

Masterarbeit

«Mir gseit du chasch das!»

Ein Bewegungsprojekt zur Stärkung der Selbstwirksamkeit von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung.

Eingereicht von | Claudia Hobi

Begleitung | Rita Baumann

Eingereicht am | 1. Juni 2019

Abstract

Diese Masterarbeit geht der Frage nach, inwieweit sich das Überwinden von Angst und das Bestehen von angeleiteten Mutproben positiv auf die Selbstwirksamkeit von Jugendlichen auswirken. Um diese Frage zu beantworten, wird ein ansprechendes Lehrmittel mit dem Namen *Mut heisst das Zauberwort* entwickelt, welches neben dem allgemeinen Bewegungslernen aktiv die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen fördert. Die theoretische Auseinandersetzung mit den Grundprinzipien der Pädagogik für Menschen mit einer geistigen Behinderung und der Sportdidaktik bildeten das Grundgerüst zur Entwicklung des Lehrmittels.

Das Lehrmittel, bestehend aus einem Handout für die Schülerinnen und Schüler (SuS) und einem Manual für die Lehrpersonen, wurde für ein separatives Setting konzipiert und skizziert erlebnisfokussierte Bewegungsangebote für Jugendliche in Form von Stationenkarten für den Sportunterricht. Es wurde von insgesamt vier Lehrpersonen dreier Heilpädagogischen Schulen auf seine Tauglichkeit geprüft und ausgewertet.

Mit dem entwickelten, in der Praxis geprüften und überarbeiteten Material sollen Lehrpersonen ermutigt und ermächtigt werden, mit ihren Schülerinnen und Schülern ein Wagnis einzugehen und die eigenen Grenzen zu erweitern.

Ängste sollen überwunden und körperliche Erfolgserlebnisse ermöglicht werden. Durch die neuen und positiven Erfahrungen erweitern die Jugendlichen ihr Bewegungsrepertoire, trauen sich mehr zu und erhöhen ihre Selbstwirksamkeit.

Die Summe der beobachteten Situationen und die Rückmeldungen durch die Lehrpersonen, die *Mut heisst das Zauberwort* im Praxisfeld erprobt haben, lassen den Schluss zu, dass sich das Produkt durchaus eignet, die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen zu fördern und zu stärken.

Kürzlich stieg meine Lehrerin im Yogaunterricht mit dem folgenden Gedanken von Buddha in die Stunde ein:

«Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt.»

Gautama Buddha (ca. 563-483 v. u. Z.)

Es ist also entscheidend, wie wir über uns denken.

Danksagung

Diese Masterarbeit konnte mit der unterstützenden Mithilfe verschiedener Personen realisiert werden, die mir in wichtigen Momenten mit ihrer Präsenz und wertvollen Gesprächen zur Seite standen. Ihnen allen gilt ein herzliches Dankeschön:

meinen Freundinnen und Freunden für den Verzicht an gemeinsamer Zeit und die stets aufmunternden und stärkenden Worte;

Conny Eggenberger, meiner treuen Assistentin, die mich während der letzten drei Jahre in der Schule geduldig begleitet, ausgehalten und wunderbar unterstützt hat;

Peter Kuhn, meinem Arbeitspartner, der mich stets grosszügig vertrat;

den Lehrpersonen, Roman Eugster, Peter Kuhn, Armin Platz und Jan Svec die das Lehrmittel in der Praxis erprobt haben;

Lotti Eschmann, für ihren professionellen In-Design Support;

Luzia Huber, für ihre tatkräftige, sportthematische Unterstützung;

meinem Vater Peter Hobi, für seinen Humor in schweren Momenten;

Kathrin Neukom, für die wertvollen Gespräche während des Prozesses und das aufmerksame Lesen am Schluss;

und vor allem Bernhard von Waldkirch, meinem Partner, für seine kritischen Feedbacks, die mich, weil immer treffend, stets abgrundtief ärgerten, für seine entgegengebrachte Geduld und Hilfe, die emotionale Unterstützung und sein sorgfältiges Lektorat.

Ein weiteres herzliches Dankeschön richte ich an Rita Baumann, die mich mit ihrer fachkompetenten Beratung und ehrlichem Feedback während des Prozesses wohlwollend, pragmatisch und sehr wertschätzend begleitete.

Abstract.....	II
Danksagung	III
Inhaltsverzeichnis	IV
1 Einleitung	1
1.1 Aufbau der Arbeit.....	2
1.2 Beschreibung der Ausgangslage	3
1.2.1 Eigene Unterrichtstätigkeit.....	3
1.2.2 Institution	3
1.2.3 Klassen intern und Klassen extern.....	4
2 Fragestellung	5
2.1 Hauptfragestellung.....	5
2.2 Unterfragestellungen zur Entwicklung und Evaluation des Produkts:.....	5
3 Theoretische Grundlagen	5
3.1 Forschungsabsicht.....	5
3.2 Begründung der Themenwahl	6
3.3 Heilpädagogische Relevanz des Themas	7
4 Beschreibung der Forschungsstrategie	8
4.1.1 Entwicklungsarbeit	8
4.2 Methodisches Vorgehen.....	8
4.3 Begriffsklärung Theoretischer Bezugsrahmen	9
4.3.1 Abgrenzung der Begriffe.....	10
4.3.2 Der Begriff «geistige Behinderung».....	17
4.3.3 Attributionstheorie	20
4.4 Ziele und erwarteter Nutzen der Entwicklungsarbeit	24
5 Projektentwicklung «Mut heisst das Zauberwort»	26
5.1 Sportdidaktik und -pädagogik	27
5.1.1 Sporterziehung.ch.....	27
5.1.2 Jugend und Sport.....	28
5.1.3 Lehrplan 21 Bewegung und Sport	30
5.2 Aufbau des Lehrmittels.....	33
5.2.1 Methodisch-didaktische Überlegungen.....	34
5.2.2 Gestalterische Überlegungen	38
5.2.3 Sicherheitsaspekt.....	40
6 Durchführung	45
6.1 Produkterprobung 1.Versuch.....	47
6.2 Durchführung in den Satellitenschulen.....	47
7 Dokumentation und Evaluation	49
7.1 Forschungsstrategien.....	49
7.1.1 Fokusgruppendifkussion (FGD).....	50
7.1.2 Qualitative Inhaltsanalyse.....	51
7.1.3 Videoaufnahmen.....	53

7.2	Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse	53
7.2.1	Ergebnisse der Fragebögen von Lehrpersonen	53
7.2.2	Ergebnisse der Fragebögen der Jugendlichen	55
7.2.3	Erkenntnisse aus den Videoaufnahmen:	57
8	Auswertung und Schlussfolgerungen	57
8.1	Beantwortung der Fragestellungen	58
8.1.1	Hauptfragestellung	58
8.1.2	Unterfragestellungen	58
8.2	Weiterentwicklung Lehrmittel	60
9	Diskussion Schlussfolgerungen	61
9.1	Diskussion und Ergebnisse	62
9.2	Reflexion	63
9.3	Ausblick	66
9.4	Klick	68
10	Verzeichnisse	70
10.1	Abkürzungen	70
10.2	Abbildungen	70
10.3	Tabellen	71
10.4	Literatur	71
11	Anhang	1
11.1	Mind-Map	1
11.2	Flipchart	2
11.3	ICF - Übersicht	2
11.4	Projektplanung	5
11.5	Lehrmittel	7
11.5.1	Konzept <i>Mut heisst das Zauberwort</i> im Überblick	7
11.5.2	Acht Entwürfe zum Titelbild	8
11.5.3	Einige weitere Beispiele von Parcours-Posten	9
11.5.4	Beispiele und Vorlagen von Turnhallenpläne	10
11.6	Durchführung	11
11.6.1	Erste Infos zur Durchführung	11
11.6.2	Regeln zum Aufstellen und Durchführen des Parcours	13
11.6.3	Heben und Tragen Sicherheit / Haftpflicht für LP	14
11.6.4	Beobachtungskriterien	18
11.6.5	Mailverkehr Infofluss	19
11.6.6	Einwilligung Videoaufnahmen	30
11.7	Evaluation	31
11.7.1	Fokusgruppendifkussion Halbstrukturiertes Leitfadenterview	31
11.7.2	Fragebogen der SuS	33
11.7.3	Datenauswertungen der Durchführungen	38
11.7.4	Fragebogen Lehrpersonen	46
11.7.5	Auswertung der Antworten	87

1 Einleitung

Lernende mit einer geistigen Behinderung brauchen Erfolgserlebnisse.

Im Zentrum dieser Arbeit soll die Förderung des Selbstwertgefühls von Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung stehen.

Seit ich an der Sonderschule unterrichte, interessiert mich das Thema Selbstvertrauen je länger je mehr. Im Alltag sehe ich mich regelmässig konfrontiert mit Jugendlichen, die ein schwaches Selbstwertgefühl aufweisen und sich wenig zutrauen. Im Turn- und Schwimmunterricht wird das besonders deutlich. Eine erlernte Hilflosigkeit hindert die SuS, wichtige Erfahrungen zu machen. Negative, sich selbst erfüllende Prophezeiungen oder Vermeidungsstrategien können dazu führen, dass Erfolgserlebnisse ausbleiben.

Ziel dieser Arbeit ist es, Lehrpersonen an Sonderschulen ein Lehrmittel zur Verfügung zu stellen, mit welchem sie ihre SuS ermutigen können, ihre Grenzen lustvoll auszuloten, ihre Ängste zu überwinden und sich selbstwirksam zu erleben. Konzipiert ist dieses für eine Anwendung innerhalb des regulären Sportunterrichts.

Das Produkt enthält Bildanleitungen zu einzelnen Bewegungsposten, die mit Hilfe von anschaulichen Zeichnungen so einfach wie möglich dargestellt wurden. Diese Parcourskarten wurden laminiert und in einen passenden Ordner eingereiht. Auf diese Weise können je nach Bedarf einzelne Karten entnommen werden und der Parcours den individuellen Bedürfnissen der Jugendlichen angepasst und variiert werden.

Die Aufgaben sollen auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen angeboten werden, um Erfolgserlebnisse zu gewähren. Das Lehrmittel soll die nötigen Informationen enthalten, damit sich die Lehrpersonen zutrauen, mit den Jugendlichen einen herausfordernden Sportunterricht zu gestalten, welcher die Selbstwirksamkeit der einzelnen SuS steigert.

Dabei soll der Inhalt der Bewegungsangebote als Anregung dienen und weniger als Patentrezept verstanden werden. Insgesamt handelt es sich um eine praxisnahe Thematik, die eine Relevanz für alle beteiligten Jugendlichen hat.

Am Anfang der Arbeit fand die Recherche zu relevanten, theoretischen Grundlagen statt.

Diese theoretische Auseinandersetzung beinhaltete die Klärung der in der Fragestellung formulierten Begriffe.

Weiter wurden innerhalb der Thematik nach bereits existierenden Lehrmitteln gesucht und Vergleiche angestellt. Ausserdem erfolgte eine ausgiebige Recherche zur Bedeutung des Sports bezüglich des Selbstkonzepts und der Selbstwirksamkeit für Menschen mit einer geistigen Behinderung.

1.1 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der vorliegenden Masterarbeit wird zur besseren Übersicht mit Hilfe einer Planungsskizze dargestellt und anschliessend beschrieben.

Abbildung 1 | Eigene Darstellung des Prozesses der Masterarbeit

Am Anfang der ersten Phase stehen Beobachtungen aus dem Unterricht im Mittelpunkt. Es handelt sich dabei um Beobachtungen, die auf einen Förderbedarf hinweisen. Es wird eine Situationsanalyse im eigenen Praxisfeld vorgenommen. Aufgrund dieser Analyse findet in der zweiten Phase eine theoriegestützte Auseinandersetzung mit der Problematik statt. Die Literaturrecherche dient dem Zweck, sich einen Überblick über die zentralen Begriffe zu verschaffen und ein vertieftes Verständnis hinsichtlich der Thematik zu gewinnen. Aus dieser fundierten Auseinandersetzung resultiert die zentrale Fragestellung.

Die gewonnenen Erkenntnisse fliessen in die dritte Phase ein und werden bei der Herstellung des Produkts, in der Folge auch *Handout* und *Manual* genannt, berücksichtigt. Unter Einbezug relevanter Unterrichtsprinzipien der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung werden die Mittel und Wege zur Zielerreichung erörtert. In der vierten Phase wird das Produkt in der Praxis erprobt und für die spätere Evaluation dokumentiert. Die fünfte Phase beschreibt die Auswertung der Durchführung, ausserdem beinhaltet sie die kritische Evaluation der Ergebnisse und der verwendeten Methoden sowie die Reflexion und Beantwortung der Fragestellung. Je nachdem, was sich bei der Evaluation und Reflexion ergeben hat, wird das Produkt angepasst und überarbeitet. Am Schluss erfolgt ein persönliches Fazit mit einem Ausblick in zukünftige Diskussionen.

1.2 Beschreibung der Ausgangslage

Als Erstes werden die eigene Unterrichtstätigkeit und die damit verknüpften Beobachtungen, die Institution, sowie die am Projekt teilnehmenden Klassen der Schule beschrieben.

1.2.1 Eigene Unterrichtstätigkeit

In meiner Tätigkeit als Lehrperson und schulische Heilpädagogin an einer Werkklasse 15 plus begleite ich Jugendliche auf ihrem Weg zwischen Schule und Berufsfeld. Viele der Jugendlichen sind schon lange Zeit an der Schule, andere schauen auf eine partielle Laufbahn in der Integration (Regelschule) zurück. Einige von Ihnen sind von der Regelschule wieder zurückgekehrt. Fast allen gemeinsam ist die Tatsache, dass sie ein geringes Selbstwertgefühl aufweisen und sich generell wenig zutrauen. Diese Erfahrung beschäftigt mich, seit ich dort arbeite und veranlasst mich, den Fokus meiner Masterarbeit auf die Stärkung der Selbstwirksamkeit der Jugendlichen zu richten. Es fehlt ihnen in unterschiedlichen Bereichen an Mut, etwas auszuprobieren. Im öffentlichen Raum nach einer Information fragen, ein Streichholz anzünden, selbstständig einkaufen oder alleine Bus fahren, sind nur ein paar Beispiele für Handlungen, die den Jugendlichen schwerfallen. Die Stärkung der Selbstwirksamkeit soll sich im Schulalltag nicht ausschliesslich auf den Bereich Sport beziehen und kann selbstverständlich in allen Fächern gefördert werden. Für die Masterarbeit beschränke ich mich exemplarisch auf Körper- und Bewegungserfahrungen innerhalb des regulären Turnunterrichts.

1.2.2 Institution

Die HPS Humlikon ist eine Tagesschule mit 45 Kindern und Jugendlichen in insgesamt sieben Klassen und liegt in einer kleinen Gemeinde im Zürcher Weinland. Weitere 9 Kinder werden integrativ in den umliegenden Gemeinden geschult.

Das heilpädagogische Verständnis und die übergeordneten Ziele werden im Leitbild der Schule wie folgt beschrieben:

«Jeder Mensch ist einzigartig und unverwechselbar. Er ist im Hinblick auf sich selbst, seine Entwicklung, seine Lebensgeschichte und seine Mitwelt einmalig. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Daher kann er niemals auf bestimmte Bereiche (Entwicklungsstand, intellektuelle oder emotionale Fähigkeiten) oder Schädigungen reduziert werden, sondern ist als Person vollständig und richtig. Die Heilpädagogik orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten ebenso wie an den sozialen Bedingungen und Erfordernissen im Sinne einer wirksamen Verbesserung der Lebenssituation. Sie achtet im Besonderen auf Hilfe zur Selbsthilfe und auf erzieherische Unterstützung für die soziale Eingliederung. Eine liebevolle Haltung befähigt uns, das Kind und den Jugendlichen zu verstehen und ihm gerecht zu werden. Diese Haltung vermeidet, nur die schwachen Seiten aufzuspüren und sie in den Mittelpunkt zu stellen. Sie geht respektvoll und einfühlsam mit dem Menschen und seinen Schwächen um.

Kinder und Jugendliche sollen zu grösstmöglicher Autonomie und sozialer Integration hingeführt werden. Deshalb müssen sie Selbständigkeit im Alltag, Versorgung der eigenen Person, Gestaltung des privaten Interessenfeldes und Kommunikation nach aussen so weit wie möglich erlernen.

Für den pädagogischen Bereich heisst das, dem Schüler und der Schülerin zu ermöglichen, die Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kenntnisse und Einstellungen zu erwerben, die es braucht, um sich in der Gesellschaft zu bewegen, mitzudenken und zu leben» (Auszug aus dem Leitbild HPS Humlikon).

Die Jugendlichen sollen eine grösstmögliche Autonomie und Selbständigkeit entwickeln können. Das beinhaltet auch, dass Jugendliche selbständig Entscheidungen fällen und für ihr Handeln Verantwortung tragen. Sie müssen ihre Grenzen ausloten und sich selber einschätzen lernen. Meine bisherigen Beobachtungen innerhalb unserer Institution ergeben ein Bild der Ängstlichkeit seitens der Lehrpersonen und des pädagogischen Personals. Die Reaktionen auf den Bewegungsdrang der SuS sind geprägt von einem grossen Sicherheitsbedürfnis. Die Regeln auf dem Pausenplatz zeugen von dieser Haltung. Ich stelle eine Tendenz zur Überbehütung fest, die es den Kindern teilweise verunmöglicht, selbständig wichtige Körpererfahrungen zu erleben. Nach meinem Empfinden muten wir den SuS zu wenig zu und helfen generell zu schnell. Fragt man nach den genauen Gründen für Verbote oder Regeln, fallen die Antworten diffus aus. Niemand weiss mehr, wer die Regeln ursprünglich aufgestellt hat. Sicher ist jedoch, dass alle gerne helfen und niemand schuld daran sein will, wenn «etwas passiert». In einer kürzlich stattgefundenen Mitarbeiterinnenweiterbildung zur Schulentwicklung wurde in der Diskussion zum Thema «ungeschriebene Regeln» deutlich, dass meine Meinung auch von anderen Mitarbeitenden geteilt wird (siehe Abbildung von Flipchart im Anhang 12.2).

1.2.3 Klassen intern und Klassen extern

Insgesamt nahmen vier Klassen am Projekt teil.

Innerhalb der HPS Humlikon sind jeweils zwei Werkklassen am Turnunterricht beteiligt.

Zudem erprobten zwei externen Klassen einer vergleichbaren Stufe das Produkt. Sie werden fortan auch Satellitenschulen genannt.

Die unten angefügte Tabelle zeigt die Verteilung der Geschlechter und die Gesamtzahl der Jugendlichen, die in der jeweiligen Klasse unterrichtet werden.

Tabelle 1 | Gesamtzahl der jugendlichen Frauen und Männer

	♀ junge Frauen	♂ junge Männer	Total SuS
HPS Humlikon	10	4	14
HPS Uster	4	8	12
Rafaelschule	8	6	14

In keiner Klasse waren während der Durchführungen jemals alle SuS anwesend. Sie fehlten teilweise krankheitshalber, waren am Schnuppern oder in einem Arbeitseinsatz.

2 Fragestellung

Diese Masterarbeit setzt sich zum Ziel, neue Erkenntnisse zu folgender Fragestellung zu gewinnen: Inwiefern kann die Selbstwirksamkeit von Jugendlichen durch eine schülerinnen- und schülerzentrierte Trainingssituation gefördert werden.

Die nachfolgenden konkreten Fragestellungen lassen sich aus diesem Blickwinkel wie folgt ableiten:

2.1 Hauptfragestellung

Inwiefern kann die Selbstwirksamkeit von Jugendlichen mit geistiger Behinderung durch gezielte Bewegungsangebote innerhalb eines Stationen-Parcours im Turnunterricht gefördert werden?

2.2 Unterfragestellungen zur Entwicklung und Evaluation des Produkts:

- Worauf muss beim Entwickeln des Produkts geachtet werden?
- Wie müssen die Posten im Turnunterricht für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung im separativen Setting aufgebaut sein?
- Wie muss das Lehrmittel aufgebaut sein, damit Lehrpersonen den Sportunterricht herausfordernd gestalten können?
- Zentraler Fokus: Woran sehe ich als Lehrperson, dass die Jugendlichen mutiger werden?

Das folgende Kapitel befasst sich mit den theoriegeleiteten Auseinandersetzungen und soll einen Überblick über die Forschungsabsicht sowie das methodische Vorgehen bieten. Es soll ausserdem auf die bestehenden Modelle der bisherigen Selbstkonzeptforschung eingehen.

Zum Schluss sollen zentrale Begriffe erläutert und der Begriff der Selbstwirksamkeit innerhalb dieser Konzepte verortet werden.

3 Theoretische Grundlagen

Als Erstes wird einleitend auf die Forschungsabsicht eingegangen und die Themenwahl begründet. Anschliessend wird die heilpädagogische Relevanz des Themas aufgezeigt und die Forschungsstrategie beschrieben.

3.1 Forschungsabsicht

Das Ziel dieser Masterarbeit soll eine Form von Lehrmittel für Lehrpersonen sein, welches ihnen ermöglicht, mit den Jugendlichen mittels Bewegungsposten und ohne grossen Aufwand einen lustvollen Sportunterricht zu gestalten. Damit soll ein Beitrag geleistet werden, um die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen zu fördern. Verschiedene Lehrmittel wie zum Beispiel *Bewegungslandschaften* (Zeberli-Sigrist, 2004), *Locker Bleiben* (Schatz & Bräutigam, 2017), *Mut tut gut* (Baumann, 2012) und *Sternstunden im Kinderturnen* (Bierögel & Hemming, 2006) dienten als

wertvolle Inspirationsquellen. Eine Anpassung auf die Bedürfnisse von Jugendlichen wurde vorgenommen, da die Mehrzahl der Lehrmittel auf die Basisstufen ausgerichtet sind.

Insgesamt erprobten vier Lehrpersonen von vier Klassen das Lehrmittel Das Einbringen ihrer Erfahrung war mittels einer Fokusgruppendifkussion (FGD) geplant. Die Erkenntnisse aus der Praxis und die Einschätzungen zur Wirksamkeit wurden anschliessend in einem qualitativen Verfahren verarbeitet und interpretiert. Sowohl Handout wie Manual wurden daraufhin angepasst.

3.2 Begründung der Themenwahl

Wie im Abschnitt 1.2 beschrieben, bin ich regelmässig mit Jugendlichen konfrontiert, die sich wenig zutrauen. Es sind dies mehrheitlich diejenigen, die eine relativ geringe Form der geistigen Behinderung aufweisen. Man sieht es ihnen nicht auf Anhieb an.

Sätze wie «Das kann ich sowieso nicht!» sind keine Seltenheit und stimmen mich nachdenklich, wenn nicht gar traurig. Wenn es gelingt, sie dahingehend zu unterstützen, über den eigenen Schatten zu springen, sich zu überwinden und sich körperlich aus der Komfortzone zu wagen, ist viel gewonnen. Das Bild, welches jemand von sich hat, kann sich im Laufe der Entwicklung verändern, ist demnach formbar. Erlebnisse und Erfahrungen aus der Vergangenheit wirken sich auf die Zukunft aus. Aus diesem Grund ist es wichtig, mit Kindern und Jugendlichen an der Selbstwirksamkeit zu arbeiten. Je jünger ein Mensch ist, umso nachhaltiger greifen Fördermassnahmen. Hindernisse können als Problem gesehen werden oder als interessante Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Die Art und Weise, wie wir einer herausfordernden Situation begegnen, prägt unsere Einstellung und wird umgekehrt von unserer Einstellung geprägt. Der Mensch wächst an Herausforderungen, das ist unbestritten, jedoch nur, wenn diese seinem aktuellen Entwicklungsstand entsprechen. So beschreibt der Philosoph Karl R. Popper, dass der Ausgangspunkt jedes Lernens immer ein Problem oder eine Problemsituation ist (vgl. Popper, 1994, S. 24). Es geht folglich beim Ausbau der eigenen Fertigkeiten nicht darum, Hindernissen und Ängsten möglichst aus dem Weg zu gehen, im Gegenteil. Probleme stiften geradezu zum Lernen an. Alles Leben ist, laut Popper, Problemlösen (ebd.).

Carol Dweck beschreibt in ihrem Buch *Selbstbild*, welche Chancen sich über den Sport bieten, Grenzen zu überschreiten und an Herausforderungen zu wachsen (vgl. Dweck, S. 32).

Es ist bei den Jugendlichen gut beobachtbar, wie sich körperliche Erfolgserlebnisse positiv auf das allgemeine Befinden auswirken. Sie lösen Freude und Begeisterung aus. Zum Beispiel ein gelungener Sprung ins Wasser vom Ein- oder gar Dreimeterbrett.

Zwischen Wahrnehmung und Bewegung besteht ein gut erforschter Zusammenhang (vgl. Fischer, 1983, S. 127). Ebenso besteht ein Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Mobilität.

Die Mobilität ist für die jungen Adoleszenten im Hinblick auf ihre Berufswahl von immer grösserer Bedeutung. Ein eigenständiges Leben in Angriff zu nehmen, braucht Mut. Da möchte ich ansetzen und einen Beitrag leisten, damit die SuS sich selbstwirksam erleben können.

3.3 Heilpädagogische Relevanz des Themas

Menschen mit einer eher leichten geistigen Behinderung und einer oft von Misserfolg geprägten Schulkarriere scheinen häufig von Minderwertigkeitsgefühlen betroffen zu sein. Insbesondere bei jungen Frauen kann ein vermindertes Selbstwertgefühl beobachtet werden. In der Fachliteratur wird dieser Aspekt kontrovers diskutiert. Die Mehrheit der Studien deutet darauf hin, dass Frauen im Vergleich zu Männern über einen geringeren Selbstwert verfügen (vgl. Gosling et al., 2016). In der täglichen Auseinandersetzung mit jungen Frauen in der Pubertät kann eine grosse Verunsicherung dem eigenen Körper gegenüber festgestellt werden. Oft geht diese einher mit einem sinkenden Selbstwertgefühl. Das Vergleichen mit den gängigen Schönheitsidealen gewinnt an Bedeutung und das Realisieren der Diskrepanz zwischen diesem Ideal und der Realität schafft Frustration. Der Körper verändert sich, die Suche nach Identität gewinnt an Wichtigkeit. Marschner beschreibt die weibliche Sozialisation und die Selbstbehauptung von Frauen mit einer geistigen Behinderung als zusätzlich erschwert (vgl. Marschner, 2005, S. 11-13). Selbstverständlich ist die Identitätsfindung in der Pubertät für beide Geschlechter von grosser Bedeutung. In dieser Phase können Bewegung und positive körperliche Erlebnisse einen wichtigen Beitrag leisten, die Selbstwirksamkeit von jugendlichen Frauen und Männern mit einer Behinderung zu steigern. Bei der Recherche von Unterrichtsmaterial und Lehrmitteln zum Sportunterricht in Sonderschulen findet sich nur wenig spezifisches Material. Insbesondere, wenn es um das Thema geht, einen herausfordernden Sportunterricht zu gestalten. Somit ist ein Forschungsbedarf feststellbar. Die Vermutung, dass sich viele Lehrpersonen davor fürchten, Bewegungsangebote mit einem gewissen Risiko für Menschen mit einer geistigen Behinderung anzubieten, kann eine Erklärung dafür sein, dass bisher verhältnismässig wenig Unterrichtsmaterial zu diesem Thema entwickelt wurde. Literatur zur Wichtigkeit von Bewegung in der Entwicklung von Kindern ist zahlreich vorhanden und kann teilweise gut auf die Bedürfnisse von Jugendlichen und erwachsenen Menschen übertragen werden (Zimmer, 1996, S. 25-29). Ein Gleiches gilt für die Bedeutung von Sport für die Entwicklung des Selbstkonzepts bei Menschen im Allgemeinen. Es fehlen aktuell jedoch Umsetzungsvorschläge für einen selbstkonzeptfördernden Sportunterricht im sonderpädagogischen Bereich (vgl. Bahn, 2017, S. 415).

Zahlreiche Pädagoginnen und Pädagogen sind sich darüber einig, dass die Stärkung der Selbstwirksamkeit in allen Fächern zur Verbesserung der Selbstständigkeit, des Selbstwertes und des Selbstvertrauens beiträgt und deshalb zwingend gefördert werden muss. Insbesondere Menschen mit einer geistigen Behinderung sind auf wertschätzendes Feedback und Erfolgserlebnisse angewiesen (vgl. Conzelmann, 2008, 2011; Fischer, 1983; Irmischer, 1980; Zimmer, 2014). Wird diesem Bedürfnis zu wenig Rechnung getragen, können Kinder und Jugendliche nicht an ihre Grenzen gehen, um in der Auseinandersetzung mit diesen zu wachsen. Sich selber als ein handlungsfähiges Wesen zu erleben, ist ein zentrales Bedürfnis jedes Menschen. Schon Demokrit stellte fest: «Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.»

Die meisten aktuellen Bücher und Artikel zum Sport für Menschen mit einer Behinderung befassen sich mit dem allgegenwärtigen Thema der Integration, sei es in der Schule oder in Sportvereinen. Da lassen sich wertvolle Inputs für den Unterricht mit geistig Behinderten finden, wenn davon ausgegangen wird, dass die Bedürfnisse nach Bewegung und die Freude über Erfolge allen Menschen gemeinsam sind. Die Entwicklung bei Menschen mit Behinderung verläuft in den meisten Fällen vergleichbar jedoch stets mit einer Verzögerung, was bei der Planung des Angebots berücksichtigt werden muss.

Die heilpädagogische Relevanz des Themas konnte mittels der Items der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF-CY-Modell) hergeleitet werden. Dieser Bezug ergibt Sinn, da sowohl die Förderdiagnostik als auch die Förderplanung darauf abgestützt werden müssen. Der Bezug zur ICF wird im Kapitel 4.3.2 genauer erörtert.

4 Beschreibung der Forschungsstrategie

Das Ziel der Forschung war es, anhand einer Entwicklungsarbeit (Herstellung eines Produkts) herauszufinden, ob sich die Selbstwirksamkeit von Jugendlichen im Turnunterricht gezielt fördern lässt.

Um die nötigen Rückschlüsse zu ziehen, wurden folgende Forschungsmethoden angewandt:

- Fragebogen (Jugendliche)
- Beobachtungen LP
- Fokusgruppendifkussion
- Videoaufzeichnungen

Im Kapitel 6 wird genauer auf die Forschungsmethoden eingegangen.

4.1.1 Entwicklungsarbeit

Bereits während des Studiums wurde deutlich, dass bei der bevorstehenden Masterarbeit ein Produkt für den pädagogischen Alltag entwickelt werden sollte, von dem in Zukunft auch andere Lehrpersonen profitieren können. Es sollte etwas sein, das unmittelbar und nah bei den Jugendlichen angesiedelt ist und ihnen Spass bereitet.

Die Bedeutung von Bewegung für das Entwickeln eines guten Selbstkonzepts wurde bereits erwähnt. Für die Grundstufe existiert ein spannendes Lehrmittel zum Thema Mut: *Mut tut gut* (Baumann, 2012), welches nebst anderen Lehrmitteln zu Bewegungslandschaften und Erlebnispädagogik als willkommenes Ausgangsmaterial diene. Ferner lieferten sportdidaktische Lehrmittel und der Lehrplan 21 wichtige Impulse. Die Auswahl und die inhaltlichen Anpassungen erfolgten im Hinblick auf das jugendliche Zielpublikum, für welches ausgewiesener Entwicklungsbedarf besteht. Der Entwicklung und Gestaltung des Produkts wurde grosse Bedeutung beigemessen und insgesamt viel Zeit gewidmet.

Eine erste Evaluation des Lehrmittels in der Praxis wurde mit zwei anderen HPS Schulen geplant und durchgeführt. Eine Anpassung und allfällige Korrekturen wurden nach den erfassten Rückmeldungen vorgenommen.

4.2 Methodisches Vorgehen

In einem ersten Schritt wurde mit der Methode des Brainstormings in der Form einer Mind-Map eine Übersicht zu den verschiedenen Themen innerhalb der Masterarbeit erstellt und laufend ergänzt (siehe Abbildung 1 und 2 im Anhang 10.1).

Im Laufe der wachsenden Struktur entstand ein weiteres Mind-Map, welches dazu diene, den Überblick über die einzelnen inhaltlichen Themen zu bewahren und Verknüpfungen zu erkennen, wie die folgende Abbildung auf der nächsten Seite zeigt.

In der Literatur wird mehrfach darauf hingewiesen, dass keine einheitliche Verwendung der Begriffe stattfindet, was die Forschung massgeblich erschwere. Die Problematik einer fehlenden eindeutigen Definition wird somit bestätigt (vgl. Strauch, 2009, S. 33).

In einem ersten Schritt wird auf die Oberbegriffe des «Selbst» und des «Selbstkonzepts» eingegangen. Relevante Modelle aus der Literatur werden kurz beschrieben.

In der Folge wird der Begriff der «Selbstwirksamkeit» genauer definiert und in den bestehenden Modellen zur Selbstkonzeptforschung verortet. Am Ende der Abgrenzung der Begriffe wird die Wahl des für diese Arbeit relevanten Begriffs begründet.

Abbildung 3 | Kleiner Ausschnitt aus der Literaturrecherche

4.3.1 Abgrenzung der Begriffe

Das Selbst

Mummendey definiert das Selbst wie folgt: «Wir sprechen statt vom ‹Selbst› besser vom Selbstkonzept oder noch besser von Selbstkonzepten, und wir verstehen darunter die Gesamtheit der auf die eigene Person bezogenen Beurteilungen und Bewertungen eines Individuums, also der Gesamtheit der Einstellungen zu sich selbst» (Mummendey, 2006). Er weist zu Recht darauf hin, dass beim Selbst besser von Selbstkonzept oder Selbstkonzepten gesprochen werden sollte. Das Forschen nach dem Selbst blickt in der Psychologie auf eine lange Tradition zurück. Schon 1890 wurde das Selbst nach William James in zwei Grundbausteine, dem englischen «I» und dem «me» aufgeteilt. Das «I» ist dabei das Subjekt, demnach der aktive Teil des Selbst, während das «me» als Objekt der Selbstbetrachtung fungiert. Sowohl die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt als auch die Selbstreflexion eigener Handlungen beeinflussen die Entwicklung der Persönlichkeit. Die Identitätsfragen «Wer bin ich?» und «Was kann ich?» beschäftigen Menschen bereits in früher Kindheit und begleiten sie ein Leben lang. Mit zunehmendem Alter gelangt eine Person zu immer differenzierteren Einschätzungen über sich selbst. Das sich selber Kennenlernen und sich richtig Einschätzen findet in verschiedenen Dimensionen statt und steht in engem Zusammenhang mit der Umgebung und den Bezugspersonen (vgl. Oswald, 2018, S.15).

Das Selbstkonzept

Der Begriff «Selbstkonzept» beschreibt die Summe von Einstellungen und Überzeugungen eines Menschen zur eigenen Person. Das Selbstkonzept formiert sich aus einzelnen Aspekten und ordnet sich zu einem Gesamtbild (vgl. Greubel, 2007, S. 103). Im deutschen Sprachraum versteht man unter dem Selbstkonzept in der Regel das Wissen über das Selbst und die dazugehörige emotionale Komponente. Es spielen folglich kognitive und emotionale Aspekte eine Rolle, die sich im Laufe der Zeit stetig weiterentwickeln (Lienert, 2010, S. 12-13). Die meisten Autoren in der Fachliteratur stützen sich in ihrer Forschung auf das mehrdimensionale, strukturierte und hierarchische Selbstkonzept von Shavelson et al. (1976), welches die folgende Abbildung auf der nächsten Seite darstellt:

Abbildung 4 | Die hierarchisch multidimensionale Struktur des Selbstkonzepts und seiner Facetten in Anlehnung an Shavelson et al. (1976).

Im Modell von Shavelson et al. (1976) setzt sich das Selbstkonzept aus mehreren verschiedenen Elementen zusammen und wird in Teilbereiche, sogenannte Fähigkeitskonzepte, aufgegliedert. Zuerst in der Hierarchie steht das allgemeine Selbstkonzept, welches in ein akademisches und ein nicht-akademisches Selbstkonzept unterteilt wird. Das akademische Selbstkonzept widerspiegelt Informationen zu kognitiven, schulischen Komponenten, die sich allgemein auf das Wissen beziehen. Das nicht-akademische Selbstkonzept wird in drei weitere Teile aufgeschlüsselt, das soziale, das emotionale und das physische Selbstkonzept.

Jedes dieser drei Unterkonzepte wird wiederum in weitere Subdimensionen aufgeteilt. So versteht man unter dem sozialen Selbstkonzept die Einstellungen und Vorstellungen der eigenen Person bezüglich anderer Menschen (Freund, Familie, Peers, Bezugspersonen). Das emotionale Selbstkonzept beinhaltet die Einschätzung der eigenen Emotionalität. Zum Beispiel, ob man grundsätzlich eher ängstlich oder mutig ist.

Das physische Selbstkonzept bezieht sich auf den eigenen Körper, auf die Selbstwahrnehmung und die Erscheinung. Da sind weitere Facetten angegliedert wie zum Beispiel Kraft, Ausdauer und das äussere Erscheinungsbild, welches gerade bei Jugendlichen an Wichtigkeit gewinnt.

Im Sport lässt sich das physische Selbstkonzept besonders gut fördern, da der Körper im Zentrum steht. Gleichzeitig sind kooperative Erfahrungen möglich, die sich auf das soziale Selbstkonzept auswirken. Emotionale Erlebnisse werden verarbeitet und wirken sich bestenfalls stärkend auf das Selbstwertgefühl aus.

Ein wichtiger Aspekt bei der Stärkung des nicht-akademischen Selbstkonzepts, auf welches sich diese Arbeit konzentriert, liegt in der Fähigkeit der Jugendlichen, sich selber richtig einzuschätzen. Sowohl eine Überschätzung als auch eine Unterschätzung wirken sich negativ auf die Entwicklung aus. So wählen SuS, die sich unterschätzen, zu einfache Aufgaben, was sich als motivationshemmend erweisen kann, während Jugendliche, die sich überschätzen, ein höheres Unfallrisiko aufweisen. Beides ist nicht förderlich (vgl. Conzelmann, 2011).

Es ist unbestritten, dass dem Selbstkonzept in der Entwicklung eines jungen Menschen eine grosse Bedeutung zukommt. Es steht in engem Zusammenhang mit der Motivation und dem Handeln und somit der Selbstwirksamkeit. Es wirkt sich ausserdem auf die Erfolgs- oder Misserfolgserwartung aus.

Zu den bedeutendsten Einflussfaktoren auf das Selbstkonzept zählen die primären Bezugspersonen, bei älteren Kindern und bei Jugendlichen auch Lehrpersonen, Erzieherinnen und Erzieher. In der Interaktion liegt der Schlüssel zur Selbstentwicklung (vgl. Fuhrer, 2000, S. 87).

Auch wenn bis heute Forschungen zum Selbstkonzept kontrovers diskutiert werden, ist man sich immerhin dahingehend einig, dass selbstbezogenes Wissen hierarchisch und multidimensional organisiert ist, und man das Selbstkonzept eines Menschen nur dann richtig versteht, wenn man seine Multidimensionalität anerkennt (vgl. Conzelmann, 2011, S. 42). Die Mehrzahl der Forschenden bezieht sich auf das ursprüngliche Modell von Shavelson et al. (1976). Diese Masterarbeit schliesst sich ihnen an.

Ein wichtiger Bestandteil innerhalb des Selbstkonzepts stellt die Selbstwirksamkeit dar, welche im Mittelpunkt dieser Arbeit steht. Bereits während des Studiums, anlässlich des Praxisprojekts, konnte die entscheidende Bedeutung der Selbstwirksamkeit in der Entwicklung der SuS zur Selbstständigkeit erkannt werden. Der folgende Abschnitt versucht dem Begriff auf den Grund zu gehen und ihn innerhalb des Selbstkonzepts zu verorten.

Die Selbstwirksamkeit (self-efficacy)

Darunter versteht man die Überzeugung des Menschen, in unterschiedlichen Lebenssituationen subjektive Kontrolle zu erleben und sich kompetent zu fühlen. Sie gehört zu den wichtigsten Bestandteilen des Selbstkonzepts. So kann zum Beispiel einen hohen Turm bauen, diesen umwerfen, dabei Lärm erzeugen und ihn wieder aufbauen eine Form von erlebter Selbstwirksamkeit beschreiben (vgl. Zimmer, 2014, S. 18).

Die kognitive Psychologie beschreibt die «Selbstwirksamkeit» als Überzeugung einer Person, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können. Geprägt wurde der Begriff von dem amerikanischen Psychologen und Lernprozessforscher Albert Bandura. Er hat sich in den letzten dreissig Jahren intensiv mit der Selbstkonzeptforschung befasst und die Zusammenhänge zwischen Selbstvertrauen und Lernprozessen empirisch aufgezeigt und den Begriff der Selbstwirksamkeit nachhaltig geprägt. Das amerikanische Wort *Self-Efficacy* entspricht in seiner deutschen Übersetzung dem Begriff der Selbstwirksamkeit.

Die alltagssprachliche Bedeutung des deutschen Begriffs *Selbstwirksamkeit* bezeichnet die Fähigkeit eines Menschen, aus eigenem Antrieb heraus aktiv tätig zu sein und damit etwas zu bewirken. Wer wirksam ist, bewirkt auch etwas. Menschen werden meist dann wirksam, wenn sie etwas wollen (vgl. Fuchs 2005). Die englische Originaldefinition von Selbstwirksamkeit von Albert Bandura lautet wie folgt:

«Perceived self-efficacy refers to beliefs in one's capabilities to organize and execute the courses of action required to manage prospective situations» (Bandura 1997, S. 3).

«Wahrgenommene Selbstwirksamkeit bezieht sich auf den Glauben an die eigenen Fähigkeiten, die erforderlichen Handlungen für eine zukünftige Situation zu organisieren und durchzuführen» (Übers. v. Verf.)

Bandura spricht in seinem Zitat die Bedeutung von *beliefs* an. Diesen *Glaubenssätzen* schreibt Bandura eine zentrale Bedeutung zu. Der Selbstwirksamkeitsglauben, oder auch die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, wie der Begriff in der deutschsprachigen Literatur verwendet wird, bezeichnet die Einschätzungen der eigenen Wirksamkeit oder Überzeugungen hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen (vgl. Fuchs, 2005). Es fällt nicht schwer, seiner These zu folgen, die besagt, dass jemand, der an seine Fähigkeiten glaubt, sein Ziel eher erreicht als jemand, der sich selber als unfähig einschätzt. Menschliches Handeln wird durch die eigene Erwartungshaltung beeinflusst. Man sieht, was man zu sehen gewohnt ist und man nimmt das wahr, was man erwartet. Dabei spielt die intrinsische Motivation beim menschlichen Handeln laut Bandura eine wesentliche Rolle. Bandura versteht Selbstwirksamkeit als eine subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Fähigkeiten bewältigen zu können. Diese Überzeugungen sind das Ergebnis entsprechender Erfahrungen. Wer häufig die Erfahrung macht, den Aufgaben gewachsen zu sein, erlebt mehr Erfolgserlebnisse als jemand, der sich kaum etwas zutraut. Die grafische Begriffsdefinition des Konzepts der Selbstwirksamkeit nach Bandura soll die nächste Abbildung aufzeigen.

Die grafische Begriffsdefinition der Selbstwirksamkeit (Abb. 5) soll die drei Hauptbereiche des Konzepts darstellen: Die Überzeugungen (*beliefs*), die Fähigkeiten (*capabilities*), die Situationen in der Zukunft (*prospective situations*) und die Ziele (*given attainments*) (vgl. Fuchs, 2005, S. 23).

Abbildung 5 | Das Konzept und seine Inhalte nach Bandura

Alle drei Bereiche bedingen sich gegenseitig und überschneiden sich, was die Komplexität des Konzepts unterstreicht. Bevor etwas überhaupt angepackt wird, findet ein komplexes Zusammenwirken von Gedanken und Gefühlen statt. In früheren Situationen gesammelte Erfahrungen spielen genauso eine Rolle wie vorweggenommene Erfolgs- oder Misserfolgseinschätzungen. Die Gedankenprozesse (*beliefs*) sind dabei von bedeutender Tragweite.

«Die Überzeugung, eine Handlung erfolgreich ausführen zu können, bezeichnete Bandura als Selbstwirksamkeits-Überzeugung, wobei in vielen Fällen unerheblich ist, ob die Person tatsächlich zur Ausführung in der Lage ist oder nicht. Ohne Selbstwirksamkeitsüberzeugung werden Herausforderungen oft nicht angenommen» (vgl. Psychomedia, Lexikon der Psychologie). Dabei scheint besonders interessant, dass es weniger darauf ankommt, wie eine Situation tatsächlich ist als, wie wir uns dazu einstellen, beziehungsweise, was wir im Innersten glauben.

Unsere persönliche Einstellung ist demnach entscheidend. Bandura betont die Wichtigkeit der subjektiven Einschätzung einer Person, über genügend Kompetenzen zu verfügen, um ein Ziel zu erreichen. Einem alten Sprichwort zufolge kann der Glaube Berge versetzen. «Motivation, Gefühle und Handlungen von Menschen resultieren», laut Bandura, «in stärkerem Masse daraus, inwieweit sie an sie glauben oder wovon sie überzeugt sind, und weniger daraus, was objektiv der Fall ist» (Bandura, zitiert nach Isler, 2006 S. 35). Im Gegenzug kann reziprok gefolgert werden, dass ein Ziel nicht erreicht wird, wenn von vornherein nicht daran geglaubt wird. Dieses Phänomen wird in der Fachliteratur auch «Sich selbsterfüllende Prophezeiungen» genannt (vgl. Kapitel 4.3.3). Das Gehirn nimmt jedes innere Bild und jede Vorstellung als ein Faktum an und kann nicht unterscheiden zwischen richtig oder falsch. Es lohnt sich demnach, an den inneren Bildern zu arbeiten. Wie im Kapitel 3.2. beschrieben, leiden viele der Jugendlichen unter negativen Bildern und erwarten eher Misserfolge als Erfolge. Sie haben sich unterschiedliche, oft sehr effiziente Vermeidungsstrategien angeeignet, um herausfordernde Situationen zu umgehen. Im Wissen darum, dass zahlreiche Begriffe rund um das Selbst und das Selbstkonzept existieren, fokussiert diese Arbeit auf die Selbstwirksamkeit, die ein wichtiger Teilbereich des Selbstkonzepts ist.

Folgende vereinfachte Definition richtet sich nach dem Lexikon der Psychologie:

«Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung einer Person, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können».

Auf der Suche nach einer möglichst prägnanten und einfachen Definition von Selbstwirksamkeit wurde zudem folgendes Zitat der Psychologin Doris Röschmann gefunden:

«Selbstwirksamkeit ist die innere Stimme, die uns in herausfordernden Situationen einflüstert: **«Komm, das packst Du!»** (vgl. Röschmann, 2019).

Wie aber liesse sich das Wort Selbstwirksamkeit den Jugendlichen in noch einfacheren Worten erklären? Vielleicht am ehesten auf diese Weise: **«Ich glaube, ich kann das!»**

Sucht man in der Fachliteratur nach einer Verortung der Selbstwirksamkeit innerhalb des Selbstkonzepts wird man bei Sonstroem und Morgan fündig.

In ihrem Prozessmodell «Exercise and Self-Esteem» (EXSEM, Sonstroem et al., 1994) beschreiben Sonstroem und Morgan den Einfluss von Körpererfahrungen durch sportliche Aktivitäten auf das physische Selbstkonzept. Auch sie bezogen sich dabei auf das hierarchische Selbstkonzeptmodell von Shavelson et al. (1976) und die Selbstwirksamkeitstheorie von Bandura (1997).

Ihr Augenmerk galt insbesondere der positiven Auswirkung sportlicher Bewegung auf das Selbstwertgefühl (vgl. Conzelmann, 2011, S. 66-67).

Die Abbildung 6 auf der folgenden Seite veranschaulicht das Modell von Sonstroem und Morgan.

Abbildung 6 | Exercise and Self-Esteem-Modell (in Anlehnung an Sonstroem & Morgan, 1989; zit. nach Conzelmann & Hänsel, 2008, S. 23).

Im Modell wird ersichtlich, dass Sport und Bewegung einen Einfluss auf die physische Selbstwirksamkeit hat und somit letztlich auch das Selbstwertgefühl steigert.

Unter dem pädagogischen Gesichtspunkt interessiert, wie der Unterricht gestaltet werden soll, um die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen zu fördern. Welches sind die entscheidenden Einflussfaktoren, die Selbstwirksamkeit begünstigen?

Bandura geht von fünf Quellen der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen aus. In der Fachliteratur werden mehrheitlich jeweils nur vier Quellen genannt. Hier sollen alle fünf Quellen kurz beschrieben werden:

1. Direkte Könnenserfahrung (mastery experience)

Erfolgreicher Umgang mit Widerständen, Erfahrung des «Ich-kann-es»

Die eigenen Erfahrungen gelten als die stärkste Quelle der Selbstwirksamkeit.

Das erfolgreiche Bewältigen von Aufgaben steigert die Selbstwirksamkeit, genauso wie Misserfolge sie schwächen. Sind genug positive Erlebnisse vorhanden, können kleinere Rückschläge oder Misserfolge besser verkraftet werden.

2. Stellvertretende Erfahrungen (vicarious experience)

Beispiele/Vorbilder für den Erfolg als Ergebnis einer Leistung

Bei stellvertretenden Erfahrungen spielen Peers eine wichtige Rolle. Das Lernen am Modell und über den Vergleich kann Personen ermutigen, etwas zu wagen, weil sie sehen, dass es die Anderen auch schaffen. Vorbilder wirken stimulierend.

3. Verbale Unterstützung (social/verbal persuasion)

Empowerment in Form von Feedbacks und lösungsorientierter Interaktion

Dabei geht es um die verbale Ermutigung durch ein Gegenüber, welches der Person vermittelt, dass diese über die Kompetenzen verfügt, die es zur Bewältigung dieser Aufgabe benötigt. Das Gegenüber muss aus der Sicht der Person selber als kompetent angesehen werden, ein Feedback abzugeben. Verbale Überzeugung durch ein Gegenüber, das dem Adressaten vermittelt, über die Kompetenzen zu verfügen, die er zur Bewältigung einer Aufgabe benötigt.

4. Befindlichkeit (physiological and emotional states)

Wellbeing, positive Emotionen, ein gutes Gefühl mit sich selbst

Anstrengende Aufgaben bewirken im Körper Reaktionen, diese Erregungszustände können Hochgefühle aber auch Stress auslösen und beeinflussen somit die wahrgenommene Selbstwirksamkeit.

5. Erfahrungen nutzen (integration of efficacy-information)

Metakognitive Kompetenzen, Fähigkeit zur Selbstreflexion

Dabei geht es um das integrierte Wissen von Wirksamkeitsinformationen. Beschrieben wird die Fähigkeit, aufmerksam zu sein, sich zu erinnern und sich selber richtig einzuschätzen. Dafür sind selbstreflexive, metakognitive Kompetenzen notwendig. (Vgl. Bandura, 1997; Heid 2017; Fuchs 2005).

Neben oben genannten Quellen spielt die Interaktion mit der Lehrperson und deren Haltung eine entscheidende Rolle. Auf diesen Aspekt wird im Kapitel 5.2.1 näher eingegangen.

Fazit

Zahlreiche Pädagoginnen und Pädagogen sind sich darüber einig, dass die Stärkung der Selbstwirksamkeit in allen Fächern zur Verbesserung der Selbstständigkeit, des Selbstwertes und des Selbstvertrauens beiträgt und deshalb zwingend gefördert werden muss. Die Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur zur Selbstwirksamkeit hat eindrücklich gezeigt, wie elementar wichtig es für alle Menschen ist, sich selbstwirksam zu erleben, um ein glückliches und so weit wie nur möglich selbstbestimmtes Leben zu führen. Sich selber als ein handlungsfähiges Wesen zu erleben, ist ein zentrales Bedürfnis jedes Menschen. In diesem Punkt unterscheiden sich Menschen mit oder ohne Behinderung nicht voneinander. In einem ersten Schritt wurde auf den Oberbegriff des *Selbst* und des *Selbstkonzepts* eingegangen um schliesslich den Begriff der *Selbstwirksamkeit* genauer zu definieren und zu verorten.

Unter Selbstwirksamkeit versteht man die Überzeugung des Menschen, in unterschiedlichen Lebenssituationen subjektive Kontrolle zu erleben und sich kompetent zu fühlen. Sie gehört zu den wichtigsten Bestandteilen des Selbstkonzepts und wird in einem lebenslangen Prozess stetig weiterentwickelt. Die Selbstwirksamkeit beeinflusst in hohem Masse das Wohlbefinden einer Person.

Besonders interessant erscheint dabei die Aussage von Bandura, die besagt, dass Motivation, Gefühle und Handlungen von Menschen in stärkerem Mass daraus resultieren, inwieweit sie an sie glauben oder wovon sie überzeugt sind, und weniger daraus, was objektiv der Fall ist.

Im Gegenzug kann reziprok gefolgert werden, dass ein Ziel nicht erreicht wird, wenn von vornherein nicht daran geglaubt wird.

Der positive Einfluss von Körpererfahrungen durch sportliche Aktivitäten auf das physische Selbstkonzept und die physische Selbstwirksamkeit ist in der Literatur unbestritten.

Im letzten Kapitel wurde der Begriff der Selbstwirksamkeit und die Einbettung in das übergeordnete Selbstkonzept vorgenommen.

Als Nächstes wird der Begriff «geistige Behinderung» definiert und die Wechselwirkungen innerhalb des Themas erläutert.

4.3.2 Der Begriff «geistige Behinderung»

Nach einem kurzen Überblick zur Definition des Begriffs «Behinderung» im Allgemeinen und «geistige Behinderung» im Speziellen wird Bezug genommen auf die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (International Classification of Functioning, Disability and Health, kurz ICF).

Ähnlich wie bei den Begriffen zum Selbstkonzept werden in der gängigen Fachliteratur unterschiedliche Versionen von Umschreibungen für Menschen mit einer Behinderung benutzt: geistige Behinderung, geistige Einschränkung, geistige Beeinträchtigung, kognitive Beeinträchtigung oder Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, um nur einige zu nennen.

Für diese Masterarbeit soll einheitlich der Begriff «Menschen mit einer geistigen Behinderung» verwendet werden. Dabei ist wichtig anzumerken, dass die Verwendung dieses Begriffs stets im Bewusstsein erfolgt, dass eine geistige Behinderung mit einer Mehrfachbehinderung gleichzusetzen ist. Geistige Behinderungen wirken sich immer auf das Lernverhalten der Jugendlichen aus und sind für alle Entwicklungsbereiche relevant. Im Hinblick auf den Sportunterricht treten neben motorischen Schwierigkeiten (Grob- und Feinmotorik) häufig Defizite im sensorischen, sprachlichen, sozialen und emotionalen Bereich auf.

Ebenfalls betroffen sind die metakognitiven Faktoren wie die Konzentration, die Aufmerksamkeit, die Reflexion, die Planung und die Selbsteinschätzung. Durch eine genetisch bedingte oder erlittene Schädigung ist die Gesamtentwicklung beeinträchtigt. Bei Menschen mit geistiger Behinderung treten grosse individuelle Unterschiede bezüglich der Lernfähigkeiten, der Informationswahrnehmung und -verarbeitung sowie der Bewegungssteuerung auf (vgl. Aktivpunkt plusport, 2015, S 15).

Bei dieser bewegungsbezogenen Arbeit zeigen geistige Behinderungen direkte Auswirkungen auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Informationen, auf die Orientierung und die Antizipation. Sie stehen in gegenseitiger Wechselwirkung. Eine geistige Behinderung wirkt sich in jedem Fall auf die Bewegungsfähigkeit aus.

Von der Entwicklungspsychologie her ist bekannt, dass es Zusammenhänge zwischen der motorischen, sensomotorischen, und kognitiv-sprachlichen Entwicklung gibt. Kinder mit einer geistigen Behinderung entwickeln sich gegenüber ihren Peers verzögert.

Jede Bewegung verlangt bei ihrer Realisierung eine kognitive Beteiligung (vgl. Faltermeier 1984, S. 87-88). Das bedeutet zusammenfassend, dass grundsätzlich jede sportliche Betätigung eine kognitive Dimension aufweist.

Nach «insieme», der Dachorganisation der Elternvereine für Menschen mit einer geistigen Behinderung, bezeichnet Behinderung die Auswirkungen, die ein angeborenes oder erworbenes Gesundheitsproblem auf das alltägliche Leben der betroffenen Person hat. Als behindert gilt ein Mensch, der aufgrund einer körperlichen Schädigung oder funktionellen Störung in seinen alltäglichen Aktivitäten und in seiner Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingeschränkt ist (vgl. www.insieme.ch).

Das Behindertengleichstellungsgesetz formuliert Behinderung wie folgt: «Eine Person mit einer Behinderung weist eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung auf, die es ihm oder ihr verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben» (vgl. Behindertengleichstellungsgesetz)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterscheidet bei der Definition von Behinderung drei Begriffsebenen:

- **impairment:** Aufgrund einer Erkrankung, angeborenen Schädigung oder eines Unfalls entsteht als Folge ein dauerhafter gesundheitlicher Schaden.
- **disability:** Der Schaden führt zu einer funktionalen Beeinträchtigung der Fähigkeiten und Aktivitäten des Betroffenen.
- **handicap:** Die soziale Beeinträchtigung ist Folge des Schadens und äussert sich in persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Konsequenzen.

Meine Arbeit richtet sich nach der einfachen und kurzen Definition von «insieme», die folgendermassen lautet:

«Geistige Behinderung bedeutet in erster Linie eine Beeinträchtigung oder Verlangsamung der intellektuellen Entwicklung.»

Bezug zu ICF und den Wechselwirkungen

Mit dem ICF-Modell, welches sich in den letzten Jahren flächendeckend etabliert hat, richtet sich der Fokus auf die Ressourcen eines Menschen und sein Umfeld. Es werden förderliche und hinderliche Faktoren berücksichtigt. Das ICF-Modell zeigt Zusammenhänge auf und beschreibt die Wechselwirkungen zwischen den Einschränkungen der Aktivität und der Beeinträchtigung der Partizipation.

Nach ICF können sich Behinderungen in folgenden Bereichen zeigen:

- Körperfunktionen und Körperstrukturen
- Aktivität
- Partizipation

Wie sich diese Bereiche gegenseitig beeinflussen, wird im Wechselwirkungsmodell in der Abbildung 7 auf der nächsten Seite ersichtlich.

Abbildung 7 | Wechselwirkungsmodell nach ICF

ICF als biopsychosoziales Modell hilft sich zu orientieren, Wechselwirkungen zu erkennen und daraus unterrichtsrelevante Schlüsse zu ziehen.

Auf der ersten Ebene der Komponenten unter der Klassifikation der Körperfunktionen sind unter dem Kapitel b1 die mentalen Funktionen angesiedelt. Innerhalb dieser werden die globalen mentalen Funktionen aufgeführt, welche sich wiederum in mehrere spezifische mentale Funktionen subsumieren lassen.

Um einen Überblick zu erhalten, welche Funktionen für den Sportunterricht von besonderer Bedeutung sind, wurde eine detaillierte Tabelle erstellt, die sich im Anhang 11.3 findet.

Sie diene als wichtiger Denkprozess und zeigt auf, wie komplex das Zusammenspiel zwischen dem Körper und dem Geist ist. Bewegung und Kognition sind bei einer geistigen Behinderung immer eng miteinander verknüpft und stehen in gegenseitiger Wechselwirkung. Diese Tatsache sollte bei den didaktisch-methodischen Überlegungen zwingend berücksichtigt werden (siehe Kapitel 5.2.1). Selbstverständlich wirkt sich eine rein körperliche Behinderung nicht zwingend auf die geistige Leistungsfähigkeit aus. Diese Zielgruppe ist explizit nicht Gegenstand dieser Arbeit. Eine ebenso wichtige Komponente im Umgang mit herausfordernden Aufgaben stellt die eigene Einstellung zum erwarteten Ergebnis dar.

Es sind nach dem deutschen Neurobiologen Gerald Hüther (2016), unsere inneren Bilder, die unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Oder wie Marie von Ebner-Eschenbach (n.d.) bemerkte: «Was ein Mensch glaubt und woran er zweifelt, ist gleich bezeichnend für die Stärke seines Geistes.»

In einem nächsten Schritt soll auf den wichtigen Aspekt der Attributionen und auf die unterschiedlichen Attributionsstile von Menschen eingegangen werden. Der Begriff «Selbstwirksamkeitserwartung» von Bandura, welcher im Kapitel 4.3.1 eingehender vorgestellt wurde, kann mit der Attributionstheorie in Verbindung gebracht werden.

4.3.3 Attributionstheorie

Fritz Heider (*1958) gilt als der Begründer der Attributionstheorie. Später entwickelte der Psychologe Bernhard Weiner das Modell Heiders weiter. Die Attributionstheorie beschreibt, wie Menschen sich Gründe oder Ursachen für ihr eigenes Verhalten oder das anderer erklären. Unter einer Attribution versteht man demnach die Interpretation dessen, wodurch man einen Erfolg oder einen Misserfolg verursacht sieht. Die persönliche Einschätzung und Zuschreibung von Fähigkeiten bestimmt und beeinflusst den Umgang mit Schwierigkeiten im Leben. Studien zeigen, dass Menschen, die an ihre eigene Kraft glauben, ausdauernder bei der Bewältigung von Aufgaben sind als solche, die nicht an ihre Kompetenzen glauben (vgl. Stangl, 2018).

Weiner ging davon aus, dass bei jedem Erfolg oder Misserfolg Emotionen hervorgerufen werden. Ungeachtet von Interpretationen oder Attributionen erlebt man bei Erfolg Freude und bei Misserfolg Trauer oder Frustration. Diese Reaktionen sind ereignisabhängige Emotionen. Beginnt eine Person nun den Ereignissen bestimmte Ursachen zuzuordnen, stellen sich differenziertere Emotionen ein, die sogenannten attributionsabhängigen Emotionen (vgl. Weiner, 1986; zitiert nach Oswald et al., 2018).

Es werden vier Dimensionen unterschieden, anhand derer man Misserfolge oder Erfolge verursacht sieht:

- **Kontrollierbarkeit:** beeinflussbar / nicht beeinflussbar
- **Lokation:** Personenabhängigkeit (internal oder external)
- **Stabilität:** stabil / instabil (veränderliche oder unveränderliche Ursache)
- **Globalität:** global / spezifisch
(generelles Verhalten oder nur auf eine Situation bezogen)

In einem Schema soll dies verdeutlicht werden.

Tabelle 2 | Vierfelder-Schema der Ursachenzuschreibung nach Weiner (1986); zitiert nach Oswald et al. (2018)

		Lokation	
		internal personbezogen	external umfeldbezogen
Stabilität	Stabile Ursache	Fähigkeit unkontrollierbar	Aufgabenschwierigkeit unkontrollierbar
	Variable Ursache	Anstrengung willentlich kontrollierbar	Zufall Glück / Pech unkontrollierbar

Attributionsstile
Ursachenzuschreibung

Die folgende Tabelle 3 zeigt die unterschiedlichen Ursachenzuschreibungen auf. Es wird insbesondere unterschieden, ob eine Ursache in der Person selber oder ausserhalb derselben liegt, und ob eine Ursache veränderbar ist oder nicht beeinflusst werden kann.

Tabelle 3 | Ursachenzuschreibung (Kausalattribution) Oswald et al. (2018)

Internal-stabile Attribution:	Die Ursache liegt in mir selbst und ist stabil. Z.B. meine Fähigkeiten.
External-stabile Attribution:	Die Ursache liegt in meiner Umwelt und ist stabil. Z.B. eine Klassen-Prüfung.
Internal-variable Attribution:	Die Ursache liegt in mir selbst und verändert sich. Z.B. meine Bereitschaft zur Anstrengung.
External-variable Attribution:	Die Ursache kann von mir nicht beeinflusst werden und verändert sich. Z.B. Zufall (Glück oder Pech).

Ursachenzuschreibung

Menschen haben grundsätzlich das Bedürfnis, Ereignisse auf bestimmte Ursachen zurückzuführen. Dabei zeigen sich Unterschiede in der Art und Weise, wie sie das tun.

Unter Attributionsstil wird die Art der Ursachenzuschreibung verstanden, die Menschen dem eigenen oder fremden Handeln zugrunde legen (vgl. Oswald et al., 2018, S. 49-54).

Grundsätzlich können zwei Extrempole unterschieden werden. Der optimistische Attributionsstil schreibt Misserfolge eher dem Zufall oder dem Pech zu, während Erfolge eher den eigenen Fähigkeiten zugeschrieben werden.

Der pessimistische Attributionsstil erklärt sich Erfolge eher mit dem Zufall oder der Leichtigkeit einer Aufgabe, während Misserfolge der eigenen Unfähigkeit zugeschrieben werden (vgl. Conzelmann et al. 2011, S. 74-75).

Will man die Selbstwirksamkeitserwartung von Jugendlichen stärken, empfiehlt es sich, Erfolgserlebnisse auf die Anstrengung zurückzuführen, um diese unabhängig vom Können oder Wissen zu loben. «Ich kann meine Leistung beeinflussen, wenn ich mich anstrenge» (Internal-variable Attribution). Daraus erfolgt ein Kompetenzerleben, welches sich auf künftige Aufgaben auswirken kann. Man erfährt Stolz und die Selbstachtung steigt. Wird ein Erfolg auf Glück oder eine zu einfache Aufgabe zurückgeführt, entsteht weder Zufriedenheit mit der eigenen Leistung noch steigt der Selbstwert. Daraus lässt sich ableiten, dass bei einem Misserfolg der Fokus auf den mangelnden Einsatz, also den internal-variablen Attributionsstil zurückzuführen ist. Selbstverständlich muss das Erreichen einer Aufgabe in den individuellen Möglichkeiten liegen und den Fähigkeiten den Lernenden angepasst sein. Wird ein Misserfolg auf mangelnde Fähigkeiten zurückgeführt, wirkt sich das besonders negativ auf die zukünftige Motivation aus, da die Fähigkeiten ein stabiles Merkmal darstellen, an welchen nur wenig verändert werden kann. Das bedeutet weiter, dass die Motivation, etwas anzupacken oder zu versuchen, sinkt, wenn von der Erwartung ausgegangen wird, dass das gewünschte Erfolgserlebnis ausbleiben wird.

Der Einfluss der Motivation auf die Entwicklung junger Menschen und ihre Selbstwirksamkeit ist unbestritten, kann im Rahmen dieser Arbeit hier nur kurz umrissen werden (vgl. Oswald et al., 2018, S. 49-54).

Die Bedeutung der eigenen Aktivität für die Entwicklung einer positiven Selbstwertschätzung ist unbestritten. Es ist für alle Menschen wichtig, sich selbstwirksam zu erleben und zu erfahren, dass die eigenen Handlungsimpulse (Motive) in ein zielführendes Verhalten umgesetzt werden können (vgl. Neubauer, 1967, S. 133). Das Erleben des Zusammenhangs zwischen einer Handlung und deren Wirkung begleitet jeden Menschen schon im Kleinkindalter und gehört zu den wichtigsten Einflussfaktoren menschlichen Handelns.

Was aber veranlasst uns, etwas zu tun? Was bedeutet es, motiviert zu sein und wo genau kommt die Anregung her?

Eines steht ausser Zweifel, wir brauchen ein Motiv, einen Anreiz, der uns Antrieb verschafft und uns in Bewegung bringt. Motiv und Motivation stehen in engem Zusammenhang.

«Bei der Motivation wirken zwei Dinge zusammen, die Motive der Person einerseits und die Merkmale der Situation andererseits. Motive sind relativ überdauernde Dispositionen, welche die Initiierung, Richtung, Intensität und Dauer individuellen Verhaltens bedingen.» (Pinquart, 2011, S. 156; zitiert nach Jansen & Richter, 2016, S. 160). Motive bestimmen also wie intensiv und wie lange wir Handlungen ausführen. Sie werden grundsätzlich in implizite und explizite Motive unterteilt. Implizite Motive sind dem Menschen teilweise nicht bewusst und oft schwer zu verbalisieren. Zu ihnen gehören Leistungsmotive, Anschlussmotive und Machtmotive. Ausserdem werden den affektiven Erfahrungen Aktivitäten zugeordnet, die als solche einen so starken Reiz ausüben, dass man sie wiederholen möchte.

Die expliziten und bewussteren Motive gehören zu unserem Selbstbild. Sie werden oft durch soziale Reize und die Erwartungen anderer Menschen ausgelöst. Die impliziten und expliziten Motive müssen nicht zwingend deckungsgleich sein. Sind die Unterschiede zwischen ihnen jedoch sehr gross, kann sich das negativ auf unser Wohlbefinden auswirken. Wir werden unglücklich, wenn wir bewusst Ziele verfolgen, die nicht zu unseren impliziten Motiven passen (vgl. Jansen & Richter, 2016, S. 160).

«Motivation wird definiert als die momentane Bereitschaft eines Individuums, seine sensorischen, kognitiven und motorischen Funktionen auf die Erreichung eines künftigen Zielzustandes zu richten und zu koordinieren» (Heckhausen, 1971, S. 194; zitiert nach Faltermeier, 1984 S.79).

Geht jemand davon aus, ein Ziel zu erreichen, ist die Motivation zur Handlung gegeben. Besteht hingegen wenig Aussicht auf Erfolg, sinkt die Motivation (siehe oben, Attributionstheorie). Positive Erwartungen haben einen positiven Einfluss auf unsere Leistungen, genauso wie negative Gedanken sich erfolgsmindernd auf unsere Leistung auswirken. Die Fachliteratur kennt dafür den Begriff der *sich selbsterfüllenden Prophezeiung (self-fulfilling prophecy)*. Diese beschreibt einen Mechanismus, bei welchem Menschen ein Ereignis vorhersagen und sich dementsprechend verhalten, so dass sich die Erwartung bestätigt. Wenn wir demnach ein bestimmtes Verhalten oder Ergebnis erwarten, tragen wir aktiv dazu bei, dass dieses Verhalten oder Ergebnis auch wirklich eintritt. Auf diese Weise kann das eigene Schicksal aufrechterhalten werden. Handelt es sich dabei um negative Erwartungen, wird ein möglicher Erfolg dadurch sabotiert.

Ein weiterer Begriff, der an dieses Phänomen anknüpft und eng mit jenem der der Selbstwirksamkeit zusammenhängt, ist die «erlernte Hilflosigkeit». Seligmann (1975) hat diesen Begriff geprägt. In den letzten dreissig Jahren erfuhr er grosse Aufmerksamkeit in der Verbindung mit Depressionen, aber auch in der pädagogischen Forschung.

Seine Definition des Begriffs der erlernten Hilflosigkeit lautet folgendermassen:

«Die Erwartung, dass ein Ereignis unabhängig vom eigenen Reagieren ist, reduziert die Motivation, das Ereignis zu kontrollieren; interferiert mit dem Lernen, dass man durch Reagieren das Ereignis tatsächlich kontrollieren kann und ruft, wenn das Ereignis traumatisch ist, zunächst Furcht hervor, solange nämlich auf Seiten des Individuums noch Unsicherheit bezüglich der Unkontrollierbarkeit des Ereignisses besteht, und danach Depression.»
(Seligmann, 1975, S. 55-56)

Ist man der Überzeugung, keinen Einfluss auf den Ausgang eines Ereignisses zu haben, fühlt man sich ausgeliefert und machtlos, zieht sich in die Passivität zurück. Es entsteht ein Teufelskreis, den es zu durchbrechen gilt.

Gerade Menschen mit einer Behinderung sind prädestiniert in diese Falle der Passivität zu tappen. Oft hilft das Umfeld mit, indem Hindernisse präventiv aus dem Weg geräumt werden.

Menschen mit einer geistigen Behinderung sollen unterstützt werden, an sich selber höhere Ansprüche zu stellen und auftretenden Schwierigkeiten nicht auszuweichen. Die Vermeidung von Anforderungen steigert das Gefühl der Unsicherheit und bewirkt wiederum einen Leistungsabfall (vgl. Zimmer, 2014, S. 70). Um negative Selbstwerteinschätzungen zu revidieren, braucht es starke, positive Erfahrungen. Nur wenn eine Aktivität mit Lust und Freude ausgeführt wird, kann Lernen stattfinden. Die Angst vor Misserfolg muss abgebaut und durch eine realitätsgerechte Erfolgszuversicht ersetzt werden. Sport kann dabei ein geeignetes Medium sein und einen Motivationsfaktor darstellen.

Es soll hier zusammenfassend festgehalten werden, dass das Bedürfnis des Menschen, sich selbstwirksam zu erleben grundlegend ist, ungeachtet dessen, ob eine Behinderung vorliegt oder nicht. Selber wirksam sein heisst aber auch, Kontrolle auszuüben. Kontrolleinschätzungen sind komplexe Vorgänge von grösster Bedeutung, darüber sind sich die Forscher einig. Wir können bei uns selber und im eigenen Umfeld gut beobachten, was Studien belegen. Menschen, die sich selber wirksam fühlen sind mental zufriedener, physisch gesünder und hinsichtlich ihrer Zukunft optimistischer als Menschen, deren Glauben an die eigene Selbstwirksamkeit erschüttert ist (vgl. Fuchs, 2005, S. 24). «Die Überzeugung, in wichtigen Bereichen keine oder nur geringe Kontrolle zu haben, kann zu Unzufriedenheit, Hoffnungslosigkeit, Apathie oder gar Depression führen» (ebd.).

Die Fähigkeit, Kontrolle auszuüben, kann zum Beispiel über den Willen, die Anstrengung oder den Einsatz persönlicher Fähigkeiten erfolgen. Zimmer weist auf zwei unterschiedliche Kontrollebenen hin, die mit der Selbstwirksamkeit im Zusammenhang stehen. Es sind dies die Entscheidungskontrolle und die kognitive Kontrolle. Macht ein Kind regelmässig die Erfahrung, dass seine Handlungen keine Veränderungen bewirken, der gewünschte Effekt ausbleibt und die Ereignisse nicht kontrolliert werden können, entsteht ein Gefühl der Hilflosigkeit. Das kann gravierende Folgen nach sich ziehen, weil die Gefahr einer Generalisierung besteht und schliesslich auch kontrollierbare Ereignisse als unkontrollierbar eingestuft werden. In diesem Sinn kann Hilflosigkeit als ein Merkmal geringer personaler Kontrolle gesehen werden (vgl. Zimmer, 2006, S. 68ff.).

Die Entscheidungskontrolle gewährt den Lernenden einen möglichst grossen Handlungsspielraum, innerhalb welchem sie sich entscheiden können, ob und in welcher Form sie eine Bewegung ausführen. Bei der kognitiven Kontrolle wird eine emotionale Blockierung über eine bewusste Neubewertung einer Situation gelöst. Hierbei ist es wichtig, dass verschiedene Möglichkeiten zur Situationsbewältigung vorhanden sind und zur Auswahl stehen. Dabei sollen vorschnelle Hilfeleistungen vermieden werden, da sie den Lernenden signalisieren: «Du kannst es nicht allein» (ebd.).

Siehe auch Kapitel 5.2.1, didaktische Überlegungen.

4.4 Ziele und erwarteter Nutzen der Entwicklungsarbeit

Nach der Erörterung der Forschungsabsicht, der Fragestellung und der Begriffsklärung folgt eine Skizzierung bezüglich des erwarteten Nutzens der Entwicklungsarbeit.

Die vorliegende Arbeit entspricht in ihrer Ausrichtung den Vorgaben einer Entwicklungsarbeit. Sie kann nach Abschluss stetig weiterentwickelt und modifiziert werden. Parcoursübungen können ergänzt und den individuellen Bedürfnissen der Jugendlichen angepasst werden.

Das Lehrmittel richtet sich folglich an zwei Zielgruppen: die Lehrpersonen und die Jugendlichen. Ziel ist es, die Lehrpersonen zu ermutigen und zu befähigen, den Jugendlichen mit Hilfe des Manuals einen altersangepassten, lustvollen Sportunterricht zu ermöglichen, bei welchem die SuS sich als mutig erleben und sich an ihre Grenzen herantasten können.

Dabei soll der Aufwand bei der Vorbereitung möglichst gering ausfallen. Die Zusatzinformationen zu den benötigten Fähigkeiten und den möglichen Varianten innerhalb der Posten werden im Lehrer- und Lehrerinnen-Manual auf einfache Weise zusammengefasst und nehmen Bezug zum Lehrplan 21. Somit ist gewährleistet, dass der Turnunterricht kompetent und selbstwirksamkeitsfördernd gestaltet werden kann. Mit dem Handout für die SuS wird die Struktur des Aufstellens der Posten erleichtert und zusätzlich die Kooperation gefördert. Auf diese Weise erleben sie sich selbständig handelnd und erfahren, dass sie gemeinsam Aufgaben bewältigen können.

Die Ziele für die Jugendlichen beinhalten nebst der Stärkung der Selbstwirksamkeit folgende Punkte: das Vertrauen in die eigenen körperlichen Fähigkeiten zu stärken und das Bewegungsrepertoire auszubauen, um die Bewegungssicherheit zu erhöhen. Ein weiteres Ziel ist es, die realistische Selbsteinschätzung zu fördern und die Eigenverantwortung zu stärken. Nicht zu vergessen ist das Ziel, Spass zu haben.

Inwieweit diese Ziele erreicht werden konnten, wird in der Evaluation entlang der Forschungsfrage mit allen beteiligten Lehrpersonen erhoben, aufbereitet und interpretiert. Die Jugendlichen wurden mittels eines möglichst einfachen Fragebogens in die Auswertung mit einbezogen.

Bei der Recherche nach bestehenden Lehrmitteln für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung konnte ein gewisser Mangel festgestellt werden. Die meisten Lehrmittel befassen sich mit jüngerem Zielpublikum. So weisen Bahn und Klein (2017) in ihrem Artikel zur Selbstkonzeptförderung im Sportunterricht für SuS mit geistiger Behinderung darauf hin, dass es aktuell an Umsetzungsvorschlägen selbstkonzeptfördernder Massnahmen des Sportunterrichts im sonderpädagogischen Kontext fehle. (vgl. Bahn & Klein, 2017, S. 415) Dies, obwohl selbstkonzeptfördernde Lernziele in abgeleiteten Formen in Lehrplänen der Sonderpädagogik zu finden sind. (*Ich-Bewusstsein entwickeln, Identität und Selbstbild, Persönlichkeitsentwicklung*). Dabei lässt sich feststellen, dass sich selbstkonzeptfördernder Sportunterricht für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung nicht wesentlich vom Unterricht für Jugendliche ohne Behinderung unterscheidet. Er sollte jedoch um ein paar wesentliche, didaktisch methodische Massnahmen aus der geistigen Behindertenpädagogik ergänzt werden (ebd.).

Stöppler verweist auf folgende didaktische Massnahmen, die auch als didaktische Prinzipien der Geistigbehindertenpädagogik verstanden werden: Elementarisierung, Anschaulichkeit, Strukturierung, Lebensnähe und Individualisierung (vgl. Stöppler, 2010). Ähnliche Begriffe finden sich auch in der Theorie und Praxis des handlungsorientierten Unterrichts nach Pitsch und Thümmel (2005). Chigot beschreibt sechs didaktische Variablen die bei körperlichen Aktivitäten mit Menschen mit einer Behinderung berücksichtigt werden können. Wenn es darum geht Anpassungen vorzunehmen, kann dies in folgenden Bereichen stattfinden: Zeit, Raum, Material, Regeln, Beziehung mit anderen (Kommunikation), Körper (vgl. Chigot, 2014).

Um die Wahrnehmung zu sensibilisieren und zu verbessern, das Denken anzuregen und die Handlungsfähigkeit zu erhöhen, braucht es vielfältige, räumliche und bewegungsorientierte Erfahrungen. Je besser sich Jugendliche bezüglich ihrer Fähigkeiten einschätzen können, je mehr sie das Risiko kalkulieren lernen, umso selbstwirksamer können sie sich erleben. Ein stabiles und realistisches Selbstkonzept und damit verbunden ein positiver Selbstwert sind die besten Voraussetzungen, um Problemsituationen unterschiedlicher Art zu bewältigen. Die Erfahrungen, die mit *Mut heisst das Zauberwort* gesammelt werden können, bieten Transfermöglichkeiten in andere Lebensbereiche, sei es für die zukünftige Erwerbstätigkeit oder in der Freizeit. Es ist mir ein grosses Anliegen, mit dieser Arbeit einen konkreten Beitrag zu leisten, um Jugendliche in ihrer Selbstwirksamkeit mittels Körpererfahrungen zu unterstützen und zu fördern.

Anhand der in diesem Kapitel ausführlich diskutierten theoretischen Grundlagen wird nun die Entwicklung der einzelnen Elemente des Produkts beschrieben. In einem weiteren Schritt folgt dann die Erprobung in vier Klassen. Im Kapitel 7 werden schliesslich die Fragestellungen in Form einer qualitativen Inhaltsanalyse überprüft und ausgewertet.

Fazit

Eine geistige Behinderung bedeutet in erster Linie eine Beeinträchtigung oder Verlangsamung der intellektuellen Entwicklung. Geistige Behinderungen wirken sich immer auf das Lernverhalten aus und sind für alle Entwicklungsbereiche relevant. Eine geistige Behinderung schlägt sich in jedem Fall in der Bewegungsfähigkeit nieder. Daraus folgt, dass jede geistige Behinderung einer Mehrfachbehinderung gleichkommt. Der Umgang mit Schwierigkeiten im Leben steht in engem Zusammenhang mit der Art und Weise wie Menschen Erfolge oder Misserfolge interpretieren und auf welche Ursachen sie diese zurückführen. Will man die Selbstwirksamkeitserwartung von Jugendlichen stärken, sollen Erfolgserlebnisse unabhängig vom Können oder Wissen auf die Anstrengung und den Einsatz zurückgeführt werden. Nach dem Motto: «Ich kann meine Leistung beeinflussen, wenn ich mich anstrenge.» Dadurch wird die Motivation gefördert. Das Erleben von Stolz und Freude über eine Leistung wird ermöglicht, wenn die Handlungsergebnisse positiv bewertet und auf die eigene Anstrengung zurückgeführt werden. Ist man hingegen der Überzeugung, keinen Einfluss auf den Ausgang eines Ereignisses zu haben, reduziert sich die Motivation. Man fühlt sich machtlos und zieht sich in die Passivität zurück. Es entsteht der Teufelskreis der erlernten Hilflosigkeit. Daher ist es wichtig, als Lehrperson Situationen bereit zu stellen, in denen die Lernenden selber aktiv werden können. Zudem ist es ratsam, vorschnelle Hilfestellungen zu vermeiden. Unmittelbare Rückmeldungen zu den Stärken der einzelnen Jugendlichen und das Vermeiden von Vergleichen mit anderen zugunsten von individuellen Bezugsnormen sind weitere wichtige Massnahmen zur Förderung eines positiven Selbstkonzepts.

5 Projektentwicklung | «Mut heisst das Zauberwort»

Zu Beginn galt es, zur vorerst provisorischen Fragestellung und dem zu entwickelnden Produkt passende theoretische Grundlagen zu finden, diese zu studieren und vorzustellen.

Die Literaturrecherche zum Einfluss von Sport und Bewegung auf das Selbstkonzept lässt den Schluss zu, dass sich die Autorinnen und Autoren über den hohen Nutzen von Bewegung auf die Entwicklung jedes Menschen einig sind, ebenso, dass sich Bewegung positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen auswirkt. (Conzelmann 2011; Lienert et al., 2010; Oswald et al., 2018; Sowa, 1994; Strauch, 2009; Zimmer, 2014) Es wird in diesem Punkt auch kein wesentlicher Unterschied zwischen Menschen ohne und Menschen mit Behinderung gemacht. Die Entwicklung verläuft prinzipiell nach den gleichen Mustern, jedoch meist verzögert. Dieser Tatsache muss selbstverständlich Rechnung getragen werden, indem neben den individuellen Voraussetzungen jeder und jedes einzelnen Jugendlichen die Unterrichtsprinzipien der geistig Behindertenpädagogik berücksichtigt werden.

In der Sporterziehung mit Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung ist es von grosser Wichtigkeit, mit gezielter Selbstwirksamkeitsförderung Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung zu nehmen. Dabei muss der Bedeutung der emotionalen Entwicklung ebenfalls grosse Beachtung geschenkt werden. Sappok und Zepperitz weisen darauf hin, dass man sich im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung, oft zunächst am Lebensalter und an den kognitiven Fähigkeiten orientiert und das emotionale Entwicklungsalter nicht selten zu wenig berücksichtigt wird oder nicht bekannt ist (Sappok & Zepperitz, 2016, S. 11, 59). Untersuchungen haben gezeigt, dass in der Regel das emotionale Entwicklungsalter unter dem kognitiven Referenzalter liegt und für das Verhalten eines Menschen sogar entscheidender ist (ebd., S. 44, 52-53). So lässt sich teilweise erklären, dass sich Jugendliche mit einer geistigen Behinderung noch immer stark an Bezugspersonen orientieren und es wichtig ist, ihnen eine stabile Bindung anzubieten, damit sie beginnen, ihre Umwelt sicher zu gestalten und ihren Körper aktiv zu erfahren (ebd., S. 29).

Nach der Auseinandersetzung mit der spezifischen Literatur zur Selbstwirksamkeit galt es, sich in einer weiteren Recherche einen Überblick zu den aktuellen Lehrmitteln zum Sport in Sonderschulen zu verschaffen. Basierend auf den Erkenntnissen aus den Lehrmitteln zum Sport mit Behinderung und der allgemeinen Stossrichtung der Integration und Inklusion, wurden für die Entwicklung des Produkts die allgemeine Sportdidaktik, das Kernlehrmittel von Jugend und Sport, und der Lehrplan 21 (LP 21) mit einbezogen und verknüpft.

Im Rahmen der fortschreitenden Integration / Inklusion existieren bereits zahlreiche Untersuchungen und Masterarbeiten zum Nutzen der Inklusion im Sportunterricht, die zwar kein Gegenstand dieser Arbeit sind, aber dennoch erwähnenswert scheinen. Die Forschungsergebnisse aus dem inklusiven Sportunterricht gehen bei einer Mehrzahl von SuS von einem positiven sozialen und emotionalen Effekt aus. Die SuS mit einer Behinderung sehen den Sport als eine Möglichkeit, sich sozial zu integrieren und Freundschaften zu schliessen. Reuker et al. beschreibt aber auch negative Erfahrungen von SuS mit einer Beeinträchtigung, die Angst bei den Ausführungen von sportmotorischen Bewegungen zeigen und über ein vermindertes Selbstvertrauen verfügen (vgl. Reuker et al., 2016).

Nach dem Sichten der bereits bestehenden Literatur und aufgrund der gesammelten Erkenntnisse wurde ein ungefährender Zeitplan der ganzen Masterarbeit erstellt. Zudem mussten dringend drei bis vier Lehrpersonen gefunden werden, die sich bereit erklärten, am Projekt teilzunehmen. Die Kriterien für die Auswahl der Lehrpersonen bezogen sich primär auf ein ähnliches Zielpublikum und eine möglichst geringe örtliche Distanz.

Mündliche Zusagen von drei Mitstudentinnen und Studenten aus meiner Seminargruppe bestanden bereits. Innerhalb der Schule der Verfasserin fanden sich zwei weitere willige Lehrpersonen. Das Einholen der verbindlichen Zusagen, die nötigen Instruktionen und die genaue Terminierung in Absprache mit allen Beteiligten erfolgte zeitnah bereits im Oktober. Siehe Tabelle zur allgemeinen Übersicht der Planung im Anhang 10.4.

Für die Durchführung benötigten die Lehrpersonen das Manual bereits Anfang Jahr. Es war Eile geboten. Um das Lehrmittel mit den grundsätzlichen Prinzipien der Sportdidaktik und dem Lehrplan 21 abzustimmen, fand eine weitere Recherche innerhalb der Sportdidaktik und -pädagogik statt, welcher sich das folgende Kapitel widmet. Zudem mussten Überlegungen und Empfehlungen zur allgemeinen Sicherheit einfließen, da dieser Aspekt vor allem für die Lehrpersonen von Bedeutung ist. Oftmals vermeiden Lehrpersonen aus eigener Unsicherheit Übungen mit einem gewissen Risiko.

5.1 Sportdidaktik und -pädagogik

Es wurde bereits beschrieben, dass die Entwicklung von Jugendlichen mit geistiger Behinderung im Wesentlichen den gleichen Mustern unterliegt wie bei Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung, wenn auch mit unterschiedlicher Verzögerung und mit Grenzen. Körperliche, geistige und / oder sensorische Behinderungen sind für Lernende im Sport zweifellos ein Handicap. Ihnen gebührt besondere Beachtung. Dennoch sollten sie nicht ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Der weitere Verlauf des Texts will einen Überblick zu den heute relevanten Lehrmitteln und Quellen der Sportdidaktik schaffen. Dies geschieht aus eingangs erwähnten Entwicklungsparallelen ohne den expliziten Fokus auf den Behindertensport. Die Querverbindungen zum Behindertensport werden ergänzend aufgeführt. Die drei vorherrschenden Lehrmittel-Quellen zum Sport werden hier kurz vorgestellt.

5.1.1 Sporterziehung.ch

Wirft man einen Blick in die Grundlagenbroschüre (Band 1) der Sporterziehung (www.sporterziehung.ch) fällt auf, dass der Förderung der koordinativen Fähigkeiten eine zentrale Rolle zugeschrieben wird. «Bei der Koordination geht es um Prozesse der Bewegungssteuerung. ...Die Qualität der koordinativen Fähigkeiten hängt vom Zusammenwirken der Sinne, des Nervensystems und der Muskulatur ab. Eine gut entwickelte Körperwahrnehmung bildet eine wichtige Voraussetzung für das Lösen von Bewegungsaufgaben.... Die koordinativen Fähigkeiten sind die Voraussetzungen für das Lösen von Bewegungsaufgaben und für den Erwerb von Fertigkeiten.» (Sporterziehung, Grundlagen, Broschüre 1, Band 1, S. 37)

Hotz betont die enge Verbindung von Fähigkeiten und Fertigkeiten (Techniken) und spricht von fähigkeitsorientiertem Fertigkeitserwerb, da die Bewegungsfähigkeiten sowohl Voraussetzung wie auch Ziel des Erwerbs von Fertigkeiten sind (Hotz, 1986, S. 11).

Für den Erwerb von sportbezogenen Fertigkeiten sind koordinative, konditionelle, emotionale und kognitive Voraussetzungen nötig. Sie werden als Fähigkeiten bezeichnet. Auf der Basis dieser Fähigkeiten werden neue Fertigkeiten erworben. Diese bilden wiederum die Fähigkeiten (Voraussetzungen) für den Erwerb neuer Fertigkeiten (vgl. Hotz, 1996, S. 49). Die koordinativen Fähigkeiten sind wesentliche Voraussetzungen beim Erwerb von Fertigkeiten. Sie können nach Hotz (1986) in folgende Teilbereiche aufgeteilt werden: orientieren, im Gleichgewicht bleiben, rhythmisieren, reagieren, differenzieren. Diese Fähigkeiten sind gegenseitig voneinander abhängig (vgl. Broschüre Grundlagen, S. 39-41).

Diesem Aspekt wird bei der Gestaltung des Manuals für die Lehrpersonen Rechnung getragen. Unter der Rubrik «geforderte Fähigkeiten» werden die für die jeweils beschriebene Parcoursstation notwendigen Fähigkeiten aufgelistet.

Die folgende Abbildung visualisiert die fünf Fähigkeiten der Koordination. In der Bewegungsanlage dieser Arbeit sind vor allem *Gleichgewicht*, *Orientierung*, *Reaktion* und *Differenzierung* von Bedeutung. Zudem *Kraft*, *Mut*, *Vertrauen* und *Kooperation*, die in den sechs pädagogischen Prinzipien verortet werden können (siehe Abbildung 11 weiter unten im Kapitel 5.1.3).

Abbildung 8 | Die fünf grundlegenden Fähigkeiten der Koordination nach den Grundlagen der Sporterziehung

Die fünf koordinativen Fähigkeiten werden im sportmotorischen Konzept von Jugend & Sport (J & S) (Kapitel 4.1.2) auch koordinative Kompetenzen genannt und der physischen Steuerung zugeordnet.

Sucht man im LP 21, der im Kapitel 5.1.3. näher beschrieben wird, nach dem Begriff *Koordinative Fähigkeiten*, kann festgestellt werden, dass dieser nicht explizit beschrieben wird. Eine Erwähnung ist zu finden bei den entwicklungsorientierten Zugängen (EZ) im 1. Zyklus unter der Rubrik *Körper, Gesundheit und Motorik* (1).

Eine Erklärung könnte sein, dass die koordinativen Fähigkeiten als Voraussetzung verstanden werden und aus diesem Grund im LP21 unter den entwicklungsorientierten Zugängen angesiedelt werden (vgl. Hotz 1996).

Das Kernlehrmittel des Bundesamts für Sport (Baspo) wird als nächstes kurz vorgestellt.

5.1.2 Jugend und Sport

Das Unterrichtsmodell nach dem Kernlehrmittel von Jugend und Sport beschreibt das methodische, pädagogische und sportmotorische Konzept, wie die folgende Abbildung 9 aufzeigt.

Abbildung 9 | Unterrichtsmodell nach J&S, S. 21.

Der partnerschaftliche Dialog zwischen Lernenden und Lehrenden, welcher das Lernen als einen Prozess versteht der immer gemeinsam erfolgt, wird im pädagogische Konzept (Abb. 10) veranschaulicht (vgl. Kernlehrmittel J&S, S. 11).

Abbildung 10 | Das pädagogische Konzept nach J & S

Das sportmotorische Konzept wird in der nächsten Tabelle 4 abgebildet. Sportliche Leistung setzt sich aus physischen und psychischen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Handelns zusammen. Physis und Psyche sind die beiden Hauptbereiche eines ganzheitlichen Menschenbildes. Wobei unter der Physis die körperbezogenen Aspekte gemeint sind, während die Psyche alles Geistige und Emotionale beinhaltet. Hier lässt sich eine direkte Verbindung zum mehrperspektivischen Unterrichtsverständnis im Lehrplan 21 herstellen (siehe Kapitel 5.1.3).

Die Leistungskomponenten unterteilen sich in Energie- und Steuerungsakzente. Die Energieakzente subsumieren die konditionelle und die emotionale Substanz, während die Steuerungsakzente, ähnlich einer Regie, koordinative und mental-taktische Kompetenz beinhalten (vgl. ebd., S. 22-30).

Tabelle 4 | Sportmotorisches Konzept in Anlehnung an J & S

	Physis	Psyche
Energie	Konditionelle Substanz Kraft Ausdauer Schnelligkeit Beweglichkeit	Emotionale Substanz Vertrauen, Motivation Selbstvertrauen Ursachenklärung (Erfolg/ Misserfolg)
Steuerung	Orientierung Gleichgewicht Reaktion Differenzierung Rhythmisieren Koordinative Kompetenz	Wahrnehmung Antizipation Taktik, Strategie Kommunikation Konzentration Mental-taktische Kompetenz

Ein besonderes Augenmerk gilt neben den koordinativen Fähigkeiten, die eingehend beschrieben wurden, auch der emotionalen Substanz. Sie umfasst die energieliefernden, psychischen Aspekte der Motivation, des Selbstvertrauens und die Ursachenerklärung von Erfolg und Misserfolg, die für die Selbstwirksamkeit von zentraler Bedeutung sind (siehe auch Kapitel 4.3.1 und 4.3.3).

5.1.3 Lehrplan 21 | Bewegung und Sport

Der LP 21 ist der erste gemeinsame Lehrplan für die Volksschule, welcher von 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantonen entwickelt und inzwischen weitgehend eingeführt wurde. Er beschreibt Lernziele im Wesentlichen kompetenzorientiert.

Neu werden Grundansprüche festgelegt und weiterführende Kompetenzstufen formuliert. Beschrieben wird, was SuS wissen und können sollten und wie Kompetenzen über die ganze Schulzeit aufgebaut werden können. Der Lehrplan 21 wird in Fachbereiche unterteilt, wovon einer *Bewegung und Sport* heisst. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Fokus auf diesen Bereich gerichtet. Kompetenzorientierter Unterricht verlangt von den Lehrpersonen ein gewisses Umdenken. Die Lehrperson wird mehr als Lernbegleitung verstanden und weniger als Wissensvermittlerin oder Wissensvermittler. Für den Sportunterricht bedeutet das konkret, dass weniger nach der Methode des Vor- und Nachmachens unterrichtet, als vielmehr das Gewicht auf das Bereitstellen attraktiver Lernumgebungen gelegt wird (siehe Rahmeninformationen zur Konsultation LP 21).

Im Fachbereich Sport und Bewegung werden die folgenden sechs Kompetenzbereiche definiert:

Laufen ~ Springen ~ Werfen | Bewegen an Geräten | Darstellen und Tanzen |
Spielen | Gleiten ~ Rollen ~ Fahren | Bewegen im Wasser |

Die oben aufgeführten Kompetenzbereiche sollen im Unterricht mit den sechs pädagogischen Perspektiven verknüpft werden. Der Sportunterricht wird somit als mehrperspektivischer Unterricht verstanden, der Körper, Geist und Seele verbindet.

Die pädagogischen Perspektiven beschreiben grundsätzlich, was die SuS bei sportlicher Bewegung erfahren und lernen sollen. Ziel ist es, dass die SuS lernen, ihr Handeln im Sport und ihren Umgang mit dem eigenen Körper in zunehmender Selbstständigkeit und Selbstverantwortung zu entwickeln (vgl. Hessisches Kulturministerium, S. 4-5).

Zu den sechs Perspektiven zählen:

Leistung | Miteinander | Ausdruck | Eindruck | Wagnis | Gesundheit |

Die folgende Abbildung auf der nächsten Seite soll die sechs pädagogischen Perspektiven in einer grafischen Übersicht darstellen.

Abbildung 11 | Pädagogische Perspektiven nach Lehrplan 21 und Sportlehrplan Hessen

Die für meine Arbeit hauptsächlich relevanten Perspektiven erscheinen in roter Schrift. Neben dem *Wagnis* sind der *Eindruck*, der *Ausdruck* und die *Leistung* von Bedeutung, ebenso zu einem kleineren Teil die *Kooperation*. Zum Beispiel beim Auf- und Abbau der Parcoursposten. Die Verknüpfung wird in der folgenden Tabelle veranschaulicht, dabei werden die für diese Arbeit relevanten Inhalte farblich gekennzeichnet.

Tabelle 5 | Verknüpfung der Kompetenzbereiche mit den pädagogischen Perspektiven

	Leistung	Miteinander	Ausdruck	Eindruck	Wagnis	Gesundheit
Laufen Springen Werfen	Sich einschätzen		Bewegungen gestalten	Wahrnehmung verbessern	Etwas wagen und verantworten	
Bewegen an Geräten	Sich einschätzen	Kooperation, aufeinander schauen. Verständigung	Bewegungen gestalten	Wahrnehmung verbessern	Etwas wagen und verantworten	
Darstellen und Tanzen						
Spielen						
Gleiten Rollen Fahren	Sich einschätzen		Bewegungen gestalten	Bewegung erfahren	Etwas wagen und verantworten	
Bewegen im Wasser						

Ein Beispiel aus dem Kompetenzbereich *Bewegen an Geräten* ist in der folgenden Abbildung exemplarisch dargestellt.

Fachbereichslehrplan | **Bewegung und Sport** | **Kompetenzaufbau** 7

BS.2 | **Bewegen an Geräten**
A | **Grundbewegungen an Geräten**

1. Die Schülerinnen und Schüler können Grundbewegungen wie Balancieren, Rollen-Drehen, Schaukeln-Schwingen, Springen, Stützen und Klettern verantwortungsbewusst ausführen. Sie kennen Qualitätsmerkmale und können einander helfen und sichern.

Querverweise
 EZ - Lernen und Reflexion (7)
 BNE - Gesundheit
 EZ - Körper, Gesundheit und Motorik (1)

Balancieren
 Die Schülerinnen und Schüler ...

BS 2 A.1	
1	1a » können auf einer schmalen Unterlage balancieren (z.B. über Langbank gehen).
	1b » können auf einer schmalen Unterlage auf verschiedene Arten balancieren (z.B. rückwärts, seitwärts, mit Drehung).
2	1c » können auf labilen Geräten balancieren (z.B. Stelzen, Wippe, Balancebrett, Pedalo).
	1d » können auf Geräten unter erschwerten Bedingungen balancieren (z.B. schmaler, labiler, höher, mit Zusatzaufgabe).
	1e » können eine Bewegungsfolge zum Balancieren ausführen.
3	1f » können auf schwierigen, anspruchsvollen Geräten balancieren (z.B. Slackline).

Abbildung 12 | Auszug aus dem Kompetenzaufbau *Bewegung und Sport*, Zyklus 1 - 3

Wie bereits angesprochen, werden die koordinativen Fähigkeiten unter den entwicklungsorientierten Zugängen im Zyklus 1 Körper unter *Körper, Gesundheit* und *Motorik* (1) erwähnt. Ebenso wird hier das zu entwickelnde Selbstvertrauen und das Mutigsein aufgezählt, welches eine wichtige Verbindung zum Thema des geplanten Unterrichts zur Selbstwirksamkeit schafft.

Tabelle 6 | Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche LP 21

Entwicklungsorientierte Zugänge	Fachorientierte Zugänge
Körper, Gesundheit und Motorik (1)	Sprachen Mathematik Natur Mensch, Gesellschaft Musik Gestalten Bewegung und Sport
Wahrnehmung (2)	
Zeitliche Orientierung (3)	
Räumliche Orientierung (4)	
Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten (5)	
Fantasie und Kreativität (6)	
Lernen und Reflexion (7)	
Sprache und Kommunikation (8)	
Eigenständigkeit und soziales Handeln (9)	

Die Entwicklungsorientierten Zugänge bilden zwischen den Entwicklungsperspektiven und den Fachbereichen eine Brücke. In der Praxis lassen sich beide Bereiche verbinden, variieren und kombinieren. Die Zugangsweisen bleiben miteinander verknüpft (vgl. LP 21, Schwerpunkte Zyklus 1).

Fazit

Die Entwicklung von Jugendlichen mit geistiger Behinderung verläuft im Wesentlichen nach den gleichen Mustern wie bei Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung, wenn auch stets verzögert. Sie zeigen grundsätzlich die gleichen Bedürfnisse nach Bewegung und Selbstwirksamkeit.

Den koordinativen Fähigkeiten wird im Sport ein besonderer Stellenwert beigemessen. Zu diesen gehören die Orientierung, das Gleichgewicht, das Rhythmisieren, Reagieren und Differenzieren. Diese Fähigkeiten sind gegenseitig voneinander abhängig und bei Menschen mit einer geistigen Behinderung oft beeinträchtigt, was wiederum bei der Planung des Unterrichts berücksichtigt werden muss.

Das Fach *Bewegung und Sport* ist eines der Fächer des neuen Lehrplans 21.

Ziel des Lehrplans 21 ist die kantonsübergreifende Harmonisierung der Unterrichtsziele. Der Bildungsauftrag wird dabei kompetenzorientiert beschrieben. Er gliedert die Schulzeit in drei Zyklen, legt für jedes Fach Grundansprüche fest und formuliert weiterführende Kompetenzen. Der Sportunterricht wird als mehrperspektivischer Unterricht verstanden, welcher neben dem ursprünglichen Inhalt auch den Geist, und die Emotionen anspricht und somit ganzheitliches Lernen ermöglicht. Die Lernenden sollen zum selbständigen und entdeckenden Lernen angeregt werden. Dieser Gesinnungswechsel wirkt sich auf das Rollenverständnis der Lehrpersonen aus. Sie ist dafür verantwortlich, förderliche Lernanlässe bereit zu stellen und kann im Gegenzug vermehrt in die Beobachterrolle schlüpfen. Dieses neue Lernverständnis stellt gerade für Menschen mit einer geistigen Behinderung eine grosse Chance dar, sich vermehrt selbstwirksam zu erleben.

Im Folgenden wird auf den Aufbau des Lehrmittels und die damit verbundenen Überlegungen und Entscheidungen eingegangen.

5.2 Aufbau des Lehrmittels

Unter der Berücksichtigung der im obigen Abschnitt erwähnten Überlegungen zu den Lehrplänen der allgemeinen Sportdidaktik und der spezifischen Didaktik für Menschen mit einer geistigen Behinderung wurde das Konzept für das Lehrmittel *Mut heisst das Zauberwort* erstellt.

Das Konzept wurde in erster Linie für den Unterricht mit Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren im separativen Rahmen entwickelt. In Ausnahmefällen können die Jugendlichen bis zum zwanzigsten Lebensjahr in den Institution bleiben, dies ist meist bei einem stärkeren Behinderungsgrad der Fall und kommt selten vor.

Im Zentrum von *Mut heisst das Zauberwort* stehen Geräteposten, die zu unterschiedlichen Bewegungsaufgaben einladen und die selbstbestimmtes und explorierendes Lernen ermöglichen.

Die Titelwahl des Lehrmittels *Mut heisst das Zauberwort* erfolgte am Anfang spontan. Sie erwies sich als passend und veränderte sich in der Folge nicht mehr. Ursprüngliches Ziel war es, im Titel ein positiv konnotiertes Kraftwort unterzubringen, welches bejahende Lebensenergie ausdrückt und etwas Magisches anspricht.

Auswahl der einzelnen Posten

In dieser Phase der Entwicklung spielten anfangs vor allem das Prinzip der Lust und der Attraktivität der einzelnen Übungen sowie der Anspruch, etwas Neues zu erfinden, eine zentrale Rolle. Die gewählten Elemente sollten die Neugierde wecken und zum Handeln anregen. Ausserdem mussten die gewählten Situationen der Heterogenität und Vielfalt der Gruppe gerecht werden. Innerhalb der einzelnen Aufgabenstellungen mussten alternative Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden, damit sich die Jugendlichen unterschiedlich bewegen können. Mit der Sportpädagogin Luzia Huber wurde an einem Nachmittag in der Turnhalle der Schule nach interessanten Übungsformen gesucht und Erkenntnisse zu den einzelnen Posten-Anlagen gesammelt. Die wichtigsten Knoten, um Geräte zu sichern, wurden erprobt und geprüft. Die geforderten Fähigkeiten an den einzelnen Posten konnten gemeinsam definiert werden. Dabei hielt ich mir stets vor Augen, was die Jugendlichen brauchen, um sich auf die Aufgabe einzulassen und Misserfolge zu vermeiden. Entsprechend eigneten sich Übungen besonders gut, bei denen die Anforderungen den Fähigkeiten der Schüler und Schülerinnen angepasst werden konnten.

Während dieser Durchführung entstanden Fotos von den einzelnen Parcoursstationen, die sich bei der Gestaltung des Produkts als hilfreich erwiesen.

In der Folge fand in den zwei Werkklassen eine von der Verfasserin gehaltene Probelektion statt, die dem Zweck diente, sich einen Eindruck darüber zu verschaffen, wie sich die SuS in der neuen Aufgabe verhielten. Die Posten wurden vor der Stunde aufgestellt, damit genug Zeit zum Turnen blieb und möglichst viele Beobachtungen gesammelt werden konnten. Eine Videoaufnahme diente einer ersten Auswertung. Ziel war es, im Sinne der Methode der Bewegungslandschaften keine konkreten Anweisungen zu den Posten zu geben. Die Jugendlichen sollten die Posten als selbsterklärend erfahren und dem Entdeckergeist sollte genügend Raum beigemessen werden. Aufgrund dieser ersten Erfahrungen konnte eine Selektion der Parcoursübungen vorgenommen werden. Eine Übung schied zum Beispiel schnell aus, weil die Matten und Geräte schwierig zu fixieren waren. Sie eignete sich eher für kleinere und leichtere Körper. Bei Jugendlichen mit einem Down-Syndrom wird allgemein geraten, auf Bewegungsformen wie Rollen (Purzelbaum) besser zu verzichten (Atlantoaxiale Instabilität).

Insgesamt entstanden Zeichnungen von 17 Parcours-Posten. Eine chronologische Abfolge der einzelnen Posten und der Aufbau des Handouts wurden mit Hilfe einer Skizze umrissen. Sie befindet sich im Anhang 11.5.1. Die Lehrpersonen erhielten alle 17 Vorschläge, wurden aber gebeten, ihre Lektionen aus insgesamt elf vorgegebenen Posten auszuwählen, um die spätere Evaluation zu vereinfachen.

Die Auswahl der vorgegebenen Posten erfolgte unter Berücksichtigung der dazu benötigten Materialien (z.B. Anzahl grosse Matten, Befestigungen mit Seilen), dem Aufwand beim Aufstellen und des Schwierigkeitsgrads der einzelnen Bewegungsformen.

5.2.1 Methodisch-didaktische Überlegungen

Unter den Kapiteln 3.3.2 und 3.3.3 sowie eingangs dieses Kapitels wurde bereits auf einige didaktische Überlegungen und Bezüge hingewiesen. An dieser Stelle werden einige Gedanken dazu noch einmal aufgegriffen. Oswald et al., (2018) beschreiben in ihrem erst kürzlich erschienenen Buch *Kinder stärken durch persönlichkeitsfördernden Bewegungs- und Sportunterricht* drei didaktisch-methodische Grundsätze eines selbstkonzeptfördernden Unterrichts: Das Individualisieren des Unterrichts, das Heranführen und die Anleitung zur Selbstreflexion sowie das Formulieren von positiv-konstruktivem Feedback.

Unter dem *Individualisieren* versteht man, dass die individuellen Voraussetzungen, Fertigkeiten und Bedürfnisse der Jugendlichen bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Konkret bedeutet das für *Mut heisst das Zauberwort*, dass die einzelnen Posten bezüglich ihres Schwierigkeitsgrads so gestaltet sein müssen, dass während der Stunde entweder Anpassungen vorgenommen werden können oder bereits verschiedene schwierige Varianten bestehen. Damit der Fokus der Leistung und des Vergleichens mit den stärkeren Peers in den Hintergrund gerät, ist es wichtig, eine individuelle Bezugsnorm zu schaffen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass eine Jugendliche vergleicht, welche der Posten sie anfangs nicht bewältigen konnte oder wie sich ihre Fähigkeiten und Gefühle im Laufe des Projektes veränderten. Auf diese Weise wird die soziale Bezugsnorm minimiert, welche die Leistung innerhalb der Gruppe vergleicht. Davon profitieren vor allem schwächere SuS. Sie erkennen ihren eigenen Fortschritt und gelangen zu einer positiven Prädikatszuweisung, was ferner dazu führt, dass sie sich positiv und wirksam erleben. Somit steigt wiederum die Motivation.

Der zweite didaktische Grundsatz ist das *Heranführen und Anleiten zur Selbstreflexion*. Die Jugendlichen sollen lernen, über ihr Verhalten und ihre Fortschritte nachzudenken. Dabei gilt es, sich selber zu beobachten und sich realistisch einzuschätzen. Wer sich falsch einschätzt, vermindert die Chancen auf Erfolgserlebnisse. Dieser Grundsatz stellt für den Unterricht mit geistig behinderten Jugendlichen die grösste Herausforderung dar, da die Fähigkeiten zur Reflexion stark mit kognitiven Prozessen zusammenhängen, der Sprache, der Kommunikation und der Abstraktionsfähigkeit. Um Selbstreflexion zu ermöglichen, müssen passende Visualisierungsformen entwickelt werden, die dem Niveau der Lernenden entsprechen. Der dritte didaktische Grundsatz bezieht sich auf das *Formulieren von positiv-konstruktivem Feedback*.

Als Lehrperson empfiehlt es sich, folgende Regeln zu beachten:

- Oft und regelmässig Rückmeldungen → sofort und situativ geben
- Präzise Rückmeldungen geben → verhaltens- bzw. aufgabenbezogen
- Individuelle Fortschritte beachten → beschreiben, ohne zu interpretieren
- Attributionsstile berücksichtigen → ehrlich, fair, motivierend

(vgl. Conzelmann et al., 2011, S. 69)

Besonders erwähnenswert scheint die Empfehlung an Bezugspersonen, Feedback regelmässig und direkt nach einem Verhalten abzugeben. Auf diese Weise ist den Lernenden die Situation noch präsent. Überdies soll sich die Rückmeldung auf einen bestimmten Aspekt beziehen und in einem förderlichen Attributionsstil erfolgen (siehe auch unter Kapitel 4.3.3).

Wir kommen zu einem weiteren bedeutsamen Sachverhalt, der per se Inhalt einer Masterarbeit sein könnte: die entscheidende Rolle und Haltung der Lehrperson. Im Rahmen dieser Arbeit kann dieser Sachverhalt nicht in allen Facetten beleuchtet werden. Er verkörpert nicht den primären Gegenstand der Forschungsfrage. Dennoch wird an dieser Stelle auf einige Überlegungen zur Thematik hingewiesen.

Rolle der Lehrperson

Der Lehrperson wird im selbstwirksamkeitsfördernden Sportunterricht eine wichtige Rolle beigemessen. Sie trägt eine grosse Verantwortung und kann es den Jugendlichen erleichtern zu realisieren, über welche Fähigkeiten sie verfügen und welche Lernfortschritte sie erzielen.

Verknüpft man den Einfluss der Lehrpersonen mit dem Wechselwirkungsmodell von ICF, dann wird dieser bei den Umweltfaktoren angesiedelt.

Die Bezugspersonen tragen wesentlich zur Stärkung, aber auch zur Abhängigkeit von Lernenden bei. Gerade in der Behindertenpädagogik wird eine tendenzielle Überbehütung festgestellt, indem den SuS Freiräume vorbehalten werden oder nicht erschlossen werden. Es ist nötig, die Abhängigkeit von Hilfe möglichst gering und die Spiel- und Freiräume zur Selbstbestimmung möglichst gross zu halten. Um den Entdeckergeit und die Kreativität der Jugendlichen zu wecken, ist es zwingend, genügend Raum zur Verfügung zu stellen. Ein angstfreies und motivierendes Klima zu schaffen, ist dabei von zentraler Bedeutung. Viele Lehrpersonen sind der Auffassung, sie können den SuS zu Erfolgserlebnissen verhelfen und ihr Selbstbewusstsein fördern, indem sie die Anforderungen senken. Die Senkung der Anforderungen erzeugt jedoch nur schlecht ausgebildete Kinder und Jugendliche, die sich weniger anstrengen und dafür Lob erwarten (vgl. Dweck, 2017, S. 225). Die Lernenden müssen die nötige Unterstützung erhalten, herausfordernde Aufgaben selbständig zu lösen. Konkret bedeutet das für Lehrpersonen, die Anforderungen hoch zu halten, gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass die Lernenden diese auch bewältigen können. Dweck versteht Unterrichten als interaktives Handeln (ebd.). Fordern, aber nicht überfordern, ist der Königsweg.

Die Realisierung eines selbstwirksamen Sportunterrichts stellt, neben der alltäglichen Berufstätigkeit für die Lehrpersonen, eine grosse Herausforderung dar. Eine nachhaltige und wirksame Umsetzung gelingt besonders gut, wenn der Fokus der Förderung der Selbstwirksamkeit nicht nur im Sportunterricht sondern fächerübergreifend stattfindet. Generell sollte Unterricht schüler-, handlungs-, und sachorientiert erfolgen. Dabei bilden die Lernenden, die Lehrperson und der Lernstoff ein sich gegenseitig beeinflussendes Dreieck. Denn Körper, Seele und Geist sollen möglichst mehrperspektivisch angesprochen sein. Es sei darauf hingewiesen, dass sich die eigene Selbstwirksamkeitserwartung als pädagogische Fachkraft ebenfalls auf die Lernenden auswirkt. Es ist deshalb äusserst ratsam, die eigenen Selbstkonzepte sorgfältig und kritisch zu reflektieren. Was unter anderem beinhaltet, sich der eigenen, persönlichen Glaubenssätze bewusst zu werden. Eingangs wurde die Wichtigkeit von unmittelbaren und ehrlichen Rückmeldungen beschrieben. In der pädagogischen Literatur finden sich zahlreiche, kritische Beiträge zum Thema Loben. Ein gewisser Widerspruch ist zu erkennen, denn gleichzeitig wird von Lehrpersonen erwartet, die Lernenden stets positiv und bejahend anzuspornen und häufig Feedback zu geben. Es ist und bleibt anspruchsvoll, sorgfältig und situativ angepasst zu kommunizieren.

An dieser Stelle wird der didaktische Gedanke der relevanten Einflüsse einer geistigen Behinderung, die bei der Planung und Durchführung des Parcours berücksichtigt werden müssen, nochmals aufgegriffen. Das Kapitel 4.3.2 wies darauf hin, dass eine geistige Behinderung immer auch eine Mehrfachbehinderung bedeutet. Die Behinderungsarten und deren Ursachen zu kennen oder zu erkennen, liefert die Grundlage, um didaktische Strategien ausarbeiten zu können. Es stellt sich die Frage, mit welchen relevanten Beeinträchtigungen im konkreten Fall für diesen Turnunterricht gerechnet werden muss, und wie die Konsequenzen / Folgerungen für die Umsetzung des Lehrmittels und der Bewegungsposten aussehen.

Eine Zusammenfassung der relevanten Einflüsse und der möglichen Massnahmen werden auf der folgenden Seite aufgelistet:

Mögliche Einschränkungen

- Schnelligkeit ist reduziert
- Reaktionen erfolgen verzögert
- Wahrnehmung ist beeinträchtigt
- Antizipation fehlt bei der Informationsverarbeitung
- Auge-Hand Koordination
- Gleichgewichtssinn schwächer
- Muskelkraft und Ausdauer
- Räumliche Orientierung (Lage) ist beeinträchtigt
- Sprachliche Informationen werden schlechter verarbeitet und schneller wieder vergessen
- Reihenfolgen können schlecht gebildet und überschaut werden
- Gelerntes wird nicht auf neue Situationen transferiert
- Planung und Ausführung von Handlungsabläufen ist erschwert
- Bewegungsplanung und Koordination sind erschwert
- komplexere Bewegungsabläufe können nicht koordiniert werden
- Bewegungspräzision
- Tiefe Frustrationstoleranz
- Geringe Selbststeuerung
- Ablenkungsgefahr
- Aufmerksamkeitsspanne ist reduziert
- Rasche Ermüdung
- Informationsverarbeitung braucht mehr Zeit
- Besonderheiten bei Trisomie 21:
Verminderter Muskeltonus, Überbeweglichkeit, Rollen vorwärts vermeiden,
Herzfehler berücksichtigen

Massnahmen

- pädagogische Prinzipien der Geistigbehindertenpädagogik beachten
z.B. Individualisieren, Visualisieren, Strukturieren, Elementarisieren
- klare und einfache Regeln, konsequent einhalten
- Parcours einfach und übersichtlich organisieren, nicht zu viele Posten
- klar sprechen
mit Ritualen und Wiederholungen arbeiten
Übungen zu Ausdauer, Kraft und Differenzierungsfähigkeit anbieten
- Pausen einbauen (Pausenbänkli oder Ausruhmatten)

Die körperlichen und emotionalen Voraussetzungen, die für die Bewältigung der Aufgaben nötig sind, wurden unter der Rubrik *geforderte Fähigkeiten* im Manual für die Lehrpersonen aufgeführt und mit dem Lehrplan 21 verknüpft (siehe Kapitel 5.1.3). Sie dienen den Lehrpersonen als Orientierungsmöglichkeit, um zielgerichtet und kompetenzorientiert zu arbeiten.

5.2.2 Gestalterische Überlegungen

An dieser Stelle liegt die Frage nahe, in welcher Form die Darstellung der ausgewählten Posten erfolgt. Die Entscheidung fiel, nach dem Sichten der ersten Fotos und unter Berücksichtigung der zeichnerischen Ressourcen der Verfasserin, auf die Wahl von kolorierten Tuschezeichnungen. Der Vorteil dieser Gestaltungsform ermöglichte es, wichtige Elemente hervorzuheben, was bei Fotos nicht in gleichem Masse gegeben ist. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse ergaben sich aus dem Praxisprojekt der Autorin. Ähnlich verhielt es sich mit den Überlegungen zur Visualisierung der Aufgaben. Um das Aufstellen der verschiedenen Posten möglichst reibungslos und selbständig zu gestalten, waren einfache Anleitungen gefragt. Die gleichen Kriterien galten für die Fragebogen. Auf diese Weise floss die Methode des «structured teaching» nach TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) in die Gestaltung des Produkts und der Fragebogen mit ein. Mit der Methode des «structured teaching» setzte sich die Autorin im Praxisprojekt auseinander und konnte auf einige wertvolle Erkenntnisse zurückgreifen. Schnell wurde klar, dass zwei unterschiedliche Handouts gestaltet werden mussten. Eines für die Jugendlichen, welches ihnen die nötigen Informationen visualisiert und ihnen ermöglicht, die Posten möglichst selbständig aufzustellen. Weil im separativen Setting meistens nicht alle Jugendlichen lesen können, wurde bei den Zeichnungen weitgehend auf Textinformationen verzichtet. Ein zweites, für die Lehrpersonen konzipiertes Manual, enthält erweiterte Informationen über notwendiges Material, geforderte Fähigkeiten, Vorschläge zu möglichen Varianten (Erweiterungen, Anpassungen der Schwierigkeitsstufen) und Hinweise zur Sicherheit. Besonders zu beachtende Informationen wurden mit einem roten Ausrufezeichen eingeleitet.

Darüber hinaus befindet sich im hintersten Teil eine Beschreibung der wichtigsten Knoten zur Befestigung der Gerätschaften. Ein zusätzliches Hilfsmittel zur Positionierung der Posten innerhalb der Halle wurde ausgearbeitet und im Vorfeld abgegeben.

Bei beiden Handouts lag der Fokus bei den Zeichnungen auf einer guten und einfachen Verständlichkeit. Die Autorin entschied, so weit wie möglich auf Personendarstellungen zu verzichten. Die SuS sollten in der Wahl ihrer Bewegungen unvoreingenommen an die Aufgabe herangeführt werden. Die Grösse der Karten wurde im genormten und handlichen Format A5 konzipiert. Ein weiterer Vorteil bestand beim Drucken. In diesem Format konnten gleich zwei Exemplare auf ein A4-Papier gedruckt werden, was die Kosten erheblich reduzierte. Die Karten der Jugendlichen wurden der Haltbarkeit zuliebe von Anfang an laminiert. Es entstand ein kompaktes und stabiles, schmutzresistentes Lehrmittel.

Die erste Fassung des Lehrpersonen Probe-Manuals wurde mit einer Ringbindung und normalem Papier versehen, denn es musste davon ausgegangen werden, dass nach der FGD noch Veränderungen einfließen würden. Als Endprodukte lag das Lehrmittel (Handout für SuS und Manual für LP) in laminiertem Format vor. Die Bindung erfolgte in der ersten Fassung mit entfernbareren Ringen, die eine flexible Handhabung einzelner Übungen ermöglichten. Auf diese Weise konnten in den Lektionen die Posten je nach gewünschter Kombination und individuellem Bedarf angepasst werden.

Zusammenfassend wird hier aufgelistet, welche Materialien die Lehrpersonen Anfang Jahr erhielten, um die Lektionen durchzuführen:

- Handout für die Jugendlichen
- Manual für die Lehrpersonen
- Bewilligungsformular für Videoaufnahmen
- Hallenaufteilung einer Beispiellektion
- Leeres Blatt mit neutraler Hallenaufteilung
- Instruktion für die jeweilige Turnstunde

Die zwei folgenden Abbildungen zeigen die ersten Handouts vor der Überarbeitung.

Abbildung 13 | Handout für SuS

Abbildung 14 | Manual für LP

Exemplarisches Beispiel eines Postens aus dem Lehrmittel

Abbildung 15 | Beispiel einer Vorderseite (Madagaskar)

Abbildung 16 | Hinterseite Handout für SuS

Abbildung 17 | Hinterseite des Manuals für LP

Weitere Beispiele finden sich im Anhang 11.5.3. Das vollumfängliche Produkt liegt der Arbeit in laminiertes Form bei.

5.2.3 Sicherheitsaspekt

Unsere Gesellschaft neigt im Allgemeinen dazu, das Leben wo immer möglich abzusichern. Gleichzeitig wird zum Beispiel im Arbeitsalltag Risikobereitschaft erwartet. Da ergeben sich gewisse Widersprüche, die die Frage nahelegen, wie eine realistische Risikoeinschätzung erlernt werden kann, vorallem, wenn Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung kaum Situationen erleben können, in denen sie sich selber einschätzen, ein allfälliges Risiko abwägen und selbstverantwortlich Entscheidungen treffen müssen. Wo liegen die Grenzen beim Erproben von Risiko und Herantasten an die eigenen Ängste? Was ist den Jugendlichen zumutbar? Welches Risiko ist die Schülerin oder der Schüler bereit einzugehen? Diese Fragen stellen sich bei allen Jugendlichen, ungeachtet einer Behinderung.

Axel Heisel stellt unter dem Kapitel *Risiko im professionellen Erziehungsalltag* die Frage, ob risikobereite Pädagoginnen immer mit einem Bein im Gefängnis stehen (vgl. Heisel, 2008, S. 22). Er empfiehlt, die Vorschriften der Unfallkassen zu beachten. Interessanterweise haben diese in Deutschland mittlerweile erkannt, dass das Meiden von Risikosituationen nicht zu weniger Unfällen führt – im Gegenteil. Das Aufstellen von Objekten und Hindernissen auf Schulhöfen, so Heisel, schärfe die Aufmerksamkeit und senke das Unfallrisiko (ebd.).

In der Schweiz definiert das Bundesamt für Sport (Baspo) unter dem Aspekt der Unfallprävention als Zielsetzung im Bewegungsunterricht das Hinführen zur selbstbestimmten Gefahreinschätzung. Studien von Unfallversicherungen zeigen, dass Bewegungs- und Wahrnehmungsförderung sowie das Bewältigen von angepassten Risikosituationen zu einem Rückgang der Unfallzahlen im Alltag führen. Übt man an kleinen, überschaubaren Risiken, ist man für grosse Risiken besser gewappnet. Oder sehr einfach formuliert: «Fallen lernt man nur im Fallen!» Die Stossrichtung soll demnach nicht dahin weisen, möglichst alle Gefahrenherde zu eliminieren und jegliches Risiko zu vermeiden, sondern angepasste Übungsfelder zu schaffen. Die telefonischen Abklärungen beim Volksschulamt der Stadt Zürich (VSA) zu den rechtlichen Voraussetzungen bei Unfällen im Turnunterricht ergaben folgende Informationen: Beim Turnunterricht gelten die üblichen Sorgfaltspflichten. Darüber, wie diese konkret beschrieben werden, konnte keine Auskunft erteilt werden. Bei einem Unfall erfolge jeweils eine Einzelbeurteilung dahingehend, ob die Lehrperson beim Unterricht die Sorgfaltspflicht verletzt oder fahrlässig gehandelt habe. Es existieren keine Merkblätter zur Benutzung von Matten oder Sicherheitsvorkehrungen, die unbedingt eingehalten werden müssen. Die Haftung wird retrospektiv beurteilt. (Telefon vom 18. Dezember 2018 mit Michèle Cesal, der zuständigen Juristin der Rechtsberatung im Volksschulamt der Stadt Zürich). Diese Information ist für Lehrpersonen nicht gerade ermutigend und lässt die allgemein herrschende Vorsicht seitens der Lehrpersonen nachvollziehbar erscheinen.

Der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz macht in einem Faltblatt zur Verantwortlichkeit und Haftpflicht von Lehrpersonen auf folgende Aspekte aufmerksam:

«Umgang mit Gefahren und Risiken: Der altersgemässe Umgang mit Gefahren und Risiken gehört zu einer normalen Entwicklung des Menschen. Er bildet wichtige körperliche und geistige Kräfte, baut natürliche Aggressionen ab und fördert die angemessene Einschätzung anforderungsreicher Situationen. Lebensnaher Unterricht baut den Umgang mit Gefahren und Risiken sorgfältig und altersgemäss auf und leistet damit einen wesentlichen Teil zu einer ganzheitlichen Erziehung. Die Hinführung zur Gefahreinschätzung ist die beste Schadenprävention. Überbehütung, Gefahrenverdrängung und Ängstlichkeit hingegen verhindern lebenswichtige Erfahrungen und begünstigen das Unfallgeschehen. Den Massstab bilden die Möglichkeiten der Kinder und nicht die Erwartungen der Erwachsenen.

Der angemessene Umgang mit Gefahren und Risiken kann nur an diesen selbst erlernt werden, was sorgfältiges Abwägen seitens der Erziehenden voraussetzt» (vgl. LCH Merkblatt, S. 3).

Der LCH weist ausserdem darauf hin, dass es keine Massnahmen oder Rezepte gibt, die Unfälle gänzlich vermeiden können. Schwere Unfälle sind in Anbetracht der vielen Gefahrenherde innerhalb eines Schulalltags jedoch äusserst selten. Zu Verurteilungen von Lehrkräften komme es praktisch nie. Aus diesem Grund bestehe kein Anlass, auf einen lebensnahen und ganzheitlichen Unterricht zu verzichten – im Gegenteil. Dieser stellt die beste Unfallverhütung dar und lehrt die SuS den Umgang mit Risiken und Gefahren (vgl. Merkblatt LCH, S. 4).

Bei der Auswahl der Parcours-Posten für diese Arbeit wurde das Risiko der einzelnen Übungen miteinkalkuliert und auf zu risikoreiche Übungen verzichtet. Dabei waren die didaktischen Überlegungen zu den Einschränkungen durch die Behinderungen entscheidend. Um den Lehrpersonen genügend Optionen zur Auswahl von künftigen Turnstunden anzubieten, umfasst das endgültige Lehrmittel insgesamt 17 Posten.

Bei der Frage, wie allfällige Stürze aufgefangen werden können, spielt die zweckmässige Verwendung von Matten eine zentrale Rolle. Im Folgenden werden das Pro und das Kontra beim Einsatz von Matten diskutiert. Ab welcher Höhe bei einem Posten mit Matten gesichert werden muss, kann nicht pauschal beantwortet werden. Es hängt von den persönlichen Kompetenzen der Teilnehmenden und dem generellen Risiko des Postens ab. Ebenso hängt die Antwort von der Risikobereitschaft der Lehrperson ab. Als solche ist es wichtig, die eigene Risikokompetenz richtig einzuschätzen, um wenn nötig bereit zu sein, angemessen zu handeln. In jedem Fall ist es wichtig, den Einsatz von Matten bei jedem Posten sorgfältig abzuwägen. Es gibt Anlagen, die durchaus als gefährlich eingestuft werden können und dennoch keine Matten erfordern. Diese können eine falsche Sicherheit vortäuschen und geradezu kontraproduktiv wirken, z.B. bei der Maximalvariante des Postens «Hol Dir die Kokosnuss». Es muss den Jugendlichen klar sein, wo sie auf keinen Fall runterspringen oder gar fallen dürfen.

Bei geringer Fallhöhe bis ungefähr einem Meter werden dünne Matten gelegt. Bei Sprüngen aus einer Höhe zwischen einem und zwei Metern werden dicke Matten gelegt. Das richtige Abfedern soll eingeführt und geübt werden. Zudem ist ein langsames Herantasten bezüglich der Sprunghöhe zu empfehlen.

Einige nützliche Faustregeln sind hier zusammengefasst:

- Turnmatte dünn: bis 150 cm
- Turnmatte dick: bis 200 cm
- Sturzraum rund um das Hindernis min. 150 besser 200 cm

Abbildung 18 | Matte

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) nennt für das Absichern rund um Spielgeräte folgende Formel:

$$X = \frac{2}{3} \text{ der Fallhöhe} + 50 \text{ cm} \quad (\text{mit } X \text{ ist die Aufprallfläche gemeint})$$

(Vgl. www.bfu.ch)

Ausserdem soll bei der Verwendung von Matten auf folgende Regeln geachtet werden:

- Stabilisation von grossen Matten mit einer anschliessenden dünnen Matte
- Mattenspalten beachten, wo immer möglich vermeiden oder abdecken
- Keine «unnötigen» Matten auslegen

Eines steht fest, kein noch so umsichtiges Absichern und Auslegen von Matten kann Stürze mit Verletzungsrisiko verhindern. Im Gegenteil, allzu hohe und weiche Mattenberge verleiten Turnerinnen und Turner oft zu Fantasiesprüngen und spektakulären, nicht ungefährlichen Landungen, übermütigen Fantasieabgängen, die bei der Landung grosse Gefahren bergen (vgl. www.mobilesport.ch). Allgemeine und gute Tipps zum Thema «Matten» finden sich unter: www.mobilesport.ch | www.sichere-schule.de |

Generell sicherheitsrelevante Aspekte beim Unterricht mit Geräten

Ein wesentliches Augenmerk liegt bei der Planung des An- und Abtransportes der Geräte in der Halle. Hierzu lohnt es sich bei der Unterrichtsplanung, die aufgelistete Checkliste zu beachten:

Die Geräte aufstellen und abräumen:

- Welche Geräte müssen als Erstes aus dem Geräteraum geholt werden?
- Wie transportiert man ein Gerät schonend und wie baut man es auf?
- Wie viele Kinder sind notwendig, um ein Gerät (Kasten, Barren, Matten, usw) zu bewegen?
- gewartetes Material richtig installieren und den Gegebenheiten anpassen
- Sicherheitsverschlüsse prüfen und nicht benötigtes Material wegräumen
- die Anlagen sichern
- Ein Plan, in welchem die genauen Standorte der Geräte eingezeichnet sind, hilft bei der Unterrichtsvorbereitung. Es sollten alle Bodenverankerungen und Richtungen der Kletterstangen, Sprossenwand (schwenkbar?), Schaukelringe, Klettertaue, Reckanlagen, Steckbarren und Spielpfosten eingezeichnet sein.

Abbildung 19 | Hallenskizze

Jugend und Sport (J & S) definieren die Aufgaben ihrer leitenden Personen hinsichtlich der Sicherheit folgendermassen:

- regen zu einem bewussten Umgang mit Risiko an
- gewährleisten bei ihrer Tätigkeit eine aktive, dem Entwicklungsstand der SuS entsprechende Aufsicht
- berücksichtigen das spezifische Merkblatt der angebotenen Sportart(en) und halten sich an die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen
- beachten entsprechende Richtlinien des Kantons und der Schulleitung
- sorgen für eine sichere Verwendung von Geräten (z. B. bei Geräte-Parcours)
- sorgen dafür, dass Uhren, Schmuck usw. abgelegt oder allenfalls abgeklebt und keine Kaugummis/Bonbons gekaut werden. Lange Haare sollten zusammen gebunden werden
- berücksichtigen das spezifische Unfallpräventions-Merkblatt (J+S-bfu) der angebotenen Sportart(en) (z. B. Leichtathletik, Geräteturnen, Gymnastik und Tanz, Sportsportarten) und halten sich an die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Erlebnissituationen nicht risikolos gestaltet werden können. Gleichzeitig kann und soll diese Tatsache keine Begründung dafür sein, Gefahren im Turnunterricht gänzlich auszuschliessen. Das Üben von Herausforderungen und Herantasten an die eigenen Grenzen ist elementar wichtig, um sich selber richtig einzuschätzen und sich weiter zu entwickeln. Erwähnenswert ist an dieser Stelle die Tatsache, dass Jugendliche mit einer Behinderung statistisch gesehen im Sport nicht mehr verunfallen als Jugendliche ohne Behinderung, allerdings auch nicht weniger. Unterschiedliche Beeinträchtigungen in der Wahrnehmungs-, Beurteilungs-, Entscheidungs- und Handlungskompetenz können das Gefahrenbewusstsein sowie die Selbststeuerungsfähigkeit einschränken. Eine gute Organisation sowie geeignete methodische und personelle Massnahmen können wesentlich zur Unfallvorbeugung beitragen. Das Einräumen von Pausen ist neben bereits erwähnten Vorkehrungen ein wichtiger zusätzlicher Aspekt (vgl. mobile-sport, 2014).

Abschliessend soll beim Thema Sicherheit die Angst erwähnt werden. Es ist allgemein bekannt, dass man Angst nur überwinden kann, wenn man sich ihr stellt.

Reinhard Kahl zitiert nach seinem kurzen Artikel «Keine Angst vor der Angst» den Soziologen Heinz Bude. Dieser ist der Meinung, dass, wer von der Angst getrieben ist, das Unangenehme vermeidet, das Wirkliche verleugnet und das Mögliche verpasst. Die Verfasserin teilt diese Ansicht. Kahl kommt zum Schluss, dass die Vermeidung von Unsicherheit destruktiv wirkt. Wenn nur noch Sicherheit verlangt wird, verdorrt zuerst die Lebendigkeit und dann auch das Leben (vgl. Kahl, 2016).

Paige Alms, eine der erfolgreichsten Big Wave Surferinnen auf Maui (Hawaii), beschreibt das Überwinden der eigenen Angst in einem Interview in folgenden Worten.

«There's nothing more exhilarating and empowering than pushing through your own fear.»

«Nichts stärkt und beglückt Dich mehr, als Deine Ängste zu überwinden» (Übersetzung der Verfasserin).

Fazit

Bei den didaktischen Überlegungen zum Lehrmittel wurden vor allem die pädagogischen Prinzipien der Geistigbehindertenpädagogik berücksichtigt: Individualisieren, Visualisieren, Strukturieren und Elementarisieren.

Die gestalterischen Überlegungen befassten sich mit einer klaren Visualisierung (Structured Teaching) und verzichtete bei den SuS Handouts weitgehend auf schriftliche Erklärungen.

Der Rolle der Lehrperson wird allgemein eine grosse Wichtigkeit beigemessen. Die Haltung der Sache gegenüber und die Einstellung zu den Jugendlichen ist ein entscheidender Faktor und zählt nach ICF zu den Umweltfaktoren, die in Wechselwirkung mit der Partizipation der Jugendlichen stehen.

Zum Aspekt der Sicherheit lässt sich zusammenfassend feststellen, dass man für grosse Risiken besser gewappnet ist, wenn man an kleinen, überschaubaren Risiken übt und sich langsam an die eigenen Grenzen herantastet.

Das Eliminieren von Gefahren ist kontraproduktiv und bewirkt, dass die Lernenden Herausforderungen tendenziell aus dem Weg gehen und die Chance auf Erfolgserlebnisse verpassen.

«Das Leben ist ein Risiko. Mehr Risiko kann auch mehr Leben bedeuten.»

Henrik Ibsen

6 Durchführung

Eine allgemeine zeitliche Übersicht für die Planung der ganzen Arbeit ist im Anhang 11.4 zu finden. Ein Ausschnitt, der insbesondere die Durchführungsphase betrifft, wird hier exemplarisch abgebildet:

Tabelle 7 | Auszug aus der Projektplanung

Woche	Jan Feb 2019	
1		Handouts an alle LP schicken.
4	25.1.	Standortbestimmung mit Mentorin Fragen klären
5	28.1.- 3. 2	MAS Retraite <ul style="list-style-type: none"> • Schriftliche Arbeit vorantreiben Übersicht schaffen m. Mind-Map • SCHREIBEN
4 - 5		<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeiten des Fragebogens für die SuS • Instruktion aller beteiligten LP
5 - 10		DURCHFÜHRUNGEN <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung in der eigenen HPS und den Satellitenschulen
9	Mi. 27.2.	Workshop Modul P13 Auswertung Entwicklungsarbeiten
9		Sportferien HPS <ul style="list-style-type: none"> • Entwickeln der Leitfragen für das Fokusgruppeninterview Fragen der Mentorin schicken • Erstellen des Fragebogens Leitfaden für das Fokusgruppeninterview

Geplant waren drei Durchführungen des gleichen Parcours im Abstand von ein bis zwei Wochen. Die Doppelstunden wurden in Ausschnitten oder als Ganzes auf Video aufgezeichnet, je nachdem über wieviel pädagogisches Personal verfügt werden konnte. Für die Erprobung des Lehrmittels hatten sich insgesamt zwei Klassen aus heilpädagogischen Schulen im Kanton zur Verfügung gestellt sowie die Lehrpersonen der zwei Werkklassen an der internen Schule. Somit waren insgesamt vier Lehrpersonen und jeweils bis zu zwei zusätzlichen Assistentinnen beteiligt. In der Schule der Verfasserin wurde der Turnunterricht in diesem Jahr von ihrem Stellenpartner und Parallelklassenlehrer übernommen. Das ermöglichte es, diese beiden Klassen für das Projekt zu berücksichtigen. Rekrutiert wurden die zwei Lehrpersonen der anderen Schulen via Studienkollegen der Verfasserin innerhalb der Seminargruppe, die auf der gleichen Stufe unterrichteten. Eine Lehrperson war bis zu den Sportferien in einem Sabbatical. Der Terminplan wurde entsprechend angepasst. Die zwei auswärtigen Schulen im Kanton werden in dieser Arbeit «Satellitenschulen» genannt. Ein weiterer Punkt, auf den hier eingegangen wird, bezieht sich auf die Frage, wie viel Instruktionen die Jugendlichen anfangs der Stunde benötigen und wie der Umgang mit Hilfestellungen während des Unterrichts aussehen sollte.

Schon Neubauer betonte die Wichtigkeit von «Origin»-Erfahrungen (vgl. Neubauer, 1976, S. 135). Den SuS muss die Gelegenheit gegeben werden, Tätigkeiten ohne Hilfestellungen auszuüben. Dabei müssen sich die Lernenden sicher sein, dass ein gelungenes Handlungsergebnis ganz ohne die Mithilfe einer Erziehungsperson zustande gekommen ist. Nur auf diese Weise können sich Lernende eindeutig als Ursache für Erfolg oder Misserfolg erleben. Zielführende Verhaltensweisen können erlernt und wenn nötig entsprechend korrigiert werden.

Dabei erwerben die Jugendlichen korrekte Ziel-Mittel-Konzepte und können zukünftige Entscheidungen unter Berücksichtigung der gesammelten Erfahrungen fällen. Es entsteht mit der Zeit ein realistischeres Bild über die eigenen Fähigkeiten. Eine hohe Ich-Beteiligung und die erfolgreiche Bewältigung der Aufgabe bewirken schliesslich eine positive Selbstbestätigung (vgl. Neubauer, 1976, S.135). Hier sei auf den Abschnitt 4.3.3 verwiesen, in welchem die Attributionstheorie beschrieben wurde, die den wichtigen Zusammenhang zwischen den subjektiven Zuordnungen von Kausalfaktoren für die Erklärung von Erfolg oder Misserfolg erklärt.

Selbständigkeit und Entscheidungsfähigkeit kann nur dann gelernt werden, wenn ein entsprechender Spielraum zur Planung des eigenen Verhaltens gewährleistet ist. Die optimalen Herausforderungen finden sich in Aufgabenstellungen, denen die Lernenden knapp gewachsen sind. Das heisst, dass sie die Aufgaben mit einer gewissen Anstrengung bewältigen können, so dass Erfolgserlebnisse gewährleistet sind, die dann wiederum zu einer Erfolgszuversicht generalisiert werden können. Auf diesen Erfahrungen basiert im Folgenden die Zuversicht, auch bei neuen, ungewohnten Aufgaben eine Lösung zu finden und Probleme ganz allgemein besser zu bewältigen. In empirischen Studien konnte bereits 1966 die enge Beziehung zwischen der subjektiven Erfolgswahrscheinlichkeit und der Selbstwertschätzung nachgewiesen werden (vgl. Diggory, 1966; zitiert nach Neubauer, 1976, S. 134).

Das Prinzip der minimalen Hilfe wird zum Beispiel auch im Konzept der Bewegungslandschaften empfohlen. Normalerweise werden keine Anweisungen oder Anleitungen gegeben. Das ermöglicht es den Lernenden, sich im eigenen Tempo und ohne Druck zu bewegen. Sie werden zum Handeln eingeladen, ohne von jemandem gedrängt zu werden. So laufen sie weniger Gefahr, Bewegungen auszuführen, welche die eigenen Fähigkeiten übersteigen. Es können ausserdem eigene Bewegungsmuster und Bewegungsabläufe erfunden werden, was wiederum das Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit unterstützt.

Diese Unterrichtsform ermöglicht es den Lehrpersonen, vermehrt in die beobachtende Rolle zu schlüpfen. Baumann, der Autor von *Mut tut gut* ist überzeugt davon, dass Kinder weniger Anweisungen und Hilfen benötigen als Erwachsene meist glauben und *loslassen* zu den zentralen Leistungen der Lehrpersonen zählen (vgl. Baumann, 2002, S. 35). Darüber hinaus lernen die SuS sich eigenständig zu organisieren und lösen Probleme vermehrt selbständig. Sie profitieren von sozialen Lernformen und erleben Kooperation. Ferner lernen sie voneinander, indem sie gegenseitig voneinander anschauen und sich inspirieren (vgl. Zeberli-Sigrist, 2004, S. 3-4). Vorschnelle Hilfeleistungen können den Lernenden den Eindruck vermitteln, dass die Lehrperson ihr oder ihm die Leistung von vornherein nicht zutraut. So kann auch ein vorschnelles Loben das Gegenteil des angestrebten Ermunterns bewirken. Der Schüler oder die Schülerin kann das Lob mit niedrigen Erwartungen seitens der Lehrperson interpretieren. Werden Hilfestellungen ohne Aufforderung durch die Jugendlichen angeboten, müssen diese später mühsam wieder abgebaut werden. Es ist wichtig, den Jugendlichen einen grösstmöglichen Entscheidungsfreiraum zu gewähren, ob und auf welcher Schwierigkeitsstufe sie eine Handlung ausführen wollen.

Das Grundlagenlehrmittel der Sporterziehung hält ebenfalls fest, dass selbstbestimmtes Erfahren und Entdecken bei koordinativen Bewegungsaufgaben die Eigenständigkeit und dadurch auch die Motivation fördert (vgl. Eidgenössische Sportkommission, S. 40).

Terfloth und Bauersfeld untermauern die Ansicht, wie wichtig es für die Entwicklung ist, selbständig tätig zu sein (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 142-143). Der aktiven Lernzeit wird viel Gewicht beigemessen. Der Begriff «Time on Task» bezeichnet die effektive Zeit, die Lernende benötigen, um sich mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Es wird auch von echter Lernzeit gesprochen.

«The less time spent on academic instruction, the lower the students' academic progress» (Bandura 1997, S. 241). Sinngemäss übersetzt: Je höher der Anteil an echter Lernzeit ausfällt, umso

grösser wird der Lernerfolg eingeschätzt. Ein weiterer Grund, der eine möglichst knappe Instruktion anfangs der Stunde rechtfertigt, denn die Jugendlichen sollen, nebst der aufwändigen Auf- und Abräumphase, genug Zeit erhalten, um zu explorieren. Im Kapitel 5.2.1 wurde bereits auf die Wichtigkeit sparsamer Hilfestellungen hingewiesen.

Bei der Vorbereitung kreisten die Überlegungen immer wieder um die Fragen, in welcher Form die Jugendlichen sich selber einschätzen können, und wie sie ihrem Befinden in einem einfachen Feedback Ausdruck geben können. Auf diesen Punkt geht der Abschnitt 6.3 genauer ein.

6.1 Produkterprobung | 1.Versuch

Nach der ersten Auswahl der Posten und der darauf folgenden Reduktion wurde eine Probelektion konzipiert, die das Ziel verfolgte, einen ersten Eindruck zu erhalten, wie die Jugendlichen auf die Aufgabe reagierten, welche Bewegungsposten sich bewährten und worauf bei der Sicherung der Gerätschaften zu achten ist. Vor der Probelektion fand mit dem Turnlehrer, der bei der späteren Durchführung die Hauptleitung übernahm, ein kurzes Gespräch statt. Dieses beinhaltete die Frage, wie wenig Instruktionen denkbar sind, beziehungsweise wie viel zwingend nötig sind. Ziel sollte sein, den Jugendlichen so viel Freiraum wie nur möglich zu geben, sich innerhalb der Posten zu bewegen und zu explorieren. Es wurde entschieden, vorerst nicht auf das Thema Mut und allfällige Angst einzugehen. Gerade bei Menschen mit Behinderung kann die Erwähnung eines Wortes unerwartete Reaktionen auslösen und das Gegenteil des Erwünschten bewirken. Ein Satz wie: «Heute versuchen wir unsere Angst zu überwinden und mutig zu sein», kann sofort Angst evozieren und das Wort *Mut* kann negative, sich selbst erfüllende Prophezeiungen wecken. «Mutig war ich sowieso noch nie!» Ausserdem sollten die verbalen Anleitungen zugunsten von Lernzeit so kurz wie möglich ausfallen.

Die zusätzlichen Lehrpersonen und Assistentinnen wurden dahingehend instruiert, dass sie von sich aus keine Hilfe anbieten, jedoch ein Auge auf die allgemeine Sicherheit werfen und im Falle eines gefährlichen Verhaltens einschreiten.

Als gefährliches Verhalten wurde definiert:

- jemanden stossen oder sich gegenseitig bei Bewegungen behindern
- gleichzeitiges Springen auf Matten
- seitwärts auf Fallraum-Matten springen
- zu waghalsige Ideen (Kriterium, gesunder Menschenverstand)
- eindeutige Selbstüberschätzung

Bei den Satellitenschulen fanden diese Informationen entweder schriftlich per Mail oder mündlich per Telefon statt.

6.2 Durchführung in den Satellitenschulen

Die Abklärungen in den Satellitenschulen ergaben, dass Videoaufnahmen innerhalb des vorhandenen Personals abgedeckt werden konnten und eine Beteiligung der Verfasserin vor Ort nicht notwendig war.

Im Vorfeld erhielten die Lehrpersonen eine schriftliche Anleitung, die der vereinfachten Vorbereitung dienen sollte. Ausserdem wurde in einem Beiblatt über die wichtigsten Regeln zum Aufstellen und Durchführen des Parcours informiert. Beide Dokumente befinden sich im Anhang 11.6.4.

Die Befragung der SuS am Ende jeder Lektion erfolgte mit Hilfe eines einfachen individuellen Fragebogens für jede Schülerin und jeden Schüler und einem kollektiven Fragebogen zu den einzelnen Posten, der jeweils möglichst zeitnah im Anschluss der Stunde von allen teilnehmenden Jugendlichen ausgefüllt wurde.

Per Post wurden die Fragebogen anschliessend zurückgeschickt. Die Videoaufnahmen der Satellitenschulen konnten alle elektronisch übermittelt werden. Eine Schule filmte mit einem Smartphone, die andere mit einer fest installierten Videokamera auf einem Stativ, so dass in dieser Klasse immer die ganze Halle zu sehen war und keine Detailaufnahmen aufgezeichnet wurden. Die Aufnahmen unterschieden sich in Sachen Qualität und Aussagekraft deutlich. Auf diesen Punkt wird in den Kapiteln 7.1.3 und 7.2.3 noch genauer eingegangen. Die Ausstattung der Hallen erwies sich als sehr unterschiedlich, was auf Seiten der Lehrpersonen bei der Auswahl der Parcoursposten teilweise eine ziemliche Herausforderung darstellte.

■ Fragebogen der Jugendlichen

Die Überlegungen rund um die SuS-Evaluation verfolgten das Ziel, eine möglichst einfache Form einer Selbsteinschätzung zu gestalten, bei welcher das verbale Verständnis im Hintergrund steht, sei es mit Smileys, mit Bällen oder Spielbändern. Dabei interessierten vor allem Fragen nach dem Befinden: «Hat es Spass gemacht? Wie hast Du Dich vor, während, nach der Stunde gefühlt? Was war hilfreich? Gab es einen Ansporn durch andere? War es besser zu zweit, allein?» Anfangs bestand die Idee, die Jugendlichen am Schluss der Lektion auf einer Linie aufzustellen nach den Kriterien «Mir geht es besser, gleich gut oder schlechter», um ein schnelles und einfaches Feedback zu erhalten. Dies auf dem Hintergrund, dass auch SuS, die über keinen verbalen Ausdruck verfügen, sich einbringen sollen. Die Lehrpersonen sollten auf keinen Fall zusätzlich mit Ausfüllen von Fragebögen belastet werden. Es bestand jedoch die Befürchtung, dass die Schüler sich tendenziell bei einer solchen Aufgabe nach den besten Kollegen richten oder sich nicht trauen, an einem Ort allein zu stehen, was im Gespräch mit zwei der teilnehmenden Lehrpersonen bestätigt wurde. Beide waren gerne bereit, die Jugendlichen im Anschluss an die Turnstunden einen einfachen Fragebogen ausfüllen zu lassen. Es wurden schliesslich zwei Fragebogen konzipiert, die im Anhang 10.7.2 zu finden sind. Sie sollten Auskunft über das Befinden vor und nach der Stunde geben und ein Ranking der Lieblingsposten aufzeigen. In einer der zwei Satellitenschulen wurden die Fragebogen jeweils zu einem späteren Zeitpunkt ausgefüllt, da die Turnstunde am Freitagnachmittag stattfand und die Jugendlichen nach dem Ankleiden sofort nach Hause fuhren. In den anderen Klassen wurden die Fragebogen direkt im Anschluss an die Turnstunden ausgefüllt.

Fazit

Die Durchführung der Lektionen ging plangemäss vonstatten. Es gab in dieser Phase der Durchführung keinerlei Verzögerungen oder Pannen. Die Übermittlung des Videomaterials erfolgte ebenfalls problemlos.

Die Überlegungen zu möglichst wenig Hilfestellungen und der Entscheid, die Instruktionen so gering wie nur möglich zu halten, hat sich definitiv bewährt. Die Lernzeit konnte auf diese Weise erhöht und der Freiraum für die Jugendlichen, sich selbständig innerhalb der Posten auszutoben, konnte gewährleistet werden. Dadurch erhielten die meisten Lehrpersonen genügend Freiraum zum Beobachten, der sehr geschätzt wurde.

7 Dokumentation und Evaluation

Im Folgenden werden die Forschungsstrategien, die Methoden der Evaluation und die Formen der Dokumentation beschrieben.

7.1 Forschungsstrategien

Die Evaluation dieser Masterarbeit wurde entlang der Forschungsfrage durchgeführt. Sie wurde ursprünglich als FGD mit den beteiligten Lehrpersonen und einem Fragebogen für die Jugendlichen konzipiert. Die Daten wurden in Anlehnung an die Sozialforschung von Mayring erhoben. Dieser unterscheidet zwischen Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungstechniken. Die Erhebungstechniken dienen der Datengewinnung und Materialsammlung, die Aufbereitungstechniken sichern und strukturieren die Daten und die Auswertungstechniken nehmen eine Daten- und Materialanalyse vor. (Mayring, 2002, S. 65)

Nach Mayring erfolgt die Evaluation in drei Schritten:

1. Datenerhebung

Bei der Datenerhebung wird ganz allgemein Forschungsmaterial gesammelt. Ab einer gewissen Anzahl von Daten kann eine quantitative Datenerhebung vorgenommen werden. Bei kleinen Datenmengen wird von qualitativen Erhebungen gesprochen. Die Datenerhebung dieser Arbeit erfolgte mit der qualitativen Methode, da die Anzahl der befragten Personen sowohl bei den Lehrpersonen als auch bei den Jugendlichen mit einer Anzahl von $N = 30$ zu klein ist, um eine statistische Erfassung vorzunehmen. ($N =$ Grösse der Grundgesamtheit oder Anzahl der Merkmalsausprägungen)

2. Datenaufbereitung

Bei einer FGD wird das Gespräch transkribiert und die Inhalte mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse zusammengefasst. *F4*, ein computergestütztes Programm, soll diese Arbeit erleichtern.

3. Datenauswertung / Interpretation

Die Datenanalyse erfolgte mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse. Unter 7.1.2 wird das Vorgehen und die Methode kurz erläutert.

Primäres Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, eine stattgefundenen Kommunikation zu strukturieren. Nach Mayring werden drei Grundformen der Analyse unterschieden:

die *Zusammenfassung*, die *Strukturierung* und die *Explikation*.

Die Datenauswertung unterscheidet grundsätzlich zwei Formen von Zugängen, den induktiven und den deduktiven Zugang. Bei der induktiven Vorgehensweise wird von konkreten Beispielen ausgegangen, die dann zu Kategorien gebündelt und Oberbegriffen zugeordnet werden. Die Reduktion und anschliessende Interpretation erfolgt in Richtung der Fragestellung. Es findet eine Selektion von Unwichtigem und Wichtigem statt (ebd. S. 173).

Bei deduktivem Vorgehen wird die Zuordnung theoretisch geleitet. Meistens finden im Verlauf des Prozesses beide Vorgehensweisen ihre Anwendung und es entsteht eine Mischform. In dieser Arbeit wurde zuerst induktiv erfasst, was die Teilnehmenden inhaltlich einbrachten. Anhand dieser Aussagen wurden vorläufige Codes erstellt, um diese später mit der Theorie zu verknüpfen.

Im Fokus der nächsten Unterkategorien stehen die drei gewählten Dokumentationsformen: die FGD, die Fragebögen der SuS und die Videoaufnahmen.

7.1.1 Fokusgruppendifkussion (FGD)

Das Mastermodul zum Thema Befragungen und Interviewmöglichkeiten und das anschliessende Gespräch mit der modulleitenden Dozentin ermutigte mich dabei, nicht wie zuerst angedacht, Einzelinterviews, sondern eine FGD anzusteuern.

Die FGD ist eine Mischform zwischen einem Experteninterview und einem Gruppeninterview. Die Gruppe wird nach bestimmten Kriterien ausgewählt. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei allen Beteiligten um Lehrpersonen, die Turnen an Sonderschulen unterrichten. Sie müssen nicht zwingend Experten in ihrem Fach sein (Turn- und Sportlehrerinnen und Lehrer).

Die Vorteile einer Gruppendiskussion bestehen darin, dass sich die teilnehmenden Diskussionspartner durch die Voten der anderen anregen lassen, und sich im Gespräch neue Sichtweisen erschliessen können. Diese können aufgegriffen werden und für das Gespräch einen inhaltlichen Gewinn darstellen. Pollock geht davon aus, dass es Individuen in isolierten Situationen weniger gut gelingt, ihre Individualmeinung dezidiert zu äussern. In der Gruppensituation werden die eigenen Äusserungen durch die Gruppenkontrolle sozusagen geschärft (vgl. Pollock, 1955; zitiert nach Kruse, 2014, S. 191). Die Gefahr bei Diskussionen besteht darin, dass Lehrpersonen generell dazu neigen, das Gespräch ausufern zu lassen. Ein sorgfältig erarbeiteter Leitfaden ist deshalb unerlässlich (siehe Anhang 11.7.1). Die Aufgabe der Interviewleitenden besteht darin, das Gespräch zu steuern. Dabei können die Fragen spontan variiert, ergänzt oder weglassen werden. Es gilt darauf zu achten, dass alle Teilnehmenden zu Wort kommen. Der zeitliche Aufwand kann im Vergleich zu Einzelinterviews deutlich reduziert werden. Wobei das anschliessende Transkribieren ebenfalls aufwändig ist und es fraglich bleibt, welche Form von Evaluation zeitlich die schlankere ist.

■ Durchführung Fokusgruppendifkussion

Für die FGD wurde ein Leitfaden mit einem Frageraster erstellt, der sich vor allem auf die Bewertung des Lehrmittels und die Einschätzung der zu beantwortenden Fragestellung bezog. Zudem wurde eine Checkliste verfasst, die vor dem Treffen abgearbeitet werden konnte und sicherstellte, dass nichts in Vergessenheit geriet (siehe Anhang 11.7.1). Die FGD gehört zu den halbstrukturierten Interviews und ist in der Anlage so konzipiert, dass keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten vorhanden sind. Die teilnehmenden Personen äussern sich zu den gestellten Fragen frei.

Die FGD sollte direkt nach der dreiwöchigen Durchführung in den Satellitenschulen erfolgen. Der Zeitpunkt richtete sich nach den Sportferien und dem Sabbatical einer Lehrperson. Die Dauer des Interviews wurde auf eine Stunde festgelegt und sollte bei der Verfasserin zuhause stattfinden, weil dies der zentralste Ort für alle Beteiligten war.

Dann kam alles anders und eine Verkettung unglücklicher Umstände warf die ganze Planung der FGD über den Haufen. Es begann damit, dass sich eine Lehrperson in den Sportferien das Bein brach, so dass leider nur drei Lehrpersonen übrigblieben. Dem Verletzten wurden die Leitfragen schriftlich zugesandt. Er beantwortete die Fragen schriftlich.

Zwei Tage vor der Diskussion meldete sich eine weitere Lehrperson per Mail und teilte mit, dass er leider nicht teilnehmen könne, weil in seiner Schule gleichzeitig die Stundenplansitzung stattfände. Blieben nur noch zwei Gesprächspartner. Am Tag des geplanten Termins meldete sich per «Whatsapp» ein weiterer Lehrer mit der Nachricht, er sei krank und liege mit Fieber im Bett. Der Termin wurde daraufhin abgesagt, in der Hoffnung einen möglichst zeitnahen neuen zu finden, der allen passt. Die Abklärungen ergaben, dass dies erst wieder in mehr als zwei Wochen sein würde. Meine Planung sah vor, in den zwei Wochen direkt nach der Diskussion an der Masterarbeit zu

schreiben und alle Ergebnisse zu evaluieren. In der Schule war dafür ein Vikar eingestellt worden (vgl. detaillierte Planung im Anhang 11.4). Glücklicherweise war bereits ein Gespräch mit der Mentorin geplant, welches auf den Tag nach der FGD terminiert war.

Gegenstand dieses Gesprächs hätte die Auswertung und Evaluation der FGD sein sollen. Stattdessen wurde gemeinsam pragmatisch nach der besten Lösung gesucht. Es wurden sämtliche Varianten durchdacht und geprüft, um sich schliesslich darauf zu einigen, allen teilnehmenden Lehrpersonen einen Fragebogen zuzusenden, welcher sich auf den erarbeiteten Leitfaden der FGD stützte. Diese Entscheidung wurde in Anbetracht der besten Vergleichbarkeit der Resultate untereinander gefällt. Die bereits beschriebenen Überlegungen und theoretischen Auseinandersetzungen zur Methodenwahl sollten unverändert belassen bleiben, das weitere Vorgehen aufgezeigt und beschrieben werden.

Einer der Hauptgründe, weshalb die FGD nicht verschoben wurde, war die Tatsache, dass der Zeitrahmen zur Fertigstellung der Arbeit bei einer weiteren Terminverschiebung extrem eng geworden wäre und am Abgabetermin der Masterarbeit unbedingt festgehalten werden sollte. Die unglückliche Veränderung der Situation lag nicht in der Macht der Verfasserin. Da diese Masterarbeit der Form nach einer Entwicklungsarbeit entspricht, wurde diese Lösung von der Mentorin als angemessen beurteilt und die Vorgehensweise unterstützt.

7.1.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Datenanalyse der Fragebogen erfolgte mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse, deren Methode hier in Kurzform beschrieben wird.

Das Ziel qualitativer Inhaltsanalysen ist es, die Kommunikation zu analysieren, Dabei wird systematisch, regel- und theoriegeleitet vorgegangen. Es sollen Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation gezogen werden können (vgl. Buchhaupt & Schallenkammer, 2016, S. 168). Bei der Methode unterscheidet Mayring, wie bereits erwähnt, drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse: die *Zusammenfassung*, die *Explikation* und die *Strukturierung*.

Aus dem zusammengefassten Material sollen Kernaussagen extrahiert werden, welche weiter in einem Kategoriensystem gebündelt werden. Die Explikation widmet sich einzelnen Textstellen, die als besonders wichtig erscheinen. Die Strukturierung verwendet Ordnungskriterien, die eine Analyse des Materials vereinfachen.

Des Weiteren erfolgte die qualitative Daten- und Textanalyse mit dem computergestützten Software Programm *MAXQDA*. Dieses hilft, Daten zu erheben und zu organisieren. Es wird zur Unterstützung von wissenschaftlichen Projekten und Studien angewendet, bei denen Interviews, Texte und Medien wie Bild-, Audio- und Videodateien inhaltlich analysiert werden.

(Vgl. <https://www.maxqda.de/>).

Vorgehen

1. Hauptkategorien

Als erstes wurden deduktiv thematische Hauptkategorien entlang der Überthemen im erstellten Leitfragen erfasst.

2. Codierung

Anschliessend wurden mit Hilfe des Software-Programmes *MAXQDA* verschiedene Codes und Subcodes erstellt. Diese erhielten verschiedenen Farben zugeordnet.

3. Textzuordnung

Es erfolgte das zeilenweise Codieren des Materials und die Zuordnung zu den Hauptkategorien und Subcodes.

Gewisse Textstellen erhielten mehrere Codes, da sie sich auf verschiedene Kategorien bezogen.

4. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Beim Sichten des Materials tauchten weitere Subcodes auf, die induktiv erfasst wurden.

5. Revision der Kategorien nach dem ersten Fragebogen (in diesem Fall 25% des Materials)

6. Endgültiger Materialdurchgang

Alle Antworten aus den Fragebogen werden zugeordnet.

7. Textstellen farblich markieren

Die gleichen Textstellen werden farblich gekennzeichnet.

8. Daten exportieren und übersichtlicher darstellen

Zusammenstellen aller Textstellen mit den gleichen Codes

9. Bündeln der Ergebnisse und zusammenfassen der wichtigsten Aussagen in einer Word-Tabelle (Anhang 11.7.5)

10. Zusammengefasstes Material kategoriebasiert analysieren und interpretieren

11. Ergebnisse gesamthaft evaluieren und im Auswertungsteil beschreiben.

(vgl. Mayring, S.116)

Die beiden Abbildungen unten zeigen einerseits die erstellten Hauptcodes mit ihren Subcodes und die Zuschreibung der Codes exemplarisch in einem der ausgefüllten Fragebogen einer Lehrperson. Die vollständigen Fragebogen sind im Anhang 11.7.4 hinterlegt, ebenso die exportierten Daten von MAXQDA.

Abbildung 20 | Kategorien nach MAXQDA

Abbildung 21 | Codesystem nach MAXQDA

7.1.3 Videoaufnahmen

Bei Videoaufnahmen besteht auch zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, Sequenzen anzuschauen und zu reflektieren. Zum Beispiel mit dem Fokus, ob alle SuS in Bewegung waren, ob sie Spass hatten, was gut lief, was weniger und wie das Aufstellen der Materialien an den Posten funktionierte.

In Ermangelung an Zeit und der Entscheidung für die Evaluationsmethode der FGD bestand zu keinem Zeitpunkt das Ziel, die Videoaufnahmen detailliert auszuwerten. Die Auswertung erfolgte schliesslich über den oben beschriebenen Fragebögen. Von den Videoaufnahmen erhoffte ich mir, einen Einblick in die Durchführungen an den Satellitenschulen zu gewinnen und wertvolle Erkenntnisse nicht zu verpassen. Selbstverständlich unterstützten die Videoaufnahmen auch das tiefere Verständnis für die Umweltfaktoren in den Satellitenschulen, wie zum Beispiel die Ausstattung der Turnhallen. Im Hinblick auf die spätere Präsentation der Masterarbeit war das Herauspicken von Highlights oder Schlüsselmomenten geplant, die eine Verbindung zu den theoretischen Grundlagen herstellten.

Ich stellte mir zudem vor, anhand der Videoaufnahmen zu prüfen, ob die SuS Spass hatten, zufrieden wirkten und im Vergleich zur jeweils eigenen Bezugsnorm mutiger wurden.

Zeigten sie Freude beim Erreichen eines Postens? Stiegen sie höher als das letzte Mal? Probieren sie mehr Posten aus? Nahmen die Hilfestellungen allgemein ab? Woran sehe ich, dass sie mutiger geworden sind? Diese Fragen interessierten mich beim Sichten des Materials.

Um diese Fragen zu beantworten, eigneten sich diejenigen Videosequenzen am besten, die mit einer richtigen Videokamera aus der Hand gefilmt worden waren und bei denen zwischen Nah- und Fernaufnahmen abgewechselt wurde. Die Qualität dieser Aufnahmen unterschied sich von denjenigen mit einer fixen Einstellung und von den Smartphone-Aufnahmen merklich. Aus der Hand zu filmen ist nur möglich, wenn genug pädagogisches Personal vor Ort ist, und auf die filmende Person für die Betreuung der SuS verzichtet werden kann. Die Erkenntnisse zu den Videoaufnahmen werden im Abschnitt 7.2.3 beschrieben.

7.2 Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse

Es folgen die Ergebnisse der Fragebögen von Lehrpersonen und Jugendlichen.

7.2.1 Ergebnisse der Fragebögen von Lehrpersonen

Anstelle der Auswertung der FGD erfolgt hier die Evaluation und Interpretation der Antworten aus den Fragebogen der Lehrpersonen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte findet sich im Anhang 11.7.4. Die vollständigen Fragebögen sind ebenfalls dort untergebracht sowie die exportierten Daten nach *MAXQDA*.

Alle LP fühlten sich durch die Verfasserin während der ganzen Arbeit gut begleitet, erhielten alle notwendigen Informationen zur richtigen Zeit. Das erhaltene Material ermöglichte eine Vorbereitung ohne grossen Aufwand. Die Auswahl der Posten erfolgte primär unter Berücksichtigung der vorhandenen Materialien in der entsprechenden Turnhalle. Einzelne Schulen waren diesbezüglich in der Wahl ziemlich eingeschränkt.

An das Verzichten auf Bewegungsvorgaben mussten sich die Lehrpersonen teilweise gewöhnen und sich bei Interventionen zurückhalten. Der Effekt wurde mehrheitlich positiv gewertet.

Hilfestellungen durch die Lehrpersonen waren primär beim Aufstellen der etwas schwierigeren Posten und bei den Knoten nötig.

Die SuS konnten die Posten weitgehend selbständig auf- und abbauen und erledigten diese Aufgabe gern. Veränderungen in den Schwierigkeitsgraden der Übungen wurden beobachtet, waren jedoch tendenziell selten.

Drei von vier LP konnten während der Lektionen vermehrt in die Beobachterrolle schlüpfen und haben das als bereichernd empfunden. Mehrmals wurde erwähnt, dass sie über den Mut einzelner Jugendlichen erstaunt waren, denen sie weniger zugetraut hätten. Im Sinne einer möglichen Weiterentwicklung des Produkts wurden Beobachtungsvorschläge aufgelistet, die ausbaufähig sind und Thema einer weiterführenden Arbeit sein könnten (siehe Anhang 11.6.4).

Alle LP beschrieben positive Entwicklungen bei den Jugendlichen. Bezogen auf den Mut und die Aktivität der Jugendlichen wurden Fortschritte bemerkt. Mehrfach wurde erwähnt, dass die Jugendlichen Grenzen setzen und diese erweitern konnten. Gefühle wie Stolz, Freude und Begeisterung wurden beobachtet. Erfolgserlebnisse wurden von zuschauenden Peers und Bezugspersonen gefeiert und geteilt. Ein Lehrer umschrieb es wie folgt: «Es waren Fortschritte bezüglich Mut erkennbar. Es brauchte für die einen Schüler keine Überwindung mehr. Die Schüler hatten zum Teil mehr Mut als die Erwachsenen und ermunterten diese» (vgl. Anhang 11.7.4, S. 15).

Der persönliche Gewinn der Lehrpersonen bezog sich mehrfach darauf, selbst in die Beobachterrolle zu schlüpfen, um den Jugendlichen mehr Freiheiten zur Selbstentscheidung einzuräumen. Sie vermehrt mit einzubeziehen und sich als Lehrperson zurückzunehmen, wurde als zukünftiges Ziel genannt. Der integrative Aspekt dieser Unterrichtsform, die es allen Jugendlichen ermöglichte teilzuhaben wurde geschätzt. Eine grosse Motivation war spür- und sichtbar. Auf die Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit der SuS mehr zu achten und vermehrt offene Aufgabenstellungen anzubieten, wurde als weiteres Ziel formuliert. Es konnte eine Steigerung der an sich selbst gestellten Anforderungen beobachtet werden. Die SuS sind nicht ausgewichen und haben die Übung einfacher, bzw. leichter gemacht. Da sie sich die Aufgabenstellungen selber gaben, war dies für sie eine Aufforderung, Neues auszuprobieren. Ein Lehrer formulierte es wörtlich auf diese Weise:

«Ich habe den Eindruck, dass die offene Aufgabenstellung viel für die Selbstwirksamkeit geleistet hat, weil die Anweisungen nicht von der LP kamen, sondern ein Aufforderungscharakter bestand» (vgl. Anhang 11.7.4, S. 15).

Zwei Punkte, die unter «Was hat nicht geklappt?» aufgeführt wurden, waren die relativ lange Dauer des Aufstellens in der ersten Sequenz und der Posten *Kebab*, der vereinte Kräfte benötigte. Als Highlights wurde die Kooperation unter den Jugendlichen genannt, die Eigeninitiative und der Spass. Alle sind sich einig, den Parcours auch in Zukunft anzuwenden.

Zitat: «Auf jeden Fall! Ist eine super Ergänzung und Erweiterung zu meinen bisherigen Erfahrungen mit Postenläufen sowie zum didaktischen Aspekt Selbstwirksamkeit» (vgl. Anhang 11.7.4, S. 18).

Begleitung durch Au Persönlicher Profil J Highlights	Begleitung	Wie fühltest Du Dich während der ganzen Arbeit von mir begleitet? - gute Kommunikation: rechtzeitig alle nötigen Unterlagen bekommen, du warst immer ansprechbar/ erreichbar; Absprachen haben gut funktioniert - Vorbereitung und Materialien vollständig und hilfreich	Genug Infos zur rechten Zeit? Wovon hast Du persönlich profitiert? Was hast Du dabei gelernt? - mich selbst zurückzunehmen - den SuS noch mehr zuzutrauen, sie miteinzubeziehen - hilfreiches Material für die persönliche Sammlung/ Repertoire
	■ Möchtest Du noch etwas Wichtiges mitteilen, das bisher keinen Platz fand. Eine super Sache, die ganze Sache! Habe gerne mitgemacht.		

Abbildung 22 | Erfreuliche Rückmeldung aus den Lehrerfragebogen

7.2.2 Ergebnisse der Fragebögen der Jugendlichen

Auch wenn Einigkeit darüber besteht, dass eine Verhaltensveränderung in so kurzer Zeit nicht nachweisbar ist, war es mir wichtig, den Jugendlichen in dieser Arbeit eine Stimme zu verleihen. Ohne die Erhebung einiger Aussagen der Jugendlichen wären Rückmeldungen wie in Abb. 23 nicht sichtbar geworden und die Masterarbeit trüge einen anderen Titel.

Abbildung 23 | Bsp. ausgefüllter SuS Fragebogen

Das Erfassen der ausgefüllten Fragebögen der Jugendlichen erfolgte in Form von Tabellen. Exemplarisch ist im Anschluss ein Auszug abgebildet. Sämtliche Tabellen sind im Anhang 11.7.3 zu finden.

Tabelle 8 | Exemplarische Auswertung der Durchführungen

1. Durchführung Uster

5 von 11 Posten	sehr leicht 	Anzahl SuS beim Posten			
Kebab	3	1		2	6
Hol die Kokosnuss	3	2			5
Kugellager	5				5
Madagaskar	4				5
Mattensturz	5	1	1		7

Die Fragebögen, die ich erhalten habe, waren von sehr unterschiedlicher Qualität. Vor allem eine der teilnehmenden Schulen lieferte unvollständige Daten ab. In dieser Schule wurde die erste Durchführung gar nicht evaluiert, die Daten der folgenden Sequenzen waren nicht gekennzeichnet. Ausserdem wurden einzelne Fragebögen von mehreren SuS ausgefüllt. Dadurch litt die Übersicht beträchtlich. Anstelle dreier Gesamtfragebögen zu den einzelnen Posten erhielt ich lediglich einen, der unübersichtlich ausgefüllt wurde und wo einzelne Posten vergessen gingen. Die mündliche Nachfrage per Telefon ergab, dass das Ausfüllen der Fragebögen mit allen SuS zusammen stattgefunden hatte und von einer Praktikantin begleitet wurde. Es konnten im Nachhinein nicht mehr alle Ereignisse zweifelsfrei zugeordnet und rekonstruiert werden. Alles in allem waren die zusammengetragenen Resultate aus dieser Schule mangelhaft, was wiederum die Auswertung verzerrte. Diese Tatsache bestärkt die Entscheidung, den schriftlichen Aussagen der Lehrpersonen mehr Gewicht als den Zahlen in den Fragebögen der SuS zu verleihen.

Für das Erstellen von Diagrammen war der Stichprobenumfang sowieso zu klein. Einzig die Lieblingsübung von allen drei Klassen über alle Durchführungen hinweg konnte in einem einfachen Säulendiagramm dargestellt werden.

Tabelle 9 | Lieblingsübung

Bei der Frage nach dem Posten, der den Jugendlichen am meisten Spass machte, fiel auf, dass viele einen ganzen Satz schrieben. «Mattensturz hat mir Spass gemacht.» Da das Schreiben den meisten SuS schwer fällt, fielen die Antworten tendenziell kurz aus.

Die Tabelle zeigt, dass der *Mattensturz* der absolute Favorit war, gefolgt von *Kugellager* und *Skispringen*. Annähernd gleich viele Stimmen erhielten die Posten *Madagaskar*, *Kebab*, *Hängematte*, *Wippe* und *Kokosnuss*. Da die Lehrpersonen die Posten frei wählen konnten und in den einzelnen Sequenzen weitere Posten hinzukamen oder wegfielen, lassen sich keine reliablen Vergleiche vornehmen.

Die Fragestellung darüber, wie sich die Jugendlichen vor und nach der Stunde fühlten, war von besonderem Interesse. Die folgende Tabelle lässt die Interpretation zu, dass sich die SuS nach der Stunde mehrheitlich besser fühlten als vorher. Es gab ein paar wenige Aussagen, bei denen das Befinden vorher besser war als nachher. Beim mündlichen Nachfragen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die betreffenden SuS entweder einen schlechten Tag hatten, generell unmotiviert waren oder während der Lektion mit jemandem Streit hatten. Auf die Metaebene zu abstrahieren war ihnen verständlicherweise nicht möglich. Ein Schüler war sichtlich unmotiviert, er schrieb bei der ersten und zweiten Durchführung, dass ihn alles «angeschissen» habe. Bei der Frage, was er das nächste Mal ausprobieren möchte, schrieb er dann: «alles nochmals machen». In der Methodenkritik wird auf eine Verbesserung der Fragebögen noch detaillierter eingegangen.

Tabelle 10 | Befinden vor und nach den Lektionen

Befinden	☹️	😞	🙂	😊
Vorher	5	7	15	33
Nachher	5	5	7	44

Die Frage, bei welchen Übungen die Jugendlichen Angst hatten, ergab auf den ersten Blick ein erfreuliches Bild, welches jedoch mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen ist.

37 mal wurde angekreuzt, dass die SuS keine Angst hatten. 22 mal wurden Posten erwähnt, bei denen sie Angst hatten. Zu beachten ist, dass Jugendliche meistens nur ungern zugeben, dass sie Angst haben, schon gar nicht im Plenum. Das gilt als gar nicht cool.

Ein Jugendlicher schrieb, dass er sich bei *Hol die Kokosnuss* gefürchtet habe, bezeichnete diesen Posten gleichzeitig als seine Lieblingsübung.

Von besonderem Interesse waren aus oben genanntem Grund die Antworten, wie sie ihre Angst überwinden konnten. Ein paar orthografisch nicht korrigierte Beispiele von Zitaten:

- «ich habe an mich geglaubt - ich kann das»
- «ich habe mehr Zeit genommen»
- «ich will das machen»
- «ich habe einfach etwas gedacht, wo ich mich gut gefühlt habe»
- «meine Mut hat mir sehr geholfen»
- «abschauen bei anderen»
- «Kollegen haben unterstützt - komm du schaffst das!»
- «Spas»
- «ausprobieren»
- «abschauen»
- «mir gseit du chasch das»

Sämtliche Antworten sind im Anhang 11.7.3 zu finden.

Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig der Wille und der Glauben an sich selbst ist. Der Unterstützung durch die Peers wird ebenfalls eine wichtige Rolle beigemessen ebenso wie der Tatsache, dass sich alle frei entscheiden konnten, in welchem Tempo eine Herausforderung angegangen wird. Der Bezug zu den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit ist offensichtlich.

7.2.3 Erkenntnisse aus den Videoaufnahmen:

In den zahlreichen Videoaufnahmen ist zu sehen, dass sich die SuS den Aufgaben sehr konzentriert näherten. Es war in allen Klassen Elan und Motivation sichtbar. Besonders beeindruckend waren die gegenseitigen Hilfestellungen, die die Jugendlichen sich unaufgefordert leisteten. Sie feuerten sich verbal an und sprachen sich Mut zu. Der mehrmals wiederholte Satz einer Schülerin zu ihrer Klassenkameradin, die sich an dem Posten *Hol die Kokosnuss* versuchte, «Muriel, Du schaffst das, ich glaub a Dich», löste Freude aus. Erfolgserlebnisse zeigten sich in den stolzen Gesichtern, wenn eine Hürde überwunden wurde. Oft wiederholten die SuS die Bewegung sofort und beeilten sich dabei. Bei mehreren Jugendlichen war erkennbar, wie sich ihr Mut steigerte. Sie trauten sich bei der zweiten und dritten Sequenz definitiv mehr zu. Dies bestätigten die Antworten der Lehrpersonen weitgehend. Die Videoaufnahmen störten die meisten der Jugendlichen nicht, sie regten einzelne zu besonderen Leistungen an. Nur ein Schüler wünschte sich für eine nächstes Mal keine Kamera.

8 Auswertung und Schlussfolgerungen

In der folgenden Schlussevaluation wird die Fragestellung kritisch beantwortet. Es findet eine Reflexion über die ganze Arbeit statt. Die gewonnenen Erkenntnisse zum Produkt und dessen Korrekturen werden beschrieben.

Schliesslich erfolgt ein Ausblick über mögliche Weiterentwicklungen und Forschungsinhalte für künftige Arbeiten.

Eine kritische Reflexion in Form einer abschliessenden *Schlussfolgerung* rundet die Arbeit im letzten Kapitel ab.

8.1 Beantwortung der Fragestellungen

Um die Fragestellung und die Unterfragestellungen zu beantworten, werden die Ergebnisse aus den Fragebögen und die theoretischen Aspekte beigezogen und aufgearbeitet.

8.1.1 Hauptfragestellung

Die ursprüngliche Fragestellung lautete wie folgt:

Inwiefern kann die Selbstwirksamkeit von Jugendlichen mit geistiger Behinderung durch gezielte Bewegungsangebote innerhalb eines Stationen-Parcours im Turnunterricht gefördert werden?

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen hat die Wichtigkeit von Bewegung und Sport und ihre Auswirkung auf die Psyche des Menschen, ungeachtet einer Behinderung, erwiesen. Sport hat einen wesentlichen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit, jedoch nicht ausschliesslich. Es ist schwierig herzuleiten, welche Komponente sich direkt und ausschliesslich auf die Selbstwirksamkeit auswirkt. Man muss eher von einem komplexen Zusammenspiel mehrerer Faktoren ausgehen. Aus diesem Grund lässt sich ein eindeutiger Beweis nicht liefern. Man ist sich jedoch einig, dass Bewegung generell und somit auch die sportliche Betätigung ein wichtiges Medium sein kann, um sich selbstwirksam zu erleben und das Selbstvertrauen zu steigern. Dies gilt grundsätzlich für alle Menschen.

Um die Selbstwirksamkeit von SuS zu steigern, empfiehlt es sich, Erfolgserlebnisse auf die Anstrengung zurückzuführen, um diese unabhängig von Können oder Wissen wertzuschätzen. Ausserdem können Lernende (basierend auf den Quellen der Selbstwirksamkeitserwartung nach Bandura) durch *direkte Könnenserfahrung*, *stellvertretende Erfahrungen* mittels Vorbilder, *verbale Unterstützung*, *positive Emotionen* (Befindlichkeit) und durch *Selbstreflexion* gefördert werden. Im Unterricht mit Menschen mit einer geistigen Behinderung stellt die Selbstreflexion sicher die anspruchsvollste Quelle dar, da sie die grösste kognitive Leistung verlangt. Der Turnunterricht eignet sich hervorragend dazu, sich dieser Quellen grosszügig zu bedienen und sie zu nutzen, um die Selbstwirksamkeit zu fördern.

8.1.2 Unterfragestellungen

Die Unterfragestellungen beziehen sich auf die Entwicklung und Evaluation des Produkts.

Worauf muss beim Entwickeln des Produkts geachtet werden?

Ein Lehrmittel für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung muss klar strukturiert und auch für Jugendliche lesbar sein, die des Lesens nicht mächtig sind. Gleichzeitig soll es die stärkeren Jugendlichen ansprechen. Die Kombination aus Visualisierung mittels Zeichnungen und sparsamer Schrift kristallisierte sich als die geeignetste Form heraus. Durch die mehrmalige Durchführung stellen sich die Vorteile der Ritualisierung ein, die gerade für Menschen mit einer Behinderung als hilfreich gelten. Die Turnstunden werden durch klar strukturierte Handoutkarten wirksam

beruhigt. Bei der Gestaltung konnte auf die Erfahrungen mit der Visualisierung durch Structured Teaching zurückgegriffen werden. Die Posten sollten für Jugendliche attraktiv sein und zum Explorieren anregen. Damit sich die Instruktionen der Lehrpersonen auf ein Minimum beschränken, wurden die Posten so weit als möglich selbsterklärend gestaltet. Die Jugendlichen sollten ihre Erfolgserlebnisse auf die eigenen Anstrengungen zurückführen können, damit sie eine grösstmögliche Selbstwirksamkeit erleben (vgl. Attributionstheorie, Selbstwirksamkeitserwartung im Kapitel 4.3). Der Aspekt des mehrperspektivischen Sportunterrichts, der Körper und Geist anspricht, diene als weiterer Anhaltspunkt. Das Manual muss den Lehrpersonen ein flexibles Zusammenstellen der einzelnen Posten gewährleisten, je nach den individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen und der Ausstattung der Turnhallen (Umweltfaktoren).

Die Auswertung und Interpretation des Datenmaterials hat ergeben, dass sich das gestaltete Lehrmittel sehr gut eignet, einen selbstwirksamkeitsfördernden Turnunterricht zu gestalten. Das mehrmalige Wiederholen ist jedoch notwendig.

Wie müssen die Posten im Turnunterricht für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung im separativen Setting aufgebaut sein?

Die Posten sollen attraktiv, überraschend, anregend und motivierend sein. Das Wecken der Neugierde und die Anregung zum eigenständigen Handeln stehen im Mittelpunkt. Dabei müssen die Posten herausfordernd genug sein, gleichzeitig aber auch nicht zu schwierig. Eine stufenweise Anpassung des Schwierigkeitsgrads ist von Vorteil, ohne dabei viel umbauen zu müssen. Durch die Auseinandersetzung mit den Bewegungsaufgaben wird ein Herantasten an die eigenen Grenzen gefördert. Sich selber richtig einschätzen, das Risiko abwägen und sich ohne Druck in der Postenlandschaft zu bewegen, ist das Ziel. Die Jugendlichen entscheiden selber, was sie sich zutrauen und können bei den Peers abschauen und sich gegenseitig anfeuern. Durch das Vermeiden von klaren Anweisungen wird die Phantasie der Jugendlichen angeregt. Es können eigene Lösungen gesucht werden. Dabei gibt es kein richtig und falsch. Bei der Auswertung hat sich gezeigt, dass die SuS dieses Setting als anregend empfanden und die Lehrpersonen durch ihren Mut in Erstaunen versetzten. Erwähnenswert sind hier auch die kooperativen Momente, die sich ungezwungen ergaben und in den Videos erfreulich sichtbar wurden. Der Aufbau des Parcours erfüllte die oben genannten Kriterien. Die Jugendlichen waren motiviert und aktiv tätig. Sie gestalteten ihr Handeln selbständig und wirksam.

Wie muss das Lehrmittel aufgebaut sein, damit Lehrpersonen den Sportunterricht herausfordernd gestalten können?

Der Aufbau des Manuals muss ein flexibles Arbeiten mit den einzelnen Posten ermöglichen, da sich die Voraussetzungen der Jugendlichen und die Ausstattungen der Turnhallen stark unterscheiden. Die Wahl der jeweiligen Posten kann den LP nicht abgenommen werden. Innerhalb der Gesamtstruktur sind individuelle Anpassungen nötig. Der Aufwand für die Vorbereitung der Stunden ist überschaubar und entlastet die Lehrperson. Das Handout weist auf mögliche Varianten in der Ausführung hin, macht auf Gefahren aufmerksam und bietet vorbeugende Lösungsvorschläge. Die Handhabung muss leicht von der Hand gehen. Eine stabile und robuste Ausführung ist zwingend. Die Sicherheitsaspekte werden innerhalb der Masterarbeit genauer beschrieben.

Ein Auszug der wichtigsten Regeln erscheinen als zusätzlicher Anhang im Manual ganz hinten, in Form von Tipps zur Sicherheit mit einigen nützlichen Adressen aus dem Internet.

Zentraler Fokus: Woran sehe ich als Lehrperson, dass die SuS mutiger werden?

Die Lehrpersonen haben beschrieben, wie Jugendliche bei Posten, bei denen sie am Anfang Angst zeigten, in der Wiederholung plötzlich erfolgreich meisterten und sich darüber sehr freuten. Erfreulich sind die Rückmeldungen aus den Fragebögen der Lehrpersonen, die sogar in der kurzen Dauer bereits Veränderungen in der Selbstwirksamkeit der SuS erkannten. Sie beobachteten Emotionen wie Stolz, Freude, Begeisterung, Motivation, Lachen und verbale Ermunterungen durch die Peers. Das Suchen von eigenen Bewegungsformen, um ein Hindernis zu überwinden oder einen Posten zu erkunden, zeugt von Mut und Erfindergeist. Das Abschauen, wie die anderen eine Aufgabe lösen, bereichert den eigenen Handlungsspielraum.

Die Videoaufnahmen zeigen viele kleine und grosse Erfolgserlebnisse. Der Neurobiologe Gerald Hüther stellt fest, dass nachhaltiges Lernen erst dann stattfindet, wenn es emotional aufgeladen ist, also Freude bereitet (vgl. Hüther, 2016, S. 135).

Der Parcours *Mut heisst das Zauberwort* hat mehrfach gezeigt, dass er vielfache Emotionen hervorruft.

Fazit

Das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse bei der Beantwortung der Fragestellung war neu für mich. Die Bildung eines Kategoriensystems mit Codes war mir fremd, und es brauchte Zeit, sich mit der unbekanntem Software vertraut zu machen.

Der Nutzen war mir anfangs nicht klar. Inzwischen sehe ich die Vorteile vor allem bei der Verarbeitung von grösseren Datenmengen.

Die forschungsleitenden Fragestellungen konnten beantwortet werden.

Das Lehrmittel *Mut heisst das Zauberwort* kann einen wichtigen Beitrag leisten, Jugendliche in ihrer Selbstwirksamkeit zu fördern und zu stärken.

Es ermöglicht Lehrpersonen, einen Schritt zurück zu treten, zu beobachten und über die Fähigkeiten ihrer SuS zu staunen.

Die Methode von Bewegungsaufgaben in Form von Parcours-Posten erweist sich als sehr geeignet. Es ist eine Freude, diesen Sachverhalt festzustellen.

8.2 Weiterentwicklung Lehrmittel

Nach der ersten Erprobung des Produkts in den Satellitenschulen erfolgte die Auseinandersetzung mit den Hinweisen und Inputs zur Verbesserung desselben. Erfreulicherweise überzeugte das Manual in formaler und gestalterischer Hinsicht weitgehend, so dass für das Endprodukt nur wenig Anpassungen vorgenommen wurden. Diese betrafen vor allem die Bindung. Bei Posten *Hol die Kokosnuss* wurde eine Detailansicht der Aufhängung gewünscht.

Einzelne sehr spezifische Anliegen, wie zum Beispiel der Wunsch nach einem SuS Handout, bei welchem die Posten nur auf einer A4 Seite dargestellt werden, damit die SuS die Karten nicht drehen müssen, wurden nicht berücksichtigt. Die Entscheidung fiel zugunsten der Kompaktheit und Handlichkeit aus. Da alle befragten Lehrpersonen die gleichen Verbesserungsvorschläge

erwähnten, wie zum Beispiel die etwas umständliche Bindung durch die lösbaren Ringe, wurde nach einer besseren Lösung gesucht und eine Korrektur vorgenommen. In diesem Fall erfolgte die Bindung schliesslich, mit einem auf die Grösse zugeschnittenen Ordner, in welchem alle Dokumente zusammengefasst abgelegt wurden (siehe Abbildung 24). Die belassene Originaltiefe der Ordner verhindert im Büchergestell ein lästiges nach hinten rutschen. Die Lehrpersonen der Satellitenschulen wünschten sich ein nicht laminiertes Manual, damit persönliche Notizen eingefügt werden können. Auf diesen Wunsch konnte eingegangen werden. Das Endprodukt wurde in laminierte Form hergestellt, um eine bessere Haltbarkeit zu gewährleisten. Auf den Verbesserungsvorschlag, die Übungen mit einem Schwierigkeitsgrad zu kennzeichnen, wurde verzichtet, da sich zeigte, dass die einzelnen Posten nicht für alle SuS gleich herausfordernd sind. Eine präzisere Unterscheidung zwischen mittleren und dicken Matten wurde vorgenommen. Mit einem roten Ausrufezeichen wurden Hinweise oder mögliche Stolpersteine gekennzeichnet, die beachtet werden sollten. Die Anleitung der Knoten war nicht für alle LP von Nutzen. Diejenigen, die sich bereits ein bisschen mit Knoten auskannten schätzten die Illustrationen. Der Anhang mit den Knoten wurde in der ursprünglichen Form beibehalten. Die Lehrpersonen betonten in Ihren Rückmeldungen allesamt den positiven Nutzen des Manuals, den geringen Aufwand bei der Vorbereitung und die ansprechende, visuelle Gestaltung. Zitat: «Das Layout und die Gestaltung war kurz gesagt einfach super!!!» (vgl. Anhang 11.7.4, S. 14).

Abbildung 24 | Fertige Lehrmittel

9 Diskussion | Schlussfolgerungen

Schliesslich werden die Ergebnisse und zentralen Erkenntnisse zur Fachliteratur in Beziehung gesetzt und kritisch diskutiert.

Überdies wird der Lern- und Arbeitsprozess dargelegt und reflektiert. Hierbei wird auf die allgemeine Vorgehensweise eingegangen, die Stolpersteine werden beleuchtet und die Entwicklung des Konzepts wie auch des Produkts beschrieben. Der empirische Teil mit der Methodenwahl und dem Forschungsvorgehen wird in einem weiteren Schritt kritisch hinterfragt und reflektiert.

9.1 Diskussion und Ergebnisse

Es konnte aufgezeigt werden, dass Bewegungsstationen im Turnunterricht einen Beitrag leisten können, um die Selbstwirksamkeit von Jugendlichen zu fördern. Der direkte und ausschliessliche Nutzen kann jedoch nicht eindeutig nachgewiesen werden, da immer mehrere Komponenten Einfluss ausüben: Zum Beispiel die unterschiedlichen Umweltfaktoren, die Peers, das persönliche Umfeld, die Haltung der Lehrpersonen, die Beziehung zu denselben, die persönlichen Attributionsstile und bisher gesammelten Erfahrungen, wie sie in der vorliegenden Arbeit beleuchtet wurden. Sie auseinander zu halten und in eine direkte Abhängigkeit zu setzen, ist aus diesem Grund nicht möglich, darüber sind sich die Forschenden einig. Genauso teilen die Fachleute die Ansicht, dass Sport ein wichtiges Medium sein kann, sich selber wirksam zu erleben und die Selbstsicherheit zu stärken. Vorausgesetzt, dass Erfolgserlebnisse stattfinden.

In der Literatur wird auf die Wichtigkeit stetiger Wiederholungen hingewiesen, was auf Anhieb logisch erscheint, da es sich beim Selbstkonzept um tieferliegende Strukturen handelt, die bereits über einen sehr langen Zeitraum gefestigt wurden. Um diese zu verändern, bedarf es regelmässiger Erlebnisse anderer Art. Aufgrund der kurzen Zeitspanne war es innerhalb dieses Projekts nicht möglich, eine signifikante Veränderung der Selbstwirksamkeit bei den Jugendlichen festzustellen. Trotzdem fällt bei der Auswertung hinsichtlich der Bewegungsaufgaben auf, dass die Lehrpersonen bereits nach wenigen Wiederholungen bei den Jugendlichen Veränderungen feststellen konnten. Sie beschrieben, wie sich die SuS beim zweiten und dritten Mal selbstsicherer bewegten und sich an neue Posten heranwagten.

Als ebenso wichtig wird in der neueren Literatur auf die Bedeutung des unmittelbaren Feedbacks hingewiesen. Ein neues Rollenverständnis zwischen Lernenden und Lehrenden wird beschrieben, welches sich vermehrt verwischt und als partnerschaftlich verstanden wird. Die Lernenden übernehmen dabei mehr Verantwortung für ihr eigenes Lernen und gestalten ihre Lernerfahrungen wesentlich mit. Der Reflexion wird grosses Gewicht beigemessen. In diesem Punkt unterscheiden sich Regelschülerinnen und -schüler von den SuS in der Separation sicherlich am meisten. Der kognitive Anspruch bei Reflexionen über das eigene Handeln ist bei SuS einer heilpädagogischen Schule zweifellos erschwert. Wirft man allerdings einen Blick auf die Aussagen der Jugendlichen im Kapitel 7.2.2 und im Anhang (11.7.3, S. 42-44) erfreut es zu sehen, wie sie ihr Befinden mit wenigen, prägnanten Aussagen auf den Punkt bringen.

Auf diese Weise wird die Lehrperson zunehmend zur beobachtenden Begleitung anstelle einer Wissensvermittlerin oder -vermittler. Der reine Fertigkeitserwerb tritt somit in den Hintergrund zugunsten eines mehrperspektivischen Verständnisses von Sportunterricht.

Dies deckt sich mit den Aussagen der Lehrpersonen, die über die Fähigkeiten der Jugendlichen staunten und ihnen weit weniger Mut zugetraut hätten. Sie schätzten es ausserdem, in die Beobachterrolle zu schlüpfen und mehr zu beobachten als bei sonstigen Sportstunden. So gesehen, stimmen die Förderhinweise der Literatur mit den Erfahrungen der Lehrpersonen überein.

Bei der Untersuchung der Ergebnisse der Lehrpersonen-Fragebögen fällt auf, dass sich viele der Aussagen decken. Die Konzentration und Ruhe der SuS während des Unterrichts, die Freude über erfolgreich absolvierte Posten, die Kooperation und der positive, soziale Aspekt dieser Unterrichtsform wurden mehrfach betont.

Bei der Auswertung hinsichtlich zukünftiger Bewegungsaufgaben fällt zudem auf, dass alle den Parcours wiederholt durchführen möchten. Der Aspekt der Wiederholung und Ritualisierung deckt sich mit den Empfehlungen aus der Literatur der Sportdidaktik.

Spannend sind ebenso die Beobachtungen der Lehrpersonen über die Selbständigkeit der SuS beim Aufstellen und Abräumen der Posten. Die Handoutkarten waren bis auf wenige Ausnahmen selbsterklärend. Die Intensität und hohe Motivation wurden bemerkt, ebenso die positiven Emotionen wie Stolz, Freude, Lachen und gegenseitige Unterstützung (siehe auch Kapitel 11.7.5 im Anhang).

In den Videoaufnahmen wurden die kooperativen Momente gut sichtbar. Sie stellen mitunter die grösste, positive Überraschung seitens der Verfasserin dar. Das Mitfiebern und Anfeuern der Peers, wenn sich eine Mitschülerin oder Mitschüler in einem Schlüsselmoment befand war unerwartet und erfreulich.

Die erhöhte Eigenaktivität der Jugendlichen wird darauf zurückgeführt, dass die Bewegungen an den Posten nicht vorgegeben wurden, und sich die Lehrpersonen daran hielten, so wenig Instruktionen wie nur möglich zu erteilen. Damit wird der Entdeckergeist der SuS geweckt, etwas Neues und Eigenes auszuprobieren. Hier findet wiederum ein Bezug zur Theorie statt, welche auf die Bedeutsamkeit verweist, die Hilfestellungen so klein wie nur möglich zu halten, damit die SuS realisieren, dass sie eine knifflige Aufgabe aus eigener Kraft lösen können und somit die grösste Befriedigung erfahren.

Die Lehrpersonen reflektierten ihre Erkenntnisse und nahmen sich vor, auf die Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit der SuS mehr zu achten und vermehrt offene Aufgabenstellungen anzubieten. Eine Person beschrieb es wörtlich folgendermassen: «Ich habe gelernt, dass die Schüler sehr mutig sind und gut selber bestimmen können.»

9.2 Reflexion

■ Reflexion Arbeitsprozess

Eine erste Herausforderung stellte die Recherche und die Bewältigung der umfangreichen Fachliteratur dar. Die Bücher rund um die Themen *Selbst*, *Selbstkonzept*, sowie die Literatur zur Sportpädagogik und dem Lehrplan 21 türmten sich. Es brauchte viel Zeit, alles zu lesen, zu sortieren und schliesslich eine Reduktion auf einen Begriff vorzunehmen. Es zeigte sich dabei schnell, dass im Bereich der Sportpädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung wenig Literatur vorhanden ist, was mich in meiner Forschungsabsicht bestärkte. Es galt als nächstes, die theoretischen Erkenntnisse zur Selbstwirksamkeit mit den zwei Bereichen Sportpädagogik im allgemeinen und Behindertenpädagogik im speziellen zu verknüpfen.

Ein weiterer Knackpunkt war das Herauskrystallisieren der konkreten Fragestellung und deren Unterfragestellungen. Vor dieser Definition hatte ich von Anfang an einen Riesenrespekt, weil mir bewusst war, wie entscheidend dieser Teilschritt sein wird.

Zu einem relativ frühen Zeitpunkt musste das Konzept zum Lehrmittel entwickelt werden, damit die Lehrpersonen genug Zeit zur Erprobung erhielten. Um die Übersicht zu bewahren, war eine gute Strukturierung aller Termine und Abläufe unerlässlich.

Die Auswahl der Posten musste nach sinnvollen Kriterien gefällt werden, was wiederum eine intensive Auseinandersetzung mit der Literatur bedingte. Erst danach konnte mit der Herstellung der Zeichnungen begonnen werden. Dieser Bestandteil der Arbeit beanspruchte viel Zeit, war aber dennoch das Highlight innerhalb des ganzen Arbeitsprozesses. Da fühlte ich mich in meinem Element, konnte auf meine bisherigen gestalterischen Erfahrungen zurückgreifen, erlebte mich absolut entscheidungsfähig und selbstwirksam.

Der empirische Teil der Arbeit beinhaltete die Evaluation der Daten. Der Begriff der qualitativen Inhaltsanalyse und das Vorgehen insgesamt war mir bisher unbekannt.

Hinsichtlich der Auswahl der Methode konnte ich mich schnell für die Form der FGD erwärmen, weil ich mir davon am meisten wertvolle Informationen versprach. Es war für mich eine grosse Enttäuschung, dass die Diskussion nicht in der geplanten Form durchgeführt werden konnte.

In diesem Moment erlebte ich mich ohnmächtig. Ich hatte keinen Einfluss und war von den teilnehmenden Lehrpersonen und ihren Entscheidungen (Umweltfaktoren) abhängig.

Da die Untersuchungsgruppe sowieso klein ausfiel und diesbezüglich wenig Spielraum bestand, die Situation zu retten, musste ich schnell Prioritäten setzen und entschied mich nach einem Gespräch mit der Mentorin für eine andere Datenerhebung.

Dies schien mir vertretbar im Wissen darum, dass es sich bei dieser Arbeit primär um eine Entwicklungsarbeit handelt.

Bei den ausgefüllten Fragebögen blieben Klärungsfragen offen, was zu erwarten war. Einige Antworten bedurften der Nachfrage. Bei der Methode der FGD hätten Unklarheiten sofort geklärt werden können.

Spannend war es, die Videosequenzen anzuschauen und zu beobachten, wie sich einzelne SuS je länger je mehr zutrauten. Die generelle Freude bei erfolgreich absolvierten Posten war regelmässig sichtbar. Der Kooperation mass ich anfangs keinen sehr grossen Stellenwert bei, da ich davon ausging, dass die Übungen mehrheitlich allein durchgeführt wurden. In diesem Punkt erlebte ich positive Überraschungen. Die Jugendlichen haben sich in allen Klassen *gegenseitig geholfen, sich verbal angespornt und sich miteinander über bestandene Mutproben gefreut*.

So wurde zum Beispiele immer wieder *spontan geklatscht und gegenseitig gratuliert*. Einzelne Antworten aus den Fragebögen waren sehr erfreulich. Ebenso die positiven Rückmeldungen der Lehrpersonen zur visuellen Gestaltung des Lehrmittels.

Bei der Erprobung war es mir wichtig, dass die Lehrpersonen möglichst keinen zusätzlichen Aufwand betreiben mussten. Aus diesem Grund lieferte ich zusätzliche Skizzen von der Turnhalle mit und fasste wichtige Sicherheitsinputs knapp zusammen. Dies würde ich bei einem weiteren Mal wieder so handhaben. Je weniger zusätzlicher Aufwand für die LP besteht, desto eher wird der Parcours wieder aufgegriffen und regelmässig durchgeführt.

■ Reflexion Forschungsvorgehen | Methodenkritik

Auf die nicht zu Stande gekommene FGD wurde bereits eingegangen. Im Nachhinein würde ich im Vorfeld alle beteiligten Lehrpersonen treffen, um einen gewissen persönlichen Bezug herzustellen. Ich habe explizit darauf hinweisen, dass die Evaluation mit einem gemeinsamen Treffen stattfinden wird und als Bedingung für die Teilnahme gilt.

Bei den Fragebögen für die SuS hatte ich von Anfang an gewisse Zweifel über den Sinn und Zweck der gewählten Methode. Dies aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen mit schriftlichen Fragebögen bei dieser Zielgruppe. Meistens ist es für die SuS sehr schwierig, schriftlich gestellte Fragen zu verstehen, ohne eine zusätzliche Erklärung und eine enge Begleitung. Den Fragebogen nur mit Bildern zu gestalten, war mir unmöglich, da die Komplexität alles in allem zu gross war. Dennoch war es ein Versuch wert, zumal auch andere Klassen beteiligt waren, bei denen ein Erfassen der Ergebnisse in mündlicher Form ebenfalls keine Schwierigkeiten ergeben hätte. Zum Beispiel bezüglich der Vergleichbarkeit.

Das Ausfüllen der Fragebögen sowohl in der Gruppe als auch individuell, brachte dann auch nicht die aussagekräftigsten Ergebnisse. Man hätte mit jedem einzelnen Jugendlichen zusammensitzen

müssen und die Fragen genau erklären und bisweilen nachfragen. Das zeigte sich bei der ersten Befragung nach der Probelektion.

Generell bedeutet das schriftliche Ausfüllen eines Fragebogens für die SuS eine grosse Herausforderung, auch wenn man ihnen die Fragen Schritt für Schritt vorliest. Immer dann, wenn sie eine Frage nicht ganz verstehen, wählen sie einfach eine spontane Antwort. Wird etwas gezielter nachgefragt, ändern sich die Antworten oft. Die SuS mit wenig verbalen Äusserungsmöglichkeiten konnten den Fragebogen gar nicht beantworten.

Was ich bei einem nächsten Fragebogen verändern würde:

Die vier Smileys waren für viele SuS zu anspruchsvoll, zwei hätten genügt: Schwierig und nicht schwierig. Bei der Frage: «Hattest Du Angst?» müssten die Antworten in zwei Zweige aufgeteilt werden: ja und nein. Bei *nein* ginge es nicht weiter, nur bei *ja* kämen weitere Fragen, was wiederum den Schwierigkeitsgrad massiv erhöht hätte.

Einige SuS haben angekreuzt, sie hätten keine Angst gehabt, aber dann doch aufgeschrieben, was ihnen geholfen hat, die Angst zu überwinden. Da besteht ein gewisser Widerspruch. Den zu erfassen, setzt eine hohe kognitive Fähigkeit voraus. Die Frage war folglich zu schwer. Jugendlichen die Frage zu stellen, ob sie Angst hatten, ist per se ein bisschen heikel, da sie dies vermutlich nur ungern zugeben. Der Hinweis der Lehrperson, dass in diesem Setting die wenigsten Jugendlichen gerne zugeben, dass sie Angst hatten ist deshalb sehr gut nachvollziehbar. Eine andere Umschreibung des Begriffs Angst wäre sinnvoller gewesen. Zum Beispiel hätte das Wort Respekt verwendet werden können oder Fragestellungen wie «für welche Übung hast Du besonders viel Mut gebraucht?» oder «wo hast Du besonders viel Mut gezeigt?»

Ein Schüler schrieb bei diesem Punkt: «Ich hatte keine Angst. Ich war immer mutig.» In seinem Fall hat sich beim Mut nichts verbessert, er hat deshalb keine Kreuzchen gemacht. Eigentlich hätte er ankreuzen müssen, dass sich gar nichts verbessert hat, was aber wiederum in der Statistik einen falschen Eindruck erweckt hätte.

Für die SuS mit wenig oder keiner Lesekompetenz war der Fragebogen zu schwierig.

Bei ihnen war von Anfang an klar, dass sie beim Ausfüllen Hilfe benötigen.

Im Nachhinein würde ich auf den Fragebogen verzichten und die SuS am Ende der Stunde frei erzählen lassen, wie es ihnen erging. Ganz am Schluss werde ich in Zukunft nur eine einzige Frage stellen: «Hat es Dir Spass gemacht?» Für die Antwort gäbe es zum Beispiel kleine Bälle und zwei Eimer mit ☺ & ☹. Die SuS werfen, bevor sie die Halle verlassen, einen Ball in ihren Eimer der Wahl.

Fazit

Das Eintauchen in die Fachliteratur war spannend und herausfordernd zugleich. Sich einen Überblick zu verschaffen, brauchte Zeit und diesen neben der laufenden Unterrichtstätigkeit zu behalten, ein gutes Ordnungssystem. Zudem war das Reduzieren und Herausschälen der für die vorliegende Arbeit relevant erscheinenden Aspekte nicht immer einfach. An das Zusammentragen der Erkenntnisse auf wissenschaftliche Weise musste ich mich zuerst gewöhnen und der Kampf mit den Tücken der Technik hielt mich bis zum Schluss regelmässig auf Trab.

Die Enttäuschung über die ins Wasser gefallene FGD lässt sich nicht verbergen. Sie stellte einen der Tiefpunkte im Prozess dieser Arbeit dar. Von äusseren, nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig zu sein, entpuppte sich als Herausforderung. Hingegen bereitete mir das Gestalten und Erstellen des Lehrmittels Freude.

Die Ergebnisse aus dem Praxisfeld bestätigten, dass die Ausrichtung der Arbeit mit ihrem Forschungsfokus richtig war. Es lohnt sich auf jeden Fall dranzubleiben, die Jugendlichen herauszufordern und somit zu fördern.

9.3 Ausblick

Die Auseinandersetzung mit der Thematik bestätigt, dass Jugendliche mit einer geistigen Behinderung genau die gleichen Bedürfnisse haben, sich aktiv zu bewegen wie andere Jugendliche auch. Es ist wichtig, dass sie ihre Grenzen ausloten und sich selber richtig einschätzen lernen. Im separativen Setting werden sie tendenziell überbehütet und kriegen weniger Gelegenheit, frei zu explorieren. Das Produkt eignet sich grundsätzlich für alle Jugendlichen und könnte problemlos auch im integrativen Setting eingesetzt werden. Der Sportunterricht in der Separation benötigt inhaltlich keine Neuerfindung. Es müssen lediglich gewisse Aspekte der Geistigbehindertenpädagogik berücksichtigt werden. Mit den vorliegenden Bewegungsangeboten, bei welchen jeder Schüler und jede Schülerin das eigene Tempo und Niveau verfolgen kann, sind die Voraussetzungen einer individuellen Förderung günstig. Somit kann durch den Einsatz von *Mut heisst das Zauberwort* ein wichtiger Schritt in Richtung eines positiv erlebten und selbstwirksamkeitssteigernden Sportunterrichts geleistet werden.

Abschliessend soll erwähnt werden, dass bei der vorliegenden Entwicklungsarbeit die Auswertung des Produkts im Zentrum steht. Der direkte Lernerfolg konnte bei einer dreimaligen Durchführung nicht direkt bewiesen werden, was von Anfang an auch nicht die Erwartung war. Es wäre spannend, die Wirkungen eines herausfordernden Sportunterrichts für Menschen mit einer geistigen Behinderung in einer Langzeitstudie zu erfassen.

Generell stellt sich am Ende die Frage, wie das Produkt einem möglichst grossen Publikum zugänglich gemacht werden kann. An wen müsste man sich wenden, damit möglichst viele Jugendliche vom Angebot profitieren können? Mehrere Lehrpersonen äusserten sich spontan begeistert und meinten, dass man das unbedingt drucken lassen müsste.

Im Laufe der Auseinandersetzung mit dem Thema tauchten immer wieder interessante Themen und Teilaspekte auf, die im Rahmen dieser Arbeit lediglich gestreift werden konnten.

Reizvoll wäre es zum Beispiel, die Rolle der Lehrperson und deren Einfluss auf die Lernenden genauer unter die Lupe zu nehmen. Bei der theoriegeleiteten Literaturrecherche hat sich mehrfach gezeigt, wie entscheidend die Haltung der Bezugspersonen für SuS ist. Dabei hat der Umgang der Lehrpersonen mit der eigenen Selbstwirksamkeit auf die Unterrichtstätigkeit einen grossen Einfluss. Man vermittelt besser, was man selber erworben hat.

Interessant wäre ausserdem das Thema der *erlernten Hilflosigkeit* und wie man dieser, im Umgang mit SuS entgegenwirken kann. Der Einbezug von Videoaufnahmen im Unterricht könnte ebenfalls ein interessantes Forschungsfeld darstellen.

Fazit

Das entwickelte Lehrmittel *Mut heisst das Zauberwort* besteht aus einer Palette von insgesamt 17 verschiedenen Parcoursübungen, die den Lehrpersonen zur Verfügung gestellt werden, um einen erlebnisorientierten Sportunterricht zu gestalten. Dieser ermöglicht den Jugendlichen ein auf ihr eigenes Tempo abgestütztes, freies Explorieren. Das Herantasten an ihre eigenen Grenzen ist dabei von entscheidender Bedeutung. Durch das individuelle Einschätzen des Risikos wird die Selbsteinschätzung trainiert. Durch unmittelbare Feedbacks erhalten die Jugendlichen wichtige Informationen zu ihren individuellen Fortschritten.

Die Förderung der Selbstwirksamkeit spielt im vorliegenden Lehrmittel eine zentrale Rolle.

Die nach der Methode des Structured Teaching nach TEACCH visualisierten Handoutkarten ermöglichten es den Jugendlichen, die Parcoursposten weitgehend selbständig auf- und abzubauen. Bereits bei dieser Tätigkeit erleben sie sich selbstwirksam und planen ihr Handeln in einer kooperativen Lernform.

Es zeigte sich, dass die Lehrpersonen den Einsatz des Lehrmittels als bereichernd erlebten, da es ihnen möglich wurde, vermehrt eine beobachtende Rolle einzunehmen. Selbstverständlich ist es nicht möglich, in so kurzer Zeit eine fulminante Veränderung bezüglich der Selbstwirksamkeit bei den Jugendlichen festzustellen. Immerhin haben sich negative Attributionen über Jahre hinweg aufgebaut. Eine Veränderung von tiefliegenden Mustern benötigt kontinuierliche Stärkung neuer Sichtweisen. Dabei spielen Erfolgserlebnisse sowie zeitnahe Feedbacks eine entscheidende Rolle.

Die Auswertung der Arbeit zeigt jedoch, dass diese Art von Unterricht für die Jugendlichen sehr motivierend ist. Alle waren tätig, es entstand eine ruhige Atmosphäre und jeder experimentierte auf seinem Niveau und in seinem Tempo. Es hat sich herauskristallisiert, dass sich das Überwinden anfänglicher Angst und die Freude über eine geglückte Handlung unmittelbar positiv auf das Befinden auswirken.

Durch den Einsatz von *Mut heisst das Zauberwort* kann der Sportunterricht für alle SuS positiv erlebt und ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Selbstwirksamkeit bei Jugendlichen geleistet werden.

Es soll hier zusammenfassend festgehalten werden, dass das Bedürfnis des Menschen, sich selbstwirksam zu erleben grundlegend ist, ungeachtet, ob eine Behinderung vorliegt oder nicht. Menschen, die sich selber wirksam fühlen, sind mental zufriedener, physisch gesünder und hinsichtlich ihrer Zukunft optimistischer als Menschen, die sich unwirksam glauben.

Mit einem kleinen fotografischen Einblick zum praktischen Teil im letzten Kapitel 9.4. und einem wunderbaren Zitat von Hilde Domin schliesse ich diese Arbeit ab.

«Ich setzte meinen Fuss in die Luft, und sie trug»
Hilde Domin

9.4 Klick

Abbildung 25 | 1. Konzentration — 2. Handlung — 3. Emotion

8

9

Abbildung 26 | Nr. 4 bis 10 , Einblicke zum praktischen Teil der Masterarbeit

10

10 Verzeichnisse

10.1 Abkürzungen

Ergänzend zu Grundlagen und Rahmenvorgaben der HfH

Abb.	Abbildung
FGD	Fokusgruppendifkussion
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
J & S	Jugend und Sport
LCH	Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer
LP	Lehrperson
LP 21	Lehrplan 21
S.	Seite
SuS	Schülerinnen und Schüler
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
vgl.	vergleiche
VSA	Volksschulamt
WHO	Weltgesundheitsorganisation
Z.B.	zum Beispiel

10.2 Abbildungen

Titelbild	Foto: Claudia Hobi, 2019	
Abbildung 1	Eigene Darstellung des Prozesses der Masterarbeit	2
Abbildung 2	Mind-Map zur inhaltlichen Struktur der Arbeit	9
Abbildung 3	Kleiner Ausschnitt aus der Literaturrecherche	10
Abbildung 4	Die hierarchisch multidimensionale Struktur des Selbstkonzepts und seiner Facetten in Anlehnung an Shavelson et al. (1976).	11
Abbildung 5	Das Konzept und seine Inhalte nach Bandura.....	13
Abbildung 6	Exercise and Self-Esteem-Modell (in Anlehnung an Sonstroem & Morgan, 1989; zit. nach Conzelmann & Hänsel, 2008, S. 23).....	15
Abbildung 7	Wechselwirkungsmodell nach ICF.....	19
Abbildung 8	Die fünf grundlegenden Fähigkeiten der Koordination nach den Grundlagen der Sporterziehung.....	28
Abbildung 9	Unterrichtsmodell nach J&S, S. 21.	28
Abbildung 10	Das pädagogische Konzept nach J & S.....	29
Abbildung 11	Pädagogische Perspektiven nach Lehrplan 21 und Sportlehrplan Hessen	31
Abbildung 12	Auszug aus dem Kompetenzaufbau <i>Bewegung und Sport</i> , Zyklus 1 - 3.....	32
Abbildung 13	Handout für SuS.....	39
Abbildung 14	Manual für LP.....	39

Abbildung 15 Beispiel einer Vorderseite (Madagaskar).....	39
Abbildung 16 Hinterseite Handout für SuS.....	39
Abbildung 17 Hinterseite des Manuals für LP.....	39
Abbildung 18 Matte.....	41
Abbildung 19 Hallenskizze.....	42
Abbildung 20 Kategorien nach MAXQDA.....	52
Abbildung 21 Codesystem nach MAXQDA.....	52
Abbildung 22 Erfreuliche Rückmeldung aus den Lehrerfragebogen.....	54
Abbildung 23 Bsp. ausgefüllter SuS Fragebogen.....	55
Abbildung 24 Fertige Lehrmittel.....	61
Abbildung 25 1. Konzentration — 2. Handlung — 3. Emotion.....	68
Abbildung 26 Nr. 4 bis 10 , Einblicke zum praktischen Teil der Masterarbeit.....	69

Quelle: Fotos Abbildung 26: Foto 1,2,4,5,6,7,8 — P. Akoud; Foto: 3,9,10 — C. Hobi

10.3 Tabellen

Tabelle 1 Gesamtzahl der jugendlichen Frauen und Männer	4
Tabelle 2 Vierfelder-Schema der Ursachenzuschreibung nach Weiner (1986); zitiert nach Oswald et al. (2018)	20
Tabelle 3 Ursachenzuschreibung (Kausalattribution) Oswald et al. (2018)	21
Tabelle 4 Sportmotorisches Konzept in Anlehnung an J & S	29
Tabelle 5 Verknüpfung der Kompetenzbereiche mit den pädagogischen Perspektiven	31
Tabelle 6 Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche LP 21	32
Tabelle 7 Auszug aus der Projektplanung	45
Tabelle 8 Exemplarische Auswertung der Durchführungen	55
Tabelle 9 Lieblingsübung	56
Tabelle 10 Befinden vor und nach den Lektionen	56

10.4 Literatur

- Aktivpunkt plusport (2015). Sport und Handicap - Was ist denn anders? *+punktpointpunkto*, Nr. 1/2015, 15.
- Alms, P. (2018). Sendereihe des Schweizer Fernsehen SRF 1 zu Hawaii. Interview mit Paige Alms, big wave suferin auf Hawaii. Zugriff am 1.4.2019 unter <http://www.paigealms.com>
- Bahn, S. & Klein, D. (2017). Selbstkompetenzfördernder Sportunterricht für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung. In *Sonderpädagogische Förderung heute*, 4/17, 405 - 417.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy. The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman and Company.

- Bauer, A. (1978). *Förderung und Änderung der Leistungsmotivation geistig retardierten Kindern durch Sport*. Schriftenreihe des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, Band 1. (1. Aufl.). S. 31-54, 65-91. Schorndorf: Verlag Karl Hofmann.
- Bauer, C. & Hegemann, T. (2018). *Ich schaff's! – Cool ans Ziel. Das lösungsorientierte Programm für die Arbeit mit Jugendlichen*. (6. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer.
- Baumann, H. (2012). *Mut tut gut. Bewegen, riskieren, erleben auf der Basisstufe*. (6. überarbeitete Aufl.). Lenzburg: Ingold.
- Behindertengleichstellungsgesetz, Zugriff am 13.5.2019 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>
- Beizen, M. (2014). *Ringen, raufen, kämpfen – aber fair! Unterrichtsreihe mit Stationskarten und Spielen für ein kindergerechtes Kräftemessen*. (1. Aufl.). Hamburg: Persen.
- Bierögel, S. & Hemming, A. (2006). *Sternstunden im Kinderturnen. Fantastisches Erlebnisturnen mit 64 Gerätekarten, kompletten Stundenbildern und zahlreichen Fotobeispielen*. Münster: Ökotoxia.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Buchhaupt, F. & Schallenkammer, N., (2016). Theorie und Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse in Katzenbach, D., (Hrsg) (2016). *Qualitative Forschungsmethoden in der Sonderpädagogik*. (1.Aufl.). S. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bundesamt für Unfallverhütung (bfu), Zugriff am 23.4.2019 unter https://www.bfu.ch/de/Documents/03_Fuer_Fachpersonen/04_Hochbau/Berechnung-Aufprallflaechen-Druckversion.pdf
- Chigot, X. (2014). *Handicaps et activité physique*. Paris: Edition E&S.
- Conzelmann, A. & Hänsel, F. (Hrsg.). (2008). Sport und Selbstkonzept. Struktur, Dynamik und Entwicklung. *Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport*. (Bd. 161). S. ,14-60, 92-106, 140-156. Schorndorf: Hofmann.
- Conzelmann, A., Schmidt, M. & Valkanover, S. (2011). *Persönlichkeitsentwicklung durch Schulsport. Theorie, Empirie und Praxisbausteine der Berner Interventionsstudie Schulsport (BISS)*. (1. Aufl.). Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- Domin, H. (1994). *Nur eine Rose als Stütze. Gedichte*. (16. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer
- Dweck, C. (2017). *Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt*. (Aktualisierte und erweiterte Ausgabe). München: Piper.
- Ebner-Eschenbach, M. (n.d.). Zugriff am 13.5.2019 unter <http://zitate.net/marie-von-ebner-eschenbach-zitate>
- Eggert, D. (2000). *Von den Stärken ausgehen... . Individuelle Entwicklungspläne (IEP) in der Lernförderdiagnostik*. (4. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2014). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik*. (3. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Eidgenössische Sportkommission ESK, (Hrsg.). (2005). *Grundlagenlehrmittel Sporterziehung*, Bd. 1 (7. Aufl.). Bern.

- Faltermeier, L. (1984). *Neues Lernen mit Geistigbehinderten. Sport macht lebendiger. Zur Entdeckung des Körper-Potentials und der Körper-Lust von Menschen mit geistiger Behinderung*. Bonn-Bad Godesberg: Dürrsche Buchhandlung.
- Fischer, E. (2004). *Welt verstehen Wirklichkeit konstruieren. Unterricht bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung*. Dortmund: Borgmann
- Fischer, E. (1983). *Wahrnehmungsförderung. Zum Aufbau von Wahrnehmungskompetenz als Aneignung sinnlicher Erkenntnisse und Bedeutungsstrukturen bei Geistigbehinderten*. Bad Honnef: Bock+Herchen.
- Fischer, K., (2013). *Die Bedeutung von Sport und Bewegung für die Gesundheit von Menschen mit geistiger Behinderung*. München: Grin.
- Frenz, P. & Zakrzewski, A. (2012). *Sport in der Förderschule. Unterrichtsideen und Materialien zu den grundlegenden Lehrplanthemen*. Sonderpädagogische Förderung, 5.- 9. Klasse. (1. Aufl.). Buxtehude: Persen.
- Fuchs, C. (2005). *Selbstwirksamkeit lernen im schulischen Kontext. Kennzeichen – Bedingungen – Umsetzungsbeispiele*. Bad Heilbrunn: Julius Kilinkhardt.
- Fuhrer, U., Marx, A., Holländer, A. & Möbes, J. (2000). Selbstentwicklung in Kindheit und Jugend. In Greve, W. (Hrsg.), *Psychologie des Selbst*. S.15-57. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Gautama Buddha (ca. 563-483 v. u.Z.). im Dhammapada
<https://mystikaktuell.wordpress.com/2018/01/07/mit-unseren-gedanken-erschaffen-wir-die-welt/> Buddha. Zugriff am 21.9.2018.
- Giese, M. & Weigelt, L. (Hrsg.). (2017). *Inklusiver Sport- und Bewegungsunterricht. Theorie und Praxis aus Sicht der Förderschwerpunkte*. S. 66-115. Aachen: Meyer & Meyer.
- Gosling, S. D., et al. (2016). Age and Gender Differences in Self-Esteem – A Cross-Cultural Window In *Journal of Personality and Social Psychology*, 2016, Vol. 111, No. 3, 396-410.
- Greubel, S. (2007). *Kindheit in Bewegung. Die Auswirkung sportlicher Förderung auf das Selbstkonzept und die Mototrik bei Grundschulkindern*. Berlin: Logo.
- Grössing, S. (Hrsg.). (1981). Bewegungserziehung und Sportunterricht mit geistigbehinderten Kindern und Jugendlichen. *Handbücher zur Pädagogik und Didaktik des Sports*. Bd. 4. S. 45-78, 113-216. Bad Homburg: Limpert
- Häfele, A. (2007). *"Trau ich mich?" Abenteuersport in der Turnhalle. Erlebnispädagogische Persönlichkeitsförderung mit Schülern in der Schule für Geistigbehinderte*. Dortmund: verlag modernes lernen.
- Heisel, A. (2008). *Schaukeln, Seilbrücken, Hangeln & Co. Einfache Seil- und Knotentechniken für Drinnen und Draussen*. Dortmund: modernes lernen.
- Hessisches Kulturministerium (Hrsg.). (2010). *Lehrplan Sport* (elektronische Version). S. 8.
- Hitz, E. & Holl, D. (2017). *Sport für Kinder und Jugendliche mit (geistiger) Beeinträchtigung. Strategien der Adaption*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Högger, D. (2010). *Kinder in Bewegung. Impulse für offene Bewegungssettings im Unterricht*. (1. Aufl.). Hölstein: LCH Lehrmittelverlag.
- Hölter, G. (2011). *Schulsport in der Förderschule – Bestandsaufnahme und Perspektiven*

(elektronische Version), *Sportunterricht*, 60 (1), o.O., 14-21.

- Hotz, A. (1986). *Qualitatives Bewegungslernen*. Zumikon: SVSS-Verlag
- Hotz, A. (1996). *Qualitatives Bewegungslernen. Bewegungsspielräume erleben, erkennen, gestalten*. In *Grundlagen Lehrmittel Sporterziehung Band 1* (2005) (7. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kt. Zürich.
- Hüther, G., (2016). *Mit Freude lernen ein Leben lang*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Irmischer, T. (1980). *Motopädagogik bei geistig Behinderten*. Schorndorf: Hoffmann.
- Irmischer, T. (1980). *Bewegung, Spiel und Sport für geistig Behinderte*. In Neuhauser, G. & Steinhauser, H.-C. (Hrsg.). *Geistige Behinderung. Grundlagen, klinische Syndrome, Behandlung und Rehabilitation*, (S. 246-252). Stuttgart: Kohlhammer.
- Isler, R. (2006). «Selbstwirksamkeit». In *Standpunkt ph/akzente* 4/2006, 34-35.
- James, W. (1890) *The principles of Psychologie*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Jansen, P. & Richter, S. (2016). *Macht Bewegung wirklich schlau? Zum Verhältnis von Bewegung und Kognition*. (1. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Jerusalem, M. & Hopf, D. (2002). *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen*. *Zeitschrift für Pädagogik* 44. Beiheft. S. 8-53.
- Kahl, R. (2016). *Keine Angst vor der Angst*. *Pädagogik Heft 1/16*, 64.
- Kapustin, P. & Kapustin-Lauffer, T. (2009). *Ich will auch...wie Du! Sport, Spiel und Spass zusammen mit beeinträchtigten Kindern*. (1. Aufl.). Wiebelsheim: Limpert.
- Kruse, J. (2014). *Qualitative Interviewforschung*. (2. überarb. und ergänzte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- LCH, Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, Merkblatt, Verantwortlichkeit und Haftpflicht der Lehrpersonen, n.d., o.O., Bezug direkt über den LCH
- Lexikon der Psychologie, Zugriff am 12.2.2019 unter <https://www.psychomedia.de/lexikon/selbstwirksamkeit.html>
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis*. (1. Aufl.). Bern: Schulverlag.
- Mächler-Cuendet, E. & Bättig, I. (2018). *Bewegte Akrobatik. Unterrichtsvorhaben für die 6. Klasse*. (1.Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag.
- Marschner, D. (2005). *Mädchen stark machen. Ideen, Anregungen und Möglichkeiten zur Selbstbehauptung*. Übungsreihe für Geistigbehinderte – Konzepte und Materialien. Dank, S. (Hrsg.). Dortmund: modernes lernen.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, W. (2000). *Gelernte Hilflosigkeit. Grundlagen und Anwendungen in Schule und Unterricht*. (1. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Mummendy, H.D., (2006). *Psychologie des «Selbst»*. *Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung*. Bern: Hogrefe.

- Neubauer, Walter, F. (1976). Selbstkonzept und Identität im Kindes- und Jugendalter. In *Erziehung und Psychologie. Beihefte der Zeitschrift Psychologie in Erziehung und Unterricht.* Heft Nr. 73. München: Reinhardt.
- Oswald, E., Rubeli, B. & Berger, R. (2018). *KINDER STÄRKEN durch persönlichkeitsfördernden Bewegungs- und Sportunterricht.* (1.Aufl.). Bern: hep verlag ag.
- Pinquart, M. & Silbereisen, R. K. (2000). Das Selbst im Jugendalter. In Greve, W. (Hrsg.), *Psychologie des Selbst.* S. 75-95. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Pinquart, M., Schwarzer, G. & Zimmermann, P. (2011). *Entwicklungspsychologie – Kindes- und Jugendalter.* Göttingen: Hogrefe.
- Pitsch, H. & Tümmel, I. (2011). *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit geistig Behinderten,* Bd. 2 (4. überarb. und erweiterte Aufl.). Oberhausen: Athena.
- Pitsch, H. & Tümmel, I. (2005). *Zur Theorie und Praxis des Handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigbehinderten,* Bd. 11 (1. Auflage). Oberhausen: Athena.
- Popper, K.,R. (1994). *Alles Leben ist Problemlösen. Über Erkenntnis, Geschichte und Politik.* (12. Aufl.). München: Piper.
- Pörtner, M. (2001). *Ernstnehmen – Zutrauen – Verstehen. Personenzentrierte Haltung im Umgang mit geistig behinderten und pflegebedürftigen Menschen.* (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Reiners, A. (2013). *Praktische Erlebnispädagogik 1. Bewährte Sammlung motivierender Interaktionsspiele.* (9. überarb. Aufl.). Augsburg: Ziel.
- Reuker, S., Rischke, A., Kämpfe, A., Schmitz, B., Teubert, H., Thissen, A., et al. (2016). Inklusion im Sportunterricht: Ein Überblick über internationale Forschungsergebnisse aus den Jahren 2005 bis 2014. *Sportwissenschaft, 46* (2), 88-101.
- Röschmann, Doris. *Selbstwirksamkeit* . Zugriff am 2.2.2019 unter <https://slideplayer.org/slide/1310037/> <https://studylibde.com/doc/2343200/selbstwirksamkeit>
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2016). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung.* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe AG.
- Schatz, H. & Bräutigam, D. (2017). *Locker Bleiben. Sozialtraining für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Handlungsorientierte Methoden zum sozialen Lernen und zur Gewaltprävention.* (3.Aufl.). Dortmund: modernes lernen Borgmann KG.
- Schatz, H., Bräutigam, D. (2018). *Weiter Locker Bleiben. Sozialtraining für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Neue Ideen aus der Psychomotorik und Erlebnispädagogik.* (2. Aufl.). modernes lernen Borgmann KG.
- Scheid, V. (1995). Chancen der Integration durch Sport. *Behinderte machen Sport . Bd. 2 der Schriftenreihe des Behinderten- Sportverbands NW.* Achen: Meyer & Meyer.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In *Zeitschrift für Pädagogik, 44, Beiheft,* 28-53.
- Seligmann, M.E.P. (1975). *Helplessness. On depression, development and death.* San Francisco: Freeman (deutsch 1983: *Erlernte Hilflosigkeit* (2.Aufl.). München: Urban & Schwarzenberg).
- Shavelson, R. J., Hubner, J. J. & Stanton, G. C. (1976). Self-concept: Validation of construct interpretations. *Review of Educational Research, 46,* 407-441.

- Sowa, M. (1994). *Sport ist mehr. Eine Untersuchung zur Selbstständigkeitsförderung von Menschen mit geistiger Behinderung in heterogenen Sportgruppen*. Saarbrücker Hochschulschriften, Erziehungswissenschaft, (Band 20). St. Ingbert: Röhrig.
- Stöppler, R. & Wachsmuth, S. (2010). *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Eine Einführung in didaktische Handlungsfelder*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Strauch, S. (2009). *Der Einfluss von Sport und Bewegung auf das Selbstkonzept und die Motorik von Erwachsenen mit geistiger Behinderung*. Schriften zur Sportwissenschaft (Bd. 88). Dissertation. Hamburg: Dr. Kovac.
- Sygusch, R. (2008). Selbstkonzeptförderung im Jugendsport. Zufall oder zielgerichtet? In Conzelmann A. & Hänsel, F. (Hrsg.), *Sport und Selbstkonzept. Struktur, Dynamik und Entwicklung*. S.140-156 Schorndorf: Hofmann.
- Terfloth, K.& Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit einer geistigen Behinderung unterrichten*. München: Ernst Reinhardt.
- Varsamis, P. (2002). *Behinderung – Bewegung – Identität. Eine theoretische Konzeption und empirische Studie zur Förderung der Identität Körperbehinderter mittels Bewegung, Spiel und Sport*. (1. Aufl.). Köln: Afra.
- Wegner, M., Scheid & V., Knoll, M. (2015). *Handbuch, Behinderung und Sport. Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport*. (Bd. 188). Schorndorf: Hofmann.
- Weichert, W. (2003). *Themenfächer. Mit den Unterschieden spielen. Sportunterricht mit heterogenen Gruppen*. Lenzburg: Ingold.
- Zeberli-Sigrist, E. (2004). *Bewegungslandschaften. Psychomotorisches Konzept Bewegungslandschaften*. (1. Aufl.). Bern: Schulverlag.
- Zimmer, R. (2014). *Handbuch Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis*. 1. Ausgabe der überarbeiteten und erweiterten Neuausgabe. (26. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.
- Zimmer, R. (2014). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. 2. Ausgabe der vollständig überarbeiteten Neuausgabe. (9. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.

Wichtige Internetadressen und relevante Links

- **Jugend und Sport J & S**
https://www.football.ch/afv/Portaldata/5/Resources/Dokumente/1_PDF-Dokumente/Kernlehrmittel_AFV_2017.pdf
- **Etwas wagen und verantworten Lehrplan Sport Hessen, S. 8**
<https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/g8-sport.pdf>
 Zugriff am 28.1.2019
- **Lehrplan 21 Zürich**
<https://www.zh.lehrplan21.ch>
 - Fachbereich Bewegung und Sport
<https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=b|9|0&la=yes>
 - Bedeutung und Zielsetzung
<https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|9|1>

- Didaktische Hinweise
<https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|9|2>
 - Strukturelle und inhaltliche Hinweise
<https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|9|3>
 - Bewegen an den Geräten
<https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=b|9|0|2>
 - Kompetenzaufbau
https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_DE_Fachbereich_BS.pdf
 - Grundlagen
Unter den Schwerpunkten des 1. Zyklus sind auf S.27 die Entwicklungsorientierte Zugänge zu finden:
https://zh.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?e=1&fb_id=200
 - Rahmeninformation
https://lehrplan21.ch/sites/default/files/lp21_rahmeninformation_%202014-11-06.pdf
- **Mobilesport**
[www.mobilesport.ch/ Sport und Handicap](http://www.mobilesport.ch/)
 - 10/2014 https://www.mobilesport.ch/assets/lbwpcdn/mobilesport/files/2012/11/Band_1_Grundlagen.pdf
 - Quelle: mobilepraxis 38/2008, Ralph Hunziker, Andreas Weber
<https://www.mobilesport.ch/aktuell/koordination-die-fuenf-grundlegenden-faehigkeiten/> Zugriff am 10.12.2018
 - **Mattenbenutzung und Sicherheit**
https://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2012/12/12_12_Tummelformen-an-Ger%C3%A4ten_d.pdf
www.sichere-schule.de/_docs/pdf/guv_si-8035.pdf
 - <http://www.sportunterricht.de/lksport/paedperspektiven08.html#p1>
Zugriff 10.12.2018
 - **Behinderung**
<https://insieme.ch/geistige-behinderung/> Zugriff 2.2.2019
<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/201701010000/151.3.pdf>
Zugriff 2.2.2019
 - **Lexikas**
Zugriff am 16.12.2018 unter <http://lexikon.stangl.eu/1535/selbstwirksamkeit-selbstwirksamkeitserwartung/>

Zugriff am 31.1.2019 unter <https://www.psychomeda.de/lexikon/selbstwirksamkeit.html>
 - **Auswertungssoftware**
Zugriff am 27.3.2019 unter <http://www.maxqda.de/>
 - <https://www.plusport.ch/de/ausbildung/lehrmittel/>
 - <https://specialolympics.ch/>
 - <https://www.jugendundsport.ch>
 - <https://www.procap.ch/de/publikationen.html>
 - <https://www.insieme.ch>

11.2 Flipchart

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Thema Überbehütung der SuS an der HPS

11.3 ICF - Übersicht

Überblick der relevanten Funktionen nach ICF

Die folgende Tabelle soll einen Überblick schaffen über die relevanten Funktionen, die in dieser Arbeit angesprochen werden und von welchen die Jugendlichen mehr oder weniger betroffen sind.

Klassifikation	Kapitel	Funktion allgemein	Funktion detailliert
b Körperfunktionen	b1 Mentale Funktion	b114 Orientierung	b11420 Orientierung zum eigenen Selbst
	b1 Globale mentale Funktion	b126 Temperament und Persönlichkeit	b1264 Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen B1266 Selbstvertrauen
	b1 Globale mentale Funktion	b130 Psychische Energie und Antrieb	b1301 Motivation b1300 Durchsetzungskraft

	b1 Spezifisch mentale Funktion	b147 Psychomotorisch	B1470 Reaktionszeit
	b1 Spezifisch mentale Funktion	b152 Emotional	b1522 Angst Freude
	b1 Spezifisch mentale Funktion	b156 Wahrnehmung	b1565 Räumlich-visuell b1564 taktil
	b1 Spezifisch mentale Funktion	b160 Denken	b1600 Denktempo
	b1 Spezifisch mentale Funktion	b167 Kognitiv -sprachlich	b1670 Verständnis
	b1 Spezifisch mentale Funktion	b176 Bewegungshandlungen	
	b1 Spezifisch mentale Funktion	B 180 Selbstwahrnehmung	b1800 Selbstwahrnehmung b1801 Körperschema
	b1 Spezifisch mentale Funktion	B164 Höher kognitive	b1641 Organisieren und Planen b1642 Zeitmanagement b1643 Flexibilität b1644 Einsichtsvermögen
	b2 Sinnesfunktionen	B235 Vestibulär Gleichgewicht Lage	b2350 Lagesinn b2351 Gleichgewicht b2352 Vestibulärer Bewegungssinn
	b7 Bewegungsbezogene Funktionen	b710 Gelenke und Knochen Gelenkbeweglichkeit	b7100 Beweglichkeit
	b7 Bewegungsbezogene Funktionen	b715 Stabilität	B71552 Allgemeine Gelenkstabilität

	b7 Bewegungsbezogene Funktionen	B 735 Muskelkraft	B7300 bis b7306 Muskeltonus und Kraft
	b7 Bewegungsbezogene Funktionen	B750 Bewegung	B750 Mototische Reflexe
	b7 Bewegungsbezogene Funktionen	B770 Bewegungsmuster	
d Aktivitäten und Partizipation	d2 Allgemeine Anforderungen	d210 Einzelaufgabe übernehmen	d2103 Einzelaufgabe in einer Gruppe bewältigen
	d2 Allgemeine Anforderungen	d220 Mehrfachaufgaben übernehmen	d2200 Mehrfachaufgaben übernehmen
	d2 Allgemeine Anforderungen	d240 Mit Stress umgehen Psychische Anforderung	d2400 Mit Verantwortung umgehen
	d4 Mobilität	d430 Gegenstände Tragen, bewegen und handhaben	
	d4 Mobilität Gegenstände Tragen, bewegen und handhaben	d440 Feinmotorisch Handgebrauch	d 4400 Gegenstand aufnehmen d4401 Gegenstand ergreifen d4403 Gegenstand loslassen
	d4 Gegenstände Tragen, bewegen und handhaben	d445 Hand und Armgebrauch	d4450 Ziehen d4451 Schieben

Die Tabelle zeigt das komplexe Zusammenspiel zwischen Körper und Geist. Bewegung und Kognition sind eng miteinander verknüpft. Diese Tatsache muss bei den didaktisch-methodischen Überlegungen zwingend berücksichtigt werden (siehe auch Kapitel 4.2.1).

11.4 Projektplanung

Zeitliche Übersicht

Woche	Oktober 2018	Bemerkungen
32 -41		Literatursuche und Überblick zum Inhalt verschaffen Lesen der massgeblichen Literatur Fokussieren Standortbestimmung Ausgangslage definieren Thema eingrenzen Fragestellung finden Disposition schreiben
40		<ul style="list-style-type: none"> MAS Retraite, schulfrei Zeit zum Lesen und Schreiben Anfrage LP der anderen HPS Schulen
42	21.10.2018.	Abgabe Disposition Masterarbeit
ab 42-		<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung Handout Anfrage LP aus anderen HPS Schulen Peter und Stefan fragen Terminierung Durchführungen der Probelektionen Fragebogen Interview erstellen und entwickeln
43	Mi. 24.10.	Workshop Modul P13.81 Arbeiten schreiben , Teil 1: Basiskompetenz zum Lesen und Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten
	November	
45 - 48		<ul style="list-style-type: none"> Erste Bewegungs-Posten und konkrete Ideen entwickeln Turnstunde vorbereiten, erste Fotos erstellen
46	Mi. 14.11.	Workshop Modul P13 Befragung
48	Do. 29.11	Probelektion à la «Mut tut gut» Videoaufnahme zur weiteren Planung
	Dezember	
50 -51	Sa. 8.12. Di. 18.12.	MAS Retraite, schulfrei, <ul style="list-style-type: none"> Entwicklung der ersten Posten mit Luzia (Turnlehrerin-Kollegin) Zeichnungen der Posten anfertigen und einscannen Gestaltung Handout mit Hilfe von Lotti (Auffrischen vom In-Design Programm)
52		Weihnachtsferien <ul style="list-style-type: none"> Handout fertig stellen Infos beschaffen über Druck und Kosten Kopieren und Laminieren in der Schule
	Januar Februar 2019	
1		Weihnachtsferien Neujahr Handout an alle LP schicken.
4	25.1.	Standortbestimmung mit Mentorin Fragen klären
5	28.1.- 3. 2	MAS Retraite <ul style="list-style-type: none"> Schriftliche Arbeit vorantreiben Übersicht schaffen m. Mindmap SCHREIBEN

4 - 5		<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeiten des Fragebogens für die SuS • Instruktion aller beteiligten LP
5 - 10		<p>DURCHFÜHRUNGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung in der eigenen HPS und den Satellittenschulen
9	Mi. 27.2..	Workshop Modul P13 Auswertung Entwicklungsarbeiten
9		<p>Sportferien HPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwickeln der Leitfragen für das Fokusgruppeninterview Fragen der Mentorin schicken • Erstellen des Fragebogens Leitfaden für das Fokusgruppeninterview

März | April

10		Sportferien HPS
11- 12	Do. 21. 3.	Fokusgruppendifkussion
13 -14		<p>MAS Retraite, schulfrei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transkribieren der Fokusgruppendifkussion mit F4 • Evaluation schreiben
16 -17		Karfreitag, anschliessend Frühlingsferien

Mai | Juni

17		Frühlingsferien
20		MAS Retraite, schulfrei
23 - 24		<p>MAS Retraite, schulfrei</p> <p>MAS Korrekturlesen</p>
25	Mo. 17.6.	Abgabe Masterarbeit

Juli | August

29 - 33		Sommerferien
35	Mo. 26. August	Präsentation Masterarbeit

11.5 Lehrmittel

11.5.1 Konzept Mut heisst das Zauberwort im Überblick

- 1 Kebab (3)
 - 2 Kugellager
 3. Hol die Kokornur (1)
 - 2 3 4 2xAS
 - 4 Seltat
 - 5 Wippe
 - 6 Madagaskar
 - 7 Ringel
 - 8 Hängebrücke
 - AS
 - 9 Hängematte
 - AS
 - 10 Privat
 - AS
 - 11 Ski
 - AS
 - 12 Kettenschiff
 - 13 Sandwich
 - 14 Auf + Ab
 - 15 Luftbrücke
 - 16 Garage
 - 17 Matrosen
- Titel
Knoten 9 10

Skizze zum Aufbau und der Chronologie des Lehrmittels

11.5.2 Acht Entwürfe zum Titelbild

1

2

3

4

5

6

7 Titelbild für das Handout SuS

8 Titelbild für das Handout Lehrpersonen

11.5.3 Einige weitere Beispiele von Parcours-Posten

Hängematte

Kebab

Kugellager

Hängebrücke

Garage

11.5.4 Beispiele und Vorlagen von Turnhallenpläne

Turnhallenplan leer

Turnhallenplan mit Posten

11.6 Durchführung

11.6.1 Erste Infos zur Durchführung

Infos für die Lehrpersonen zur Durchführung der Turnstunden:

Du erhältst anbei zwei Manuals zur Durchführung der drei Sport-Doppellektionen zum Thema Mut (Selbstwirksamkeit).

Das laminierte Handout ist für die Schüler gedacht.

Man kann die Ringe öffnen und die einzelnen Karten rausnehmen und den jeweiligen Schülern geben. Sie holen dann die einzelnen Materialien, die hinten auf den Karten aufgelistet sind.

Das ausführlichere Handout beinhaltet zusätzliche Hintergrundinfos. Es ist für die LP gedacht. Die Handouts werden im Gespräch am 21. März dann sicher ein Thema sein. Das heisst, wenn ihr da Verbesserungsideen habt oder merkt, dass etwas fehlt oder unklar sein sollte, bitte merkt es Euch und teilt es mir dann mit.

Einige Tipps zur konkreten Durchführung:

Am Anfang der Stunde unbedingt ein Aufwärmen machen.

Alles bewegen (Gelenke an Füssen, Händen, Schultern, Hüften) und den Kreislauf anregen.

Zur Anleitung der Posten in der Stunde:

Ich stelle mir vor, dass Ihr so wenig wie nur möglich vorzeigt.

Am liebsten ist es mir, wenn ihr die Jugendlichen einfach mal ausprobieren lässt und sie untereinander anschauen können. Bei der ersten Probelektion habe ich nicht einmal eine Gruppen-Einteilung gemacht. Die Jugendlichen haben sich gut verteilt und sich ausgesucht, was sie interessiert. Es kann aber sein, dass Deine Klasse eine Struktur braucht. Das weißt Du am besten.

Die meisten der Posten sind fast selbsterklärend. Die Aufgabe der LP sollte es sein, die SuS dort zu unterstützen, wo sie ausdrücklich um Hilfe bitten. Und natürlich beim Gewähren der Sicherheit. Das heisst, dass z.B. niemand seitlich auf eine Matte springt, die für das Runter-springen gedacht ist. Da verlasse ich mich auf Euren gesunden Menschenverstand und die Einschätzung der einzelnen Schüler/innen.

In der Halle können maximal bis ca. 10 Posten aufgestellt werden. Ich empfehle am Anfang aber mit ca. **6 Posten** zu beginnen.

Im Handout sind die ersten 11 Posten als Auswahl für diese 3 Lektionen gedacht. Ich habe noch mehr Posten gezeichnet, die ich Euch für vielleicht spätere Stunden nicht vorenthalten möchte.

Für meine Arbeit sind jedoch nur die ersten 11 Posten relevant. Ihr könnt also die Posten 12-17 gleich rausnehmen.

Es ist in der Evaluation dann interessant, welche der 11 ersten Posten ihr gewählt und welche weggelassen habt und weshalb.

Zur Sicherheit und Aufgabe der Lehrpersonen und Assistentinnen:

Am Anfang der Lektion ist es wichtig, den Jugendlichen zu erklären, dass sie bei jeder Übung selber entscheiden, wie weit sie gehen möchten. Dass es wichtig ist sich selber gut einzuschätzen und ihre Grenzen zwar auszuloten aber auch ernst zu nehmen.

Selbstverständlich ist *Mut zusprechen* erlaubt und erwünscht, aber die SuS sollten nicht gedrängt oder «gepuscht» werden.

Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen sind im Handout unter Varianten erwähnt und können im Verlauf der Lektion angepasst werden oder wenn genug Material vorhanden ist, parallel aufgestellt werden.

Zur Aufstellung der Posten in der Halle:

Es lohnt sich, im Vorfeld sorgfältig zu überlegen, wo welche Posten am besten zu liegen kommen. Da ich Eure Hallensituation nicht kenne, kann ich da keinen konkreten Vorschlag machen und überlasse die Wahl der Posten Euch.

Es bietet sich an, eine Skizze von der Turnhallensituation auf einem A3 Blatt anzufertigen. Die hilft den SuS sich zu orientieren.

Am besten befinden sich die schweren Geräte in der Nähe des Geräteraums.

Zudem können allenfalls Engpässe mit den dicken Matten entstehen. Es empfiehlt sich, vor den Lektionen nochmals zu schauen, wie viele Matten ihr zur Verfügung habt.

Das Sandwich wird am besten ganz am Schluss der Lektion durchgeführt, nachdem alles aufgeräumt ist bis auch zwei dicke Matten.

Ich lege Euch eine gezeichnete Vorlage unserer Turnhalle bei und einen Vorschlag mit den Posten.

Videoaufnahmen:

Wie ich schon erwähnt habe, wären Videoaufnahmen der durchgeführten Stunden hilfreich. Sie würden mir bei der Evaluation sicher interessante Informationen liefern.

Ich lege Euch ein Formular der HfH zu Bewilligungen bei Videoaufnahmen bei.

Ich versichere Euch, dass nur ich und meine Mentorin die Aufnahmen sichten wird.

Ich bin Euch dennoch dankbar, wenn Ihr das intern in Eurer Schule abklärt, ob es eine schriftliche Bewilligung braucht. Und wenn ja, bitte ich Euch diese ausfüllen zu lassen und sie an mich weiter zu leiten.

Ihr könnt mir im Anschluss die SD Karten zusenden oder die Videos auf einen Stick übertragen und diesen schicken. Alles sende ich Euch so schnell wie möglich wieder zurück.

Feedback an Ende der Stunde:

Ich möchte Euch nicht mit vielen zusätzlichen Aufgaben befrachten.

Eine genauere Evaluation werde ich exemplarisch mit den Jugendlichen meiner Schule durchführen.

Dennoch wäre es interessant, ein grobes Feedback der SuS am Ende der Stunde zu erhalten.

Ich denke dabei an einen Schlusskreis in welchem die Jugendlichen einfach die Daumen hoch-Methode anwenden können. Hoch, horizontal und nach unten.

Die Frage kann so lauten: Wie geht es Euch nach dieser Stunde?

Besser, gleich gut oder weniger gut?

Ich hoffe, dass ich Euch genug Infos auf den Weg gegeben habe und Ihr Euch handlungsfähig fühlt.

Selbstverständlich könnt Ihr mich bei Fragen auch anrufen.

Claudia Hobi | Farmerstrasse 22 | 8404 Winterthur | 079 539 00 44

Winterthur, den 31.12. 2018

11.6.2 Regeln zum Aufstellen und Durchführen des Parcours

Die folgenden Regeln sind als Vorschläge zu verstehen und können nach Belieben auf die eigenen Begebenheiten angepasst werden.

Es empfiehlt sich genug Zeit einzuberechnen und für die Übungseinheit eine Doppelstunde Turnen zu wählen.

Aufstellen:

- Der Parcours wird zusammen mit den Jugendlichen aufgestellt und aufgeräumt. Dafür dienen die laminierten Handout Karten zu den einzelnen Posten. Auf der Hinterseite sind die Materialien und Geräte aufgelistet, die für die einzelnen Posten benötigt werden.
- Auf eine korrekte und rückschonende Körperhaltung beim Heben von Geräten und Gegenständen soll unbedingt hingewiesen werden.
- Es lohnt sich die Arbeiten am Anfang und Schluss der Stunde klar aufzuteilen.
- Sind Befestigungen mit Seilen nötig legen die Jugendlichen die Geräte bereit. Die Knoten werden nur von der Lehrperson geknüpft und geprüft.
- Die geeigneten Knoten sind in einem separaten Knotenkartenset abgebildet und erklärt. Die Empfehlung für einen geeigneten Knoten befindet sich ebenfalls auf der Rückseite der jeweiligen Postenkarte

Mattenbenutzung:

- Wenn Matten gelegt werden sollen sich diese nicht überlappen (Verletzungsgefahr)! Um das Wegrutschen (z.B. beim Draufspringen) zu verhindern müssen Matten entweder mit den dazu vorgesehenen Klettverschlüssen oder allenfalls mit Seilen zusammengebunden werden.
- Matten können ein falsches Sicherheitsgefühl generieren. Es ist deshalb wichtig sich zu überlegen, wo Matten notwendig sind und wo man auf keinen Fall stürzen sollte.
- Unter dem Barren sind Matten zwingend.

Befestigen von Bänken:

- Wird eine Langbank ohne Trapezstange an die Schaukelringe gehängt, ist eine zusätzliche Befestigung mit Seilen zwingend.
- Werden Langbänke in die Sprossenwand gehängt muss nicht zwingend gesichert werden. (Die Jugendlichen sollen allerdings nicht auf der Bank wippen.)

Ringe:

- Wird an den Ringen geschwungen ist das Sichern immer etwas schwierig. Es können mehrere dünne Matten gelegt werden.
- Wird an den Ringen oder Trapezstangen geturnt insbesondere kopfüber sind dünne Matten zwingend. Sind Ringe ganz tief gehängt und wird mit den Füßen eingestiegen sind keine matten nötig. (Fallhöhe sehr gering)

Verhaltensregeln:

- Auf Matten wird nur gesprungen, wenn sie frei sind.

Mögliche Konsequenzen bei Nichteinhalten der Regeln:

- Gelbe Karten: Verwarnung
- Rote Karte: Auszeit für 5 Minuten (z.B. Sanduhr benutzen)
 - Beim Aufräumen eine Sonderaufgabe übernehmen.

Turnstundenkonzept und Postenwahl:

- Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei der Planung der Turnstunde das Equipment des Geräteraums beachtet werden muss.
- Meistens sind in den gängigen Turnhallen nur zwei grosse dicke Matten vorhanden. Dies muss bei der Wahl der Gerätekombinationen berücksichtigt werden.

11.6.3 Heben und Tragen Sicherheit / Haftpflicht für LP

Tipps und Tricks zur Sicherheit

Gute Tipps zum Thema Mattenbenutzung:

- https://www.sichere-schule.de/_docs/pdf/guv_si-8035.pdf
- www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2012/12/12_12_Tummelformen-an-Ger%C3%A4ten_d.pdf

Regeln zum Aufstellen und Durchführen des Parcours

Die folgenden Regeln sind als Vorschläge zu verstehen und können nach Belieben auf die eigenen Begebenheiten angepasst werden.

Es empfiehlt sich genug Zeit einzuberechnen und für die Übungseinheit eine Doppelstunde Turnen zu wählen.

Aufstellen:

- Der Parcours wird zusammen mit den Jugendlichen aufgestellt und aufgeräumt. Dafür dienen die laminierten Handout Karten zu den einzelnen Posten. Auf der Hinterseite sind die Materialien und Geräte aufgelistet, die für die einzelnen Posten benötigt werden.

Richtiges Heben und Tragen

- Heben und Tragen:
Schülerinnen und Schüler müssen eine funktionelle Hebetchnik lernen:
Die Rumpfmuskulatur vorspannen und das Gewicht nahe am Körper fassen. Dabei werden die Wirbelsäule und das Becken durch die Rumpfmuskulatur stabilisiert.
Die Wirbelsäule bleibt gestreckt, die Last wird durch das Strecken der gebeugten Knie- und Hüftgelenke gehoben. Die Bauch- und Rückenmuskeln stabilisieren die Wirbelsäule. Beim Tragen muss die Wirbelsäule symmetrisch belastet werden. Ab einem Gewicht von 5 Kilogramm heisst das: gerader Rücken und gebeugte Knie (Mobilsport Broschüre 1 S. 28). www.mobilesport.ch/assets/lbwpcdn/mobilesport/files/2012/11/Band_2_Broschuere_3.pdf, S. 8.

- Rücken und Gesundheit 4/18
Zeitschrift der Patientenorganisation Pro Chiropraktik s.11-12
Artikel von Rosemarie Borle

Ab fünf Kilogramm heisst das: gerader Rücken und gebeugte Knie. Die Bandscheiben und der ganze Bewegungsapparat profitieren von der guten Hebetechnik. Im Gegensatz dazu wird bei falscher Technik mit gebeugtem Rücken, die Bandscheibe keilförmig zusammengedrückt und vorne viel stärker belastet als hinten.

Die wichtigsten Tipps zum richtigen Heben und Tragen

- Achten Sie auf sicheren Stand, und konzentrieren Sie sich auf die Aufgabe.
- Sorgen Sie für hindernisfreie Transportwege (Rutschgefahr, Teppiche etc.).
- Spannen Sie vor dem Heben die Rumpf- und Bauchmuskulatur an.
- Greifen Sie die Last sicher, möglichst immer mit beiden Händen.
- Heben Sie aus der Hocke (nur so tief wie nötig), beugen Sie die Knie dabei nicht mehr als 90 Grad.
- Heben und tragen Sie mit gestrecktem, flachem Rücken.
- Absetzen von Lasten: Gehen Sie in die Knie, und halten Sie den Rücken gerade.
- Tragen Sie die Last nahe am Körper.
- Verwenden Sie wenn immer möglich Hilfsmittel wie Sackkarren, oder tragen Sie schwere Lasten zu zweit.

Gute Websites

- **«Mut tut gut»**
https://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2013/11/11_13_Mut_tut_gut_def.pdf
- **Hebe richtig-trage richtig Broschüre der SUVS**
https://www.physik.unibas.ch/fileadmin/user_upload/physik-unibas-ch/02_Department/05_Safety/44018_D_Hebe_richtig_trage_richtig.pdf
- **Mobilesport.ch**
<https://www.mobilesport.ch/leichtathletik/kraft-2-springen-2/>
- www.mobilesport.ch/assets/lbwpcdn/mobilesport/files/2016/03/Trampolin_d_791_110.pdf
- **Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH),**
Merkblatt zur Verantwortlichkeit und Haftpflicht, zu beziehen direkt beim Verband.
<https://www.lch.ch>

Richtiges Abfedern und Abrollen

https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=aeVoHp2jccw

Abbildung richtiges Abfedern. Auf Rumpfmuskulatur achten.
(www.mobilesport.ch/leichtathletik/kraft-2-springen-2/)

Merkblatt des LCH:

LCH-MERKBLATT

VERANTWORTLICHKEIT UND HAFTPFLICHT DER LEHRPERSONEN

Die gesamte Thematik ist sehr komplex und enthält viele juristische Feinheiten, die für den Laien kaum zu erkennen sind. Dieses Falblatt will auf einige Aspekte klarer aufmerksam machen.

LCH Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer

I. RECHTLICHES

Obhut und Verantwortlichkeit

Lehrkräfte haben gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern eine Obhutspflicht. Sie sind im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit verantwortlich für die psychische und physische Unversehrtheit der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Das verlangt, dass sie Gefahren vorausschauend einschätzen, aktiv bekämpfen und die Anvertrauten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln schützen. Die Verantwortlichkeit kann nicht delegiert werden.

Versicherungen

Der Abschluss einer Berufshaftpflicht-Versicherung macht für Lehrkräfte kaum Sinn. Kulante Versicherungen der Schullräger, die im Schadenfall tatsächlich geradestehen, entschärfen die ganze Angelegenheit wesentlich. Am ehesten empfiehlt sich für Lehrkräfte eine Rechtsschutzversicherung, da Haftpflichtfälle zu aufwendigen Verfahren führen können.

Eintreten der Haftpflicht

Haftpflicht kann entstehen, wenn im schulischen Bereich eine Schülerin oder ein Schüler verletzt wird. Jeder Haftpflichtfall ist ein Einzelfall, der unter Würdigung der besonderen Umstände zu beurteilen ist. Durch eine verantwortungsbewusste Wahrnehmung der Obhutspflicht können Lehrkräfte das Risiko eines Haftpflichtfalles praktisch ausschliessen.

Empfehlungen

- Die Regelung der Haftpflicht mit dem Arbeitgeber sorgfältig und vollumfänglich abklären.
- Den überlegten Umgang mit schwierigen, unvorhersehbaren Ereignissen im Bereich der Schule fördern.
- Im Ereignisfall für Offenheit sorgen, Vertrauen schaffen und auf kulante Erledigung hinwirken.

Träger der Haftpflicht

In der Regel liegt die Haftpflicht beim Schullräger. Für Schadenfälle der Lehrkräfte ist also die Schulgemeinde haftpflichtig. Probleme für Lehrkräfte entstehen dann, wenn die Schulgemeinde ihre Haftpflicht bestreitet, etwa weil ihr von ihrer Haftpflichtversicherung dazu geraten wird. Für eine Lehrkraft können daraus langwierige und psychisch belastende Verfahren entstehen. Schadenersatzfolgen ergeben sich für die Lehrkraft nur dann, wenn sie vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat.

Strafrechtliches

Wer Leib und Leben der ihm anvertrauten Kinder vorsätzlich oder grob fahrlässig gefährdet, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Ein solches Verfahren kann mit dem Entzug der Lehrbefähigung enden.

II. PÄDAGOGISCHES

Umgang mit Gefahren und Risiken

Der altersgemässe Umgang mit Gefahren und Risiken gehört zu einer normalen Entwicklung des Menschen. Er bildet wichtige körperliche und geistige Kräfte, baut natürliche Aggressionen ab und fördert die angemessene Einschätzung anforderungsreicher Situationen. Lebensnaher Unterricht baut den Umgang mit Gefahren und Risiken sorgfältig und altersgemäss auf und leistet damit einen wesentlichen Teil zu einer ganzheitlichen Erziehung. Die Hinführung zur Gefahrenreinschätzung ist die beste Schadenprävention. Überbehütung, Gefahrenverdrängung und Ängstlichkeit hingegen verhindern lebenswichtige Erfahrungen und begünstigen das Unfallgeschehen. Den Massstab bilden die Möglichkeiten der Kinder und nicht die Erwartungen der Erwachsenen. Der angemessene Umgang mit Gefahren und Risiken kann nur an diesen selbst erlernt werden, was sorgfältiges Abwägen seitens der Erziehenden voraussetzt.

Besondere Veranstaltungen – Besondere Gefahren

Beim Verlassen der gewohnten Umgebung, in der man gelernt hat, mit den vorhandenen Gefahren umzugehen, können neue oder gar erhöhte Gefahren auftreten, und zwar für Lehrkräfte genauso wie für Schülerinnen und Schüler. Aufgabe der Lehrkräfte ist es, das Gefahrenpotential sorgfältig abzuschätzen, zu bewerten und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Besondere Veranstaltungen (Ithausgänge, Schulreisen, Wandertage, Sporttage, Fahrten mit dem Velo zum Schwimmbad, Exkursionen, Schulferiengängen, Wandertouren, Veltouren, Skilager usw.) und besondere Fächer (Werken, Kochen, Turnen, Schwimmen usw.) bergen ein erhöhtes Gefahrenpotential, das eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordert.

Empfehlungen

- Das Thema «Umgang mit Gefahren und Risiken» mit den Kindern und allen an der Erziehung Beteiligten regelmässig besprechen.
- Das Schulzimmer regelmässig verlassen, um auch in diesem Bereich praxisnah zu üben.
- Altersgemässe und entwicklungsgemässe Anweisungen geben.
- Klare Regeln aufstellen, begründen und durchsetzen.
- Auffällige Kinder besonders im Auge behalten.

III. GRUNDSÄTZE

Die Verantwortung ist gross, das Risiko klein

Es gibt keine Massnahmen oder Rezepte, die Unfälle – und damit Haftpflichtfälle – mit Sicherheit verhindern. Tragische Unglücksfälle geschehen oft gerade dort, wo man sie am wenigsten vermutet. Angesichts des schier unermesslichen Gefahrenpotentials im Schulbetrieb sind schwere Unfälle verschwindend selten. Zur Anklage von Lehrkräften kommt es nie und da, zur Verurteilung praktisch nie. Es besteht absolut kein Anlass, auf einen lebensnahen und ganzheitlichen Unterricht zu verzichten. Im Gegenteil: Die beste Unfallprävention ist die entwicklungsangepasste Hinführung der Kinder zum Umgang mit Gefahren und Risiken unter Wahrung hoher berufsethischer Grundsätze seitens der Lehrkräfte.

Grundlegende Voraussetzungen für die Erfüllung der Obhutspflicht

- Wanderungen, Unterkünfte, Fahrten reognosizieren.
- Das Programm der Entwicklung und den Fähigkeiten der Teilnehmenden anpassen.
- Eltern klar und rechtzeitig informieren: Programm, Ausrüstung, Verpflegung, Kosten, Dispensationen, besondere erzieherische oder medizinische Massnahmen, Erreichbarkeit, Notfallblatt usw.
- Die Ausrüstung muss mit den Anforderungen und den Verhältnissen übereinstimmen.
- Fähiges Begleitpersonal mitnehmen, durch die Behörde anstellen lassen, klar instruieren und überwachen.
- Klare und altersgemässe Anweisungen geben, Einhaltung regelmässig überprüfen.
- Kinder beobachten: Ängstlichkeit, Ermüdung, Mülproben, Überschätzung usw.
- Auffällige Kinder besonders beaufsichtigen, gesundheitliche Beeinträchtigungen berücksichtigen (Allergien, chronische Leiden, Medikamente, ärztliche Anweisungen usw.)
- Ärztliche Versorgung sicherstellen, Reiseapotheke mitnehmen, Notfallzettel, Notel.
- Im Zweifelsfall, z.B. bei Witterungsumschlag, umkehren, kein erhöhtes Risiko eingehen.
- Beim Einsatz von Privatautos zu Schulzwecken die Versicherungsfragen klären (Behörde).
- Kein Alkoholkonsum in Lagern, auch nicht durch die Lagerleitung.

Bestelladresse Merkblatt:
LCH-Sekretariat
Ringstrasse 54
CH-8057 Zürich
T 044 315 54 54 | F 044 311 83 15
E adressen@lch.ch

Bestellen unter: adressen@lch.ch

11.6.4 Beobachtungskriterien

Beobachtungsmöglichkeiten während des Sportunterrichts

Die Liste ist als Anregung gedacht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Gruppenverhalten

- Wie verhalten sich die Jugendlichen untereinander?
- Entstehen spontan Gruppen?
- Bilden sich geschlechtergemischte Paare?
- Sind gewisse Jugendliche ausgeschlossen, immer allein?
- Finden die Jugendlichen eigene Bewegungsmöglichkeiten?

Sozialverhalten

- Sind die Schüler kontaktfreudig beim Ausprobieren der Posten?
- Sind sie hilfsbereit?
- Nehmen sie Rücksicht auf schwächere Mitschülerinnen?
- Können sich die Jugendlichen durchsetzen?
- Sind die Jugendlichen zurückhaltend, zögerlich, mutig?

Persönlichkeit

- Kann sich die Jugendliche selber gut einschätzen?
- Geht sie an die eigenen Grenzen?
- Probiert sie neue Bewegungen aus?
- Kann sie mit der Freiheit die Bewegung selber zu gestalten umgehen?
- Hat sie Freude?
- Zeigt sie Mut?
- Schaut sie bei anderen ab?

Motorik

- Gleichgewicht

Kraft

- Ist genug Kraft vorhanden den eigenen Körper zu halten?
- Wie sieht es mit der Körperspannung aus?

Durchhaltevermögen

- Bleibt sie dran, wenn es auf Anhieb nicht gelingt.

11.6.5 Mailverkehr Inflow

Der Mailverkehr wurde aus den Mails kopiert und eingefügt. Die Zwischenzeilen wurden herausgelöscht um ein bisschen Platz zu sparen.

Erstes Mail am 20.10.2018 um 17:11 schrieb Claudia Hobi <info@claudiahobi.ch>:

Lieber Roman, lieber Jan,

ich gelange an Euch zwei mit der Bitte um die Mitwirkung bei meiner Masterarbeit an der HfH. Peter G. und Stefan B. waren meine lieben Leidensgenossen im Studium und haben mir Eure Koordinaten gegeben. Ich glaube, sie haben auch schon mit Euch gesprochen, dass ein Überfall droht.

Im Moment ist der Stand der Dinge folgender:

Die Dispo ist abgegeben und wird Anfang Nov. mit der Mentorin besprochen.

Die Fragestellung lautet zur Zeit so, (damit Ihr eine Idee habt worum es sich handelt):

- Inwiefern kann das Selbstvertrauen von Jugendlichen mit geistiger Beeinträchtigung durch gezielte Bewegungsangebote, zum Beispiel mit einem Stationen-Parcours, im Turnunterricht gefördert werden?
- Wie wirken sich bestandenen Mutproben und das Überwinden von Ängsten auf das Selbstkonzept aus?
- Wie kann der Sportunterricht die Jugendlichen in der Entwicklung Ihres Selbstkonzepts unterstützen?
- Wie beeinflussen körperliche Grenzerfahrungen den Entwicklungsprozess des Selbstkonzeptes von Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung?
- Wie wichtig sind Bezugspersonen bei der Entwicklung des Selbstkonzeptes von Jugendlichen mit einer geistigen Einschränkung?

Ich habe nun planungsmässig die Idee, Anfang Jahr die ersten Posten für einen „Mut tut gut“ Parcours soweit dokumentiert zu haben, dass man sie ausprobieren könnte.

Grob gesagt 1-3 Mal in 2 wöchigen Abständen.

Im Anschluss gibt es dann einen Fragebogen, den Ihr ausfüllen müsstet. Vermutlich v.a. über das Handout und Eure Einschätzung ob es für die SuS etwas bringt.

Habe ich aber alles noch nicht.

Würde das für Euch so möglich sein?

Sobald ich Genaueres weiss, melde ich mich wieder.

Für den Augenblick ist es für mich einfach wichtig, von Euch eine Zusage zu haben, dass Ihr bereit seid, grob umrissen Anfang Jahr bis ca. März mal was auszuprobieren.

Ich wäre froh, wenn Ihr mir Eure Telefonnummer angeben könntet, damit ich Euch auch so kontaktieren könnte.

Vielen Dank und bis später

Claudia

24.10.18

Hoi Claudia

Entschuldige die späte Antwort. Ich habe mich mit der Stellenpartnerin besprochen und wir würden dich und deine Arbeit gerne unterstützen.

Hier noch meine Telefonnummer:

Dir viel Erfolg.

Liebe Grüsse

Roman

24.10.18

Liebe Claudia

Das tönt ja mega interessant! Ich wäre dabei - das Problem könnte aber sein, dass ich zwischen den Weihnachtstferien und den Sportferien (5 Wochen) nicht an der Schule bin. Der Sportunterricht mit einer anderen LP statt. Nach den Sportferien bin ich wieder da und würde mich freuen den Parcours mit den SuS zu machen. Was meinst du?

Liebe Grüsse

Jan

24.10.18

Hoi Claudia

Ich bin nach den Sportferien, d.h. am Montag, 25.2.18 wieder da. LG Jan

25.10.18

Lieber Jan,

ich denke das sollte reichen. Es wäre sicher gut, wenn Du Dir 2 oder wenn möglich 3 Doppelstunden reservieren könntest, um den Parcour durchzuführen. Am besten gleich nach Deiner Abwesenheit. Meinst Du das ginge?

Die Frage wäre noch, ob Du Dir das Handout vorher anschauen kannst? Ev. in Deiner Abwesenheit oder bist Du auf dem Himalaya oder im Dschungel oder so :-)))

Ich gebe mir Mühe schon vor den Weihnachtsferien etwas zusammen zu schustern, aber wie vollständig das sein wird, ist noch nicht ganz klar.

Liebe Grüsse

Claudia

25.10.18

Hoi Claudia

Klar, das ist machbar - bin per Internet ziemlich gut erreichbar:-)))

LG Jan

Am 18.11.2018 um 16:37 schrieb Claudia Hobi <info@claudiahobi.ch>:

Lieber Jan, lieber Roman, lieber Armin, lieber Peter

inzwischen weiss ich mehr zu meiner Masterarbeit und möchte Euch gerne in meine Überlegungen zur Durchführung mit einbeziehen.

Die erste Besprechung mit meiner Mentorin hat ergeben, dass ich meine Fragestellung noch ein bisschen enger fassen muss. v.a. bzgl. der Begrifflichkeit.

Selbstkonzept als zentraler Begriff in der Fragestellung sei einfach zu gross und nicht zu bewältigen.

Das heisst die Fragestellung lautet nun wie folgt:

Inwiefern kann die Selbstwirksamkeit von Jugendlichen mit geistiger Beeinträchtigung durch gezielte Bewegungsangebote, exemplarisch an einem Stationen-Parcour, im Turnunterricht gefördert werden?

Unterfrage: Worauf achte ich bei der Gestaltung des Produkts / Handouts?

Nun zu Eurer Rolle innerhalb der Arbeit.

Wie bereits im ersten Mail beschrieben, ist das Ziel, dass ihr mit Euren Schülern ab Januar bis allerspätstens 9. März, 2 bis 3 mal eine Doppelstunde mit verschiedenen Bewegungs-Stationen durchführt. Am besten 3 mal hintereinander oder mit einer Woche dazwischen.

Eine Anzahl Vorschläge an Posten werde bis und mit Weihnachtsferien ausarbeiten und Euch dann zukommen lassen.

Frage an Euch:

Wäre es Euch möglich, die Stunden mit einer fix installierten Videokamera aufzunehmen, oder allenfalls jemandem zu geben, die/ der Sequenzen aufnimmt?

Es ist auch denkbar, dass ich selber vorbeikomme, um Aufnahmen zu machen. (Je nach Stundenplan, und ob Ihr das eher gut oder eher störend fändet)

Zur Evaluation:

Fokusgruppen-Interview: in der Woche 11 oder 12, 2019 (also zwischen dem 11. und 23. März)

Für die Evaluation stelle ich mir ein höchstens einstündiges Diskussionsgruppeninterview (Fokusgruppe) mit allen beteiligten Lehrpersonen vor.

Also Jan, Roman und eine ev. zwei Lehrpersonen unserer Schule. (Armin und/oder Peter) Ihr seid die Experten :-)

Das wäre ein einmaliges Treffen mit Euch allen, bei dem ich vorbereitete Fragen stellen würde, das Ganze aufzeichne und anschliessend transkribiere.

Der Vorteil gegenüber einzelner Interviews ist, dass auf diese Weise mehr assoziiert wird. Und der Vorteil gegenüber eines Fragebogens ist, dass meinerseits die Möglichkeit besteht bei Unklarheiten nachzufragen.

Ich hoffe, dass Ihr Euch diese Stunde plus Anfahrtszeit nehmt. Das wäre super.

Den für alle am besten geeignete Treffpunkt, können wir noch bestimmen. Mein vorläufiger Vorschlag wäre bei mir in Winterthur. (etwas zwischen Uster, Zürich, HfH, Humlikon) Und wer Lust hat auf eine Pizza im Anschluss ist gerne eingeladen. :-) Ich bin natürlich auch offen für Vorschläge bzgl. Location.

Sobald ich Eure Zusage für diese Form der Evaluation habe starte ich einen Doodle. Für Jan ist eine Durchführung erst ab dem 25.2. möglich. Aus diesem Grund setze ich den Termin in den Wochen 11 oder 12.

Ich nehme in den nächsten Tagen telefonisch mal mit Euch Kontakt auf, um zu schauen, wie das alles ankommt und wo die Stolpersteine sein könnten ;-)

Von Jan fehlt mir noch eine Telefonnummer.

So, das wären die wichtigsten Eckpunkte für das weitere Vorgehen.

Herzlichen Dank für Eure Bereitschaft und Interesse

LG unterdessen

Claudia

18.11.19

Hoi Claudia

Ja, Kamera ist kein Problem ich hätte auch jemanden der es aufnehmen könnte.

...Location wäre Uster am besten für mich.

Liebe Grüsse

Jan

19.11.18

Liebe Claudia

Ich habe dir in der Beilage noch den Turnplan von Armin und mir, woraus für dich ersichtlich ist, wer die Turnlektion hält. Es kann manchmal jemand anderer als angegeben die Lektion halten, wenn eine Lehrperson krank ist oder zu einem Gespräch SPD, KJPD, SVA/IV oder Auswertungsgespräch in Institution weg muss. Dann übernimmt der Kollege und die Stunde wird kompensiert.

Das Filmen wird kein Problem darstellen. Ob fix oder freihändig sollte immer gehen. Wir sind ja vier Erwachsene, die anwesend sind.

Wo du die Auswertung machen willst, überlasse ich dir. Es gibt ja sonst noch genug für dich zu beachten.

LG

Peter

19.11.18

Danke vielmals Peter!

Ich werde Euch früh genug informieren. Es könnte eben sein, dass es beide trifft. Weil alles 3 Mal durchgeführt wird. Denkbar ist aber auch, dass nur jemand von Euch mitmacht. Das würde ich gerne kurz mit Euch an der Stufensitzung besprechen.

Ich danke Dir für Deine Flexibilität.

Herzliche Grüsse unterdessen. Claudia

21.10.18

Liebe Claudia

Machen wir so.

LG

Peter

31.12.18

Lieber Roman,

es ist soweit, das Handout ist fertig. Ich werde es morgen per Post in Papierform an Dich senden.

Du erhältst die Unterlagen zusätzlich auch per Wettransfer.

Ab 2.1. bin ich bis 6.1. in Berlin. Danach für Fragen oder so wieder erreichbar.

Ganz herzliche Grüsse

Claudia

7.1.19

Liebe Claudia

Ich habe die Unterlagen erhalten, vielen Dank. Auf den ersten Blick sehen diese sehr vielversprechend und verständlich aus. Ich werde die Unterlagen diese Woche mit der anderen Turnleitung anschauen und mich bei Fragen gerne an dich wenden.

Ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr.

Liebe Grüsse

Roman

7.1.19

Danke Roman, das ist doch super so.

Einfach melden, wenn etwas unklar ist. In der Hoffnung mir sei es klarer :-))

Guter Start ins neue Jahr

Herzlich Claudia

31.12.18

Lieber Jan,

vermutlich bis Du schon über alle Berge.

Ich sende Dir das fertige Handout also wie besprochen elektronisch schon mal zu mit allen Infos in einem Wettransfer.

Die Papierform ist im Moment also noch bei mir.

Sobald ich weiss, wann und wohin ich es Dir per Post zusenden kann mache ich das dann auch noch.

Ich wünsche Dir und Deiner Familie eine gute Reisezeit, bleibt gesund und munter :-)

Herzliche Grüsse und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Claudia

7.1.19

Liebe Claudia

Vielen Dank für die Nachricht. Du kannst mir es auch gerne direkt nach Hause per Post (analog) schicken- Jan Svec,

Ackerstrasse 51, 8604 Volketswil

Liebe Grüsse and happy New Year

Jan

8.1.19

Hoi Jan,

das mache ich gerne.

Gute Zeit und auch ein glückliches neues Jahr.

Herzlich Claudia

21.1.19

Hoi Claudia

Ich hätte noch zwei Fragen zu der Umsetzung. Wir werden voraussichtlich ab dem 1. Februar die Turnstunden durchführen. Brauchst du allfällige Aufnahmen oder Resultate bereits vor unserem Gespräch? Wie lange sollen die Filmaufnahmen sein? Nur Sequenzen der Übung oder die gesamte Turnstunde mit aufbauen und abbauen?

Ich wünsche dir einen guten Wochenstart.

Liebe Grüsse

Roman

23.1.19

Lieber Roman,

zu den Videoaufnahmen:

macht sie so wie es für Euch am besten möglich ist. Vielleicht ist das fixe Installieren gut und einfach durchlaufen lassen oder wenn eine Person diese Aufgabe übernehmen kann und gezielter fokussiert ist das auch gut. Das Aufstellen ist ebenfalls spannend, z.B. wo es Schwierigkeiten gibt etc.

Wenn ich die Aufnahmen vor unserem Treffen hätte, könnte ich sie mal anschauen und hätte eine Idee wovon Du dann sprichst. Das wäre natürlich super.

Ich habe am Freitag noch einen Termin mit der Mentorin und sende Dir dann noch ein/ zwei Vorschläge für die Auswertung (einfaches Feedback der SUS nach der Stunde)
Ich rufe Dich dann frühestens Freitag Abend oder am Wochenende (wenn ich darf) noch kurz an für eine letzte Absprach. :-)
Gut so?
LG Claudia

24.1.19

Lieber Armin, lieber Peter,
wir haben ja am 21. März den Termin für die Evaluation des Handouts etc. Ihr müsst vorher 3 mal Turnen.
Ich weiss jetzt nicht genau, wann Ihr mit den Lektionen beginnt. Ich denke spätestens übernächste Woche :-), also Woche 6. Dann 7 und 8. Oder nach den Sportferien noch eine Lektion.
Mit Peter habe ich am Dienstag kurz ausgetauscht und überlegt, ob Ihr schon gleich nach dem Mittag in die Turnhalle gehen könntet. Das gäbe mir die Möglichkeit die SuS im Anschluss kurz zu interviewen.
Und nicht vergessen, alles aufnehmen. :-)
Wenn gewünscht könnte ich Conny mit meiner Camera ausrüsten und alles erklären. Sie wäre dann die Filmfrau.
Wie seht Ihr das?
Sobald Ihr Euch entschieden habt bin ich froh, wenn Ihr mir Bescheid sagt.
LG Claudia
Liebe Claudia

25.1.19

Ab 13 30 h Turnen wäre für mich OK.
LG Peter
26.1.19
Danke Peter.
LG Claudia

26.1.19

Liebe Claudia
Das sieht doch nach einem guten Plan aus. In den vergangenen Tagen bin ich nicht dazu gekommen, mich mit Peter auszutauschen, gerne hole ich das kommende Woche nach und führe die Lektion gemäss deiner Vorbereitung aus, wenn ich beim Turnen an der Reihe bin.
Nach dem Mittagessen direkt zum Turnen zu gehen finde ich sinnvoll, das entspannt sicherlich alle Beteiligten.
Lass uns das doch am Montag nochmal persönlich absprechen.
Bis dahin findest du hoffentlich auch noch ein paar erholsame Stunden.
Liebe Grüsse
Armin

26.1.19

Hoi Armin,
das tönt doch gut so. Wir reden am Montag 4.2. darüber. Ausser Du dachtest, dass Du die nächste Woche beginnen willst.
Dann müssten wir einfach am Montag oder Di mal noch telefonieren, da ich nicht in der Schule bin. Ich könnte am Mittwoch die Papiere kopieren und Dir ins Fach legen, da ich dann Lehrerinnenvertreterin-Sitzung habe.
Ginge also auch. Aber einfacher ist sicher der Start übernächste Woche.
Vediamo.
GIG und schönen Sonntag :-)
Claudia

In der Zwischenzeit erfolgte die Doodle Terminanfrage, die als Mail nicht mehr vorhanden ist.

28.1.19

Lieber Jan, Roman, Peter, Armin
der Donnerstag 21.März 2019 um 17 bis ca. 18.15 wurde auserkoren. Ich danke Euch allen für die Doodle Teilnahme und das Reservieren des Datums.
Ganz herzliche Grüsse und einen guten Start in die Woche.

Claudia

4.2.19

Hoi Claudia

Die erste Turnstunde ist vorbei. Sie ist bei den Schülern und Erwachsenen sehr gut angekommen und die Zeit war sehr schnell vorbei. Ich hoffe es ist nach deinem Sinn verlaufen und du kannst die Aufnahmen gebrauchen (Ich habe sie dir via Wettransfer geschickt). Die Auswertung versuche ich noch diese Woche auf die Post zu tun.

Könntest du mir deine Unterlagen per Email noch schicken? Kann ich die Unterlagen auch anderen Turnlehrern der HPSU zukommen lassen?

Liebe Grüsse Roman

4.2.19

Hoi Roman,

deine ersten Rückmeldungen freuen mich, habe am Freitag an Euch gedacht und mich zurückgehalten gleich nachzufragen (um nicht zu gluggen)

Die Aufnahmen kann ich erst am Ende der Woche genau anschauen, freue mich aber sehr darauf.

Welche der Unterlagen meinst Du genau? Die von den zwei Fragebogen?

Oder die ganzen Handouts?

Fragebogen habe ich Dir angehängt.

Handouts: Ich finde es natürlich super, wenn schlussendlich so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich profitieren können. Es gibt bei den v.a. im Lehrer-Handouts aber jetzt schon kleine Anpassungen. Aus diesem Grund wäre es mir lieber, wenn Du noch keine Daten kopierst oder weiterschickst. Deine Handoutsentwürfe kannst Du den andern natürlich gerne mal zeigen. Spätestens im Juni (Abgabetermin) gebe ich dann alles frei.

Nachvollziehbar für Dich?

Liebe Grüsse und herzlichen Dank

Claudia

_Anhang Fragebogen SuS und Fragebogen Kollektiv

5.2.19

Hoi Claudia

Die Schüler haben schon gefragt, welche Posten wir als nächstes nehmen und wirken sehr motiviert.

Mit den Unterlagen meine ich die Fragebögen welche die Schüler ausgefüllt haben ;-). Vielleicht werde ich auch die Unterlagen von zwei Turnstunden miteinander schicken.

Aus den sehr nachvollziehbaren Gründen werde ich noch keine Handouts weiter geben, freue mich jedoch dann andere mit den Unterlagen erfreuen zu dürfen.

Liebe Grüsse

Roman

5.2.19

Hoi Roman, ist doch lässig!

Du kannst mir gerne auch alle Papiere zusammen schicken, wenn Du fertig bist. Dann hast Du nur einmal Post aufzugeben und ich werde die Auswertung erst starten wenn ich alles zusammen habe. Bei uns startet diesen Do die erste Stunde.

Herzliche Grüsse

Claudia

26.1.19

Lieber Roman, lieber Jan,

es gibt nochmals eine kleine Neuigkeit zum SuS Feedback.

Ich möchte Euch bitten im Anschluss an jede der drei Turnstunden mit den Jugendlichen folgenden Fragebogen auszufüllen.

Da braucht ihr 3 x einen Klassensatz Kopien.(Jeweils Anzahl SuS der Turnstunde.)

Ich schlage vor, dass ihr das dann im Schulzimmer macht, damit ihr nicht auch noch Schreibzeug in die Turnhalle schleppen müsst. ;-)

Und als Gruppe auch jedes Mal nach den Stunden den folgenden Parcoursfragebogen.

Diesen müsst ihr insgesamt 3 Mal ausdrucken und alle Jugendlichen machen einfach Ihre Striche in die Felder.

Diese Papiere könnt Ihr mir entweder zusenden oder einfach am 21.3. ans Gespräch mitnehmen.

Danke, danke, danke.....

herzliche Grüsse
Claudia

14.2.19

Liebe Claudia

Vielen Dank für die Fragebögen.

Ich hab mir jetzt die Übungen angeschaut- ein kleiner Problem wird sein - in der Turnhalle am Montag haben wir keine Schaukelringe - ist das ein grosses Problem oder sollen wir diese Übungen einfach auslassen?

Vielen Dank

Jan

14.2.19Lieber Jan,

wenn Ihr keine Ringe habt, dann fallen die Übungen mit den Ringen einfach weg. Das nennt man dann die Umweltfaktoren ... hihi

Du kannst einfach auswählen, was für Euch am besten geht, mit dem was ihr zur Verfügung habt.

Ach ja und herzliche willkommen zurück in der Schweiz. :-)

Wenn Du Fragen hast einfach anrufen, bin diese Tage recht gut erreichbar.

LG und gutes Gelingen.

Herzlich

Claudia

14.3.19

Lieber Jan, lieber Roman, lieber Armin,

in einer Woche ist es soweit und wir treffen uns zum Austausch zu meinem Masterprojekt.

Inzwischen sind alle Durchführungen abgeschlossen und ich bin gespannt zu hören wie es Euch ergangen ist.

Leider kann Peter, der fünfte im Bunde nicht am Gespräch teilnehmen, da er sich kürzlich das Bein gebrochen hat und noch nicht mobil genug ist. Wir werden also zu viert sein.

Im Anhang findet ihr eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Gesprächsinhalte.

Ich möchte Euch bitten die Handouts mitzunehmen, ihr werden dann am Schluss eine überarbeitete und korrigierte Version erhalten.

Wir treffen uns um 17 Uhr bei mir an der Farmerstrasse 22, in Oberwinterthur.

Eine Karte ist angefügt. Die Farmerstrasse ist eine Sackgasse. Ich wohne im zweitletzten Haus. Der Hauseingang ist oben, nicht direkt an der Strasse. Direkt vor dem Haus kann man, quasi parallel entlang des Zauns, gut parkieren.

Ich nehme an, ihr jungen Menschen seid mit GPS unterwegs. Und sonst ruft einfach an, wenn ihr Euch verirren solltet. 079 539 00 44 oder 052 534 78 18.

In der Hoffnung, nichts vergessen zu haben, grüsse ich Euch herzlich

Claudia

_Begleitbrief im Anhang

14.3.19

Lieber Claudia

Vielen Dank für die Nachricht. Wir machen fleißig am Montag die Übungen und auch das Feedback mit den SuS. Wegen Donnerstagstermin hab ich ein Problem - es hat sich an der heutigen Konferenz herausgestellt, dass wir die nächste Woche also eben von 17 - 19.00 Uhr eine dringend nötige Sitzung abhalten müssen zum Thema Stundenpläne. Wäre möglich, dass wir uns zu einem anderen Zeitpunkt treffen können - natürlich kann ich auch am Wochenende nach Winterthur kommen.

Liebe Grüße

Jan

14.3.19

Liebe Claudia

Dein Brief ist angekommen. Ich werde die Fragen beantworten und dir zusenden.

LG Peter

15.3.19

Lieber Peter,

falls Du es gleich in mein Dokument schreiben möchtest wäre hier der definitive Leitfaden.

Da Du ja jetzt online bist :-)

Sag, wie gehts dem Beinchen? Hoffe täglich besser.

Herzliche Grüße

Claudia

22.3.19

Lieber Peter,

gestern ist die Blase mit dem Fokusgruppeninterview gänzlich geplatzt. :-(((Der Austausch konnte nicht stattfinden.

Jan hat eine wichtige Sitzung und Roman lag mit Fieber im Bett. Beide haben nächste Woche keine Zeit, einer im Lager der andere, Boh?

Noch weiter nach hinten schieben bringt mich total aus dem Terminkonzept, zumal ich das Ganze die nächsten 2 Wochen evaluieren sollte, da frei von der Schule.

Jetzt habe ich heute einen Termin mit der Mentorin, um zu schauen, wie das Ganze zu retten bzw. verändern ist. (Einzelinterviews, Fragebogen etc)

Hatte gestern einen ziemlichen Frust an der Backe.

Nun gut, heute ist ein neuer Tag.

Meine Frage an Dich: Kannst Du mir Deine Antworten bis Montag morgen zusenden, in elektronischer Form, jetzt da Du internetisiert bist :-)? Dann könnte wenigstens mit deiner Auswertung beginnen.

Ganz herzliche Grüße und en schöne Tag

Claudia

23.3.19

Liebe Claudia

Das mache ich doch gerne, ich werde die Antworten abtippen und dir senden.

Halte die Ohren steif, auch wenn es mal nicht so geht, wie gewünscht.

Geniesse trotzdem das schöne Frühlingswetter und

Lieber Gruss Peter

Danke Peter, da bin ich Dir sehr dankbar.

Inzwischen ist es so, dass alle den Fragebogen ausfüllen. Mentorin unterstützte die pragmatischste aller Lösungen.

Gut so :-)

Bin froh.

Herzliche Frühlinggruss auch dem Bein.

Claudia

23.3.19

Liebe Claudia

In der Beilage findest du meine schriftliche Beantwortung der Fragen. Ich habe meine Antworten kursiv gesetzt. Falls du

ausführlichere Informationen benötigst , teilst du es mir bitte mit Gell.
Viel Geduld und Erfolg bei der Auswertung.
LG Peter
_Leitfadenantworten

24.3.19
Danke ganz herzlich Peter.
Ich melde mich telefonisch falls es noch Fragen gibt.
Muskelaufbau wird sicher noch ein Weilchen dauern. Gut Mut!
LG Claudia

22.3.19
Lieber Armin,
wie ich per Whatsapp schon angekündigt habe gibt es jetzt einen Methodenwechsel. Anstatt Fokusgruppe nur noch ein schriftlicher Fragebogen.
Glücklicherweise sieht es die Mentorin pragmatisch und hat diese Form vorgeschlagen, da Peter und Roman bereits Fragen schriftlich beantworten und so ein direkter Vergleich besser möglich ist.
Darf ich Dich bitten, den Fragebogen, der quasi mein Leitfaden gewesen wäre für das Gespräch mit euch, auszufüllen. Ich wäre froh, wenn Du mir Deine Gedanken erste Hälfte der nächsten Woche zusenden könntest. Meinst Du das geht für Dich?
Tut mir leid, dass es ein paar Turbulenzen gab.
Danke Dir sehr für Deine Flexibilität Armin.
Solltest Du Fragen haben, zögere nicht und ruf einfach an. Ich bin vor Ort.
Ganz herzliche Grüße
Claudia

24.3.19
Liebe Claudia
Im Anhang findest du meinen Fragebogen. Für Rückfragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.
Liebe Grüße
Armin

24.3.19
Lieber Armin,
so toll, dass Du den Fragebogen schon ausgefüllt hast. Und das am heiligen Wochenende. Mega lieb. Danke ganz herzlich.
Ich schau mir alles morgen an und falls ich Fragen habe melde ich mich.
Herzliche Grüße und einen flotten Start morgen
Claudia

24.3.19
Lieber Jan,
herzlichen Dank für die Filme und die Fotos.
Es ist toll auf diesem Weg einen Einblick in Eure Stunden zu erhalten. Ihr musstet ja bezüglich Material ziemlich improvisieren wie es scheint.
Kreativ gelöst. :-) Hat Spass gemacht reinzuschauen!
Jetzt bin bin gespannt auf Deine Rückmeldungen und die Fragebogen der SuS.

24.3.19
Und dann ist es für Dich endlich auch geschafft. :-)
Ganz herzliche Grüße
Claudia

25.3.19
Hoi Claudia
Jetzt noch die Fragen und die SUS-Feedbacks sind auch schon unterwegs...
Glg Jan

26.3.19

Vielen herzlichen Dank für das schnelle Ausfüllen Jan,
das ist super. Spannend zu lesen, wie es für Dich war.

Eine allerletzte Frage, wieviele Schülerinnen und Schüler hast Du total in der Klasse. Ich entnehme deinen Antworten
maximal 14. Richtig?

Wieviele davon Männlein und Weiblein?

Herzliche Grüsse

Claudia

27.3.19

Hoi Claudia

Ja 14 ist korrekt.

Glg Jan

27.3.19 Hobi: Frauen u Männer? Wieviele?

27.3.19

Jan: Oh ja

8 Frauen 6 Männer

LG J

27.3.19

Hobi: thanks :-)

28.3.19

Lieber Jan,

die Fragebogen sind angekommen. Danke herzlich.

Ich rufe Dich noch an, da ein paar Unklarheiten aufgetaucht sind.

Liebe Grüsse

Claudia

22.3.19

Hoi Claudia

Im Anhang befindet sich der Leitfaden. Ich habe meine Antworten direkt in blauer Schrift hinzugefügt. Ich hoffe meine
Antworten sind ausreichend und du kannst diese gut gebrauchen.

Viel Erfolg!!

Liebe Grüsse

Roman

23.3.19

Lieber Roman,

herzlichen Dank für das schnelle Ausfüllen des Fragebogens. Super!

Ich habe noch ein paar Klärungsfragen zu deinen Antworten, um sicher zu sein, dass ich alles richtig verstanden habe.
Da ich jetzt noch einen Moment unterwegs bin werde ich sie Dir gegen Nami oder Abend noch zusenden.

Mir fiel ausserdem noch das eine oder andere bei Euren Videos auf. Das schreibe ich Dir auch noch, falls Ihr es wieder
durchführen werdet.

Bis gleich

Claudia

24.3.19

Lieber Roman,

so, jetzt bin ich auch soweit und sende Dir meine hoffentlich letzten :-)) Restfragen zu.

Mit sehr grossem Interesse habe ich Deine Antworten gelesen und mich auch richtig gefreut über Deine SuS. Es war
auch toll, Eure Videos anzuschauen, die gute Stimmung mitzubekommen und einen Einblick in Eure Klasse zu erhalten.
Leider haben wir uns jetzt doch nicht life kennen gelernt, was ich wirklich bedaure, aber was nicht ist kann ja noch wer-
den. Vielleicht mal auf ein Bier mit Peter oder so?

Ich hoffe, dass Du gesund ins Klassenlager reisen kannst.

Wünsche Dir/ Euch eine gute Woche.
Herzliche Grüsse auch an Deine Klasse mit einem grossen Dankeschön an alle.
Claudia

P.S. Gelegentlich das Handout noch zurückschicken, dann korrigiere ich die Fehler und schicke es Dir „frisch gekämmt“ zurück.

29.3.19
Hoi Claudia

Im Anhang die Antworten in rot ☺.
Vielleicht ergibt sich mal eine Gelegenheit zu einem Treffen. Von mir aus gerne mal.
Gerne richte ich dein Dankeschön aus heute Nachmittag.
Liebe Grüsse
Roman

29.3.19
Danke Roman,
jetzt ist alles verstanden. ich danke, dass Du Dir nochmals Zeit genommen hast für Runde zwei von Fragen.
Ganz herzliche Grüsse in den Abend.
Claudia

11.6.6 Einwilligung Videoaufnahmen

Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Einwilligung für Fotoaufnahmen

Liebe Eltern

Die Lehrperson Ihres Kindes nimmt am Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik teil. Für die Abschlussarbeit (Masterarbeit) der Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik besteht die Möglichkeit, dass die Studierenden Fotoaufnahmen von ihrem eigenen Unterricht in der Klasse erstellen und in die Arbeit aufnehmen.

Die Masterarbeit kann veröffentlicht werden, im Einverständnis der Studierenden. Der Name Ihres Kindes ist selbstverständlich anonymisiert.

Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns gestatten, in der Klasse Fotoaufnahmen zu machen.

Dürfen wir Sie bitten, untenstehenden Talon auszufüllen und der zuständigen Lehrperson Ihres Kindes abzugeben?

Für Ihre Mithilfe danken wir Ihnen herzlich.

Freundliche Grüsse

Co Leitung Studiengang Sonderpädagogik
Co Leitung Zentrum Ausbildung

Co Leitung Studiengang Sonderpädagogik

Bestätigung für mein Kind

Name der Lehrperson..... **Schulhaus**

- Ich gebe meine Einwilligung für Foto-Aufnahmen für die Masterarbeit der Lehrperson meines Kindes in der Klasse, bei denen mein Kind ersichtlich ist.
- Ich gebe meine Einwilligung für Foto-Aufnahmen nicht.

Ort, Datum: Unterschrift:

Bitte an die zuständige Lehrperson retournieren

Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich

T +41 44 317 11 11

info@hfh.ch
www.hfh.ch

Hochschuladministration

11.7 Evaluation

11.7.1 Fokusgruppendifkussion | Halbstrukturiertes Leitfadeninterview

Checkliste - Vorbereitung auf die Fokusgruppendifkussion

Erste Kontaktaufnahme per Mail

mit den möglichen Lehrpersonen und Fokusgruppenteilnehmenden

- o Bereitschaft für die Teilnahme am Projekt und an einem Gruppen oder Einzelinterview abholen
- o Termine für die Durchführung der Lektionen und Termin für die Fokusgruppe ~~umsetzen~~

Gesprächsleitfaden für das erste persönliche Telefonat:

- o **Vorstellen**
Bezug nehmen auf Kollegen aus dem Studium
- o **Bezugnehmen auf das erste Mail**
Meine Idee skizzieren, erste Fragen klären
- o **Bereitschaft abfragen**
Gilt dein Angebot noch?
Wärst du bereit Anfang Jahr das Projekt durchzuführen und im März an einem Fokusgruppendifkussion teilzunehmen?

Ziele und Ablauf FGD

- **Ziele:** Erfahrung als LP mit dem Handout zu „Mut heisst das Zauberwort“
Leitfragen entlang der Fragestellung, inwiefern sich Mutproben im Turnunterricht positiv auf die Selbstwirksamkeit der SuS auswirkt.
- **Rahmen:**
 - Ort festlegen, Koordinaten mitteilen
 - Dauer ca. 60 Minuten
 - Aufnahme mit Videokamera, ev. einem ~~Texterfassungsapp~~
 - Audiodatei wird anonymisiert gespeichert
 - Audiodatei wird verschriftlicht.
- o Gesprächsabschluss
 - Gespräch mit Dank und Abschiedsworten ~~abschliessen~~

1 Woche vor dem Interviewtermin

- o ~~Reminder~~ per Mail mit allen wichtigen Angaben
 - Inhalt und Ziele in kurzer Form zusammengefasst
 - Bitte um Hochdeutsch und immer nur eine Person, die spricht
 - Frage, ob sie Pizza essen kommen

Am Tag des Interviews

- Whatsapp zur Erinnerung an den Termin mit Zeit und Ortsangabe.
- Vorfreude bekunden
- Restaurant reservieren

Vorbereitung für das Interview

- Genügend Schlaf
- Genügend Zeit einberechnen für die Vorbereitung
- Handy auf laut, falls jemand verloren geht
- Materialliste:
 - o iPhone 100% geladen
 - o Videokamera mit Stativ geladen und auf dem Tisch bereit
 - o Ev. Tablet mit App zum Transkribieren
 - o Steckerliste und Verlängerungskabel
 - o Je 1 Flasche Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure
 - o Gläser
 - o 1 Interviewleitfaden für mich
 - o Handout LP und Handout SuS
 - o 1 leerer Block für Gesprächsnotizen
 - o 1 Blatt Vor-/Nachbereitung
 - o Restaurantnummer bereit haben um einen Tisch fürs Pizzaessen zu reservieren

■ Einladungsbrief zur Fokusgruppendifkussion

Winterthur, 13.3.2019

Lieber Jan, lieber Roman, lieber Armin,

Vielen Dank, dass ihr euch am nächsten Donnerstag den 21.3.2019 um 17 bis 18.15 Uhr Zeit nehmt, um gemeinsam über die Erfahrungen, die ihr mit dem Handout und den Turnlektionen zu „Mut heisst das Zauberwort“ gesammelt habt auszutauschen.

Die Fragestellung der Masterarbeit soll dabei leitend sein.

Zur Erinnerung:

«Inwiefern kann die Selbstwirksamkeit von Jugendlichen mit geistiger Beeinträchtigung durch gezielte Bewegungsangebote innerhalb eines Stationen-Parcours im Turnunterricht gefördert werden?»

Das Ziel der Diskussion ist es, aufgrund Eurer Einschätzung herauszufinden, ob das Handout und der Parcours sich eignen, die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen zu fördern. Mögliche Fragen werden sein: Wie erging es Euch im ganzen Projekt? Welches waren für Euch wichtige Erkenntnisse? Es interessiert mich, wie ihr das Handout als solches beurteilt. Wo kann etwas verbessert werden? Was war unklar? Wo habt ihr Highlights erlebt? Was war schwierig?, sind weitere Fragen aus meinem Leitfaden für das Gespräch.

Das Interview dauert ca. eine Stunde. Ich werde eine Videokamera installieren und alles aufnehmen. Diese Aufnahme dient mir für das spätere wortwörtliche Transkribieren. Aus diesem Material erfolgt schliesslich die Evaluation des Projektes. Wir werden bei der Diskussion Hochdeutsch sprechen (Armin hat hierbei Heimvorteil). Die Aufnahme wird spätestens Ende August wieder gelöscht (Zeitpunkt der Verteidigung der Arbeit an der HfH). Alle, die im Anschluss noch mögen sind herzlich zu einer Pizza eingeladen. Selbstverständlich ist dieser Teil der Veranstaltung freiwillig.

Bei Fragen dazu stehe ich euch gerne unter 079 539 00 44 zur Verfügung.

Ich freue mich auf nächsten Donnerstag
Herzliche Grüsse
Claudia Hobi

11.7.2 Fragebogen der SuS

■ Leerer Fragebogen der SuS

Fragebogen Jugendliche: Mut heisst das Zauberwort

VORHER ➔ NACHHER

So fühlte ich mich VOR der Stunde				
So fühlte ich mich NACH der Stunde				

Diese Übung hat mir besonders Spass gemacht:

Hatte ich manchmal etwas Angst? Wenn ja, wo und warum?

Wie konnte ich meine Angst überwinden?

Was hat mir dabei geholfen?

Beim nächsten Mal möchte ich...

	Stimmt nicht	Stimmt nicht ganz	Stimmt ziemlich	Stimmt genau
Ich hatte mehr Mut als letztes Mal				

DANKE !

Individueller Fragebogen Masterarbeit Claudia Hobi 2019

■ Ausgefüllter Fragebogen der SuS exemplarisch

Kollektiver Fragebogen der SuS

Fabian 1

Fragebogen Jugendliche:

Mut ist das Zauberwort

VORHER → NACHHER

So fühlte ich mich VOR der Stunde				
So fühlte ich mich NACH der Stunde				

Diese Übung hat mir besonders Spass gemacht:

Diese Übung mit dem Schwimmen nach Madagaskar

Hatte ich manchmal etwas Angst? Wenn ja, wo und warum? hat mir am besten Spass gemacht

Ich hatte nirgends Angst gehabt.

Wie konnte ich meine Angst überwinden?

Ich habe nie Angst gehabt.

Was hat mir dabei geholfen?

Meine Mut hat mir sehr geholfen.

Individueller Fragebogen Masterarbeit Claudia Hobi 2019

■ Kollektiver Fragebogen der SuS

Gruppen-Fragebogen zu den Parcoursposten

Bitte beantworte die Frage: «Wie war der Posten für mich?»

Mach einen Strich pro Posten.

Posten 1 bis 11	 sehr schwer			
Kebab 				
Hol die Kokosnuss 				
Ringtanz 				
Hängematte 				

<p>Skispringen</p>				
<p>Kugellager</p>				
<p>Madagaskar</p>				
<p>Hängebrücke</p>				
<p>Schaukel</p>				

<p>Wippe</p>				
<p>Mattensturz</p>				
<p>Sandwich</p>				

11.7.3 Datenauswertungen der Durchführungen

Uster

1. Durchführung

5 von 11 Posten	sehr leicht 	total Anzahl SuS bei diesem Posten			
Kebab	3	1		2	6
Hol die Kokosnuss	3	2			5
Kugellager	5				5
Madagaskar	4				5
Mattensturz	5	1	1		7

Anzahl SuS: 12 3 ♀ | 6 ♂

2. Durchführung

6 von 11 Posten	sehr leicht 	total Anzahl SuS bei diesem Posten	
Kebab	7		7
Hol die Kokosnuss		4	4
Kugellager	11		11
Madagaskar	4	1	5
Hängebrücke	4	4	8
Mattensturz	8		

Anzahl SuS: 9 4 ♀ | 8 ♂

Bemerkung der LP: mit den mittleren Smileys konnten die SuS wenig anfangen. Wurde deshalb gestrichen.

3. Durchführung

6 von 11 Posten	sehr leicht 	total Anzahl SuS bei diesem Posten			
Hol die Kokosnuss	5		2		7
Kugellager	4		2	1	7
Madagaskar	5	2	2	1	10
Hängebrücke	7		2	2	11
Mattensturz	8		1		9
Wippe					

Anzahl SuS: 13 5 ♀ | 8 ♂

1. Durchführung

6 von 11 Posten	sehr leicht 	total Anzahl SuS bei diesem Posten			
Kebab	3	2			5
Hol die Kokosnuss	1	1		2	4
Hängematte	3	1			4
Kugellager	3	1			4
Madagaskar	2	1		2	5
Mattensturz	3		1		4

Anzahl SuS: 75 ♀ | 1 ♂

2. Durchführung

5 von 11 Posten	sehr leicht 	total Anzahl SuS bei diesem Posten			
Kebab	1	3			4
Hängematte	7				7
Skispringen	2		1	3	6
Kugellager	7				7
Madagaskar	1	3	2		6

Anzahl SuS: 87 ♀ | 1 ♂

3. Durchführung

7 von 11 Posten	sehr leicht 	total Anzahl SuS bei diesem Posten			
Kebab	1	4			5
Hängematte	6	2			8
Skispringen	4	1	1	2	8
Kugellager	3	1	1	1	6
Madagaskar	2	3	2	2	9
Mattensturz	2		2		4
Sandwich	2			3	5

Anzahl SuS: ? 7 ♀ | 2 ♂

In dieser Klasse sind grundsätzlich insgesamt 14 Jugendliche davon : 8 ♀ | 6 ♂

Es fehlen bei allen Durchführungen genaue Angaben über die tatsächliche Zahl der teilnehmenden Jugendlichen.

1. Durchführung

Bei der ersten Durchführung wurden keine Fragebogen ausgefüllt. Es ging vergessen.

2. Durchführung

5 von 11 Posten	sehr leicht 	total Anzahl SuS bei diesem Posten			
Madagaskar	2	1	2	1	6
Skispringen					
Mattensturz	4	1	1		6
Sandwich	4	3	1	1	9

Anzahl SuS: keine genauen Angaben über die SuS Zahl dieser Durchführung

In dieser Stunde war der Posten Hängebrücke geplant. Die Lehrperson vergass die Seile aus einer anderen Halle mitzunehmen. Der Posten konnte aus diesem Grund nicht aufgestellt werden.

3. Durchführung

7 von 11 Posten	sehr leicht 	total Anzahl SuS bei diesem Posten			
Hol die Kokosnuss	5				5
Kugellager	6	1			6
Wippe	3	1	2		6
Kebab	3	1	1	1	6

Anzahl SuS: keine genauen Angaben über die SuS Zahl dieser Durchführung

Der Posten Skispringen wurde zwar durchgeführt, das Eintragen in den Fragebogen ging vergessen. Im späteren Gespräch wurde bemerkt, dass die Übung für die SuS nicht leicht war.

■ Zusammenfassungen aller Excel Tabellen

	Uster			Humlikon			Rafael		
Durchführungen	1	2	3	1	2	3	1	2	3

Posten:										Total:
Kebab		1		2		1		1	2	7
Hol die Kokosnuss	1	1	2							4
Kugellager		1	1							11
Madagaskar	2	2		2	2	3				7
Hängebrücke										0
Skispringen					4				6	10
Hängematte				2	2	1				5
Mattensturz	5	6	9					1		21
Sandwich								1		1
Wippe								2	2	4

Bemerkung zu den Ergebnissen der Rafaelschule :
bei der ersten Durchführung wurden leider keine Fragebogen ausgefüllt.

■ Zusammenfassungen aus den Antworten der Schülerinnen und Schüler

Bemerkung:

Die Aussagen wurden ohne orthografische Korrekturen übernommen.

Die mir besonders wertvoll erscheinenden Aussagen, die u.a. einen Bezug zu den theoretischen Grundlagen herstellen, sind farbig gekennzeichnet. (Teilweise wurde den SuS beim Ausfüllen geholfen)

Beim nächsten Mal möchte ich....:

Positive Aussagen | negative Aussagen

Uster

- Sprossenwand raufklettern und einfach runter springen, weil ich keine Angst mehr habe
- den Mattensturz möchte ich nochmal
- mich sicherer fühlen
- weiss nicht
- nochmals Madgaskar machen
- das besser machen (2x)
- kein Kamera haben !
- wieder alles ausprobieren
- noch einmal Kokosnuss
- nochmal
- meine Angst wegmachen
- gleich Mutigsein
- ich habe keine wunsch
- widernochmal
- FUSSBALLSPIELEN UND AUCH ich hABE. ich RING SPIELEN.
- Schwerfrage

Humlikon

- ich möchte das nächste Mal wieder Madagaskar spielen
- Madagaskar machen
- Bei nächsten mal versuche ich es
- ich möchte nächstes mal Madagaskar ausprobieren
- Hängematte (2x)
- das Sandwich ausprobieren
- möchte ich schwingen und schaukeln
- wider das gleiche machen
- Schwingen machen
- Nochmal propiren
- Wieder das mit dem Rollen
- Ich mötte es nicht mehr machen
- Ich will es nochmals machen

- Noch mal popiren es hat sehr Spass gehabt

Rafael

- alle Übungen machen
- Wippemachen
- nichts von diesen Sachen
- etwas spannenderes
- eine neue Übung (2x)
- Unterstützung durch die Klasse
- Fussball spielen
- Trampolin mit dem Ball!
- Skisprung nochmal machen
- Bsp: mehr mutiger sein
- mutiger sein (2x)

...was hat Dir geholfen, die Angst zu überwinden?

Uster

- Dem Ich die Übung ausprobiert habe
- ich will das machen
- es ging einfach so
- ich habe mehr Zeit genommen
- ich habe mich selber gezwungen
- Mut kraft
- mit der hilf von herr Eugster
- ALSO WENN EIN hUND ZUMIR KOMT DANN SAGE ich STOP
- ich habe einfach etwas gedacht, wo ich mich gut gefühlt habe. wie ich mit meinen kollegen spiele.
- ich mich selbst
- Spass
- nichts (2x) Bem: diese SuS gaben an, keine Angst gehabt zu haben.
- mehr Spass
- einwach Hilfe von allen erwachsenen
- ich habe an mich geglaubt- ich kann das
- einfach
- musst keine angst überwinden
- ADJAN

Humlikon

- bei Alina geschaut
- ich wollte es versuchen
- Mein gedanke, ich habe am etwas schönes gedacht
- meine Mut hat mir sehr geholfen
- ich Bobiren (=probieren)
- ich habe versucht loszulassen aber es hat nicht geklappt. mir hat nichts geholfen.
- Alles
- Stolz
- Sinn
- an meden denken (=an meinen Freund denken)
- mitabschauen
- auspobrin (=ausprobieren)
- ich habe nichts gedenkt ich bin einfach runtergegangen
- ich habe an etwas schönes gedacht
- abschauen bei andere
- am etwas schönes gedackt
- **mir gseit du chasch das**

Rafael

- weil ich es mit meiner Freundin durchführen konnte
- porppieren
- Hand geben
- hand gehalten
- nichts (3x) Bem: diese SuS gaben an, keine Angst gehabt zu haben.
- die Klasse und der Lehrer
- Kollegen haben unterstützt-komm du schaffst das!
- weil mir Spass gemacht hat
- ich habe es einfach gemacht
- bin einfach hochgelaufen
- ich mir selber
- Mitschüler

Bei welchem Posten hast Du Angst gehabt?

Keine Angst gehabt	37
Hol die Kokosnuss	5
Wippe	4
Madagaskar	4
Skifahren	4
Mattensturz	2
Kebab	2
Sandwich	1

Tabelle aus den ausgefüllten Fragebogen aller 3 Schulen.

Allgemeine Aussagen

«Ich hatte Angst bei Kokosnuss»

Bemerkung: gleichzeitig war es die Lieblingsübung des Schülers

«Madagaskar hat mir Angst gemacht, weil ich fast runtergefallen bin».

«Ich hatte Angst bei Hol die Kokosnuss, weil es sich bewegte».

Ich hatte mehr Mut als letztes Mal

Durchführung	stimmt nicht	stimmt nicht ganz	stimmt ziemlich	stimmt genau
Uster 2	1	1		6
Uster 3	1	1	2	5
Humlikon 2			4	3
Hunlikon 3			4	2
Rafael 2	3			1
Rafael 3	3	3	1	4

Befinden

So fühlte ich mich vor und nach der Stunde:

Befinden				
Vorher	5	7	15	33
Nachher	5	5	7	44

11.7.4 Fragebogen Lehrpersonen

■ Ursprünglicher Interviewleitfaden für die Fokusgruppendifkussion

Interviewleitfaden

Flexible Fokusgruppendifkussion

Datum und Zeit

Donnerstag den 21.3. 2019 | von 17.00 bis 18.15 Uhr

Einstieg

Begrüssung und Dank für die Bereitschaft teilzunehmen

Zeitraumen aufzeigen

Bitte Hochdeutsch, Grund Diktierfunktion

Dokumentation:

Videoaufnahme und I-Phone als Diktiergerät (ergibt eine doppelte Sicherung)

Leitfragen:

Oberthema	Frage	Unterfragen
Rahmenbedingungen	Ausbildung LP	Turnlehrer SHP PmgB
	Wieviel Personal sind zur Verfügung?	Unter der Berücksichtigung der Stärke der vorhandenen Behinderungen /Autismus Spektrum Störung etc.
Sportunterricht	Was ist Euch im Sportunterricht besonders wichtig?	Wo begegnet Ihr den grössten Herausforderungen?
Vorbereitung Einheiten mit dem Handout	Verständlichkeit des Manuals	Was hat gefehlt?
	Auswahl der Posten	Nach welchen Kriterien habt Ihr die Posten ausgewählt

	Wie sah Eure Vorbereitung aus?	Wie gross war der Aufwand? Was hätte bei der Vorbereitung zusätzlich entlastet?
Handout	Layout und Gestaltung	Wie hat Euch das Handout gefallen?
		Alles wichtige ersichtlich? Etwas weglassen?
	Waren die Knotenanleitungen hilfreich?	Weglassen, oder weniger, Seil beilegen
	Verbesserungsvorschläge?	Bindung? Laminieren?
Durchführung	Wie lief das Aufstellen und Aufräumen?	Wie haben die SuS die Karten genutzt?
Fokus auf die feststellbaren Veränderungen!		Konnten die SuS die Posten weitgehend allein aufbauen?
		Wo brauchten sie Unterstützung?
		Wo gab es Unklarheiten? Verwirrungen?
	Wie habt Ihr den Einsatz die Motivation der SuS erlebt? Unterschiede 1. → 3. Mal ?	Sind die Jugendlichen eingestiegen und waren sie motiviert? Welche Emotionen habt Ihr gesehen. Freude? Stolz? Gab es Frust? Wo haben sie sich besonders beteiligt?
	Highlights Das hat mich erstaunt!	Was hat besonders gut geklappt?
	Was war für die SuS hilfreich?	
	Wo habt ihr die SuS selbstwirksam erlebt?	In welchen Phasen?
	Inwieweit habt ihr bei einzelnen SuS eine Entwicklung festgestellt?	Haben die SuS die Aufgaben schwieriger oder leichter gemacht? Selber etwas verändert?
	Gab es etwas, das nicht gut geklappt hat?	Was würdet ihr verändern?
	Kennt ihr bei Euren SuS negative Attributionen im Sinne von: das kann ich eh nicht?	Wo erlebt ihr solche negativen Zuschreibungen? Fand eine Veränderung statt?

Gretchenfrage	Inwiefern kann sich ein regelmässiges mutiges Angebot auf die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen auswirken? Wie glaubst Du, wirkt ein solcher Unterricht auf die SuS?	
	Wirst Du den Parcours in Zukunft anwenden?	
Didaktischer Inhalt	Wie erging es Euch damit so wenig Anweisungen wie möglich zu geben?	
	Wie hast Du Deine Rolle während des Unterrichts erlebt?	Hattest Du mehr Zeit zum Beobachten als sonst?
	Wie oft wurden Posten während der Lektion verändert?	Leichter / anspruchsvoller
	Wie ist es den SuS gelungen eigene Ideen umzusetzen?	
Video	Inwieweit hat das Aufnehmen sich auf die Situation ausgewirkt?	Peinlichkeit Personelles Technik
Fragebogen	Zeitpunkt	Wann durchgeführt?
	Layout	Formal?
	Verständlichkeit	Für SuS Visualisierung
	Nutzen	Ja /nein
Begleitung	Wie fühltest Du Dich während der ganzen Arbeit von mir begleitet?	Genug Infos zur rechten Zeit? Wovon hast Du persönlich profitiert? Was hast Du dabei gelernt?

Abschluss

Möchte jemand noch etwas wichtiges mitteilen, das bisher keinen Platz fand.

Danken für das Gespräch.

Weiteres Vorgehen erklären (Videomaterial wird spätestens nach der Präsentation der MAS wieder gelöscht, dient als Quelle für die Transkription und Evaluation)

Anschliessend gemeinsames Pizza-Essen, wer will.

- Leicht überarbeiteter leerer Fragebogen für Lehrpersonen anstelle der Fokusgruppendifkussion

Interviewleitfaden

Anstelle der Fokusgruppendifkussion

Leitfragen:

Oberthema	Frage	Unterfragen
Rahmenbedingungen	Deine Ausbildung LP	Turnlehrer? SHP? PmgB?
	Wieviel Personal stand Dir zur Verfügung?	Unter der Berücksichtigung der Stärke der vorhandenen Behinderungen /Autismus Spektrum Störung etc.
Sportunterricht	Was ist Dir im Sportunterricht besonders wichtig?	Wo begegnest du den grössten Herausforderungen?
Vorbereitung Einheiten mit dem Handout	Wie war die Verständlichkeit des Manuals?	Was hat gefehlt?
	Wie hast Du die Auswahl der Posten getroffen?	Nach welchen Kriterien habt Ihr die Posten ausgewählt
	Wie sah Deine Vorbereitung aus?	Wie gross war der Aufwand? Was hätte bei der Vorbereitung zusätzlich entlastet?
Handout	Wie empfandst Du Layout und Gestaltung?	Wie hat Dir das Handout gefallen?
		Alles wichtige ersichtlich? Etwas weglassen?
	Waren die Knotenanleitungen hilfreich?	Weglassen, oder weniger, Seil beilegen
	Verbesserungsvorschläge?	Bindung? Laminieren?
Durchführung	Wie lief das Aufstellen und Aufräumen?	Wie haben die SuS die Karten genutzt?
Bitte mit Fokus auf die feststellbaren Veränderungen!		Konnten die SuS die Posten weitgehend allein aufbauen?
		Wo brauchten sie Unterstützung?
		Wo gab es Unklarheiten?

		Verwirrungen?
	Wie hast Du den Einsatz, die Motivation der SuS erlebt? Unterschiede 1. → 3. Mal ?	Sind die Jugendlichen eingestiegen und waren sie motiviert? Welche Emotionen hast Du gesehen. Freude? Stolz? Gab es Frust? Wo haben sie sich besonders beteiligt?
	Welches waren die Highlights? «Das hat Dich erstaunt!»	Was hat besonders gut geklappt?
	Was war für die SuS hilfreich?	
	Wo hast Du die SuS selbstwirksam erlebt?	In welchen Phasen?
	Inwieweit hast Du bei einzelnen SuS eine Entwicklung festgestellt?	Haben die SuS die Aufgaben schwieriger oder leichter gemacht? Selber etwas verändert?
	Gab es etwas, das nicht gut geklappt hat?	Was würdest Du verändern?
	Kennst Du bei Deinen SuS negative Attributionen im Sinne von: das kann ich eh nicht?	Wo erlebst Du solche negativen Zuschreibungen? Fand eine Veränderung statt?
Gretchenfrage	Inwiefern kann sich ein regelmässiges mutiges Angebot auf die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen auswirken? Wie glaubst Du, wirkt ein solcher Unterricht auf die SuS?	
	Wirst Du den Parcours in Zukunft anwenden?	

Didaktischer Inhalt	Wie erging es Dir damit so wenig Anweisungen wie möglich zu geben?	
	Wie hast Du Deine Rolle während des Unterrichts erlebt?	Hattest Du mehr Zeit zum Beobachten als sonst?
	Wie oft wurden Posten während der Lektion verändert?	Leichter / anspruchsvoller
	Wie ist es den SuS gelungen, eigene Ideen umzusetzen?	

Video	Inwieweit hat das Aufnehmen sich auf die Situation ausgewirkt?	Peinlichkeit Personelles Technik
Fragebogen	Zeitpunkt	Wann durchgeführt?
	Layout	Formal gut ?
	Verständlichkeit	Für SuS Visualisierung
	Nutzen?	Ja /nein?
Begleitung	Wie fühltest Du Dich während der ganzen Arbeit von mir begleitet?	Genug Infos zur rechten Zeit? Wovon hast Du persönlich profitiert? Was hast Du dabei gelernt?

- Möchtest Du noch etwas Wichtiges mitteilen, das bisher keinen Platz fand.

■ Ausgefüllte Fragebogen der Lehrpersonen

Antworten von Armin P. | Humlikon

Leitfragen:

Oberthema	Frage	Unterfragen
Rahmen b.	Deine Ausbildung LP - Sek. 2 - HfH voraussichtlich ab 2020	Turnlehrer? SHP? PmgB?
	Wieviel Personal stand Dir zur Verfügung? <i>Die übliche Personenzahl: 2 LP (mit mir) und 2 Klassenassistentinnen (eine Person war mit Filmen beschäftigt, konnte jedoch parallel unterstützen und beaufsichtigen).</i>	Unter der Berücksichtigung der Stärke der vorhandenen Behinderungen /Autismus Spektrum Störung etc. <i>Reicht normalerweise aus, bei Postenlauf eher unterbesetzt.</i>
Sportunterricht	Was ist Dir im Sportunterricht besonders wichtig? <i>SuS sollen sich und ihren Körper erleben: Selbstwirksamkeit, Spass, auch Adrenalin, Herausforderung, Kreativität. SuS sollen Neues ausprobieren, sich etwas trauen und Erfolgserlebnisse haben. Innerhalb der Regeln (Fairness, alle helfen mit und beteiligen sich) soll es Raum für individuelle Vorlieben und Ausleben geben. Das heisst, ich gebe nicht alles vor, die SuS dürfen mitgestalten: Geburtstags-Wunschspiel, Mitgestaltung einzelner Sequenzen, Verantwortung für Auf- und Abbau.</i>	Wo begegnest du den grössten Herausforderungen? <i>Verweigerungshaltung, kognitive Einschränkungen (Verständnis von Spielregeln), «stabile Meinungen» (Streit beim Umkleiden)</i>
Vorbereitung Einheiten m. Handout	Wie war die Verständlichkeit des Manuals? <i>Hohe Verständlichkeit durch inhaltliche, konzeptionelle und grafische Reduzierung.</i>	Was hat gefehlt? <i>Persönliche Vorliebe: einleitende Beschreibung der Übung in ganzen Sätzen, danach Aufbau in Stichpunkten</i>

	<p>Wie hast Du die Auswahl der Posten getroffen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - In Anlehnung an die räumlichen Verhältnisse - Im Hinblick auf Stärken unserer SuS - Welche Übungen passen zusammen, lassen sich gut mischen - Bei den weiteren Durchgängen: je ein neuer Posten 	<p>Nach welchen Kriterien habt ihr die Posten ausgewählt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mischung aus einfachen und schweren Übungen: alle SuS sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten herausgefordert werden, dafür muss es Posten geben, die sich in der Schwierigkeit variieren lassen und «Ausweichposten» für eher «schwache» SuS, die viel Zeit und Hilfe brauchen.
	<p>Wie sah Deine Vorbereitung aus?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studieren von Manual und Handout - Wiederholen der Knoten - Aufzeichnen und Visualisieren des Aufbaus in der Halle - Material sichten und bereitlegen - passendes Aufwärmtraining überlegen 	<p>Wie gross war der Aufwand? Was hätte bei der Vorbereitung zusätzlich entlastet?</p> <ul style="list-style-type: none"> - angemessener Aufwand, nicht höher als sonst - Entlastung durch Zusammenstellung der Übungen inkl. Knoten
Handout	<p>Wie empfandst Du Layout und Gestaltung?</p> <p><i>Sehr gelungen: ansprechend, reduziert gestaltet, bis auf minimale Ausnahmen klar und eindeutig; gelungene Visualisierungen</i></p>	<p>Wie hat Dir das Handout gefallen?</p> <p><i>für die Zielgruppe gut nachvollziehbar, selbsterklärend</i></p>
		<p>Alles wichtige ersichtlich? Etwas weglassen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soweit ich mich erinnere war eine Darstellung uneindeutig bzw. auf Vorder- und Rückseite des Handouts unterschiedlich (evtl. «Skispringen») Siehe Anmerkungen in Handout und Manual - einzelne Übungen wären durch eine vergrösserte Detaildarstellung (z.B. der Sicherung beim Skispringen) erleichtert worden.
	<p>Waren die Knotenanleitungen hilfreich?</p> <p><i>Ja, gute Wiederholung und hilfreiche Empfehlung</i></p>	<p>Weglassen, oder weniger, Seil beilegen</p> <p><i>War optimal.</i></p>
	<p>Verbesserungsvorschläge?</p>	<p>Bindung? Laminieren?</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Manual gut, gerne auch laminiert für bessere Haltbarkeit - wenn möglich kräftigere Klammern oder anderes Verschlusssystem des Handouts (Ringe waren fummelig und hielten nicht gut)
Durchführung	<p>Wie lief das Aufstellen und Aufräumen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurze Vorstellung durch mich welche Posten es diesmal gibt, danach Einteilung (teilweise eigenverantwortlich) und weitgehend selbständiges Aufbauen - Zurückhaltung der Erwachsenen und mangelnde Anweisungen waren die SuS sichtlich nicht gewöhnt, dies führte anfangs teils zu Chaos; es fiel mir oftmals schwer, nicht einzugreifen. Beim zweiten und dritten Mal schon viel routinierter. Die SuS schienen gewisse Vorlieben für das Auf-/Abbauen bestimmter Übungen entwickelt zu haben. - tolle Erfolgserlebnisse und höhere Identifikation mit den Posten (z.B. Knoten lernen und anwenden können bei der «Hängematte») 	<p>Wie haben die SuS die Karten genutzt?</p> <ul style="list-style-type: none"> - intensive Nutzung, guter Anhaltspunkt - es haben sich sofort «Gruppenchefs» und «Wortführer» herausgebildet, die den anderen Anweisungen gemäss der Karten gegeben und kontrolliert haben, dass alle Teile berücksichtigt wurden - Diskussionen über das richtige Verständnis der Bilder sowie «Trial and Error»
Fokus auf die feststellbaren V.		<p>Konnten die SuS die Posten weitgehend allein aufbauen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - ja, bis auf Kleinigkeiten, wo ich interveniert habe (Sicherheitsaspekte wie Knoten oder sonstige Sicherungen) - jedes Mal routinierter und teilweise auch schneller
		<p>Wo brauchten sie Unterstützung?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Knoten
		<p>Wo gab es Unklarheiten? Verwirrungen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie herum wird «Madagaskar» aufgestellt? - einzelne Übungen wären durch eine vergrösserte Detaildarstellung (z.B. der Sicherung beim «Skispringen») erleichtert worden.

	<p>Wie hast Du den Einsatz, die Motivation der SuS erlebt?</p> <p>Unterschiede 1. → 3. Mal?</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>höhere Identifikation mit den Posten durch das eigenverantwortliche Auf-/Abbauen</i> - <i>hohe Motivation einiger «Wortführer», die sich gerne profilieren und anderen Anweisungen erteilen (nicht negativ gemeint)</i> - <i>durch den Lerneffekt (was wird wie aufgestellt, welche Materialien benötige ich und wo finde ich sie?) beim 2. und 3. Mal entspanntere Stimmung</i> 	<p>Sind die Jugendlichen eingestiegen und waren sie motiviert? Welche Emotionen hast Du gesehen.</p> <p>Freude? Stolz? Gab es Frust? Wo haben sie sich besonders beteiligt?</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>sie haben sich sofort auf das «Experiment» eingelassen</i> - <i>sie wirkten dankbar, dass wir ihnen das Auf- und Abbauen zutrauen und sie miteinbeziehen</i> - <i>die SuS haben gerne Verantwortung übernommen</i> - <i>sie haben Stolz gezeigt, wie sie ihren Posten aufgebaut haben und waren kaum aufzuhalten, ihn auszuprobieren.</i> - <i>beim Auf-/Abbau gab es teils Streit über die Aufgabenverteilung, die Abläufe und dass einzelne sich verweigert, «gedrückt» haben</i> - <i>vereinzelt Frust über die eigenen Begrenzungen, dass bestimmte Bewegungsabläufe nicht möglich sind</i> - <i>viel Freude, Lachen, gegenseitiges Helfen und Unterstützen</i> - <i>Stolz über den eigenen Schatten gesprungen zu sein</i> - <i>diverse kleine und grosse Erfolgserlebnisse</i> - <i>gutes Gefühl sich etwas getraut und die eigenen Grenzen verschoben zu haben</i>
	<p>Welches waren die Highlights? «Das hat Dich erstaunt!»</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>die Freude und der Stolz der SuS</i> - <i>wie fast alle gerne mit angepackt haben und mit Spass bei der Sache waren</i> - <i>was sich die SuS zugetraut haben</i> 	<p>Was hat besonders gut geklappt?</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>gegenseitige Hilfestellungen</i>
	<p>Was war für die SuS hilfreich?</p>	

	- Vermutungen: Sicherheit der gewohnten Rahmenbedingungen, Unterstützung bei Bedarf durch die Erwachsenen	
	Wo hast Du die SuS selbstwirksam erlebt? - sobald sie eigenverantwortlich tätig werden konnten (siehe oben: nach meinen einführenden Bemerkungen)	In welchen Phasen?
	Inwieweit hast Du bei einzelnen SuS eine Entwicklung festgestellt? - diverse SuS haben Posten beim 2. und 3. Mal wie selbstverständlich absolviert, an denen sie beim 1. Mal Angst zeigten oder sich nicht getraut haben	Haben die SuS die Aufgaben schwieriger oder leichter gemacht? Selber etwas verändert? - ja, sie haben «Schlupflöcher» zur Vereinfachung gefunden, wenn es ihnen zu schwierig war, aber auch das Gegenteil: bei «Madagaskar»: «Stell mal den Kasten weiter nach hinten!»; bei der «Hängematte»: «Höher/schneller/mehr/ nochmal! Ich stelle mich mal auf die Füße»
	Gab es etwas, das nicht gut geklappt hat? - das Auf- und Abbauen hat recht lange gedauert	Was würdest Du verändern?
	Kennst Du bei Deinen SuS negative Attributionen im Sinne von: das kann ich eh nicht? - manche sagen das und benötigen Zuspruch oder Hilfestellungen um sich zu trauen	Wo erlebst Du solche negativen Zuschreibungen? Fand eine Veränderung statt? - Vermutung: Zuschreibungen konnten abgebaut/verändert/ revidiert werden; Selbstkonzept wurde gestärkt
Gretchenfrage	Inwiefern kann sich ein regelmässiges mutiges Angebot auf die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen auswirken? - Auf jeden Fall! Immer wieder neue Herausforderungen einbauen, kleine Schritte auf ein anfangs scheinbar unerreichbares Ziel unternehmen. Wie glaubst Du, wirkt ein solcher Unterricht auf die SUS?	

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>gestärktes/verändertes Selbstkonzept</i> - <i>sie trauen sich etwas zu weil wir ihnen etwas zutrauen, etwas in ihnen sehen.</i> - <i>sie werden nicht nur «in Watte gepackt»</i> 	
	<p>Wirst Du den Parcours in Zukunft anwenden?</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Auf jeden Fall! Ist eine super Ergänzung und Erweiterung zu meinen bisherigen Erfahrungen mit Postenläufen sowie zum didaktischen Aspekt Selbstwirksamkeit.</i> 	

Didaktischer Inhalt	<p>Wie erging es Dir damit so wenig Anweisungen wie möglich zu geben?</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>eine gewisse Überwindung</i> - <i>ein kontrollierter Kontrollverlust</i> - <i>positive (An-)Spannung, wie es funktionieren wird</i> 	
	<p>Wie hast Du Deine Rolle während des Unterrichts erlebt?</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>als eine Art Coach</i> - <i>war nach wie vor in der Verantwortung, konnte teils aber auch einen Schritt zurücktreten und Verantwortung übergeben</i> - <i>habe es genossen, mit den SuS die Posten auszuprobieren</i> 	<p>Hattest Du mehr Zeit zum Beobachten als sonst?</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nein, ich war permanent gefordert mit Beaufsichtigen, Absichern, Herausfordern, Ermutigen, Wertschätzen, Bejubeln</i>
	<p>Wie oft wurden Posten während der Lektion verändert?</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>in Details ständig: höhere/tiefere Ringe, «Hängematte»; Kästen bei «Madagaskar» näher/weiter zusammen; Stehen/Sitzen beim «Skispringen»...</i> 	<p>Leichter / anspruchsvoller</p>
	<p>Wie ist es den SuS gelungen, eigene Ideen umzusetzen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>sie haben im Rahmen der Posten teils eigene Variationen erfunden: z.B. im Stehen oder zu zweit auf der «Hängematte»</i> 	
Video	<p>Inwieweit hat das Aufnehmen sich auf die Situation ausgewirkt?</p>	<p>Peinlichkeit Personelles Technik</p>

	<p>- zu Beginn ungewohnt, SuS blicken oft zur Kamera, schauen wer gerade gefilmt wird.</p> <p>- versuchen die Posten besonders gut auszuführen, wenn sie gefilmt werden; einzelne verweigern sich dann</p>	
Fragebogen	<p>Zeitpunkt</p> <p>- wurde teils vergessen oder wir haben zu wenig Zeit dafür eingeplant bzw. den Aufwand unterschätzt</p>	<p>Wann durchgeführt?</p> <p>- nach der jeweiligen Lektion, einmal auch erst nach dem Umziehen.</p>
	<p>Layout</p> <p>Klar und reduziert.</p>	<p>Formal gut ?</p>
	<p>Verständlichkeit</p> <p>Es sollte zwei Versionen geben für die unterschiedlichen Niveaus, z.B. weniger/mehr Freitext, Bilder/Piktos</p>	<p>Für SuS Visualisierung</p>
	<p>Nutzen?</p> <p>- für die Auswertung der LP hilfreich, bei SuS Nutzen fraglich</p> <p>- evtl. Einschätzung, Bewertung direkt nach dem Ausführen der Übung</p>	<p>Ja /nein?</p>
Begleitung	<p>Wie fühltest Du Dich während der ganzen Arbeit von mir begleitet?</p> <p>- gute Kommunikation: rechtzeitig alle nötigen Unterlagen bekommen; du warst immer ansprechbar/ erreichbar; Absprachen haben gut funktioniert</p> <p>- Vorbereitung und Materialien vollständig und hilfreich</p>	<p>Genug Infos zur rechten Zeit? Wovon hast Du persönlich profitiert? Was hast Du dabei gelernt?</p> <p>- mich selbst zurückzunehmen</p> <p>- den SuS noch mehr zuzutrauen, sie miteinzubeziehen</p> <p>- hilfreiches Material für die persönliche Sammlung/ Repertoire</p>

- Möchtest Du noch etwas Wichtiges mitteilen, das bisher keinen Platz fand.

Eine super Sache, die ganze Sache! Habe gerne mitgemacht.

Leitfragen:

Oberthema	Frage	Unterfragen
Rahmenbedingungen	<p>Ausbildung LP</p> <p><i>Primarlehrer</i> <i>Schulischer Heilpädagoge</i></p>	<p>Turnlehrer SHP PmgB</p>
	<p>Wieviel Personal sind zur Verfügung?</p> <p><i>Team von 2 Lehrpersonen,</i> <i>2 Klassenassistentinnen</i></p>	<p>Unter der Berücksichtigung der Stärke der vorhandenen Behinderungen /Autismus Spektrum Störung etc.</p> <p><i>Eine der beiden LP hat jeweils die Verantwortung für die Durchführung der Lektionen.</i></p> <p><i>Die andere nicht leitende LP unterstützt.</i></p> <p><i>Eine Klassenassistentin ist für einen schwerstbehinderten Mann zuständig.</i></p> <p><i>Die andere Klassenassistentin unterstützt, wenn es nötig ist oder übernimmt Aufsichtsfunktion oder greift ein bei Streitigkeiten oder Verweigerungen.</i></p>
Sportunterricht	<p>Was ist Euch im Sportunterricht besonders wichtig?</p> <p><i>Spass an der Bewegung</i> <i>Teamkultur</i></p>	<p>Wo begegnet Ihr den grössten Herausforderungen?</p> <p><i>SuS mit verschiedenen Beeinträchtigungen ein passendes Setting anbieten zu können.</i></p>
Vorbereitung Einheiten mit dem Handout	<p>Verständlichkeit des Manuals</p> <p><i>Durch die Bebilderung war das Manual selbsterklärend, die</i></p>	<p>Was hat gefehlt?</p> <p><i>Mir hat nichts gefehlt.</i></p>

	<i>SuS konnten die Installationen alleine ohne grössere Hilfestellung aufstellen</i>	
	<p>Auswahl der Posten</p> <p><i>Es stand eine genügend grosse Auswahl an Posten zur Verfügung</i></p>	<p>Nach welchen Kriterien habt Ihr die Posten ausgewählt</p> <p><i>Da ich die dritte der drei Sequenzen durchführte, konnte ich auf die Vorarbeit meines Kollegen aufbauen. Ich habe die gleichen Posten verwendet und einen neu eingeführt. Die SuS konnten so auf bisher Bekanntes zurückgreifen. Die Wiederholung war wichtig in meinen Augen. Die SuS haben sich auf die Posten gefreut, die ihnen bekannt waren. Die Verfügbarkeit der Geräte musste ich bedenken. Einen Posten hatte ich neu eingeführt. Bei der Schaukel mit dem Bänkli musste ich improvisieren und eine Matte verwenden, weil das Material eines Schwedenkastenoerteils benutzt wurde..</i></p>
	<p>Wie sah Eure Vorbereitung aus?</p> <p><i>Ich habe die gleichen Posten verwendet wie mein Kollege und einen neuen eingeführt.</i></p>	<p>Wie gross war der Aufwand?</p> <p>Was hätte bei der Vorbereitung zusätzlich entlastet?</p> <p><i>Der Aufwand war gering. Ich konnte auf die bekannte Struktur zurückgreifen.</i></p>
Handout	Layout und Gestaltung	<p>Wie hat Euch das Handout gefallen?</p> <p><i>Sehr ansprechende Zeichnungen und selbsterklärend für den Aufbau</i></p>

		<p>Alles wichtige ersichtlich? Etwas weglassen?</p> <p><i>Es war in meiner Einschätzung alles Nötige im Geräte- raum vorhanden.</i></p>
	<p>Waren die Knotenanleitungen hilfreich?</p> <p><i>Ich konnte auf die Seglerkenntnisse meines Kollegen vertrauen.</i></p>	<p>Weglassen, oder weniger, Seil beilegen</p> <p><i>Installationen mit Knoten hätte ich weggelassen, wenn ich nicht meinen Kollegen als Sachkundigen gehabt hätte. Ich hätte mich zu wenig sicher gefühlt. Da ich für die Sicherheit verantwortlich bin, hätte ich die Installationen mit Knoten nicht aufgebaut.</i></p>
	<p>Verbesserungsvorschläge?</p>	<p>Bindung? Laminieren?</p> <p><i>Die lose Heftung mit den Metallösen war zekmässig. Den SuS konnten so die Karten abgegeben werden.</i></p>
Durchführung	<p>Wie lief das Aufstellen und Aufräumen?</p> <p><i>Erstaunlich gut. Die SuS konnte ich in allen drei Sequenzen als selbständig erleben. Das Aufräumen ging sehr schnell. Die SuS sind gewohnt die Geräte zu versorgen. Einzelne Schülerinnen hatten sich verweigert. Dies stand aber nicht im Zusammenhang mit der Tatsache, das Aufgeräumt werden musste.</i></p> <p><i>Bei der Kebabrolle musste gezeigt werden, wie die Reifen und die Matte gelegt werden</i></p>	<p>Wie haben die SuS die Karten genutzt?</p> <p><i>Die SuS haben die nötigen Materialien gut erfasst und den Aufbau ohne unsere Hilfestellung weitgehend alleine gemacht. Die Knoten wurden durch die LP gemacht, um dem Sicherheitsaspekt zu genügen.</i></p>

	<i>können. Es war grosser Kraftaufwand nötig.</i>	
Fokus auf die feststellbaren Veränderungen!		Konnten die SuS die Posten weitgehend allein aufbauen? <i>Die SuS haben die Installationen selbständig gemacht.</i>
		Wo brauchten sie Unterstützung? <i>Einzelne Hilfestellung (Knoten, Reifen um Kebabrolle) musste gegeben werden.</i>
		Wo gab es Unklarheiten? Verwirrungen? <i>Ich habe keine Unklarheiten gesehen.</i>
	Wie habt Ihr den Einsatz die Motivation der SuS erlebt? <i>Die SuS waren von Beginn an hoch motiviert.</i> Unterschiede 1. → 3. Mal ? <i>Auch bei der dritten Umsetzung haben sich die SuS auf die Übungen eingelassen. Sie wählten die Installationen aus, die ihnen grossen Spass machten oder eine spezielle Herausforderung darstellten.</i>	Sind die Jugendlichen eingestiegen und waren sie motiviert? <i>Die offene Übungsinformation setzte Forscherdrang frei. Bei der Bänklirutschbahn getrauten sich die SuS nicht mit den Teppichresten zu rutschen. Als sie sahen, wie es von MitSuS gemacht wurde, war dies motivierend.</i> Welche Emotionen habt Ihr gesehen. Freude? <i>Die Schaukel mit den Ringen und der Matte wurde oft benutzt. Das Anstossen durch die LP genossen die SuS.</i> Stolz?

		<p><i>Das Überwinden der beiden Schwedenbanktürme mit den Ringen war eine Herausforderung .Für einzelne Schülerinnen war die Überwindung der Angst wichtig. Es geschafft zu haben war für sie wichtig. Wenn es den SuS gelang, war die Freude über das Erreichte sichtbar und sie stellten sich neue Ziele.</i></p> <p>Gab es Frust? <i>Bei einzelnen Schülerinnen, wenn etwas nicht so gelang, wie sie es sich vorgenommen hatten.</i></p> <p>Wo haben sie sich besonders beteiligt?</p> <p>⇒ <i>Schaukel mit Matte</i> ⇒ <i>Schwedentürme mit Ringen überwinden</i></p>
	<p>Highlights Das hat mich erstaunt!</p> <p><i>Die SuS haben sich während allen drei Sequenzen motiviert gezeigt. Die Motivation ist nie gesunken.</i></p>	<p>Was hat besonders gut geklappt?</p> <p><i>das Aufstellen, das Finden neuer selbstgestellter Aufgaben</i></p>
	<p>Was war für die SuS hilfreich?</p> <p><i>Die selbsterklärenden Karten zum Aufstellen der Installationen.</i> <i>Die SuS konnten im eigenen Rhythmus die Installationen ausführen.</i> <i>Sie waren stets an den Geräten. Es kam nie der Eindruck fehlender Intensität auf.</i></p>	

	<p>Wo habt ihr die SuS selbstwirksam erlebt?</p> <p><i>Die offene Übungsanleitung forderte die SuS. Sie konnten eigene Ideen umsetzen.</i></p>	<p>In welchen Phasen?</p> <p><i>In allen Phasen: beim Auf- und Abbau und bei den Übungen an den Installationen. Ich habe den Eindruck, dass die offene Aufgabenstellung viel für die Selbstwirksamkeit geleistet hat, weil die Anweisungen nicht von der LP kamen, sondern ein Aufforderungscharakter bestand.</i></p>
	<p>Inwieweit habt ihr bei einzelnen SuS eine Entwicklung festgestellt?</p> <p><i>Stark behinderte Schüler haben das Angebot zunehmend mit mehr Einsatz gemacht. Vereinzelt musste durch eine auffordernde nonverbale Geste etwas verlangt werden.</i></p>	<p>Haben die SuS die Aufgaben schwieriger oder leichter gemacht? Selber etwas verändert?</p> <p><i>Ich konnte eine Steigerung der eigenen gestellten Anforderungen beobachten. Sie sind nicht ausgewichen und haben die Übung einfacher, bzw. leichter gemacht. Da sie sich die Aufgabenstellungen selber gaben, war dies für sie eine Aufforderung neues auszuprobieren. Ein Schüler machte bei der Rutschbahn eine Rolle auf die Matte. Bei den Schwedenkastentürmen mit den Ringen wurden Drehungen eingebaut. Bei der Bänkli Wippe haben die SuS die Schwerpunkte verändert.</i></p>
	<p>Gab es etwas, das nicht gut geklappt hat?</p> <p><i>nein</i></p>	<p>Was würdet ihr verändern?</p> <p><i>Die Diskussion bei den einzelnen Geräten, was gut oder weniger gut war. Das</i></p>

		<i>Vorzeigen, das durch die LP initiiert wird.</i>
	<p>Kennt ihr bei Euren SuS negative Attributionen im Sinne von: das kann ich eh nicht?</p> <p><i>Nein, jede/r konnte das machen, was er sich zutraute.</i></p>	<p>Wo erlebt ihr solche negativen Zuschreibungen? Fand eine Veränderung statt?</p>
Gretchenfrage	<p>Inwiefern kann sich ein regelmässiges mutiges Angebot auf die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen auswirken?</p> <p><i>Wir hatten bereits im Vorfeld Mut erfordernde Lektionen. Auch da konnte ich beobachten, dass gleiche Übungen mit mehr Risiko ausgeführt wurden. Diese drei Lektionen haben dies ausgeweitet. Sie konnten ihre eigenen Grenzen setzen und sie ausweiten.</i></p> <p>Wie glaubst Du, wirkt ein solcher Unterricht auf die SUS?</p> <p><i>Sie werden ermutigt, etwas zu wagen und eigene Ideen umzusetzen. Als Persönlichkeitsbildendes Element für die Jugendlichen ein wichtiger Aspekt.</i></p>	
	<p>Wirst Du den Parcours in Zukunft anwenden?</p> <p><i>Ja sicher! Die offene Aufgabenstellung werde ich in anderen Turneinheiten anwenden.</i></p>	

<p>Didaktischer Inhalt</p>	<p>Wie erging es Euch damit so wenig Anweisungen wie möglich zu geben?</p> <p><i>Ich habe mich daran weitgehend gehalten. Einzig wenn die Sicherheit gefährdet war, bin ich eingeschritten. Ich konnte auf die offene Aufgabenstellung vertrauen.</i></p> <p><i>Das Zurückhalten ermöglicht eine entlastende Position einzunehmen.</i></p>	
	<p>Wie hast Du Deine Rolle während des Unterrichts erlebt?</p> <p><i>Ich war mehr Beobachter, als ich es im Turnunterricht sonst bin. Ich wurde in der Organisation entlastet.</i></p>	<p>Hattest Du mehr Zeit zum Beobachten als sonst?</p> <p><i>Ja, es war für mich bei einzelnen SuS eine Entwicklung zu mehr Eigenaktivität sichtbar.</i></p>
	<p>Wie oft wurden Posten während der Lektion verändert?</p> <p><i>Die Installationen wurden weitgehend von den SuS so belassen, wie sie aufgestellt wurden. Bei den Schwedenkästen/Ringen wurde der Abstand vergrössert oder die Höhe der Ringe der Körpergrösse angepasst.</i></p>	<p>Leichter / anspruchsvoller</p>
	<p>Wie ist es den SuS gelungen eigene Ideen umzusetzen?</p> <p><i>Es ist ihnen gut gelungen. Die SuS haben sich den Geräten mit Offenheit und Neugier genähert. Vorsichtige SuS haben zunächst beobachtet, ehe sie sich beteiligten. Oft haben sie auch nur gewisse Installationen genutzt.</i></p>	

Video	<p>Inwieweit hat das Aufnehmen sich auf die Situation ausgewirkt?</p> <p><i>Ich konnte keine Scham feststellen. Der Hinweis, dass die Aufnahmen für Frau Hobis eigenem Gebrauch gemacht wurden, entlastete die SuS.</i></p>	<p>Peinlichkeit Personelles Technik</p>
Fragebogen	Zeitpunkt	<p>Wann durchgeführt?</p> <p><i>Im Anschluss an die Lektion in der Halle , einmal war zu wenig Zeit, weil die SuS auf den Bus mussten, dann im Gang vor der Halle</i></p>
	Layout	<p>Formal?</p> <p><i>Das Layout war zweckmässig und schnell durch die SuS auszufüllen. Nichtlesende SuS wurden durch die LP befragt.</i></p>
	Verständlichkeit	<p>Für SuS Visualisierung</p> <p><i>Mit Bildern wär es für SuS, die nicht lesen können, besser verständlich gewesen</i></p>
	Nutzen	<p>Ja /nein</p> <p><i>Ich kann dazu keine Aussage machen, weil ich die Antworten nicht kenne.</i></p>
Begleitung	Wie fühltest Du Dich während der ganzen Arbeit von mir begleitet?	<p>Genug Infos zur rechten Zeit?</p> <p><i>Ja, ich musste keine Rückfragen stellen.</i></p>

	<p><i>Die Infos waren zweckmässig. Die Aufgabenstellung war klar.</i></p>	<p>Wovon hast Du persönlich profitiert?</p> <p><i>Ich konnte die SuS mehr beobachten, als es im Unterricht möglich ist, den ich selber organisiere und anleite.</i></p> <p><i>Die gut vorbereiteten Lektionen werden es mir ermöglichen, später wieder diese Lektionseinheit durchzuführen.</i></p> <p>Was hast Du dabei gelernt?</p> <p><i>Auf die Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit der SuS mehr zu achten und vermehrt offene Aufgabenstellungen anzubieten.</i></p>
--	---	--

- Möchte jemand noch etwas wichtiges mitteilen, das bisher keinen Platz fand.

Ein Beobachtungsraster für die Selbstwirksamkeit der SuS wäre hilfreich.

Nachbereitung der Lektion aufgrund der Beobachtung wäre standartisiert.

Antworten von Roman E.. | Uster

Leitfragen:

Antworten sind in blauer Schrift.

Oberthema	Frage	Unterfragen
Rahmenbedingungen	<p>Deine Ausbildung LP</p> <p>Ich bin keine ausgebildete Lehrperson, sondern Fachmann Betreuung EFZ. Ich habe auch keine explizite Turnlehrer-ausbildung. Es war eine Heilpädagogin anwesend.</p>	<p>Turnlehrer? SHP? PmgB?</p>

	<p>Wieviel Personal stand Dir zur Verfügung?</p> <p>Neben mir und der Heilpädagogin standen uns noch zwei Praktikantinnen zur Verfügung. Einmal war noch ein Mann dabei welcher schnupperte.</p>	<p>Unter der Berücksichtigung der Stärke der vorhandenen Behinderungen /Autismus Spektrum Störung etc.</p>
Sportunterricht	<p>Was ist Dir im Sportunterricht besonders wichtig?</p> <p>Mir ist wichtig, dass alle gut am Unterricht partizipieren können. Etwas zu finden was allen Spass machen könnte, erachte ich als z.T. sehr schwierig. Ich möchte am Ende der Stunde mir selber sagen können, dass alle profitiert haben.</p>	<p>Wo begegnest du den grössten Herausforderungen?</p>
Vorbereitung Einheiten mit dem Handout	<p>Wie war die Verständlichkeit des Manuals?</p> <p>Das Manual war klar strukturiert und in einer guten Grösse. Die Illustrationen waren sehr ansprechend und aus einer guten Perspektive aufgezeichnet. Sehr gut fand ich die zusätzlichen Hinweise.</p>	<p>Was hat gefehlt?</p>
	<p>Wie hast Du die Auswahl der Posten getroffen?</p> <p>Wir haben danach entschieden was unsere Schüler möglichst selber aufstellen könnten und machbar erschien für sie. Die einten Posten hatten nach uns ein zu hohes Gefahrenpotenzial z.B. Sandwich. Da die einten Schüler eine</p>	<p>Nach welchen Kriterien habt Ihr die Posten ausgewählt</p>

	<p>geringe Körperwahrnehmung haben.</p> <p>Auch haben wir eine sehr schlecht ausgestatte Turnhalle, bei der uns viele Materialien fehlten, um ein Paar Posten überhaupt zu realisieren.</p>	
	<p>Wie sah Deine Vorbereitung aus?</p> <p>Wir hatten noch nie so wenig zu tun bezüglich der Vorbereitung. Das Schwierigste war die Auswahl der Posten. Vielleicht wäre ein angegebener Schwierigkeitsgrad von Vorteil (jedoch nicht zwingend notwendig).</p>	<p>Wie gross war der Aufwand?</p> <p>Was hätte bei der Vorbereitung zusätzlich entlastet?</p>
Handout	<p>Wie empfandst Du Layout und Gestaltung?</p> <p>Das Layout und die Gestaltung war kurz gesagt einfach super!!!</p>	<p>Wie hat Dir das Handout gefallen?</p>
	<p>Bei hol die Kokosnuss würde ich unter der Langbank noch kleine Matten einzeichnen. Diese gaben unseren Schülern Sicherheit.</p>	<p>Alles wichtige ersichtlich? Etwas weglassen?</p>
	<p>Waren die Knotenanleitungen hilfreich?</p> <p>Knoten sind gut bebildert. Für einen Laien eher schwierig umzusetzen. Braucht Training im Voraus.</p>	<p>Weglassen, oder weniger, Seil beilegen</p>
	<p>Verbesserungsvorschläge?</p> <p>Da würde ich alles so belassen. Bei den Innenseiten finde ich gut, wenn diese nicht laminiert sind und so Notizen möglich sind.</p>	<p>Bindung? Laminieren?</p>
Durchführung	<p>Wie lief das Aufstellen und Aufräumen?</p>	<p>Wie haben die SuS die Karten genutzt?</p>

	<p>Die wenigsten Schüler konnten etwas mit den Karten anfangen. Es war schwierig für die einten Schüler zu verstehen, dass man die Karten umdrehen muss um die Gegenstände zu sehen. Hier wäre ein separates Blatt mit Gegenständen sinnvoll. Wenn ein Paar Schüler in der Lage sind die Führung zu übernehmen, braucht es nicht zwingend ein separates Blatt. Das Aufstellen der Posten brauchte im Vergleich zur Anwendung viel Zeit in Anspruch. Dies war jedoch nicht tragisch, da 30 Minuten an den Posten ausreichend war (Ausdauer der Schüler reicht nicht darüber hinaus). Das Aufräumen ging relativ schnell voran und brauchte weniger Unterstützung wie das Aufbauen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Aufbau mit jüngeren Schülern sehr schwierig ist. (Kraft und Verständnis)</p>	
<p>Bitte mit Fokus auf die feststellbaren Veränderungen!</p>	<p>Aufgliederung mit einzelnen Posten:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Madagaskar Schüler brauchten viel Unterstützung bei den Ringen (entsichern und Höhe der Ringe) und den Schwedenkästen (Position und Sicherung). -Kebab Aufbau nur mit Lehrperson möglich. -Mattensturz/Kugellager 	<p>Konnten die SuS die Posten weitgehend allein aufbauen?</p>

	<p>Konnten die Schüler alleine aufbauen.</p> <p>-Hängebrücke Schüler brauchten Hilfe bei den Knoten und Länge der Seile, sowie der Sicherung des Barren.</p> <p>-Hol die Kokosnuss Die Schüler brauchten Hilfe bei den Ringen und dem Hochheben und befestigen der Langbank.</p> <p>-Wippe Konnten die Schüler selbständig aufbauen.</p> <p>Die Unterstützung der Lehrperson bei den erwähnten Punkten konnte nach meiner Meinung bei den wiederholten Turnstunden nicht gross verringert werden.</p>	
	Siehe oben	Wo brauchten sie Unterstützung?
	Bei dem Erstellen der Knoten gab es kurzzeitige Verwirrungen.	Wo gab es Unklarheiten? Verwirrungen?
	<p>Wie hast Du den Einsatz, die Motivation der SuS erlebt?</p> <p>Unterschiede 1. → 3. Mal ?</p> <p>Die Schüler waren bei der ersten Turnstunde sehr motiviert. Ich erlebte die Turnstunde als sehr ruhig und fokussiert. Ich erkannte Unsicherheit, Mut, Freude, Stolz, Angst, Frust und Anerkennung. Sehr eindrücklich ist, dass fast alle Schüler alles probiert haben. Besonders beliebt war der Mattensturz..</p>	<p>Sind die Jugendlichen eingestiegen und waren sie motiviert?</p> <p>Welche Emotionen hast Du gesehen.</p> <p>Freude? Stolz? Gab es Frust?</p> <p>Wo haben sie sich besonders beteiligt?</p>

	<p>Bei der zweiten Turnstunde waren die Schüler weniger motiviert. Die Grundenergie war Müdigkeit und z.T. Desinteresse. Es waren jedoch Fortschritte bezüglich Mut erkennbar. Es brauchte für die einten Schüler keine Überwindung mehr.</p> <p>Die dritte Turnstunde war wieder mehr Energiegeladen. Die neuen Posten fanden kaum Beachtung. Die alt bekannten Posten gaben wahrscheinlich den Schülern Sicherheit und waren sehr beliebt.</p>	
	<p>Welches waren die Highlights? «Das hat Dich erstaunt!»</p> <p>Am meisten hat mich erstaunt wie gut die Schüler sich auf die Posten einlassen konnten. Die Schüler hatten z.T. mehr Mut wie die Erwachsenen und ermunterten die Erwachsenen zum Teil.</p>	<p>Was hat besonders gut geklappt?</p>
	<p>Was war für die SuS hilfreich?</p> <p>Die Anwesenheit eines Erwachsenen und den Zuspruch brauchten die einten Schüler um genügend Mut aufzubringen. Die einten Schüler suchten richtig nach Anerkennung eines Erwachsenen und wiederholten im Anschluss den Posten direkt wieder um nochmals Anerkennung zu bekommen.</p>	
	<p>Wo hast Du die SuS selbstwirksam erlebt?</p>	<p>In welchen Phasen?</p>

	<p>Vor allem beim Aussuchen der Posten sowie beim erfolgreichen Abschluss eines Posten.</p>	
	<p>Inwieweit hast Du bei einzelnen SuS eine Entwicklung festgestellt?</p> <p>Die Schüler haben die Posten so gelassen wie diese aufgestellt wurden. Wenn sie sich nicht trauten haben sie die Übung unterbrochen oder gar nicht angetreten. Sehr erstaunlich war bei einzelnen Schülern, welche ich schon lange kenne, wie mutig diese waren. Vor einigen Jahren hätte ich dies den einten Schülern nicht zugetraut. Die Entwicklung in Richtung Mut und bessere Stimmung war sichtbar.</p>	<p>Haben die SuS die Aufgaben schwieriger oder leichter gemacht? Selber etwas verändert?</p>
	<p>Gab es etwas, das nicht gut geklappt hat?</p> <p>Die Umsetzung des Kebabs hat nicht gut funktioniert. Bei der ersten Turnstunde ging ein Reifen kaputt. Bei der zweiten Turnstunde haben wir andere Reifen genommen welche zu klein waren und so keine zwei Matten darin Platz hatten.</p> <p>Beim Posten Madagaskar gab es gefährliche Sequenzen. Da man die Ringe nicht höherstellen konnte, schlugen die einten mit den Schienbeinen am Schwedenkasten an.</p>	<p>Was würdest Du verändern?</p>
	<p>Kennst Du bei Deinen SuS negative Attributionen im Sinne von: das kann ich eh nicht?</p>	<p>Wo erlebst Du solche negativen Zuschreibungen? Fand eine Veränderung statt?</p>

	<p>Im Schulalltag höre ich solche Äusserungen häufig und täglich. Mich verwundert, dass ich solche Äusserungen beim Turnen kaum gehört habe. Dies steht vielleicht im Zusammenhang, dass wir den Schülern keinen Druck aufgesetzt haben und somit sie keine Erwartungen erfüllen mussten. Ich konnte keine bemerkbare Veränderung zwischen den Turnstunden ausmachen.</p>	
Gretchenfrage	<p>Inwiefern kann sich ein regelmässiges mutiges Angebot auf die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen auswirken?</p> <p>Wie glaubst Du, wirkt ein solcher Unterricht auf die SUS?</p> <p>Ich denke, dass ein solcher Unterricht sich positiv auf das Selbstvertrauen auswirkt. Dies habe ich selber bestätigen können. Die Jugendlichen können die eigenen Grenzen besser kennen lernen und diese ausweiten. Vor allem bei denen, welche im Alltag sich nicht Situationen aussuchen, in welchen sie Mut beweisen müssen. Der Nebeneffekt ist, dass die Stimmung beeindruckbar besser wird. (Siehe Stimmung vorher und Nachher)</p>	
	<p>Wirst Du den Parcours in Zukunft anwenden?</p> <p>Auf jeden Fall werde ich die Parcours immer wieder in den Turnunterricht einbauen und die Unterlagen den</p>	

	Lehrpersonen zur Verfügung stellen.	
Didaktischer Inhalt	<p>Wie erging es Dir damit so wenig Anweisungen wie möglich zu geben?</p> <p>Es fiel uns leicht wenig Anweisungen zu geben, da dies per Zufall gerade unser Jahresziel ist im Turnen. Ich hatte vertrauen zu den Schülern.</p>	
	<p>Wie hast Du Deine Rolle während des Unterrichts erlebt?</p> <p>Ich erlebte meine Rolle als begleitend und nicht führend. Ich hatte viel Zeit um die Schüler von einer anderen Seite kennen zu lernen, da ich viel Zeit hatte zu beobachten.</p>	Hattest Du mehr Zeit zum Beobachten als sonst?
	<p>Wie oft wurden Posten während der Lektion verändert?</p> <p>Während der Lektion haben wir die Posten nicht verändert.</p>	Leichter / anspruchsvoller
	<p>Wie ist es den SuS gelungen, eigene Ideen umzusetzen?</p> <p>Dies ist nur den stärkeren Schülern gelungen. Vor allem beim Mattensturz probierten sie viele Variationen. Bei den anderen Posten war dies wenig bis gar nicht zu beobachten.</p>	
Video	<p>Inwieweit hat das Aufnehmen sich auf die Situation ausgewirkt?</p> <p>Die Kamera hat nach meinem Empfinden die wenigsten</p>	Peinlichkeit Personelles Technik

	<p>gestört. Einem Schüler aus meiner Klasse bereitete es Schwierigkeiten da er nicht bewertet werden wollte. Im Allgemeinen funktionierten die Aufnahmen problemloser als ich gedacht hatte.</p>	
Fragebogen	<p>Zeitpunkt</p> <p>Da wir am Freitagnachmittag Turnen haben wurden die Fragebögen am Montag ausgefüllt. Ausser bei der dritten Turnstunde haben wir ihn direkt in der Turnhalle ausgefüllt, da im Anschluss Ferien waren.</p>	Wann durchgeführt?
	<p>Layout</p> <p>Die Auswertungsbögen sagen z.T. wenig aus, da die einten Schüler die Fragen und Klassifikation nicht verstanden haben. Die Abstufung zwischen leicht und schwer war zu schwierig. Ich würde auf gefällt und gefällt nicht wechseln mit zwei Emojis.</p> <p>Die Auflistung der Fragen haben die meisten Schüler nicht verstanden. So wussten viele nicht, wo sie die Antwort hinschreiben müssen.</p>	Formal gut ?
	<p>Verständlichkeit</p> <p>Ich würde jede Frage visuell abtrennen und mit kurzen Fragen und anschliessenden Emojis (zum Ankreuzen) arbeiten.</p>	Für SuS Visualisierung
	<p>Nutzen?</p> <p>Für mich war der Nutzen bedingt sichtbar. Vor allem beim Befinden war es für</p>	Ja /nein?

	mich Hilfreich. Die Beobachtungen waren für mich repräsentativer.	
Begleitung	<p>Wie fühltest Du Dich während der ganzen Arbeit von mir begleitet?</p> <p>Ich fühlte mich gut begleitet und rechtzeitig informiert. Ich habe gelernt, dass die Schüler sehr mutig sind und gut selber bestimmen können.</p>	<p>Genug Infos zur rechten Zeit?</p> <p>Wovon hast Du persönlich profitiert?</p> <p>Was hast Du dabei gelernt?</p>

- Möchtest Du noch etwas Wichtiges mitteilen, das bisher keinen Platz fand.

Habe alles verpackt ;-)

Dir noch alles Gute und viieeel Erfolg bei deiner Masterarbeit. Ich hoffe du kannst etwas mit meinen Ausführungen anfangen.

Bei den Antworten von Roman E. bedurfte es einiger Nachfragen, die im folgenden Brief gestellt und in roter Schrift beantwortet wurden.

Winterthur 24.3.2019

Lieber Roman,

anbei sende ich Dir meine «Restfragen» zu deinen Antworten und ein paar Gedanken oder Bemerkungen zu Euren Videos und allenfalls zukünftigen Stunden.

Deine Antworten sind blau und einfach reinkopiert. Du kannst ja Deine Antworten direkt nach meinen Fragen reinschreiben.

Zur Bindung des Layouts, Verbesserungsvorschläge:

Bei den Innenseiten finde ich gut, wenn diese nicht laminiert sind und so Notizen möglich sind.

_Heisst das, dass Du das Lehrerhandout als Ganzes nicht laminieren würdest, bzw. nur das Titelblatt und die Rückseite?

Genau.

Wie lief das Aufstellen und Abräumen?

Die wenigsten Schüler konnten etwas mit den Karten anfangen. Es war schwierig für die einten Schüler zu verstehen, dass man die Karten umdrehen muss um die Gegenstände zu sehen. _

_Habt Ihr den SuS am Anfang die Karten einfach gegeben, ohne die Hinterseite zu zeigen? Oder haben sie die Karten sowieso nicht angeschaut?

In der ersten Turnstunde haben wir die Hinterseite sicher gezeigt. Die Karten selber haben sie schon angeschaut. Die Verknüpfung mit der Hinterseite war beim Aufstellen der Posten, bei denen bereits wieder verschwunden.

_Arbeitet Ihr im Unterricht mit TEACCH? Oder mit visualisierten Arbeitsaufträgen?

Wir in unserer Klasse arbeiten nicht mit TEACCH. Die einten Aufträge sind visualisiert und möglichst einfach gehalten.

Hier wäre ein separates Blatt mit Gegenständen sinnvoll. Verstehe ich Dich da richtig, dass Du pro Übung zwei Blätter verteilt hättest?

Ja, ein Blatt mit dem Posten und ein Bild mit den Gegenständen nebeneinander. Keine Informationen für Schüler auf der Rückseite.

Wenn ein Paar Schüler in der Lage sind die Führung zu übernehmen, braucht es nicht zwingend ein separates Blatt.

Man könnte eine/n Gruppenchef/in wählen, die das Aufstellen in der Gruppe organisiert. Guter Input für die Zukunft... ☺

Genau ;-)

-Madagaskar

Schüler brauchten viel Unterstützung bei den Ringen (entsichern und Höhe der Ringe) und den Schwedenkästen (Position und Sicherung).

Bemerkung für die Zukunft: Mir ist im Video aufgefallen, dass Eure Ringhöhe in allen Sequenzen zu tief war, um gut Schwingen zu können. Es geht besser wenn die Ringe höher sind. Man kann einen Spielbändel befestigen, dass man sie gut schnappen kann. Du hast geschrieben, dass ihr die Ringe nicht höher stellen konntet. Eine Möglichkeit wäre da ev. die Höhe der Kasten zu reduzieren. Einen Teil rausnehmen. Natürlich wird dann der Mutfaktor etwas kleiner.

Wir haben nach der ersten Turnstunde darüber gesprochen die Höhe der Kästen zu reduzieren, haben uns jedoch dagegen entschieden. Die durchschnittliche Grösse unserer Schüler ist recht gross und der Mutfaktor wäre zweitrangig gewesen.

-Kebab

Aufbau nur mit Lehrperson möglich.

Ja da hilft es eine LP einzubeziehen, v.a. für die ersten 2 Reifen.

Bemerkung:

Bei diesem Posten habe ich im SuS Layout die Anzahl der Reifen falsch eingetragen. Es sollten 4-5 sein, nicht 2. Im Lehrerhandout war es richtig und auf der Zeichnung auch.

Bei uns war es auch etwas knorzig, die SuS konnten es schliesslich zu dritt und es ging bei jedem Mal besser.

Wichtig ist bei dieser Übung, dass die Reifen 80cm Durchmesser haben und aus Holz sind.

Da ist uns ganz klar die schlechte Ausstattung der Turnhalle in die Quere gekommen. Denn 4 so grosse unbeschädigte Holzreifen waren leider nicht vorhanden. Der Posten wäre jedoch «mega-cool».

Die Unterstützung der Lehrperson bei den erwähnten Punkten konnte nach meiner Meinung bei den wiederholten Turnstunden nicht gross verringert werden.

_Nur bei den erwähnten Punkten, die Du erwähnt hast? Also heisst das, dass die SuS bei gewissen partiellen Tätigkeiten einfach Unterstützung brauchten.
Oder hast Du keine Veränderung bzgl. Selbstständigkeit festgestellt?

Sie brauchten einfach partiell Unterstützung. Sie standen kognitiv immer am gleichen Punkt an.

Bei dem Erstellen der Knoten gab es kurzzeitige Verwirrungen.

_Wie sah die Verwirrung aus, kannst Du das noch ein bisschen genauer beschreiben.

Bemerkung: Die Knoten sollten von den LP gemacht werden. Oder zusammen mit stärkeren SuS. Unbedingt immer kontrollieren, wenn SuS sie machen.

Für die Zukunft: Man kann die Knoten im Unterricht sonst mal zusammen anschauen. Die stärkeren SuS haben oft Spass daran.

_Hast Du die Knoten selber im Vorfeld mal ausprobiert?

Wir Lehrpersonen haben die Knoten mal ausprobiert. Jedoch hätten wir dies intensivieren müssen, denn wussten wir vor Ort nicht mehr direkt wie diese gehen. Die Verwirrung entstand unter den Erwachsenen, jedoch haben wir gute Knoten erfunden welche sicher waren. Die Schüler könnten wir miteinbeziehen bei einer erneuten Wiederholung der Turnstunde.

Wo hast Du die SuS selbstwirksam erlebt?

Vor allem beim Aussuchen der Posten sowie beim erfolgreichen Abschluss eines Posten.

_wie hat sich das gezeigt?

Sie waren sich sehr sicher beim Aussuchen der Posten und zeigten dabei keine Unsicherheiten und zeigten sich sehr selbständig. Die Mehrheit der Schüler kam selber zu einer Lösung wie sie Unsicherheiten überwinden konnten, um den Posten erfolgreich zu bewältigen.

Allgemeines:

Der Fragebogen von einem Deiner Schüler ist mir aufgefallen. Linart hat in der zweiten Stunde zwei Mal ☹ angekreuzt. Vor und nach der Stunde. War er einfach schlecht drauf? Das hätte ich Dich am Gespräch noch gefragt.

«Kebab. Weil es gestunken» hat er auch noch geschrieben...?

Ich habe das Gefühl, dass es für Linart ganz schwierig ist, seine Stimmung zu äussern. Er hatte an diesem Tag schlechte Laune (wie oft freitags ist er müde und braucht das Wochenende). Durch solche Äusserungen kommuniziert er oft, dass er im Allgemeinen genug von der Schule hat. Wenn er müde ist, empfindet er oft alles sehr negativ.

Dann fiel mir eine junge Frau mit dunklen Haaren auf, die sich am Anfang nur ganz sachte bewegte und kaum was ausprobierte, mehr herumlief. Am Schluss hatte sie dann das Kugellager entdeckt und richtig Freude gehabt. Schön fand ich.

Die junge Frau (hat Wiliam de Beuren Syndrom) trägt viele Ängste in sich. Sie hat z.T. grosse Stimmungsschwankungen. Daher war ich froh, dass sie sich auf einen Teil unseres Angebotes einlassen konnte.

Am meisten hat mich erstaunt wie gut die Schüler sich auf die Posten einlassen konnten. Die Schüler hatten z.T. mehr Mut wie die Erwachsenen und ermunterten die Erwachsenen zum Teil.

Wow, oberlässig!

Überhaupt hat mich sehr gefreut, dass sich ein paar Schüler mutiger zeigten als du es gedacht hast. (Ich kenne das auch, diese inneren Vorstellungen)

Ich danke Dir ganz herzlich für Deine wertvollen Antworten Roman!

Gern geschehen, ich hoffe ich konnte dir mit meinen Erläuterungen weiterhelfen.

Antworten von Jan S. | Rafael

Leitfragen:

Oberthema	Frage	Unterfragen
Rahmenbedingungen	Deine Ausbildung LP PHZH – Primarlehrer HfH Dornach – Heilpädagogie Plus-Sport – Sportlehrer	Turnlehrer? SHP? PmgB?
	Wieviel Personal stand Dir zur Verfügung? 1 Praktikant Klasse: Gruppengrösse 10 – 14 SuS Alter 15- 20 Jahre	Unter der Berücksichtigung der Stärke der vorhandenen Behinderungen /Autismus Spektrum Störung etc. Behinderung: Leichte bis mittlere kognitive Beeinträchtigung Trisomie 21
Sportunterricht	Was ist Dir im Sportunterricht besonders wichtig? Das alle mitmachen können, dass sich jeder bewegt und Freude an der Bewegung hat und auch eine gewisse Herausforderung an den Aufgaben hat	Wo begegnest du den grössten Herausforderungen? Weil die Gruppe sehr heterogen ist, finde ich es nicht immer einfach eine geeignete Aufgabe für alle zu finden...
Vorbereitung Einheiten mit dem Handout	Wie war die Verständlichkeit des Manuals? Sehr gut verständlich	Was hat gefehlt? nichts, vielleicht ein kurzes Beispiel zu den Fragenbogen für die SuS, wie umfangreich, was alles schreiben...
	Wie hast Du die Auswahl der Posten getroffen?	Nach welchen Kriterien habt Ihr die Posten ausgewählt

	Die Ausstattung unserer Turnhalle lässt zu Wünschen übrig, das heisst wir haben keine Sprossenwand und keine Schaukelringe, daher mussten wir einige ÜBUNGEN leider ausschliessen	Die übrigen Posten dürften die SuS selbe auswählen, ich habe jeweils mit drei Posten pro Lektion gerechnet
	Wie sah Deine Vorbereitung aus?	Wie gross war der Aufwand? Was hätte bei der Vorbereitung zusätzlich entlastet? Nicht allzu grosser Aufwand, das Vorbereitungsmaterial war vorhanden, die Turnhallenskizze und die Fragebogen für SuS hab ich dann mehrmals ausgedruckt....
Handout	Wie empfandst Du Layout und Gestaltung? Super!	Wie hat Dir das Handout gefallen? Farbig und gut verständlich
		Alles wichtige ersichtlich? Etwas weglassen? Meiner Meinung nach war alles wichtige ersichtlich
	Waren die Knotenanleitungen hilfreich? Für mich nicht – ich habe andere Knoten benutzt	Weglassen, oder weniger, Seil beilegen Ich hab sie weglassen
	Verbesserungsvorschläge? Besser wäre alles in einem Ordner – also alles zusammen!	Bindung? Laminieren? Ein Ordner für alles!
Durchführung	Wie lief das Aufstellen und Aufräumen? Die SuS haben die Posten mit minimaler Unterstützung selber aufgebaut und hatten Freude daran, es lief recht gut	Wie haben die SuS die Karten genutzt? Bei einigen Bildern musste ich zusätzlich helfen, ansonsten lief alles sehr gut
Bitte mit Fokus auf die feststellbaren Veränderungen!		Konnten die SuS die Posten weitgehend allein aufbauen? Mehr oder weniger – sie hatten Spass auch ohne Anleitung alleine zu arbeiten, es war auch nicht schlimm,

		wenn sie es nicht sofort richtig aufgebaut haben, sie haben die Selbständigkeit beim Aufbau und auch die freie Wahl der Posten sehr geschätzt
		Wo brauchten sie Unterstützung? <ul style="list-style-type: none"> - Organisation - Bei komplizierten Aufgaben - Bei der Binung und Sicherung der Geräte
		Wo gab es Unklarheiten? Verwirrungen? nirgends
	Wie hast Du den Einsatz, die Motivation der SuS erlebt? Unterschiede 1. → 3. Mal ?	Sind die Jugendlichen eingestiegen und waren sie motiviert? Welche Emotionen hast Du gesehen. Freude? Stolz? Gab es Frust? Wo haben sie sich besonders beteiligt? Beim ersten Mal waren sie hoch motiviert, die Motivation hielt sich dann beim Wiederholen der Aufgaben im grenzen Emotionen: vor allem Freude und Stolz, falls sie etwas Schwieriges machen konnten... Bei der Aufbau, bei der Organisation, wer mit wem, was zuerst – bräuchten sie allerdings etwas Hilfe
	Welches waren die Highlights? «Das hat Dich erstaunt!» Super war, dass alle mitmachen konnten und niemand fühlte	Was hat besonders gut geklappt? Die SuS zu begeistern

	sich ausgeschlossen, jeder hatte freie Wahl und niemand wurde zum etwas gezwungen	
	Was war für die SuS hilfreich? Die Bilder !	
	Wo hast Du die SuS selbstwirksam erlebt? Bei der Wahl der Geräte und beim Aufbau	In welchen Phasen? Wahl und Aufbau
	Inwieweit hast Du bei einzelnen SuS eine Entwicklung festgestellt? Einige liessen sich durch die anderen gut motivieren und trauten sich auch auf schwere Übungen heran	Haben die SuS die Aufgaben schwieriger oder leichter gemacht? Selber etwas verändert? Nein
	Gab es etwas, das nicht gut geklappt hat? Nein	Was würdest Du verändern? nichts
	Kennst Du bei Deinen SuS negative Attributionen im Sinne von: das kann ich eh nicht? Einige haben Mühe, wenn es zum ersten Mal nicht richtig klappt, sich auch ein zweites/drittes Mal auf eine Übung zu wagen	Wo erlebst Du solche negativen Zuschreibungen? Bei neuen Sachen! Fand eine Veränderung statt? Wenig...
Gretchenfrage	Inwiefern kann sich ein regelmässiges mutiges Angebot auf die Selbstwirksamkeit der Jugendlichen auswirken?.... Wie glaubst Du, wirkt ein solcher Unterricht auf die SUS? Positiv	Falls das Angebot in ein alltäglich-zugänglichen Setting eingebunden werden konnte – z.B. Pausenhof, kann ich mir eine positive Entwicklung vorstellen, jedoch bei solchen kurzen und exklusiven Unterrichtslektionen eher nicht...
	Wirst Du den Parcours in Zukunft anwenden? JA, definitiv !	Ein super positiver Effekt hatte die gegenseitige motivierende Unterstützung der SUS !!!
Didaktischer Inhalt	Wie erging es Dir damit so wenig Anweisungen wie möglich zu geben?	

	Da musste ich mir zurückhalten, weil das Zeit und leichte Frustration bei den SuS hervorruft – war aber schlussendlich fordern und positiv	
	Wie hast Du Deine Rolle während des Unterrichts erlebt? Als Begleiter	Hattest Du mehr Zeit zum Beobachten als sonst? Ja, aber ich musste die Beobachter-Rolle zuerst erlernen
	Wie oft wurden Posten während der Lektion verändert? Minim	Leichter / anspruchsvoller Je nach Posten...unterschiedlich
	Wie ist es den SuS gelungen, eigene Ideen umzusetzen? Sie hatten keine eigenen Ideen...	
Video	Inwieweit hat das Aufnehmen sich auf die Situation ausgewirkt? Es war für die SuS etwas Besonderes – sie waren etwas mehr motiviert	Peinlichkeit – 2 SuS empfand es als peinlich, die hab ich dann nicht gefilmt... Personelles Technik
Fragebogen	Zeitpunkt – direkt nach der Lektion – gut Zeit einplanen	direkt nach der Lektion
	Layout	Formal gut ? GUT
	Verständlichkeit gut	Für SuS Visualisierung – Bilder waren gut – bessere Verständlichkeit – grössere Bilder
	Nutzen?	Ja /nein?
Begleitung	Wie fühltest Du Dich während der ganzen Arbeit von mir begleitet? Sehr gut	Genug Infos zur rechten Zeit? JA Wovon hast Du persönlich profitiert? Hat meinen Horizont erweitert – die Beobachter-Rolle mehr einnehmen – den SuS mehr zutrauen! Was hast Du dabei gelernt? Auch wenn es schwierige Aufgaben sind, die SuS sind grundsätzlich offen und stolz

		diese Herausforderungen einzunehmen
--	--	--

- Möchtest Du noch etwas Wichtiges mitteilen, das bisher keinen Platz fand.

11.7.5 Auswertung der Antworten

Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung der Aussagen der Lehrpersonen, resultierend aus den erfassten Inhalten der Antworten aus den Fragebogen, die dieser Tabelle in vollem Umfang folgen.

Oberthema	Fragen und Unterfragen	
<i>Fragen:</i>	<i>Unterfragen:</i>	
Rahmenbedingungen		
Ausbildung der Lehrpersonen	A: Sek 2	J: PHZH, Primarlehrer, HfH Dornach, Heilpädagogin, Plus-Sport-Sportlehrer
	P: Primarlehrer, SHP	R: Fachmann Betreuung EFZ
Zusätzliches Personal	Humlikon: 2 Assistentinnen und eine zusätzliche LP	Rafael: 1 Praktikant
		Uster: 1 Heilpädagogin
<i>Fragen:</i>	<i>Unterfragen:</i>	
Sportunterricht		
Was ist Euch im Sportunterricht besonders wichtig?	Wo begegnet Ihr den grössten Herausforderungen	
<p>SuS sollen sich und ihren Körper erleben: Selbstwirksamkeit, Spass, auch Adrenalin, Herausforderung, Kreativität. SuS sollen Neues ausprobieren, sich etwas trauen und Erfolgserlebnisse haben. Innerhalb der Regeln (Fairness, alle helfen mit und beteiligen sich) soll es Raum für individuelle Vorlieben und Ausleben geben. Das heisst, ich gebe nicht alles vor, die SuS dürfen mitgestalten: Geburtstags-Wunschspiel, Mitgestaltung einzelner Sequenzen, Verantwortung für Auf- und Abbau.</p>		
<p>Das alle mitmachen können, dass sich jeder bewegt und Freude an der Bewegung hat und auch eine gewisse Herausforderung an den Aufgaben hat.</p>		
<p>Spass an der Bewegung, Teamkultur. - SuS mit verschiedenen Beeinträchtigungen ein passendes Setting anbieten zu können.</p>		
<p>Mir ist wichtig, dass alle gut am Unterricht partizipieren können. Etwas zu finden was allen Spass machen könnte, erachte ich als z.T. sehr schwierig. Ich möchte am Ende der Stunde mir selber sagen können, dass alle profitiert haben.</p>		

Wie fühltet ihr Euch von der Autorin während der ganzen Arbeit begleitet?	Genug Infos zur rechten Zeit?
Sehr gut! Die Infos waren zweckmässig. Die Aufgabenstellung war klar.	
Ich fühlte mich gut begleitet und rechtzeitig informiert.	
Ja, ich musste keine Rückfragen stellen.	
Gute Kommunikation: rechtzeitig alle nötigen Unterlagen bekommen; du warst immer ansprechbar/ erreichbar; Absprachen haben gut funktioniert - Vorbereitung und Materialien vollständig und hilfreich	
Videos	
Inwieweit hat sich das Aufnehmen auf die Situation ausgewirkt?	Peinlichkeit, Personelle Ressourcen, Technik
SuS blicken zu Beginn oft zur Kamera. Versuchen die Posten besonders gut auszuführen, wenn sie gefilmt werden; einzelne verweigern sich dann.	
Es war für die SuS etwas Besonderes. Sie waren etwas mehr motiviert. Peinlichkeit – 2 SuS empfand es als peinlich, die hab ich dann nicht gefilmt	
Die Kamera hat nach meinem Empfinden die wenigsten gestört.	
Ich konnte keine Scham feststellen.	
Einem Schüler aus meiner Klasse bereitete es Schwierigkeiten da er nicht bewertet werden wollte. Im Allgemeinen funktionierten die Aufnahmen problemloser als ich gedacht hatte.	
Handout	
Gestaltung und Verständlichkeit des Manuals	Was hat gefehlt?
Super! Farbige und gut verständlich. Meiner Meinung nach war alles wichtige ersichtlich. Keine Verwirrungen.	
Mir hat nichts gefehlt. Sehr ansprechende Zeichnungen und selbsterklärend für den Aufbau: Die SuS haben die nötigen Materialien gut erfasst und den Aufbau ohne unsere Hilfestellung weitgehend alleine gemacht.	

Hohe Verständlichkeit durch inhaltliche, konzeptionelle und grafische Reduzierung. Sehr gelungen: ansprechend, reduziert gestaltet, bis auf minimale Ausnahmen klar und eindeutig; gelungene Visualisierungen für die Zielgruppe gut nachvollziehbar, selbsterklärend	
Durch die Bebilderung war das Manual selbsterklärend, die SuS konnten die Installationen alleine ohne grössere Hilfestellung aufstellen	
Das Manual war klar strukturiert und in einer guten Grösse. Die Illustrationen waren sehr ansprechend und aus einer guten Perspektive aufgezichnet. Sehr gut fand ich die zusätzlichen Hinweise.	
Das Layout und die Gestaltung war kurz gesagt einfach super!!!	
Verbesserungsvorschläge?	Zur Laminierung, Bindung
Mit Bildern wäre es für SuS, die nicht lesen können, besser verständlich gewesen. Grössere Bilder	
einzelne Übungen wären durch eine vergrösserte Detaildarstellung (z.B. der Sicherung beim Skispringen) erleichtert worden.	
wenn möglich kräftigere Klammern oder anderes Verschlussystem des Handouts (Ringe waren fummelig und hielten nicht gut)	
Es sollte zwei Versionen geben für die unterschiedlichen Niveaus, z.B. weniger/mehr Freitext, Bilder/Piktos, Visualisierung	
Besser wäre alles in einem Ordner – also alles zusammen!	
Wie sah Eure Vorbereitung aus?	Wie gross war der Aufwand? Was hätte bei der Vorbereitung zusätzlich entlastet?
Wir hatten noch nie so wenig zu tun bezüglich der Vorbereitung.	
Der Aufwand war gering. Ich konnte auf die bekannte Struktur zurückgreifen.	
Nicht allzu grosser Aufwand, das Vorbereitungs-material war vorhanden, die Turnhallenskizze und die Fragebogen für SuS hab ich dann mehrmals ausgedruckt...	
Studieren von Manual und Handout , Wiederholen der Knoten , Aufzeichnen und Visualisieren des Aufbaus in der Halle, Material sichten und bereitlegen, passendes Aufwärmtraining überlegen	
Angemessener Aufwand, nicht höher als sonst, Entlastung durch Zusammenstellung der Übungen inkl. Knoten	
Auswahl der Posten	Nach welchen Kriterien habt Ihr die Posten ausgewählt?
In Anlehnung an die räumlichen Verhältnisse. Im Hinblick auf Stärken unserer SuS. Welche Übungen passen zusammen, lassen sich gut mischen. Bei den weiteren Durchgängen: je ein neuer Posten. Mischung aus einfachen und schweren Übungen: alle SuS sollen im Rahmen ihrer - Möglichkeiten herausgefordert werden, dafür muss es Posten geben, die sich in der Schwierigkeit variieren lassen und «Ausweichposten» für eher «schwache» SuS, die viel Zeit und Hilfe brauchen.	

Wir haben danach entschieden was unsere Schüler möglichst selber aufstellen könnten und machbar erschien für sie. Die einten Posten hatten nach uns ein zu hohes Gefahrenpotenzial z.B. Sandwich. Da die einten Schüler eine geringe Körperwahrnehmung haben. Auch haben wir eine sehr schlecht ausgestatte Turnhalle, bei der uns viele Materialien fehlten, um ein Paar Posten überhaupt zu realisieren.

Veränderung der Posten	Haben die SuS die posten verändert?
-------------------------------	--

Allgemein eher wenig.

Dies ist nur den stärkeren Schülern gelungen. Vor allem beim Mattensturz probierten sie viele Variationen. Bei den anderen Posten war dies wenig bis gar nicht zu beobachten.

Ja, es war für mich bei einzelnen SuS eine Entwicklung zu mehr Eigenaktivität sichtbar.

Ein Schüler machte bei der Rutschbahn eine Rolle auf die Matte. Bei den Schwedenkastentürmen mit den Ringen wurden Drehungen eingebaut.

Hilfebedarf	Wo brauchten die SuS Unterstützung? Was war hilfreich?
--------------------	---

Die SuS haben die Posten mit minimaler Unterstützung selber aufgebaut und hatten Freude daran, es lief recht gut

Die SuS haben die nötigen Materialien gut erfasst und den Aufbau ohne unsere Hilfestellung weitgehend alleine gemacht. Die Knoten wurden durch die LP gemacht, um dem Sicherheitsaspekt zu genügen.

Hilfebedarf v.a. bei den Knoten, Ringen, Kebab

Bilder helfen!

Die selbsterklärenden Karten zum Aufstellen der Installationen. Die SuS konnten im eigenen Rhythmus die Installationen ausführen. Sie waren stets an den Geräten. Es kam nie der Eindruck fehlender Intensität auf.

Zuspruch von den Erwachsenen, Anerkennung durch Erwachsene.

Vermutungen: Sicherheit der gewohnten Rahmenbedingungen, Unterstützung bei Bedarf durch die Erwachsenen

Selbstwirksamkeit	Wo habt ihr die SuS selbstwirksam erlebt? Haben sich Veränderungen gezeigt? Sind sie mutiger geworden? Welche Emotionen wurden sichtbar?
--------------------------	---

Sie konnten ihre eigenen Grenzen setzen und sie ausweiten.

Die SuS haben die Installationen selbständig gemacht.

Tolle Erfolgserlebnisse und höhere Identifikation mit den Posten (z.B. Knoten lernen und anwenden können bei der «Hängematte»)

<p>Ich denke, dass ein solcher Unterricht sich positiv auf das Selbstvertrauen auswirkt. Dies habe ich selber bestätigen können. Die Jugendlichen können die eigenen Grenzen besser kennen lernen und diese ausweiten. Vor allem bei denen, welche im Alltag sich nicht Situationen aussuchen, in welchen sie Mut beweisen müssen. Der Nebeneffekt ist, dass die Stimmung beeindruckbar besser wird. (Siehe Stimmung vorher und Nachher)</p>
<p>Sie werden ermutigt, etwas zu wagen und eigene Ideen umzusetzen. Als Persönlichkeitsbildendes Element für die Jugendlichen ein wichtiger Aspekt.</p>
<p>Positiv</p>
<p>Bei der Wahl der Geräte und beim Aufbau.</p>
<p>Ich habe den Eindruck, dass die offene Aufgabenstellung viel für die Selbstwirksamkeit geleistet hat, weil die Anweisungen nicht von der LP kamen, sondern ein Aufforderungscharakter bestand.</p>
<p>Das Aufräumen ging relativ schnell voran und brauchte weniger Unterstützung wie das Aufbauen.</p>
<p>Falls das Angebot in ein alltäglich-zugänglichen Setting eingebunden werden konnte – z.B. Pausenhof, kann ich mir eine positive Entwicklung vorstellen, jedoch bei solchen kurzen und exklusiven Unterrichtslektionen eher nicht...</p>
<p>Stark behinderte Schüler haben das Angebot zunehmend mit mehr Einsatz gemacht.</p>
<p>Einige liessen sich durch die anderen gut motivieren und trauten sich auch auf schwere Übungen heran.</p>
<p>Ich konnte eine Steigerung der eigenen gestellten Anforderungen beobachten. Sie sind nicht ausgewichen und haben die Übung einfacher, bzw. leichter gemacht. Da sie sich die Aufgabenstellungen selber gaben, war dies für sie eine Aufforderung neues auszuprobieren.</p>
<p>Ja, es war für mich bei einzelnen SuS eine Entwicklung zu mehr Eigenaktivität sichtbar.</p>
<p>sie haben Stolz gezeigt, wie sie ihren Posten aufgebaut haben und waren kaum aufzuhalten, ihn auszuprobieren.</p>
<p>viel Freude, Lachen, gegenseitiges Helfen und Unterstützen. Stolz über den eigenen Schatten gesprungen zu sein. Diverse kleine und grosse Erfolgserlebnisse.</p>
<p>Die Schüler waren bei der ersten Turnstunde sehr motiviert. Ich erlebte die Turnstunde als sehr ruhig und fokussiert. Ich erkannte Unsicherheit, Mut, Freude, Stolz, Angst, Frust und Anerkennung. Sehr eindrücklich ist, dass fast alle Schüler alles probiert haben.</p>
<p>Es waren jedoch Fortschritte bezüglich Mut erkennbar. Es brauchte für die einten Schüler keine Überwindung mehr. Die Schüler hatten z.T. mehr Mut wie die Erwachsenen und ermunterten die Erwachsenen zum Teil.</p>
<p>Negative Attributionen: Im Schulalltag höre ich solche Äusserungen häufig und täglich. Mich verwundert, dass ich solche Äusserungen beim Turnen kaum gehört habe. Dies steht vielleicht im Zusammenhang, dass wir den Schülern keinen Druck aufgesetzt haben und somit sie keine Erwartungen erfüllen mussten.</p>

Instruktion	Wie erging es Euch wenig Anweisungen zu geben?
Da musste ich mir zurückhalten, weil das Zeit und leichte Frustration bei den SuS hervorruft, war aber schlussendlich fordern und positiv	
Es fiel uns leicht wenig Anweisungen zu geben, da dies per Zufall gerade unser Jahresziel ist im Turnen. Ich hatte Vertrauen zu den Schülern.	
Zurückhaltung der Erwachsenen und mangelnde Anweisungen waren die SuS sichtlich nicht gewöhnt, dies führte anfangs teils zu Chaos; es fiel mir oftmals schwer, nicht einzugreifen. Beim zweiten und dritten Mal schon viel routinierter. Eine gewisse Überwindung, ein kontrollierter Kontrollverlust, positive (An-)Spannung, wie es funktionieren wird.	
Fragebogen	Verständlichkeit, Gestaltung, Nutzen, Verbesserungsvorschläge
Ich würde auf gefällt und gefällt nicht wechseln mit zwei Emojis.	
Die Auflistung der Fragen haben die meisten Schüler nicht verstanden. So wussten viele nicht, wo sie die Antwort hinschreiben müssen.	
Die Auswertungsbögen sagen z.T. wenig aus, da die einen Schüler die Fragen und Klassifikation nicht verstanden haben. Die Abstufung zwischen leicht und schwer war zu schwierig.	
vielleicht ein kurzes Beispiel zu den Fragebogen für die SuS, wie umfangreich, was alles schreiben...	
Ich würde jede Frage visuell abtrennen und mit kurzen Fragen und anschließenden Emojis (zum Ankreuzen) arbeiten.	
Für mich war der Nutzen bedingt sichtbar. Vor allem beim Befinden war es für mich hilfreich. Die Beobachtungen waren für mich repräsentativer. Die Auflistung der Fragen haben die meisten Schüler nicht verstanden. So wussten viele nicht, wo sie die Antwort hinschreiben müssen.	
gut	
evtl. Einschätzung, Bewertung direkt nach dem Ausführen der Übung	
Waren die Knoten hilfreich?	
Ja, gute Wiederholung und hilfreiche Empfehlung. War optimal	
Für mich nicht – ich habe andere Knoten benutzt. Ich hab sie wegelassen	
Knoten sind gut bebildert. Für einen Laien eher schwierig umzusetzen. Braucht Training im Voraus.	
Wie hast Du Deine Rolle erlebt?	Hattest Du mehr Zeit zum Beobachten?
Ich war mehr Beobachter, als ich es im Turnunterricht sonst bin. Ich wurde in der Organisation entlastet	
Ich erlebte meine Rolle als begleitend und nicht führend. Ich hatte viel Zeit um die Schüler von einer anderen Seite kennen zu lernen, da ich viel Zeit hatte zu beobachten.	
War nach wie vor in der Verantwortung, konnte teils aber auch einen Schritt zurücktreten und Verantwortung übergeben	

Ja, aber ich musste die Beobachter-Rolle zuerst erlernen	
nein, ich war permanent gefordert mit Beaufsichtigen, Absichern, Herausfordern, Ermutigen, Wertschätzen, Bejubeln	
Was hast Du gelernt	Persönlicher Profit
Ich habe gelernt, dass die Schüler sehr mutig sind und gut selber bestimmen können.	
Mich selbst zurückzunehmen, Den SuS noch mehr zuzutrauen, sie miteinzubeziehen Hilfreiches Material für die persönliche Sammlung/ Repertoire. Hat meinen Horizont erweitert, die Beobachter-Rolle mehr einnehmen. Den SuS mehr zutrauen! Auch wenn es schwierige Aufgaben sind, die SuS sind grundsätzlich offen und stolz diese Herausforderungen einzunehmen.	
Auf die Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit der SuS mehr zu achten und vermehrt offene Aufgabenstellungen anzubieten.	
Die gut vorbereiteten Lektionen werden es mir ermöglichen, später wieder diese Lektionseinheit durchzuführen.	
Highlights	Was hat Dich besonders gefreut oder erstaunt?
Eine super Sache, die ganze Sache! Habe gerne mitgemacht.	
die Freude und der Stolz der SuS. Wie fast alle gerne mit angepackt haben und mit Spass bei der Sache waren. Was sich die SuS zugetraut haben. Gegenseitige Hilfestellungen.	
-Super war, dass alle mitmachen konnten und niemand fühlte sich ausgeschlossen, jeder hatte freie Wahl und niemand wurde zum etwas gezwungen. Ein super positiver Effekt hatte die gegenseitige motivierende Unterstützung der SUS !!	
Die SuS haben sich während allen drei Sequenzen motiviert gezeigt. Die Motivation ist nie gesunken. Das Aufstellen, das Finden neuer selbstgestellter Aufgaben.	
Am meisten hat mich erstaunt wie gut die Schüler sich auf die Posten einlassen konnten. -Die Schüler hatten z.T. mehr Mut wie die Erwachsenen und ermunterten die Erwachsenen zum Teil.	
Was hat nicht geklappt?	
Die Umsetzung des Kebabs hat nicht gut funktioniert. Bei der ersten Turnstunde ging ein Reifen kaputt. Bei der zweiten Turnstunde haben wir andere Reifen genommen welche zu klein waren und so keine zwei Matten darin Platz hatten.	
Das Auf- und Abbauen hat recht lange gedauert.	
Anwendung in der Zukunft?	Wirst Du den Parcours in der Zukunft anwenden?
Auf jeden Fall werde ich die Parcours immer wieder in den Turnunterricht einbauen und die Unterlagen den Lehrpersonen zur Verfügung stellen.	

Auf jeden Fall! Ist eine super Ergänzung und Erweiterung zu meinen bisherigen Erfahrungen mit Postenläufen sowie zum didaktischen Aspekt Selbstwirksamkeit.

JA, definitiv !

Ja sicher! Die offene Aufgabenstellung werde ich in anderen Turneinheiten anwenden.

■ Exportierte Codierungen in vollem Umfang nach Oberthemen

Formale Bemerkung zu den folgenden Auszügen der Evaluation der Fragebogen:

Die folgenden Texte sind mit dem Programm MAQDA exportiert und anschliessend formal gestaltet worden. Die Texte der Lehrpersonen wurden 1:1 übernommen und orthografisch nicht korrigiert.

Oberthema | Handout

Gestaltung des Handouts / Verständlichkeit / Vorbereitung mit dem Handout / Verbesserungsvorschläge / Fragebogen / Knoten

Fragen und Unterfragen:

- _ Wie hat Dir das Handout gefallen?
- _ War alles wichtige ersichtlich?
- _ Soll etwas weggelassen werden?
- _ Wie war die Bindung? Laminierung?
- _ Gibt es Verbesserungsvorschläge?
- _ Wie war die Verständlichkeit? Hat etwas gefehlt?
- _ Wie hast Du Dich vorbereitet?
- _ Wie gross war der Aufwand? Was hätte bei der Vorbereitung zusätzlich entlastet?
- _ Wie beurteilst Du die Fragebogen für die SuS?
Verständlichkeit? Visualisierung? Nutzen?
- _ Waren die Knotenanleitungen hilfreich? Weglassen?

Gestaltung

Code: ● Handoutgestaltung, **Armin**

- Hohe Verständlichkeit durch inhaltliche, konzeptionelle und grafische Reduzierung.
- Sehr gelungen: ansprechend, reduziert gestaltet, bis auf minimale Ausnahmen klar und eindeutig; gelungene Visualisierungen für die Zielgruppe gut nachvollziehbar, selbsterklärend
- intensive Nutzung, guter Anhaltspunkt
- es haben sich sofort «Gruppenchefs» und «Wortführer» herausgebildet, die den anderen Anweisungen gemäss der Karten gegeben und kontrolliert haben, dass alle Teile berücksichtigt wurden
- Diskussionen über das richtige Verständnis der Bilder sowie «Trial and Error»

Code: ● Handoutgestaltung, **Jan**

- Super!
- Farbig und gut verständlich
- Meiner Meinung nach war alles wichtige ersichtlich

Code: ● Handoutgestaltung, **Peter**

- Mir hat nichts gefehlt.
- Sehr ansprechende Zeichnungen und selbsterklärend für den Aufbau: Die SuS haben die nötigen Materialien gut erfasst und den Aufbau ohne unsere Hilfestellung weitgehend alleine gemacht. Die Knoten wurden durch die LP gemacht, um dem Sicherheitsaspekt zu genügen.

Code: ● Handoutgestaltung, **Roman**

- Die Illustrationen waren sehr ansprechend und aus einer guten Perspektive aufgezeichnet. - Sehr gut fand ich die zusätzlichen Hinweise.
- Das Layout und die Gestaltung war kurz gesagt einfach super!!!

Verständlichkeit

Code: ● Handoutgestaltung\Verständlichkeit, **Armin**

- Hohe Verständlichkeit durch inhaltliche, konzeptionelle und grafische Reduzierung.
Klar und reduziert

Code: ● Handoutgestaltung\Verständlichkeit, **Jan**

- Sehr gut verständlich, gut

Verwirrungen?

- nirgends

- Für SuS Visualisierung – Bilder waren gut – bessere Verständlichkeit – grössere Bilder

Code: ● Handoutgestaltung\Verständlichkeit, **Peter**

- Durch die Bebilderung war das Manual selbsterklärend, die SuS konnten die Installationen alleine ohne grössere Hilfestellung aufstellen
- Mit Bildern wär es für SuS, die nicht lesen können, besser verständlich gewesen

Code: ● Handoutgestaltung\Verständlichkeit, **Roman**

- Das Manual war klar strukturiert und in einer guten Grösse. Die Illustrationen waren sehr ansprechend und aus einer guten Perspektive aufgezeichnet. Sehr gut fand ich die zusätzlichen Hinweise.
- Die Auswertungsbögen sagen z.T. wenig aus, da die einten Schüler die Fragen und Klassifikation nicht verstanden haben. Die Abstufung zwischen leicht und schwer war zu schwierig.
- Ich würde auf gefällt und gefällt nicht wechseln mit zwei Emojis.
- Die Auflistung der Fragen haben die meisten Schüler nicht verstanden. So wussten viele nicht, wo sie die Antwort hinschreiben müssen.

Vorbereitung

Code: ● Handoutgestaltung\Vorbereitung, **Armin**

- Studieren von Manual und Handout
- Wiederholen der Knoten
- Aufzeichnen und Visualisieren des Aufbaus in der Halle
- Material sichten und bereitlegen
- passendes Aufwärmtraining überlegen
- angemessener Aufwand, nicht höher als sonst
- Entlastung durch Zusammenstellung der Übungen inkl. Knoten

Code: ● Handoutgestaltung\Vorbereitung, **Jan**

- Nicht allzu grosser Aufwand, das Vorbereitungsmaterial war vorhanden, die Turnhallenskizze und die Fragebogen für SuS hab ich dann mehrmals ausgedruckt....

Code: ● Handoutgestaltung\Vorbereitung, **Peter**

- Der Aufwand war gering. Ich konnte auf die bekannte Struktur zurückgreifen.

Code: ● Handoutgestaltung\Vorbereitung, **Roman**

- Wir hatten noch nie so wenig zu tun bezüglich der Vorbereitung.

- Das Schwierigste war die Auswahl der Posten.

Vielleicht wäre ein angegebener Schwierigkeitsgrad von Vorteil (jedoch nicht zwingend notwendig).

Verbesserungsvorschläge

Code: ● Handoutgestaltung\Verbesserungsvorschläge, **Armin**

- Persönliche Vorliebe: einleitende Beschreibung der Übung in ganzen Sätzen, danach Aufbau in Stichpunkten

- Soweit ich mich erinnere war eine Darstellung uneindeutig bzw. auf Vorder- und Rückseite des Handouts unterschiedlich (evtl. «Skispringen») Siehe Anmerkungen in Handout und Manual (Notizen auf Post-it)

- einzelne Übungen wären durch eine vergrößerte Detaildarstellung (z.B. der Sicherung beim Skispringen) erleichtert worden.

- Manual gut, gerne auch laminiert für bessere Haltbarkeit

- wenn möglich kräftigere Klammern oder anderes Verschlussystem des Handouts (Ringe waren fummelig und hielten nicht gut)

- Es sollte zwei Versionen geben für die unterschiedlichen Niveaus, z.B. weniger/mehr Freitext, Bilder/Piktos, Visualisierung

Code: ● Handoutgestaltung\Verbesserungsvorschläge, **Jan**

- vielleicht ein kurzes Beispiel zu den Fragenbogen für die SuS, wie umfangreich, was alles schreiben...

- nichts

- Besser wäre alles in einem Ordner – also alles zusammen!

- Ein Ordner für alles!

- Nichts

Code: ● Handoutgestaltung\Verbesserungsvorschläge, **Peter**

- Mir hat nichts gefehlt.

- Die lose Heftung mit den Metallösen war zweckmässig. Den SuS konnten so die Karten abgegeben werden.

- Ich habe keine Unklarheiten gesehen.

Code: ● Handoutgestaltung\Verbesserungsvorschläge, **Roman**

- Vielleicht wäre ein angegebener Schwierigkeitsgrad von Vorteil (jedoch nicht zwingend notwendig).

- Bei hol die Kokosnuss würde ich unter der Langbank noch kleine Matten einzeichnen. Diese gaben unseren Schülern Sicherheit.

- Da würde ich alles so belassen. Bei den Innenseiten finde ich gut, wenn diese nicht laminiert sind und so Notizen möglich sind.

- Die wenigsten Schüler konnten etwas mit den Karten anfangen. Es war schwierig für die einten Schüler zu

verstehen, dass man die Karten umdrehen muss um die Gegenstände zu sehen. Hier wäre ein separates Blatt mit Gegenständen sinnvoll.

- Wenn ein Paar Schüler in der Lage sind die Führung zu übernehmen, braucht es nicht zwingend ein separates Blatt.

- Ich würde jede Frage visuell abtrennen und mit kurzen Fragen und anschließenden Emojis (zum Ankreuzen) arbeiten.

Fragebogen

Code: ● Handoutgestaltung\Fragebogen, **Armin**

- wurde teils vergessen oder wir haben zu wenig Zeit dafür eingeplant bzw. den Aufwand unterschätzt

- nach der jeweiligen Lektion, einmal auch erst nach dem Umziehen.

- für die Auswertung der LP hilfreich, bei SuS Nutzen fraglich

- evtl. Einschätzung, Bewertung direkt nach dem Ausführen der Übung

Code: ● Handoutgestaltung\Fragebogen, **Jan**

- Zeitpunkt – direkt nach der Lektion – gut Zeit einplanen

- GUT

- Gut

Code: ● Handoutgestaltung\Fragebogen, **Peter**

- Im Anschluss an die Lektion in der Halle, einmal war zu wenig Zeit, weil die SuS auf den Bus mussten, dann im Gang vor der Halle

- Das Layout war zweckmässig und schnell durch die SuS auszufüllen. Nichtlesende SuS wurden durch die LP befragt.

- Mit Bildern wär es für SuS, die nicht lesen können, besser verständlich gewesen

Ich kann dazu keine Aussage machen, weil ich die Antworten nicht kenne.

Code: ● Handoutgestaltung\Fragebogen, **Roman**

- Da wir am Freitagnachmittag Turnen haben wurden die Fragebögen am Montag ausgefüllt. Ausser bei der dritten Turnstunde haben wir ihn direkt in der Turnhalle ausgefüllt, da im Anschluss Ferien waren.

- Die Auswertungsbögen sagen z.T. wenig aus, da die einten Schüler die Fragen und Klassifikation nicht verstanden haben.

Die Abstufung zwischen leicht und schwer war zu schwierig. Ich würde auf gefällt und gefällt nicht wechseln mit zwei Emojis.

- Die Auflistung der Fragen haben die meisten Schüler nicht verstanden. So wussten viele nicht, wo sie die Antwort hinschreiben müssen.

- Ich würde jede Frage visuell abtrennen und mit kurzen Fragen und anschließenden Emojis (zum Ankreuzen) arbeiten.

Nutzen?

- Für mich war der Nutzen bedingt sichtbar. Vor allem beim Befinden war es für mich Hilfreich. Die Beobachtungen waren für mich repräsentativer.

Knoten

Code: ● Handoutgestaltung\Knoten, **Armin**

- Ja, gute Wiederholung und hilfreiche Empfehlung
- War optimal

Code: ● Handoutgestaltung\Knoten, **Jan**

- Für mich nicht – ich habe andere Knoten benutzt
- Ich hab sie wegelassen

Code: ● Handoutgestaltung\Knoten, **Peter**

- Ich konnte auf die Seglerkenntnisse meines Kollegen vertrauen.
- Installationen mit Knoten hätte ich weggelassen, wenn ich nicht meinen Kollegen als Sachkundigen gehabt hätte. Ich hätte mich zu wenig sicher gefühlt. Da ich für die Sicherheit verantwortlich bin, hätte ich die Installationen mit Knoten nicht aufgebaut.
- Die Knoten wurden durch die LP gemacht, um dem Sicherheitsaspekt zu genügen.

Code: ● Handoutgestaltung\Knoten, **Roman**

- Knoten sind gut gebildet. Für einen Laien eher schwierig umzusetzen. Braucht Training im Voraus.
- Bei dem Erstellen der Knoten gab es kurzzeitige Verwirrungen.

Oberthema | Selbstwirksamkeit

Sichtbare Veränderungen / Gefühle / Mut

Fragen und Unterfragen:

- _ Wie sind die Jugendlichen eingestiegen? Waren sie motiviert?
 - _ Welche Emotionen haben sich gezeigt? Freude, Stolz, Frust....
 - _ Wo haben sie sich besonders beteiligt?
 - _ In welchen Phasen habt ihr die Jugendlichen besonders selbstwirksam erlebt?
 - _ Haben die SuS die Posten verändert?
 - _ Hatten sie eigene Ideen?
 - _ Wie schätzt ihr den Nutzen des Handouts für einen selbstwirksamkeitsfördernden Sportunterricht ein?
- Wie glaubst Du wirkt ein solcher Unterricht auf die SuS?
- _ Inwiefern kann sich ein regelmässig mutiges Angebot auf die Selbstwirksamkeit der SuS auswirken?

Code: ● Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit, **Armin**

- intensive Nutzung, guter Anhaltspunkt
- es haben sich sofort «Gruppenchefs» und «Wortführer» herausgebildet, die den anderen Anweisungen gemäss der Karten gegeben und kontrolliert haben, dass alle Teile berücksichtigt wurden
- Diskussionen über das richtige Verständnis der Bilder sowie «Trial and Error
- ja, bis auf Kleinigkeiten, wo ich interveniert habe (Sicherheitsaspekte wie Knoten oder sonstige Sicherungen)

- jedes Mal routinierter und teilweise auch schneller
- sobald sie eigenverantwortlich tätig werden konnten (siehe oben: nach meinen einführenden Bemerkungen)
- diverse SuS haben Posten beim 2. und 3. Mal wie selbstverständlich absolviert, an denen sie beim 1. Mal Angst zeigten oder sich nicht getraut haben
- Vermutung: Zuschreibungen konnten abgebaut/verändert/ revidiert werden; Selbstkonzept wurde gestärkt
- Auf jeden Fall! Immer wieder neue Herausforderungen einbauen, kleine Schritte auf ein anfangs scheinbar unerreichbares Ziel unternehmen.
- gestärktes/verändertes Selbstkonzept
- sie trauen sich etwas zu weil wir ihnen etwas zutrauen, etwas in ihnen sehen.
- sie werden nicht nur «in Watte gepackt»

Code: ● Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit, **Jan**

- Bei der Wahl der Geräte und beim Aufbau
- Positiv
- Falls das Angebot in ein alltäglich-zugänglichen Setting eingebunden werden konnte – z.B. Pausenhof, kann ich mir eine positive Entwicklung vorstellen, jedoch bei solchen kurzen und exklusiven Unterrichtslektionen eher nicht...

Code: ● Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit, **Peter**

Erstaunlich gut. Die SuS konnte ich in allen drei Sequenzen als selbständig erleben. Das Abräumen ging sehr schnell. Die SuS sind gewohnt die Geräte zu versorgen. Einzelne Schülerinnen hatten sich verweigert. Dies stand aber nicht im Zusammenhang mit der Tatsache, das Aufgeräumt werden musste.

- Die SuS haben die Installationen selbständig gemacht.
- Die offene Übungsanleitung forderte die SuS. Sie konnten eigene Ideen umsetzen.
- In allen Phasen: beim Auf- und Abbau und bei den Übungen an den Installationen.
- Ich habe den Eindruck, dass die offene Aufgabenstellung viel für die Selbstwirksamkeit geleistet hat, weil die Anweisungen nicht von der LP kamen, sondern ein Aufforderungscharakter bestand.
- Wir hatten bereits im Vorfeld Mut erfordernde Lektionen. Auch da konnte ich beobachten, dass gleiche Übungen mit mehr Risiko ausgeführt wurden. Diese drei Lektionen haben dies ausgeweitet. Sie konnten ihre eigenen Grenzen setzen und sie ausweiten.
- Sie werden ermutigt, etwas zu wagen und eigene Ideen umzusetzen. Als Persönlichkeitsbildendes Element für die Jugendlichen ein wichtiger Aspekt.

Code: ● Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit, **Roman**

- Die wenigsten Schüler konnten etwas mit den Karten anfangen. Es war schwierig für die einten Schüler zu verstehen, dass man die Karten umdrehen muss, um die Gegenstände zu sehen. Hier wäre ein separates Blatt mit Gegenständen sinnvoll.
- Wenn ein Paar Schüler in der Lage sind die Führung zu übernehmen, braucht es nicht zwingend ein separates Blatt. Das Aufstellen der Posten brauchte im Vergleich zur Anwendung viel Zeit in Anspruch. Dies war jedoch nicht tragisch, da 30 Minuten an den Posten ausreichend war. (Ausdauer der Schüler reicht nicht darüber hinaus).

- Das Aufräumen ging relativ schnell voran und brauchte weniger Unterstützung wie das Aufbauen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Aufbau mit jüngeren Schülern sehr schwierig ist. (Kraft und Verständnis)
- Vor allem beim Aussuchen der Posten sowie beim erfolgreichen Abschluss eines Posten.
- Ich denke, dass ein solcher Unterricht sich positiv auf das Selbstvertrauen auswirkt. Dies habe ich selber bestätigen können. Die Jugendlichen können die eigenen Grenzen besser kennen lernen und diese ausweiten. Vor allem bei denen, welche im Alltag sich nicht Situationen aussuchen, in welchen sie Mut beweisen müssen. Der Nebeneffekt ist, dass die Stimmung beeindruckbar besser wird. (Siehe Stimmung vorher und Nachher)

Sichtbare Veränderungen

Code: • Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit\Veränderung, **Armin**

- tolle Erfolgserlebnisse und höhere Identifikation mit den Posten (z.B. Knoten lernen und anwenden können bei der «Hängematte»)
- ja, bis auf Kleinigkeiten, wo ich interveniert habe (Sicherheitsaspekte wie Knoten oder sonstige Sicherungen)
- jedes Mal routinierter und teilweise auch schneller
- durch den Lerneffekt (was wird wie aufgestellt, welche Materialien benötige ich und wo finde ich sie?) beim 2. und 3. Mal entspanntere Stimmung
- diverse SuS haben Posten beim 2. und 3. Mal wie selbstverständlich absolviert, an denen sie beim 1. Mal Angst zeigten oder sich nicht getraut haben
- gestärktes/verändertes Selbstkonzept
- sie trauen sich etwas zu weil wir ihnen etwas zutrauen, etwas in ihnen sehen.
- sie werden nicht nur «in Watte gepackt»

Code: • Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit\Veränderung, **Jan**

- Einige liessen sich durch die anderen gut motivieren und trauten sich auch auf schwere Übungen heran.

Code: • Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit\Veränderung, **Peter**

- Stark behinderte Schüler haben das Angebot zunehmend mit mehr Einsatz gemacht.
- Vereinzelt musste durch eine auffordernde nonverbale Geste etwas verlangt werden.
- Ich konnte eine Steigerung der eigenen gestellten Anforderungen beobachten. Sie sind nicht ausgewichen und haben die Übung einfacher, bzw. leichter gemacht. Da sie sich die Aufgabenstellungen selber gaben, war dies für sie eine Aufforderung neues auszuprobieren.
- Ein Schüler machte bei der Rutschbahn eine Rolle auf die Matte.
- Bei den Schwedenkastentürmen mit den Ringen wurden Drehungen eingebaut.

Bei der Bänkli Wippe haben die SuS die Schwerpunkte verändert.

- Ja, es war für mich bei einzelnen SuS eine Entwicklung zu mehr Eigenaktivität sichtbar

Code: • Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit\Veränderung, **Roman**

- Die Unterstützung der Lehrperson bei den erwähnten Punkten konnte nach meiner Meinung bei den wiederholten Turnstunden nicht gross verringert werden

Gefühle

Code: ● Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit\Gefühle, Motivation, Freude, Stolz, **Armin**

- tolle Erfolgserlebnisse und höhere Identifikation mit den Posten (z.B. Knoten lernen und anwenden können bei der «Hängematte»)
- höhere Identifikation mit den Posten durch das eigenverantwortliche Auf-/Abbauen
- hohe Motivation einiger «Wortführer», die sich gerne profilieren und anderen Anweisungen erteilen (nicht negativ gemeint)
- durch den Lerneffekt (was wird wie aufgestellt, welche Materialien benötige ich und wo finde ich sie?) beim 2. und 3. Mal entspanntere Stimmung
- sie haben sich sofort auf das «Experiment» eingelassen
- sie wirkten dankbar, dass wir ihnen das Auf- und Abbauen zutrauen und sie miteinbeziehen
- die SuS haben gerne Verantwortung übernommen
- sie haben Stolz gezeigt, wie sie ihren Posten aufgebaut haben und waren kaum aufzuhalten, ihn auszuprobieren.
- beim Auf-/Abbau gab es teils Streit über die Aufgabenverteilung, die Abläufe und dass einzelne sich verweigert, «gedrückt» haben
- vereinzelt Frust über die eigenen Begrenzungen, dass bestimmte Bewegungsabläufe nicht möglich sind
- viel Freude, Lachen, gegenseitiges Helfen und Unterstützen
- Stolz über den eigenen Schatten gesprungen zu sein
- diverse kleine und grosse Erfolgserlebnisse

Code: ● Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit\Gefühle, Motivation, Freude, Stolz, **Jan**

- Beim ersten Mal waren sie hoch motiviert, die Motivation hielt sich dann beim Wiederholen der Aufgaben im grenzen Emotionen: vor allem Freude und Stolz, falls sie etwas Schwieriges machen konnten...

Code: ● Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit\Gefühle, Motivation, Freude, Stolz, **Peter**

- Die SuS waren von Beginn an hoch motiviert.
- Auch bei der dritten Umsetzung haben sich die SuS auf die Übungen eingelassen. Sie wählten die Installationen aus, die ihnen grossen Spass machten oder eine spezielle Herausforderung darstellten.
- Die offene Übungsinformation setzte Forscherdrang frei. Bei der Bänklirutschbahn getrauten sich die SuS nicht mit den Teppichresten zu rutschen. Als sie sahen, wie es von MitSuS gemacht wurde, war dies motivierend
- Die Schaukel mit den Ringen und der Matte wurde oft benutzt. Das Anstossen durch die LP genossen die SuS.
- Das Überwinden der beiden Schwedenbanktürme mit den Ringen war eine Herausforderung Für einzelne Schülerinnen war die Überwindung der Angst wichtig. Es geschafft zu haben war für sie wichtig. Wenn es den SuS gelang, war die Freude über das Erreichte sichtbar und sie stellten sich neue Ziele.
- Frust: Bei einzelnen Schülerinnen, wenn etwas nicht so gelang, wie sie es sich vorgenommen hatten.

- Schaukel mit Matte
- Schwedentürme mit Ringen überwinde
- Die SuS haben sich während allen drei Sequenzen motiviert gezeigt. Die Motivation ist nie gesunken.

Code: ● Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit\Gefühle, Motivation, Freude, Stolz, **Roman**

- Die Schüler waren bei der ersten Turnstunde sehr motiviert. Ich erlebte die Turnstunde als sehr ruhig und fokussiert. Ich erkannte Unsicherheit, Mut, Freude, Stolz, Angst, Frust und Anerkennung. Sehr eindrücklich ist, dass fast alle Schüler alles probiert haben.
- Besonders beliebt war der Mattensturz..
- Bei der zweiten Turnstunde waren die Schüler weniger motiviert. Die Grundenergie war Müdigkeit und z.T. Desinteresse. Es waren jedoch Fortschritte bezüglich Mut erkennbar. Es brauchte für die einten Schüler keine Überwindung mehr.
- Die dritte Turnstunde war wieder mehr Energiegeladen. Die neuen Posten fanden kaum Beachtung. Die alt bekannten Posten gaben wahrscheinlich den Schülern Sicherheit und waren sehr beliebt.

Mut

Code: ● Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit\Mut, **Armin**

- gestärktes/verändertes Selbstkonzept
- sie trauen sich etwas zu weil wir ihnen etwas zutrauen, etwas in ihnen sehen.
- sie werden nicht nur «in Watte gepackt»

Code: ● Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit\Mut, **Peter**

- Wir hatten bereits im Vorfeld Mut erfordernde Lektionen. Auch da konnte ich beobachten, dass gleiche Übungen mit mehr Risiko ausgeführt wurden. Diese drei Lektionen haben dies ausgeweitet. Sie konnten ihre eigenen Grenzen setzen und sie ausweiten.
- Sie werden ermutigt, etwas zu wagen und eigene Ideen umzusetzen. Als Persönlichkeitsbildendes Element für die Jugendlichen ein wichtiger Aspekt.

Code: ● Rahmenbedingungen\Selbstwirksamkeit\Mut, **Roman**

- Es waren jedoch Fortschritte bezüglich Mut erkennbar.
- Es brauchte für die einten Schüler keine Überwindung mehr.
- Die Schüler hatten z.T. mehr Mut wie die Erwachsenen und ermunterten die Erwachsenen zum Teil.
- Die Anwesenheit eines Erwachsenen und den Zuspruch brauchten die einten Schüler um genügend Mut aufzubringen
- Ich habe gelernt, dass die Schüler sehr mutig sind und gut selber bestimmen können.

Oberthema | Die Rolle der Lehrperson

Persönlicher Profit / Anwendung in Zukunft / Hilfebedarf / Attribution/ Hilfreich war / Instruktion / Herausforderung

Fragen und Unterfragen:

- _ Wovon hast Du persönlich profitiert?
- _ Was hast Du dabei gelernt?
- _ Hattest Du mehr Zeit zum Beobachten?
- _ Wirst Du den Parcours in Zukunft anwenden?
- _ Kennst Du bei Deinen SuS negative Attribution im Sinne von: «das kann ich eh nicht!»?
- _ Wo erlebst Du solche Zuschreibungen?
- _ Fand eine Veränderung statt?
- _ Wie erging es Dir damit, nur wenig Anweisungen und Instruktionen zu erteilen?
- _ Wie hast Du deine Rolle während des Unterrichts erlebt?
- _ Konntest Du mehr beobachten?
- _ Welches waren für die grössten Herausforderungen?
- _ Was war für die SuS hilfreich

Code: • Rolle Lehrperson, **Armin**

-als eine Art Coach

- war nach wie vor in der Verantwortung, konnte teils aber auch einen Schritt zurücktreten und Verantwortung übergeben

- habe es genossen, mit den SuS die Posten auszuprobieren

Mehr Zeit zum Beobachten?

-nein, ich war permanent gefordert mit Beaufsichtigen, Absichern, Herausfordern, Ermutigen, Wertschätzen, Bejubeln

Code: • Rolle Lehrperson, **Jan**

-Als Begleiter

Beobachten:

-Ja, aber ich musste die Beobachter-Rolle zuerst erlernen

Code: • Rolle Lehrperson, **Peter**

-Ich war mehr Beobachter, als ich es im Turnunterricht sonst bin. Ich wurde in der Organisation entlastet

Code: • Rolle Lehrperson, **Roman**

-Ich erlebte meine Rolle als begleitend und nicht führend. Ich hatte viel Zeit um die Schüler von einer anderen Seite kennen zu lernen, da ich viel Zeit hatte zu beobachten.

Während der Lektion haben wir die Posten nicht verändert

Persönlicher Profit

Code: • Rolle Lehrperson\Persönlicher Profit / Lernzuwachs, **Armin**

- mich selbst zurückzunehmen

- den SuS noch mehr zuzutrauen, sie miteinzubeziehen

- hilfreiches Material für die persönliche Sammlung/ Repertoire

Code: • Rolle Lehrperson\Persönlicher Profit / Lernzuwachs, **Jan**

- Hat meinen Horizont erweitert
 - die Beobachter-Rolle mehr einnehmen
 - den SuS mehr zutrauen!
- Auch wenn es schwierige Aufgaben sind, die SuS sind grundsätzlich offen und stolz diese Herausforderungen einzunehmen

Code: • Rolle Lehrperson\Persönlicher Profit / Lernzuwachs, **Peter**

- Ich konnte die SuS mehr beobachten, als es im Unterricht möglich ist, den ich selber organisiere und anleite.
- Die gut vorbereiteten Lektionen werden es mir ermöglichen, später wieder diese Lektionseinheit durchzuführen.
- Auf die Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit der SuS mehr zu achten und vermehrt offene Aufgabenstellungen anzubieten.

Anwendung in der Zukunft

Code: • Rolle Lehrperson>Anwendung in Zukunft, **Armin**

- Auf jeden Fall! Ist eine super Ergänzung und Erweiterung zu meinen bisherigen Erfahrungen mit Postenläufen sowie zum didaktischen Aspekt Selbstwirksamkeit.

Code: • Rolle Lehrperson>Anwendung in Zukunft, **Jan**

-JA, definitiv !

Code: • Rolle Lehrperson>Anwendung in Zukunft, **Peter**

-Ja sicher! Die offene Aufgabenstellung werde ich in anderen Turneinheiten anwenden.

Code: • Rolle Lehrperson>Anwendung in Zukunft, **Roman**

-Auf jeden Fall werde ich die Parcours immer wieder in den Turnunterricht einbauen und die Unterlagen den Lehrpersonen zur Verfügung stellen.

Hilfebedarf

Code: • Rolle Lehrperson\Hilfebedarf, **Armin**

- wie herum wird «Madagaskar» aufgestellt?
- einzelne Übungen wären durch eine vergrößerte Detaildarstellung (z.B. der Sicherung beim «Skispring»)

Code: • Rolle Lehrperson\Hilfebedarf, **Jan**

- Bei einigen Bildern musste ich zusätzlich helfen, ansonsten lief alles sehr gut
- Die SuS haben die Posten mit minimaler Unterstützung selber aufgebaut und hatten Freude daran, es lief recht gut

Benutzung Handout:

- mehr oder weniger
- sie hatten Spass auch ohne Anleitung alleine zu arbeiten, es war auch nicht schlimm, wenn sie es nicht sofort richtig aufgebaut haben, sie haben die Selbständigkeit beim Aufbau und auch die freie Wahl der Posten sehr geschätzt
- Organisation

- Bei komplizierten Aufgaben
- Bei der Bindung und Sicherung der Geräte
- Bei der Aufbau, bei der Organisation, wer mit wem, was zuerst – bräuchten sie allerdings etwas Hilfe

Code: ● Rolle Lehrperson\Hilfebedarf, **Peter**

-Erstaunlich gut. Die SuS konnte ich in allen drei Sequenzen als selbständig erleben. Das Abräumen ging sehr schnell. Die SuS sind gewohnt die Geräte zu versorgen. Einzelne Schülerinnen hatten sich verweigert. Dies stand aber nicht im Zusammenhang mit der Tatsache, das Aufgeräumt werden musste.

-Bei der Kebabrolle musste gezeigt werden, wie die Reifen und die Matte gelegt werden können. Es war grosser Kraftaufwand nötig.

-Die SuS haben die nötigen Materialien gut erfasst und den Aufbau ohne unsere Hilfestellung weitgehend alleine gemacht. Die Knoten wurden durch die LP gemacht, um dem Sicherheitsaspekt zu genügen.

-Einzelne Hilfestellung (Knoten, Reifen um Kebabrolle) musste gegeben werden.

Code: ● Rolle Lehrperson\Hilfebedarf, **Roman**

Madagaskar

Schüler brauchten viel Unterstützung bei den Ringen (entsichern und Höhe der Ringe) und den Schwedenkästen (Position und Sicherung).

Kebab

Aufbau nur mit Lehrperson möglich.

-Mattensturz/Kugellager

Konnten die Schüler alleine aufbauen.

Hängebrücke

Schüler brauchten Hilfe bei den Knoten und Länge der Seile, sowie der Sicherung des Barren.

Hol die Kokosnuss

Die Schüler brauchten Hilfe bei den Ringen und dem Hochheben und befestigen der Langbank.

Wippe

Konnten die Schüler selbständig aufbauen.

Die Unterstützung der Lehrperson bei den erwähnten Punkten konnte nach meiner Meinung bei den wiederholten Turnstunden nicht gross verringert werden

Attribution

Code: ● Rolle Lehrperson\Hilfebedarf\Attributionen neg, **Armin**

- manche sagen das und benötigen Zuspruch oder Hilfestellungen um sich zu trauen

Code: ● Rolle Lehrperson\Hilfebedarf\Attributionen neg, **Jan**

- Bei neuen Sachen!

Fand eine Veränderung statt?

-Wenig...

-Einige haben Mühe, wenn es zum ersten Mal nicht richtig klappt, sich auch ein zweites/drittes Mal auf eine Übung zu wagen

Code: • Rolle Lehrperson\Hilfebedarf\Attributionen neg, **Peter**

-Nein, jede/r konnte das machen, was er sich zutraute.

Code: • Rolle Lehrperson\Hilfebedarf\Attributionen neg, **Roman**

-Im Schulalltag höre ich solche Äusserungen häufig und täglich. Mich verwundert, dass ich solche Äusserungen beim Turnen kaum gehört habe. Dies steht vielleicht im Zusammenhang, dass wir den Schülern keinen Druck aufgesetzt haben und somit sie keine Erwartungen erfüllen mussten.

Wo erlebst Du solche negativen Zuschreibungen? Fand eine Veränderung statt?

-Ich konnte keine bemerkbare Veränderung zwischen den Turnstunden ausmachen

Hilfreich war

Code: • Rolle Lehrperson\Hilfebedarf\hilfreich war, **Armin**

-Vermutungen: Sicherheit der gewohnten Rahmenbedingungen, Unterstützung bei Bedarf durch die Erwachsenen

Code: • Rolle Lehrperson\Hilfebedarf\hilfreich war, **Jan**

-Die Bilder !

Code: • Rolle Lehrperson\Hilfebedarf\hilfreich war, **Peter**

-Die selbsterklärenden Karten zum Aufstellen der Installationen. Die SuS konnten im eigenen Rhythmus die Installationen ausführen. Sie waren stets an den Geräten. Es kam nie der Eindruck fehlender Intensität auf.

Code: • Rolle Lehrperson\Hilfebedarf\Attributionen neg, **Roman**

-Die Anwesenheit eines Erwachsenen und den Zuspruch brauchten die einten Schüler um genügend Mut aufzubringen. Die einten Schüler suchten richtig nach Anerkennung eines Erwachsenen und wiederholten im Anschluss den Posten direkt wieder um nochmals Anerkennung zu bekommen.

Instruktion

Code: • Rolle Lehrperson\Instruktionen, **Armin**

-Zurückhaltung der Erwachsenen und mangelnde Anweisungen waren die SuS sichtlich nicht gewöhnt, dies führte anfangs teils zu Chaos; es fiel mir oftmals schwer, nicht einzugreifen. Beim zweiten und dritten Mal schon viel routinierter

- eine gewisse Überwindung

- ein kontrollierter Kontrollverlust

- positive (An-)Spannung, wie es funktionieren wird

Code: • Rolle Lehrperson\Instruktionen, **Jan**

-Da musste ich mir zurückhalten, weil das Zeit und leichte Frustration bei den SuS hervorruft, war aber schlussendlich fordern und positiv

Code: • Rolle Lehrperson\Instruktionen, **Peter**

-Die Diskussion bei den einzelnen Geräten, was gut oder weniger gut war.

-Das Vorzeigen, das durch die LP initiiert wird.

-Ich habe mich daran weitgehend gehalten. Einzig wenn die Sicherheit gefährdet war, bin ich eingeschritten. Ich konnte auf die offene Aufgabenstellung vertrauen. Das Zurückhalten ermöglicht

eine entlastende Position einzunehmen.

Code: • Rolle Lehrperson\Instruktionen, **Roman**

-Es fiel uns leicht wenig Anweisungen zu geben, da dies per Zufall gerade unser Jahresziel ist im Turnen. Ich hatte vertrauen zu den Schülern.

Herausforderung

Code: • Rolle Lehrperson\Herausforderungen, **Armin**

-Verweigerungshaltung, kognitive Einschränkungen (Verständnis von Spielregeln), «stabile Meinungen» (Streit beim Umkleiden)

Code: • Rolle Lehrperson\Herausforderungen, **Jan**

-Weil die Gruppe sehr heterogen ist, finde ich es nicht immer einfach eine geeignete Aufgabe für alle zu finden...

Oberthema | Sportunterricht

Was ist mir im Sportunterricht wichtig/ Postenauswahl / Durchführung

Fragen und Unterfragen:

- _ Was ist Dir im Sportunterricht wichtig?
- _ Wie fand die Postenauswahl statt? Nach welchen Kriterien?
- _ Wie haben die SuS die Handoutkarten verwendet?
- _ Wo brauchten sie Unterstützung?
- _ Gab es Unklarheiten, Verwirrungen?
- _ Wie lief das Aufstellen und Aufräumen? Konnten sie die Posten allein aufstellen?
- _ Wie sind die Jugendlichen eingestiegen?

Was ist mir wichtig

Code: • Rahmenbedingungen\Sportunterricht, **Armin**

- SuS sollen sich und ihren Körper erleben: Selbstwirksamkeit, Spass, auch Adrenalin, Herausforderung, Kreativität. SuS sollen Neues ausprobieren, sich etwas trauen und Erfolgserlebnisse haben. Innerhalb der Regeln (Fairness, alle helfen mit und beteiligen sich) soll es Raum für individuelle Vorlieben und Ausleben geben. Das heisst, ich gebe nicht alles vor, die SuS dürfen mitgestalten: Geburtstags-Wunschspiel, Mitgestaltung einzelner Sequenzen, Verantwortung für Auf- und Abbau.

Vorbereitung:

- kurze Vorstellung durch mich welche Posten es diesmal gibt, danach Einteilung (teilweise eigenverantwortlich) und weitgehend selbständiges Aufbauen
- Zurückhaltung der Erwachsenen und mangelnde Anweisungen waren die SuS sichtlich nicht gewöhnt, dies führte anfangs teils zu Chaos; es fiel mir oftmals schwer, nicht einzugreifen. - Beim zweiten und dritten Mal schon viel routinierter. Die SuS schienen gewisse Vorlieben für das Auf-/Abbauen bestimmter Übungen entwickelt zu haben.

- tolle Erfolgserlebnisse und höhere Identifikation mit den Posten (z.B. Knoten lernen und anwenden können bei der «Hängematte»)

Code: • Rahmenbedingungen\Sportunterricht, Jan

- Das alle mitmachen können, dass sich jeder bewegt und Freude an der Bewegung hat und auch eine gewisse Herausforderung an den Aufgaben hat.

Code: • Rahmenbedingungen\Sportunterricht, Peter

- Spass an der Bewegung, Teamkultur.
- SuS mit verschiedenen Beeinträchtigungen ein passendes Setting anbieten zu können.

Code: • Rahmenbedingungen\Sportunterricht, Roman

- Mir ist wichtig, dass alle gut am Unterricht partizipieren können. Etwas zu finden was allen Spass machen könnte, erachte ich als z.T. sehr schwierig. Ich möchte am Ende der Stunde mir selber sagen können, dass alle profitiert haben.

Postenwahl

Code: • Rahmenbedingungen\Sportunterricht, Armin

- In Anlehnung an die räumlichen Verhältnisse
- Im Hinblick auf Stärken unserer SuS
- Welche Übungen passen zusammen, lassen sich gut mischen
- Bei den weiteren Durchgängen: je ein neuer Posten
- Mischung aus einfachen und schweren Übungen: alle SuS sollen im Rahmen ihrer - Möglichkeiten herausgefordert werden, dafür muss es Posten geben, die sich in der Schwierigkeit variieren lassen und «Ausweichposten» für eher «schwache» SuS, die viel Zeit und Hilfe brauchen

Code: • Rahmenbedingungen\Sportunterricht, Jan

- Die übrigen Posten dürften die SuS selber auswählen, ich habe jeweils mit drei Posten pro Lektion gerechnet.
-keine Sprossenwand und keine Schaukelringe, daher mussten wir einige ÜBUNGEN leider ausschliessen.

Code: • Rahmenbedingungen\Sportunterricht\Postenwahl, **Peter**

-Da ich die dritte der drei Sequenzen durchführte, konnte ich auf die Vorarbeit meines Kollegen aufbauen. Ich habe die gleichen Posten verwendet und einen neu eingeführt. Die SuS konnten so auf bisher Bekanntes zurückgreifen. Die Wiederholung war wichtig in meinen Augen. Die SuS haben sich auf die Posten gefreut, die ihnen bekannt waren. Die Verfügbarkeit der Geräte musste ich bedenken. Einen Posten hatte ich neu eingeführt. Bei der Schaukel mit dem Bänkli musste ich improvisieren und eine Matte verwenden, weil das Material eines Schwedenkastenoerteils benutzt wurde..
- Ich habe die gleichen Posten verwendet wie mein Kollege und einen neuen eingeführt.

Code: • Rahmenbedingungen\Sportunterricht\Postenwahl, **Roman**

- Wir haben danach entschieden was unsere Schüler möglichst selber aufstellen könnten und machbar erschien für sie. Die einten Posten hatten nach uns ein zu hohes Gefahrenpotenzial z.B. Sandwich. Da die einten Schüler eine geringe Körperwahrnehmung haben. Auch haben wir eine

sehr schlecht ausgestattete Turnhalle, bei der uns viele Materialien fehlten, um ein Paar Posten überhaupt zu realisieren.

Durchführung

Code: ● Rahmenbedingungen\Sportunterricht\Durchführung SuS Veränderung, **Armin**

- tolle Erfolgserlebnisse und höhere Identifikation mit den Posten (z.B. Knoten lernen und anwenden können bei der «Hängematte»)
- intensive Nutzung, guter Anhaltspunkt
- es haben sich sofort «Gruppenchefs» und «Wortführer» herausgebildet, die den anderen Anweisungen gemäss der Karten gegeben und kontrolliert haben, dass alle Teil berücksichtigt wurden
- Diskussionen über das richtige Verständnis der Bilder sowie «Trial and Error».
- ja, sie haben «Schlupflöcher» zur Vereinfachung gefunden, wenn es ihnen zu schwierig war, aber auch das Gegenteil: bei «Madagaskar»: «Stell mal den Kasten weiter nach hinten!»; bei der «Hängematte»: «Höher/schneller/mehr/ nochmal! Ich stelle mich mal a.
- in Details ständig: höhere/tiefere Ringe, «Hängematte»; Kästen bei «Madagaskar» näher/weiter zusammen; Stehen/Sitzen beim «Skispringen»...
- sie haben im Rahmen der Posten teils eigene Variationen erfunden: z.B. im Stehen oder zu zweit auf der «Hängematte»

Code: ● Rahmenbedingungen\Sportunterricht\Durchführung SuS Veränderung, **Jan**

- Die SuS haben die Posten mit minimaler Unterstützung selber aufgebaut und hatten Freude daran, es lief recht gut
- Selber etwas verändert?
- Nein
 - Minim
 - Sie hatten keine eigenen Ideen.....

Code: ● Rahmenbedingungen\Sportunterricht\Durchführung SuS Veränderung, **Peter**

- Die SuS haben die nötigen Materialien gut erfasst und den Aufbau ohne unsere Hilfestellung weitgehend alleine gemacht. Die Knoten wurden durch die LP gemacht, um dem Sicherheitsaspekt zu genügen.
- Die Installationen wurden weitgehend von den SuS so belassen, wie sie aufgestellt wurden. Bei den Schwedenkästen/Ringen wurde der Abstand vergrössert oder die Höhe der Ringe der Körpergrösse angepasst.
- Es ist ihnen gut gelungen. Die SuS haben sich den Geräten mit Offenheit und Neugier genähert. Vorsichtige SuS haben zunächst beobachtet, ehe sie sich beteiligten. Oft haben sie auch nur gewisse Installationen genutzt.

Code: ● Rahmenbedingungen\Sportunterricht\Durchführung SuS Veränderung, **Roman**

- Die wenigsten Schüler konnten etwas mit den Karten anfangen. Es war schwierig für die einten Schüler zu verstehen, dass man die Karten umdrehen muss um die Gegenstände zu sehen. Hier wäre ein separates Blatt mit Gegenständen sinnvoll.
- Wenn ein Paar Schüler in der Lage sind die Führung zu übernehmen, braucht es nicht zwingend ein separates Blatt. Das Aufstellen der Posten brauchte im Vergleich zur Anwendung viel Zeit in Anspruch. Dies war jedoch nicht tragisch, da 30 Minuten an den Posten ausreichend war. (Ausdauer der Schüler reicht nicht darüber hinaus).

- Das Aufräumen ging relativ schnell voran und brauchte weniger Unterstützung wie das Aufbauen.
- Ich könnte mir vorstellen, dass der Aufbau mit jüngeren Schülern sehr schwierig ist. (Kraft und Verständnis)
- Die Schüler haben die Posten so gelassen wie diese aufgestellt wurden. Wenn sie sich nicht trauen haben sie die Übung unterbrochen oder gar nicht angetreten.
- Sehr erstaunlich war bei einzelnen Schülern, welche ich schon lange kenne, wie mutig diese waren. Vor einigen Jahren hätte ich dies den einten Schülern nicht zugetraut. Die Entwicklung in Richtung Mut und bessere Stimmung war sichtbar.
- Während der Lektion haben wir die Posten nicht verändert.
- Dies ist nur den stärkeren Schülern gelungen. Vor allem beim Mattensturz probierten sie viele Variationen. Bei den anderen Posten war dies wenig bis gar nicht zu beobachten.

Oberthema | Kategorie Rahmenbedingungen

Ausbildung der Lehrpersonen / Zusätzliches Personal / Besondere Behinderungen / Begleitung durch Autorin / Videos

Fragen und Unterfragen:

- _ Welche Ausbildung hast Du? (SHP PmgB, Turnlehrer)
- _ Wieviel Personal stand zur Verfügung?
- _ Wie fühltest Du Dich während der ganzen Zeit begleitet?
Genug Infos zur rechten Zeit?
- _ Inwieweit hat sich das Aufnehmen auf die Situation ausgewirkt?
(Peinlichkeit, Personelles, Technik)

Code: ● Rahmenbedingungen, **Armin**

- Sek. 2 / HfH voraussichtlich ab 2020
- Die übliche Personenzahl: 2 LP (mit mir) und 2 Klassenassistentinnen (eine Person war mit Filmen beschäftigt, konnte jedoch parallel unterstützen und beaufsichtigen).
- Reicht normalerweise aus, bei Postenlauf eher unterbesetzt.

Code: ● Rahmenbedingungen, **Jan**

- PHZH – Primarlehrer, HfH Dornach, Heilpädagogin, Plus-Sport-Sportlehrer
- 1 Praktikant
- Klasse: Gruppengröße 10 – 14 SuS, Alter 15- 20 Jahre
- Leichte bis mittlere kognitive Beeinträchtigung, Trisomie 21

Code: ● Rahmenbedingungen, **Peter**

- Primarlehrer, Schulischer Heilpädagoge
- Team von 2 Lehrpersonen plus 2 Klassenassistentinnen
- Eine Klassenassistentin von beiden ist für einen schwerstbehinderten Mann zuständig

Code: ● Rahmenbedingungen, **Roman**

- Ich bin keine ausgebildete Lehrperson, sondern Fachmann Betreuung EFZ. Ich habe auch keine

explizite Turnlehrausbildung. Es war eine Heilpädagogin anwesend.

-Neben mir und der Heilpädagogin standen uns noch zwei Praktikantinnen zur Verfügung. Einmal war noch ein Mann dabei welcher schnupperte.

Begleitung durch Autorin

Code: ● Rahmenbedingungen\Begleitung durch Autorin, **Armin**

- gute Kommunikation: rechtzeitig alle nötigen Unterlagen bekommen; du warst immer ansprechbar/ erreichbar; Absprachen haben gut funktioniert
- Vorbereitung und Materialien vollständig und hilfreich

Code: ● Rahmenbedingungen\Begleitung durch Autorin, **Jan**

-Sehr gut

Die Infos waren zweckmässig. Die Aufgabenstellung war klar.

Code: ● Rahmenbedingungen\Begleitung durch Autorin, **Peter**

Ja, ich musste keine Rückfragen stellen.

Code: ● Rahmenbedingungen\Begleitung durch Autorin, **Roman**

Ich fühlte mich gut begleitet und rechtzeitig informiert. Ich habe gelernt, dass die Schüler sehr mutig sind und gut selber bestimmen können.

Videos

Code: ● Rahmenbedingungen\Video, **Armin**

- zu Beginn ungewohnt, SuS blicken oft zur Kamera, schauen wer gerade gefilmt wird.
- versuchen die Posten besonders gut auszuführen, wenn sie gefilmt werden; einzelne verweigern sich dann.

Code: ● Rahmenbedingungen\Video, **Jan**

-Es war für die SuS etwas Besonderes

- sie waren etwas mehr motiviert.

-Peinlichkeit – 2 SuS empfand es als peinlich, die hab ich dann nicht gefilmt

Code: ● Rahmenbedingungen\Video, **Peter**

-Ich konnte keine Scham feststellen.

Der Hinweis, dass die Aufnahmen für Frau Hobis eigenem Gebrauch gemacht wurden, entlastete die SuS.

Code: ● Rahmenbedingungen\Video, **Roman**

-Die Kamera hat nach meinem Empfinden die wenigsten gestört.

-Einem Schüler aus meiner Klasse bereitete es Schwierigkeiten da er nicht bewertet werden wollte. Im Allgemeinen funktionierten die Aufnahmen problemloser als ich gedacht hatte.

Oberthema | Highlights

Highlights / Was hat nicht geklappt

Fragen und Unterfragen:

_Das hat mich erstaunt!

_Was hat besonders gut geklappt? Was hat nicht geklappt?

Code: ● Highlights, **Armin**

- die Freude und der Stolz der SuS
- wie fast alle gerne mit angepackt haben und mit Spass bei der Sache waren
- was sich die SuS zugetraut haben
- gegenseitige Hilfestellungen

Eine super Sache, die ganze Sache! Habe gerne mitgemacht.

Code: ● Highlights, **Jan**

- Die SuS zu begeistern
- Super war, dass alle mitmachen konnten und niemand fühlte sich ausgeschlossen, jeder hatte freie Wahl und niemand wurde zum etwas gezwungen
- Ein super positiver Effekt hatte die gegenseitige motivierende Unterstützung der SUS !!

Code: ● Highlights, **Peter**

- Die SuS haben sich während allen drei Sequenzen motiviert gezeigt. Die Motivation ist nie gesunken.
- das Aufstellen, das Finden neuer selbstgestellter Aufgaben

Code: ● Highlights, **Roman**

- Am meisten hat mich erstaunt wie gut die Schüler sich auf die Posten einlassen konnten. -Die Schüler hatten z.T. mehr Mut wie die Erwachsenen und ermunterten die Erwachsenen zum Teil.

Was hat nicht geklappt

Code: ● Nicht geklappt, **Armin**

- das Auf- und Abbauen hat recht lange gedauert

Code: ● Nicht geklappt, **Jan**

- Nein

Code: ● Nicht geklappt, **Peter**

- nein

Code: ● Nicht geklappt, **Roman**

- Die Umsetzung des Kebabs hat nicht gut funktioniert. Bei der ersten Turnstunde ging ein Reifen kaputt. Bei der zweiten Turnstunde haben wir andere Reifen genommen welche zu klein waren und so keine zwei Matten darin Platz hatten.

- Beim Posten Madagaskar gab es gefährliche Sequenzen. Da man die Ringe nicht höherstellen konnte, schlugen die einten mit den Schienbeinen am Schwedenkasten an.

Mut
heisst
das Zauberwort

Manual für Lehrpersonen

Mut
heisst
das Zauberwort

Manual für Lehrpersonen

Impressum:

Konzept und Gestaltung:
Claudia Hobi

Manual zur Masterarbeit
Studienrichtung Schulische Heilpädagogik
der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik
Zürich 2019

 © Claudia Hobi
Bezugsquelle: info@claudiahobi.ch

Impressum:

Konzept und Gestaltung:
Claudia Hobi

Manual zur Masterarbeit
Studienrichtung Schulische Heilpädagogik
der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik
Zürich 2019

 © Claudia Hobi
Bezugsquelle: info@claudiahobi.ch

Manual für mutige Lehrerinnen und Lehrer

Eine Anleitung zur Durchführung
von Bewegungsaufgaben im Sportunterricht

«Tue zuerst das Notwendige,
dann das Mögliche,
und plötzlich schaffst du das Unmögliche.»

Franz von Assisi

Manual für mutige Lehrerinnen und Lehrer

Eine Anleitung zur Durchführung
von Bewegungsaufgaben im Sportunterricht

«Tue zuerst das Notwendige,
dann das Mögliche,
und plötzlich schaffst du das Unmögliche.»

Franz von Assisi

Madagaskar

Es braucht:

- 2 Kasten
- 1 mittlere Matte
- 1 Ringpaar
- 2 Spielbänder zum Holen der Ringe

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Kraft
- Koordination
- Orientierung im Raum (Differenzieren)

Varianten:

- mit Trapezstange
- Kastenhöhe variieren
- Distanz der Kasten verändern
- Distanz des Pendels (Mittig oder mit Unterschied)
- Position des Kastens (längs ist einfacher als quer)

! Bemerkung: Ringe hoch genug hängen, damit man sich beim Schwingen nicht am Kasten stösst.

Madagaskar

Es braucht:

- 2 Kasten
- 1 mittlere Matte
- 1 Ringpaar
- 2 Spielbänder zum Holen der Ringe

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Kraft
- Koordination
- Orientierung im Raum (Differenzieren)

Varianten:

- mit Trapezstange
- Kastenhöhe variieren
- Distanz der Kasten verändern
- Distanz des Pendels (Mittig oder mit Unterschied)
- Position des Kastens (längs ist einfacher als quer)

! Bemerkung: Ringe hoch genug hängen, damit man sich beim Schwingen nicht am Kasten stösst.

C.Hobi

C.Hobi

Kebab

Es braucht:

- 3 – 5 Reifen
Durchmesser: 80 cm
- 2 dünne Matten

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Orientierung im Raum
- Gleichgewichtssinn
- Vertrauen

Varianten:

- liegend
- kleinere Jugendliche können auch sitzen
- ev. zu zweit

Kebab

Es braucht:

- 3 – 5 Reifen
Durchmesser: 80 cm
- 2 dünne Matten

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Orientierung im Raum
- Gleichgewichtssinn
- Vertrauen

Varianten:

- liegend
- kleinere Jugendliche können auch sitzen
- ev. zu zweit

C.Hobi

C.Hobi

Hol die Kokosnuss

Es braucht:

- 1 Langbank
- 1 dicke Matte
- Trapezstange oder 2 kurze Seile
- ev. Glocke

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Kraft
- Gleichgewicht
- ev. Kooperation
(Hilfestellungen untereinander)

Bemerkung:

Detail der Aufhängung siehe auf den folgenden Seiten.

Hol die Kokosnuss

Es braucht:

- 1 Langbank
- 1 dicke Matte
- Trapezstange oder 2 kurze Seile
- ev. Glocke

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Kraft
- Gleichgewicht
- ev. Kooperation
(Hilfestellungen untereinander)

Bemerkung:

Detail der Aufhängung siehe auf den folgenden Seiten.

C.Hobi

C.Hobi

C.Hobi

Varianten:

- rückwärts
- liegend hochziehen
- auf den Knien kriechend
- im Vierfüßler (hauernd)
- aufrecht stehend

C.Hobi

C.Hobi

Varianten:

- rückwärts
- liegend hochziehen
- auf den Knien kriechend
- im Vierfüßler (hauernd)
- aufrecht stehend

C.Hobi

Variante

- Langbank maximal steil stellen und oben z.B. eine Glocke zum läuten aufhängen.
- Bei dieser Variante **nicht** mehr springen! Einfach rückwärts zurück.

Variante

- Langbank maximal steil stellen und oben z.B. eine Glocke zum läuten aufhängen.
- Bei dieser Variante **nicht** mehr springen! Einfach rückwärts zurück.

Wichtige Bemerkungen zum Posten Skispringen

Regeln:

- Auf keinen Fall von der Langbank fallen!
Aus diesem Grund werden bevorzugt keine Matten unter die Bank gelegt. Das würde eher eine falsche Sicherheit vortäuschen, was es zu vermeiden gilt.
Sind die Schülerinnen und Schüler sehr unsicher kann man sich überlegen am Anfang Matten zu legen.
Mit dem Ziel später darauf zu verzichten.
- Es wird hier immer nur auf die dicke Matte gesprungen.
Ab einer Höhe über 2 Metern nicht mehr springen, sondern rückwärts zurück.
Nur für stärkere Jugendliche mit gutem Gleichgewichtssinn.

Ist keine Trapezstange vorhanden, Langbank in die Ringe hängen und mit einem Seil sichern.

! Landung üben:
Abfedern ist wichtig!

Empfohlener Knoten:
Mastwurf (beidseitig)

Wichtige Bemerkungen zum Posten Skispringen

Regeln:

- Auf keinen Fall von der Langbank fallen!
Aus diesem Grund werden bevorzugt keine Matten unter die Bank gelegt. Das würde eher eine falsche Sicherheit vortäuschen, was es zu vermeiden gilt.
Sind die Schülerinnen und Schüler sehr unsicher kann man sich überlegen am Anfang Matten zu legen.
Mit dem Ziel später darauf zu verzichten.
- Es wird hier immer nur auf die dicke Matte gesprungen.
Ab einer Höhe über 2 Metern nicht mehr springen, sondern rückwärts zurück.
Nur für stärkere Jugendliche mit gutem Gleichgewichtssinn.

Ist keine Trapezstange vorhanden, Langbank in die Ringe hängen und mit einem Seil sichern.

! Landung üben:
Abfedern ist wichtig!

Empfohlener Knoten:
Mastwurf (beidseitig)

C.Hobi

Empfohlener Knoten:
Mastwurf (beidseitig)

C.Hobi

C.Hobi

Empfohlener Knoten:
Mastwurf (beidseitig)

C.Hobi

Hängebrücke

Es braucht:

- 1 Stufen-Barren
- ca. 7 kurze Seile
in verschiedenen Längen festgebunden

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Stützkraft
- Gleichgewicht

Varianten:

- eine Langbank aufhängen, die schmale Latte oben
- ohne sich mit den Händen zu halten
- rückwärts

Empfohlene Knoten:

Mastwurf oder «No Name»-Knoten

Hängebrücke

Es braucht:

- 1 Stufen-Barren
- ca. 7 kurze Seile
in verschiedenen Längen festgebunden

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Stützkraft
- Gleichgewicht

Varianten:

- eine Langbank aufhängen, die schmale Latte oben
- ohne sich mit den Händen zu halten
- rückwärts

Empfohlene Knoten:

Mastwurf oder «No Name»-Knoten

C.Hobi

C.Hobi

C.Hobi

Empfohlene Knoten

Mastwurf oder
«No Name»-Knoten

!
Knoten-Anleitungen
siehe am Schluss
des Manuals

C.Hobi

Empfohlener Knoten

Mastwurf oder
«No Name»-Knoten

!
Knoten-Anleitungen
siehe am Schluss
des Manuals

C.Hobi

Detail zur Befestigung der Hängematte:
links Mastwurf mit zusätzlicher Sicherung | rechts normaler Mastwurf + 1/2 Schlag

C.Hobi

Detail zur Befestigung der Hängematte:
links Mastwurf mit zusätzlicher Sicherung | rechts normaler Mastwurf + 1/2 Schlag

Hängematte

Es braucht:

- 2 Seile, mittellang
- 1 dünne Matte
- 1 Paar Ringe

Geforderte Fähigkeiten:

- Je nach Höhe etwas Mut
- Spass
- Entspannung pur
- Vertrauen

Varianten:

- stehend
- zu zweit oder zu dritt
(bei schwereren SuS nur zu zweit)

Empfohlener Knoten:

Mastwurf

Hängematte

Es braucht:

- 2 Seile, mittellang
- 1 dünne Matte
- 1 Paar Ringe

Geforderte Fähigkeiten:

- Je nach Höhe etwas Mut
- Spass
- Entspannung pur
- Vertrauen

Varianten:

- stehend
- zu zweit oder zu dritt
(bei schwereren SuS nur zu zweit)

Empfohlener Knoten:

Mastwurf

C.Hobi

C.Hobi

Skispringen | Nordische Kombination

Es braucht:

- 1 dicke Matte
- 1 Schwedenkasten (2 obere Elemente)
- 2 Langbänke
- 4 Stück Teppich oder Tücher
Teppich mit der flauschigen Seite nach unten

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Kraft
- Koordination
- Timing / Reaktion
- Kooperation für den Start

Varianten:

- sitzend
- nach der Landung auf der Matte im Langlaufschritt auf den Teppichen zur Sprossenwand rutschen

Skispringen | Nordische Kombination

Es braucht:

- 1 dicke Matte
- 1 Schwedenkasten (2 obere Elemente)
- 2 Langbänke
- 4 Stück Teppich oder Tücher
Teppich mit der flauschigen Seite nach unten

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Kraft
- Koordination
- Timing / Reaktion
- Kooperation für den Start

Varianten:

- sitzend
- nach der Landung auf der Matte im Langlaufschritt auf den Teppichen zur Sprossenwand rutschen

C.Hobi

C.Hobi

Wippe | «Gigampfi»

Es braucht:

- 1 Langbank
- 1 Kastenoberteil

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Gleichgewicht
- Koordination

Varianten:

- rückwärts / seitwärts
- Sandsäckchen in ein Ziel werfen
- mit einer Stange als Hilfe

Wippe | «Gigampfi»

Es braucht:

- 1 Langbank
- 1 Kastenoberteil

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Gleichgewicht
- Koordination

Varianten:

- rückwärts / seitwärts
- Sandsäckchen in ein Ziel werfen
- mit einer Stange als Hilfe

C.Hobi

C.Hobi

Kugellager

Es braucht:

- 1 mittlere Matte
- mind. 6 dünne Matten für rundherum
- Basketbälle / Medizinbälle / Volleybälle

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Orientierung im Raum
- Gleichgewichtssinn
- Vertrauen

Varianten:

- liegend
- kleinere Jugendliche können auch sitzen
- zu zweit oder zu dritt

Kugellager

Es braucht:

- 1 mittlere Matte
- mind. 6 dünne Matten für rundherum
- Basketbälle / Medizinbälle / Volleybälle

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Orientierung im Raum
- Gleichgewichtssinn
- Vertrauen

Varianten:

- liegend
- kleinere Jugendliche können auch sitzen
- zu zweit oder zu dritt

C.Hobi

C.Hobi

Schaukel | «Ritiseili»

Es braucht:

- 1 Paar Ringe
- 1 Trapezstange
- ev. Mattenbahn

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Koordination
- Spannung
- Gleichgewicht

Schaukel | «Ritiseili»

Es braucht:

- 1 Paar Ringe
- 1 Trapezstange
- ev. Mattenbahn

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Koordination
- Spannung
- Gleichgewicht

C.Hobi

C.Hobi

C.Hobi

Varianten:

- sich eindrehen lassen
- in den Ringen stehen
- während des Schwingens im Sitzen z.B. einen Sandsack oder Bälle in ein Ziel werfen
- zu zweit, eine steht, eine sitzt

C.Hobi

Varianten:

- sich eindrehen lassen
- in den Ringen stehen
- während des Schwingens im Sitzen z.B. einen Sandsack oder Bälle in ein Ziel werfen
- zu zweit, eine/r steht, eine/r sitzt

C.Hobi

C.Hobi

Mattensturz

Es braucht:

- 1 dicke Matte

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Spannung

Varianten:

- für kleine SuS eine Langbank aufstellen

! **Bemerkung zur Position:**

Die Hände müssen den oberen Rand der Matte berühren, der Kopf ist unterhalb des Mattenrands.
(ca. 4 Jugendliche pro Matte)

Mattensturz

Es braucht:

- 1 dicke Matte

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Spannung

Varianten:

- für kleine SuS eine Langbank aufstellen

! **Bemerkung zur Position:**

Die Hände müssen den oberen Rand der Matte berühren, der Kopf ist unterhalb des Mattenrands.
(ca. 4 Jugendliche pro Matte)

C.Hobi

C.Hobi

Sandwich

Es braucht:

- 2 grosse Matten
- alle helfen die Matte anzuheben

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Vertrauen
- auf Kommando hören und reagieren
- Reaktion
- Kraft

Varianten:

- ohne die Matte fallen zu lassen, nur dazwischen liegen
- auf der Matte herumlaufen, leicht springen
- jemand steht oder liegt zusätzlich auf der oberen Matte, wenn sie fallen gelassen wird
- auf dem Bauch liegend, Kopf auf der Seite, Füsse ausserhalb der Matte

Sandwich

Es braucht:

- 2 grosse Matten
- alle helfen die Matte anzuheben

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Vertrauen
- auf Kommando hören und reagieren
- Reaktion
- Kraft

Varianten:

- ohne die Matte fallen zu lassen, nur dazwischen liegen
- auf der Matte herumlaufen, leicht springen
- jemand steht oder liegt zusätzlich auf der oberen Matte, wenn sie fallen gelassen wird
- auf dem Bauch liegend, Kopf auf der Seite, Füsse ausserhalb der Matte

C.Hobi

C.Hobi

Sandwich

Bemerkung zu diesem Posten:

Diese Übung eignet sich zum Abschluss der Stunde, wenn alles andere weggeräumt wurde.

! Sehr wichtig:

- Die Füße und der Köpf müssen klar auf eine Seite gelegt werden.
- Brillen unbedingt abnehmen!
- Nur die Lehrperson gibt das Kommando!

Sandwich

Bemerkung zu diesem Posten:

Diese Übung eignet sich zum Abschluss der Stunde, wenn alles andere weggeräumt wurde.

! Sehr wichtig:

- Die Füße und der Köpf müssen klar auf eine Seite gelegt werden.
- Brillen unbedingt abnehmen!
- Nur die Lehrperson gibt das Kommando!

C.Hobi

C.Hobi

Ringtanz

Es braucht:

- 4 Ringe oder mehr
- 1 langes Seil
- ev. Matten

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Kraft
- Kondition
- Gleichgewicht
- Koordination
- Durchhaltevermögen / Ausdauer (emotional)

Varianten:

- Höhe variieren
- Anzahl Ringe (mind. 4)
- mit oder ohne Matten
- Distanz zwischen den Ringen vergrößern
- zu zweit

Empfohlene Knoten: Mastwurf und Wickeltechnik

Ringtanz

Es braucht:

- 4 Ringe oder mehr
- 1 langes Seil
- ev. Matten

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Kraft
- Kondition
- Gleichgewicht
- Koordination
- Durchhaltevermögen / Ausdauer (emotional)

Varianten:

- Höhe variieren
- Anzahl Ringe (mind. 4)
- mit oder ohne Matten
- Distanz zwischen den Ringen vergrößern
- zu zweit

Empfohlene Knoten: Mastwurf und Wickeltechnik

C.Hobi

C.Hobi

Leiterbrücke

Es braucht:

- 1-2 Leitern
- Sprossenwand
- 1 Kasten
- Aufstieghilfe (Kurze Leiter, Böckli, Trampolin)
- dünne Matten zur Sicherung unter und neben der Leiter

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Gleichgewichtssinn

Varianten:

- Leiter schräg stellen
- Höhe des Kastens variieren

Leiterbrücke

Es braucht:

- 1-2 Leitern
- Sprossenwand
- 1 Kasten
- Aufstieghilfe (Kurze Leiter, Böckli, Trampolin)
- dünne Matten zur Sicherung unter und neben der Leiter

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Gleichgewichtssinn

Varianten:

- Leiter schräg stellen
- Höhe des Kastens variieren

C.Hobi

C.Hobi

Garage

Es braucht:

- 1 Dickes Seil oder Tau
- 1 dicke Matte
- 2 Langbänke
- 1 Rollbrett
- Sprossenwand

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Geschicklichkeit
- Koordination
- Kooperation

Varianten:

- robben ohne Rollbrett
- zu zweit

Garage

Es braucht:

- 1 Dickes Seil oder Tau
- 1 dicke Matte
- 2 Langbänke
- 1 Rollbrett
- Sprossenwand

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Geschicklichkeit
- Koordination
- Kooperation

Varianten:

- robben ohne Rollbrett
- zu zweit

C.Hobi

C.Hobi

Matterhorn

Es braucht:

- 1 mittlere Matte
- 1 dicke Matte
(oder 2 mittlere Matten)
- 1 Tau oder dickes Seil

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Kraft
- Ausdauer

Varianten:

- zu zweit
- über die Sprossenwand nach unten

Matterhorn

Es braucht:

- 1 mittlere Matte
- 1 dicke Matte
(oder 2 mittlere Matten)
- 1 Tau oder dickes Seil

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Kraft
- Ausdauer

Varianten:

- zu zweit
- über die Sprossenwand nach unten

C.Hobi

C.Hobi

Berg und Tal

Es braucht:

- 2 Stufenbarren
- ca. 6 kleine Matten
- Aufstieghilfe (Bänkli, Böckli, Harass o.ä.)

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Gleichgewicht
- Stützkraft

Varianten:

- zu zweit, Start gegenüber, in der Mitte kreuzen
- ohne Aufstieghilfe

Berg und Tal

Es braucht:

- 2 Stufenbarren
- ca. 6 kleine Matten
- Aufstieghilfe (Bänkli, Böckli, Harass o.ä.)

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Gleichgewicht
- Stützkraft

Varianten:

- zu zweit, Start gegenüber, in der Mitte kreuzen
- ohne Aufstieghilfe

Seiltanz

Es braucht:

- 2 Reckstangen
- 2 dünne Matten quer unter die Reckstange
- 1-2 lange Seile,
befestigen z.B. an der Sprossenwand

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Gleichgewicht

Varianten:

- Stange in der Höhe variieren

Seiltanz

Es braucht:

- 2 Reckstangen
- 2 dünne Matten quer unter die Reckstange
- 1-2 lange Seile,
befestigen z.B. an der Sprossenwand

Geforderte Fähigkeiten:

- Mut
- Gleichgewicht

Varianten:

- Stange in der Höhe variieren

Der beste Knoten ist immer der,
den man kann!

Der beste Knoten ist immer der,
den man kann!

C.Hobi

C.Hobi

Ankerstich

C.Hobi

Verwendungszweck

Geeignet, um schnell einen Spielbündel an einer Stange oder einem Ring zu befestigen.

Auch zum Aufhängen eines Fotoapparates, einer Halskette etc.

Vorteil

Geht sehr schnell.

Nachteil

Durch diese Befestigung wird die Bruchlast reduziert.

Ankerstich

C.Hobi

Verwendungszweck

Geeignet, um schnell einen Spielbündel an einer Stange oder einem Ring zu befestigen.

Auch zum Aufhängen eines Fotoapparates, einer Halskette etc.

Vorteil

Geht sehr schnell.

Nachteil

Durch diese Befestigung wird die Bruchlast reduziert.

Mastwurf

Verwendungszweck:

Der Lieblingsknoten der Autorin,
für alles geeignet!

Vorteil

Zieht sich fest und lässt sich dennoch
nach der Belastung wieder gut öffnen.
Wird er mit einem zusätzlichen halben
Schlag versehen, hält er sicher.

Nachteil

Nicht für grosse Zugbelastung geeignet
(z.B. Seilbrücke).

Mastwurf

Verwendungszweck:

Der Lieblingsknoten der Autorin,
für alles geeignet!

Vorteil

Zieht sich fest und lässt sich dennoch
nach der Belastung wieder gut öffnen.
Wird er mit einem zusätzlichen halben
Schlag versehen, hält er sicher.

Nachteil

Nicht für grosse Zugbelastung geeignet
(z.B. Seilbrücke).

No name

C.Hobi

Verwendungszweck

Geeignet für die «Hängebrücke». Lässt sich schneller lösen als der klassische Mastwurf. Hier abgebildet mit zwei zusätzlichen halben Schlägen.

Vorteil

Geht sehr schnell und löst sich auch nach Belastung rasch.

Nachteil

Kein absolut fester und sicherer Knoten.
Name nicht bekannt.

No name

C.Hobi

Verwendungszweck

Geeignet für die «Hängebrücke». Lässt sich schneller lösen als der klassische Mastwurf. Hier abgebildet mit zwei zusätzlichen halben Schlägen.

Vorteil

Geht sehr schnell und löst sich auch nach Belastung rasch.

Nachteil

Kein absolut fester und sicherer Knoten.
Name nicht bekannt.

Wickeltechnik

Verwendungszweck

Geeignet, um Seilbrücken zu bauen und Wäscheleinen zu spannen.

Vorteil

Sehr effektive Spanntechnik, einfach zu wickeln, geht relativ schnell.

Ist anderen Knoten oft überlegen.
Auch Kinder und Jugendliche können ihn problemlos legen.

Nachteil

Braucht lange Seile.
Haltekräfte sind nicht 100% kalkulierbar.

Wickeltechnik

Verwendungszweck

Geeignet, um Seilbrücken zu bauen und Wäscheleinen zu spannen.

Vorteil

Sehr effektive Spanntechnik, einfach zu wickeln, geht relativ schnell.

Ist anderen Knoten oft überlegen.
Auch Kinder und Jugendliche können ihn problemlos legen.

Nachteil

Braucht lange Seile.
Haltekräfte sind nicht 100% kalkulierbar.

Gelegter Sackstich «Brezelknoten»

Verwendungszweck

Zum Verbinden von zwei einzelnen Seilen.

Vorteil

Er zieht sich sehr fest.

Nachteil

Das Lösen nach Zug ist schwierig.

! Unterschiede bei der Seildicke sind zu beachten.

Bei ungleichen Seilen kann das dünnere «wandern».

In diesem Fall schafft ein weiterer Sackstich Abhilfe und sichert.

C.Hobi

Gelegter Sackstich «Brezelknoten»

Verwendungszweck

Zum Verbinden von zwei einzelnen Seilen.

Vorteil

Er zieht sich sehr fest.

Nachteil

Das Lösen nach Zug ist schwierig.

! Unterschiede bei der Seildicke sind zu beachten.

Bei ungleichen Seilen kann das dünnere «wandern».

In diesem Fall schafft ein weiterer Sackstich Abhilfe und sichert.

C.Hobi

Gesteckter Sackstich

Verwendungszweck

Für das Festbinden zwischen zwei Bäumen.

Vorteil

Ein langes Seil kann an einem Baum befestigt werden.

Nachteil

Ist komplizierter als die einfacheren Knoten und dauert etwas länger.
Kann den Baum strapazieren.

C.Hobi

Gesteckter Sackstich

Verwendungszweck

Für das Festbinden zwischen zwei Bäumen.

Vorteil

Ein langes Seil kann an einem Baum befestigt werden.

Nachteil

Ist komplizierter als die einfacheren Knoten und dauert etwas länger.
Kann den Baum strapazieren.

C.Hobi

Bulin oder Palstek

C.Hobi

Verwendungszweck

Wird direkt um eine Stange oder Ähnliches geknotet und bildet eine Schlaufe.

Vorteil

Ist schnell gemacht mit hoher Haltekraft. Ist nach Belastung wieder leicht zu öffnen.

Nachteil

Braucht Zug, da er sich sonst wieder lösen kann.

!

Dieser Knoten muss am Seilende belastet werden. Es darf niemals eine Ringbelastung erfolgen, da er sich sonst löst.

Bulin oder Palstek

C.Hobi

Verwendungszweck

Wird direkt um eine Stange oder Ähnliches geknotet und bildet eine Schlaufe.

Vorteil

Ist schnell gemacht mit hoher Haltekraft. Ist nach Belastung wieder leicht zu öffnen.

Nachteil

Braucht Zug, da er sich sonst wieder lösen kann.

!

Dieser Knoten muss am Seilende belastet werden. Es darf niemals eine Ringbelastung erfolgen, da er sich sonst löst.

Roringstek

Verwendungszweck

Für eher dauerhafte Verbindungen eines Seils an einem Ring.

Vorteil

Klemmt sich fest und scheuert nicht.

Nachteil

Lässt sich nach einer starken Belastung nicht mehr so leicht lösen.
Eher für Fortgeschrittene geeignet.

!

Der doppelte Roringstek hält dauerhaft.

C.Hobi

Roringstek

Verwendungszweck

Für eher dauerhafte Verbindungen eines Seils an einem Ring.

Vorteil

Klemmt sich fest und scheuert nicht.

Nachteil

Lässt sich nach einer starken Belastung nicht mehr so leicht lösen.
Eher für Fortgeschrittene geeignet.

!

Der doppelte Roringstek hält dauerhaft.

C.Hobi

Achterknoten

Verwendungszweck

Dient zum Knüpfen einer besonders stabilen Schlaufe.

Vorteil

Geht nach der Belastung besser auf als der Sackstich.

Nachteil

Erst bei sehr grosser Belastung etwas schwierig zu lösen.

!
Vor der Belastung immer alle 4 Enden gut festziehen.
Knoten sorgfältig legen, dann geht das Lösen später einfacher.

C.Hobi

Achterknoten

Verwendungszweck

Dient zum Knüpfen einer besonders stabilen Schlaufe.

Vorteil

Geht nach der Belastung besser auf als der Sackstich.

Nachteil

Erst bei sehr grosser Belastung etwas schwierig zu lösen.

!
Vor der Belastung immer alle 4 Enden gut festziehen.
Knoten sorgfältig legen, dann geht das Lösen später einfacher.

C.Hobi

«Where the knot is loose, the string slippeth.»
Englisches Sprichwort

«Where the knot is loose, the string slippeth.»
Englisches Sprichwort

C.Hobi

«Löst sich der Knoten, nimmt der Faden freien Lauf.»

C.Hobi

«Löst sich der Knoten, nimmt der Faden freien Lauf.»

Sicherheitsaspekte

Matten:

Nützliche Fausregel für die Mattenbenutzung

- Fallhöhe bis 150cm: dünne Matte
- Fallhöhe bis 200cm: dicke Matte
- Sturzraum rund um das Hinderniss min. 150cm besser 200cm

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) nennt für das Absichern rund um Spielgeräte folgende Formel.:

X= 2/3 der Fallhöhe + 50 cm (mit X ist die Aufprallfläche gemeint)

Ausserdem soll bei der Verwendung von Matten auf folgende Regeln geachtet werden:

- Stabilisation von grossen Matten mit einer anschliessenden dünnen Matte
- Mattenspalten beachten, wo immer möglich vermeiden oder abdecken
- Keine «unnötigen» Matten auslegen

Allgemeine und gute Tipps zum Thema «Matten» finden sich unter:

www.mobilesport.ch | www.sichere-schule.de |

Sicherheitsaspekte

Matten:

Nützliche Fausregel für die Mattenbenutzung

- Fallhöhe bis 150cm: dünne Matte
- Fallhöhe bis 200cm: dicke Matte
- Sturzraum rund um das Hinderniss min. 150cm besser 200cm

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) nennt für das Absichern rund um Spielgeräte folgende Formel.:

X= 2/3 der Fallhöhe + 50 cm (mit X ist die Aufprallfläche gemeint)

Ausserdem soll bei der Verwendung von Matten auf folgende Regeln geachtet werden:

- Stabilisation von grossen Matten mit einer anschliessenden dünnen Matte
- Mattenspalten beachten, wo immer möglich vermeiden oder abdecken
- Keine «unnötigen» Matten auslegen

Allgemeine und gute Tipps zum Thema «Matten» finden sich unter:

www.mobilesport.ch | www.sichere-schule.de |

Generell sicherheitsrelevante Aspekte beim Unterricht mit Geräten

Ein wesentliches Augenmerk liegt auf der Planung des An- und Abtransportes der Geräte in der Halle.

Hierzu lohnt es sich, die unten aufgelisteten Fragen zu beachten:

- Welche Geräte müssen als erstes aus dem Geräteraum geholt werden?
- Wie transportiert man ein Gerät schonend und wie baut man es auf?
- Wie viele Jugendliche sind notwendig, um ein Gerät zu bewegen? (Kasten, Barren, Matten etc.) zu bewegen?
- Gewartetes Material richtig installieren und den Gegebenheiten anpassen.
- Sicherheitsverschlüsse (Knoten) prüfen, Anlagen sichern
- nicht benötigtes Material wegräumen

Ein Plan, in welchem die genauen Standorte der Geräte eingezeichnet sind, hilft bei der Unterrichtsvorbereitung.

Es sollten alle Bodenverankerungen und Richtungen der Kletterstangen, Sprossenwand (schwenkbar?), Schaukelringe, Klettertaue, Reckanlagen, Steckbarren und Spielpfosten eingezeichnet sein.

Generell sicherheitsrelevante Aspekte beim Unterricht mit Geräten

Ein wesentliches Augenmerk liegt auf der Planung des An- und Abtransportes der Geräte in der Halle.

Hierzu lohnt es sich, die unten aufgelisteten Fragen zu beachten:

- Welche Geräte müssen als erstes aus dem Geräteraum geholt werden?
- Wie transportiert man ein Gerät schonend und wie baut man es auf?
- Wie viele Jugendliche sind notwendig, um ein Gerät zu bewegen? (Kasten, Barren, Matten etc.) zu bewegen?
- Gewartetes Material richtig installieren und den Gegebenheiten anpassen.
- Sicherheitsverschlüsse (Knoten) prüfen, Anlagen sichern
- nicht benötigtes Material wegräumen

Ein Plan, in welchem die genauen Standorte der Geräte eingezeichnet sind, hilft bei der Unterrichtsvorbereitung.

Es sollten alle Bodenverankerungen und Richtungen der Kletterstangen, Sprossenwand (schwenkbar?), Schaukelringe, Klettertaue, Reckanlagen, Steckbarren und Spielpfosten eingezeichnet sein.

Nützliche Adressen

- www.mobilesport.ch / Sport und Handicap
- www.sichere-schule.de
- J & S (Jugend und Sport)
[https://www.football.ch/afv/Portaldata/5/Resources/Dokumente/1_PDF-Doku mente/Kernlehrmittel_AFV_2017.pdf](https://www.football.ch/afv/Portaldata/5/Resources/Dokumente/1_PDF-Doku%20mente/Kernlehrmittel_AFV_2017.pdf)
- Etwas wagen und Verantworten. Lehrplan Sport Hessen
<https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/g8-sport.pdf>
- Lehrplan 21 Zürich
<https://www.zh.lehrplan21.ch>
- Mattenbenutzung und Sicherheit
https://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2012/12/12_12_Tummelformen-an-Ger%C3%A4ten_d.pdf
www.sichere-schule.de/_docs/pdf/guv_si-8035.pdf
- Merkblatt Verantwortlichkeit und Haftpflicht der Lehrpersonen LCH (Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer)
Bezug direkt über den LCH

Nützliche Adressen

- www.mobilesport.ch / Sport und Handicap
- www.sichere-schule.de
- J & S (Jugend und Sport)
[https://www.football.ch/afv/Portaldata/5/Resources/Dokumente/1_PDF-Doku mente/Kernlehrmittel_AFV_2017.pdf](https://www.football.ch/afv/Portaldata/5/Resources/Dokumente/1_PDF-Doku%20mente/Kernlehrmittel_AFV_2017.pdf)
- Etwas wagen und Verantworten. Lehrplan Sport Hessen
<https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/g8-sport.pdf>
- Lehrplan 21 Zürich
<https://www.zh.lehrplan21.ch>
- Mattenbenutzung und Sicherheit
https://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2012/12/12_12_Tummelformen-an-Ger%C3%A4ten_d.pdf
www.sichere-schule.de/_docs/pdf/guv_si-8035.pdf
- Merkblatt Verantwortlichkeit und Haftpflicht der Lehrpersonen LCH (Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer)
Bezug direkt über den LCH

Heben und Tragen

- auf sicheren Stand achten und sich auf die Aufgabe konzentrieren
- für hindernisfreie Transportwege sorgen (Rutschgefahr, Teppiche etc.)
- vor dem Heben die Rumpf- und Bauchmuskulatur anspannen
- Last sicher greifen, möglichst immer mit beiden Händen
- aus der Hocke heben. Knie dabei nicht mehr als 90 Grad biegen
- Heben und tragen mit gestrecktem, flachem Rücken
- Absetzen von Lasten: in die Kniegehen und Rücken gerade halten
- Last nahe am Körper tragen
- wenn immer möglich Hilfsmittel verwenden (Rollwagen)
- schwere Lasten zu zweit tragen

Hebe richtig-trage richtig, Broschüre der SUVS

https://www.physik.unibas.ch/fileadmin/user_upload/physik-unibas-ch/02_Department/05_Safety/44018_D_Hebe_richtig__trage_richtig.pdf

www.mobilesport.ch/assets/lbwpcdn/mobilesport/files/2012/11/Band_2_Broschue-re_3.pdf, S.8

Bilder aus: Rücken und Gesundheit 4/18, Zeitschrift der Patientenorganisation Pro Chiropraktik S.11-12

Heben und Tragen

- auf sicheren Stand achten und auf die Aufgabe konzentrieren
- für hindernisfreie Transportwege sorgen (Rutschgefahr, Teppiche etc.)
- vor dem Heben die Rumpf- und Bauchmuskulatur anspannen
- Last sicher greifen, möglichst immer mit beiden Händen
- aus der Hocke heben. Knie dabei nicht mehr als 90 Grad biegen
- Heben und tragen mit gestrecktem, flachem Rücken
- Absetzen von Lasten: in die Kniegehen und Rücken gerade halten
- Last nahe am Körper tragen
- wenn immer möglich Hilfsmittel verwenden (Rollwagen)
- schwere Lasten zu zweit tragen

Hebe richtig-trage richtig, Broschüre der SUVS

https://www.physik.unibas.ch/fileadmin/user_upload/physik-unibas-ch/02_Department/05_Safety/44018_D_Hebe_richtig__trage_richtig.pdf

www.mobilesport.ch/assets/lbwpcdn/mobilesport/files/2012/11/Band_2_Broschue-re_3.pdf, S.8

Bilder aus: Rücken und Gesundheit 4/18, Zeitschrift der Patientenorganisation Pro Chiropraktik, S.11-12

Richtiges Heben, Tragen und Abfedern in Bildern

Richtiges Heben, Tragen und Abfedern in Bildern

© Claudia Hobi 2019

© Claudia Hobi 2019

PARCOURS POSTEN

C.Hobi

Gestaltung und Konzept
Claudia Hobi ©

C.Hobi

C.Hobi

4 - 5 x

2 x

15 x

Kugellager

1 x

mittel

6 x

C.Hobi

C.Hobi

Hol die Kokosnuss

1 x

1 x

1 x

dick

1 x

1 x

Seiltanz

2 x

4 x

1 x

C.Hobi

C.Hobi

Ringtanz

2 x

1 x

7 x

Hängebrücke

1 x

Wippe / «Gigampfi»

1 x

1 x

1 x

Madagaskar

2 x

2 x

1 x

mittel

C.Hobi

C.Hobi

Hängematte

1 x

1 x

2 x

Schaukel / «Ritiseili»

1 x

1 x

5 x

Skispringen

1 x

2 x

1 x

1 x

dick

4 x

Mattensturz

1 x

dick

C.Hobi

C.Hobi

Sandwich

2 x

dick

Sandwich

2 x

dick

Leiterbrücke

2 x

1 x

1 x

1 x

Garage

2 x

1 x

dick

C.Hobi

C.Hobi

Matterhorn

2 x

mittel

1 x

2 x

Berg und Tal

1 x

1 x

5 x

